

ISSN 3045-3143

ETICA

A Yearbook of Ethics & Public Affairs

Volume 1 | 2025

Editors: Maria Baghramian & Arshak Balayan

American University
of Armenia Press

ETICA: A Yearbook *of* Ethics & Public Affairs

Volume 1 | 2025

Editors: Maria Baghramian & Arshak Balayan

ETICA: A YEARBOOK *of* ETHICS & PUBLIC AFFAIRS

Volume 1 | 2025

Editors: Maria Baghramian & Arshak Balayan

**SCIENCE, POLICY & EXPERTISE :
ESSAYS ON POLITICAL EPISTEMOLOGY**

Editors

Maria Baghramian - American University of Armenia

&

Arshak Balayan - American University of Armenia

Editorial Board

Stephan H. Astourian - American University of Armenia

Valentina Gevorgyan - Yerevan State University

Alina Gharabegian - American University of Armenia

Axel Gosseries - Université catholique de Louvain

Cathrine Holst - University of Oslo

Hasmik Khalapyan - American University of Armenia

Jonathan Mahoney - Kansas State University

Suren Manukyan - Armenian Genocide Museum-Institute

Armen T. Marsoobian - Southern Connecticut State University

Armen Mazmanyan - American University of Armenia

Gloria Origgi - Institut Jean Nicod, CNRS

Silva Petrosyan - Yerevan State University

Shlomi Segall - The Hebrew University of Jerusalem

Lynne Tirrell - University of Connecticut

Hagop A. Yacoubian - American University of Armenia

ETICA: A Yearbook of Ethics and Public Affairs is an international academic journal published annually by ETICA: The Center for Ethics in Public Affairs at the American University of Armenia.

ETICA publishes, online and in print, double-blind peer-reviewed Diamond Open Access articles in English and Armenian.

ISSN 3045-3143

Publisher: AUA Press

Publishing Team:

Shushan Avagyan - AUA Press Director

Nazeni Hovakimyan - Production Editor

Ovsanna Markarian - Production Designer

The publication of the *Yearbook* is made possible by a European Commission Horizon Europe ERA Chair Grant. The opinions expressed are those of the authors and may not be shared by the European Commission.

All queries should be sent to the editors at ETICA@aua.am

Table of Contents

<i>Editors' Introduction</i>	i
Maria Baghramian and Arshak Balayan	
Section I. Experts and Expert Advice: Philosophical Reflections	
<i>Expertise and the Ethics of Trust: A Review</i>	01
Maria Baghramian (American University of Armenia) and Silvia Caprioglio Panizza (University of Tübingen)	
<i>Widespread Puzzling Beliefs</i>	41
Paul Boghossian (New York University)	
<i>Against Epistocracy</i>	53
Åsa Wikforss (University of Stockholm)	
<i>Voter Competence and Epistemic Arguments for Democracy</i>	77
Arshak Balayan (American University of Armenia)	
Section II. Expert Policy Advice in Armenian Context	
<i>Taking Advice or “Sticking to Their Guns?”: Future Policymakers’ Consideration of Expert Advice in Policy Scenario Exercises</i>	93
Laura Prokić, Yevgenya Paturyan, Liana Simonyan, and Gohar Geghamyan (American University of Armenia)	
<i>Փորձագիտական գնահատումների թերությունները և հանրային վստահության պակասը ՇՄԱԳ գործընթացի նկատմամբ հանքարդյունաբերության ոլորտում. Գլոբալ իրողություններ և հայաստանյան խնդիրներ (Ամուլսարի օրինակով)</i>	111
Միլենա Բաղդասարյան (ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)	
<i>Գիտությունը որպես հանրային և պետական խոսույթի առարկա հետպատերազմյան (2020) շրջանում</i>	145
Անահիտ Կարապետյան, Մարինե Խաչատրյան, Մերի Բաբայան («Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոն)	
<i>Expert and Scientific Advice in Public Policymaking in Armenia</i>	189
Arthur Grigoryan (Ministry of Foreign Affairs of RA)	
<i>Contributors</i>	207
<i>Call for Papers</i>	

Editors' Introduction

Maria Baghramian, Arshak Balayan
American University of Armenia

ETICA: A Yearbook of Ethics and Public Affairs is the research organ of the American University of Armenia's (AUA) Center for Ethics in Public Affairs (ETICA), established in March 2025. The primary aim of the *Yearbook* is to publish peer-reviewed articles based on research conducted in Armenia and internationally, examining issues of significance to public affairs and their ethical implications. ETICA will also publish invited articles by notable keynote speakers from thematic international conferences organized by the Center. The *Yearbook* is published annually, in both print and online formats and is made available as Diamond Open Access through funding from the Horizon Europe ERA Chair ETICA programme at AUA.

Each *ETICA* volume will be organized around a distinct theme linked to the research carried out at the Center for Ethics in Public Affairs. This first volume of the *Yearbook* is the culmination of a key part of the research conducted in Armenia on the topic of science, expertise, and public policy under the aegis of the Horizon 2020 research project Policy, Expertise, and Trust in Action (PERITIA). The volume is divided into two sections. Section I comprises four invited and peer-reviewed philosophical papers addressing topics in social and political epistemology. They build on and expand the authors' contributions to a conference on the Ethics of Trust, organized by the PERITIA project at AUA. Section II consists of articles developed from working papers presented and discussed during four workshops on science and expertise in Armenia, supported by the AUA Acopian Center for the Environment within the framework of PERITIA Horizon 2020 project. All papers underwent double-blind peer review, both international and Armenian, and were extensively revised in light of referees' comments.

The rationale for choosing the theme of science, policy, and expertise lies in the crisis currently facing democracies worldwide. Democracies indeed are undergoing a challenge of durability. Populists, technocrats, epistocrats, as well as various authoritarian regimes, confront them on multiple fronts. One line of attack targets democracy's knowledge problem: in democracies, ultimate political power belongs to the people, yet they lack the knowledge necessary to rule well. Empirical evidence shows that the general public is poorly informed about political and social realia (Carpini & Keeter, 1989; Bennett, 2003; Somin, 2016). Moreover, there are well-known arguments on why individual citizens have little interest in learning how to vote well (Downs, 1957). As a result, some critics of democracy argue that democracies led by the majority opinion cannot make epistemically robust political decisions. If this were true, and if this were the whole story, one might conclude that democracies are epistemically inferior to

other political regimes. That is, one might conclude that political decisions reached democratically are less justified and less conducive to the public's goals and the common good than those produced under other political regimes. As Kitcher (2020) observed, the problem of democracies is that "they turn their back on the advice of the wise and allow for a tyranny of ignorance" (p. 90). Even if democracies are politically and morally better than other regimes, the argument goes, they are epistemically worse than some other regimes (Brennan, 2016).

The knowledge problems that democracies face have numerous aspects. One is that public knowledge (ignorance) of specific facts can be created by special interest groups for strategic purposes. Knowledge carries a salient political dimension because it affects people's choices and behavior. People's actions are guided by their beliefs, which in turn depend on public education systems, traditional and online media, and other information agents. This is why controlling communication and knowledge transfer is a contested ground for political struggle. The political positioning for engineering public knowledge may concern relatively transient issues, such as managing a politician's public image or framing a particular policy proposal, or it may concern more fundamental and lasting issues, such as the causes of climate change or a reigning pandemic. As knowledge as well as ignorance can serve as political resources, various political agents struggle to produce the public knowledge (or ignorance) most conducive to their goals. This at times leads to polarization and to situations where large segments of society are in separate epistemic bubbles.

If political elites and the public disagree on issues that are profound—if the disagreement is intense and touches on vital interests—the stability of the political community may be put at risk. Thus, in addition to agreements on the mechanisms and procedures of political decision-making, the transfer of power, the distribution of scarce resources, etc., political communities also need to agree on at least some basic empirical, political, and normative truths. Examples of such truths include that science is a highly reliable means of settling empirical disputes, that the majority rule is an acceptable way for settling major political issues, and that legal courts need to be independent from the executive branch.

Another aspect of the knowledge problem that democracies face concerns the role of science-backed experts. It is widely recognized, both within academia and among the general public, that accuracy—and indeed truth—about empirical matters is important to individuals and political communities. Yet, general agreement on empirical facts is not sufficient. Addressing practical issues also requires answering normative questions, whether explicitly or implicitly. Political communities must decide on food standards, methods of preventing or curing diseases, ways of distributing scarce resources, etc. Fulfilling these tasks requires highly specialized em-

pirical knowledge and technical expertise, but it also requires awareness of and engagement with normative questions.

Because of unequal distribution of knowledge, citizens have to rely on expert knowledge to solve almost any personal or public problem they encounter. Hence, there is a need to identify persons who not only possess the requisite expertise but also act with good will and integrity to help solve personal, social, and political issues. In addition to identifying the right people among whom epistemic labor may be divided, societies must also devise a reliable mechanism for aggregating the expertise of a variety of experts who at times, may represent very different disciplines.

Many countries and international organizations have developed guidelines for governments to help them better address the knowledge problem. These guidelines propose ways to democratize and improve the quality of expert advisory processes. The Republic of Armenia seems to lag behind in this regard. With this volume of *ETICA*, we hope to contribute to raising awareness of the issue and to bridging the gap between Armenia's current stance and the best global practices.

This volume comprises eight articles by authors representing different disciplines. The entries range from theoretical explorations to direct engagements with socio-political challenges in contemporary Armenia. Papers in Section I are on theoretical issues of political epistemology.

The first article, by Maria Baghramian and Silvia Caprioglio Panizza, is an extensive literature review of recent philosophical thinking on the question of trust and its ethical implications. It sets the stage for many of the subsequent entries by outlining and critically engaging with some key issues under discussion in this volume, including trust in experts and the phenomenon of distrust. The paper also aims to act as a teaching and research resource for those interested in the topic of trust.

The second entry, "Widespread Puzzling Beliefs" by Paul Boghossian, is a new development in the author's longstanding and well-known defence of the values of rationality and reason. The paper examines the drivers of the current pervasive mistrust of science and expertise in the United States and argues that the most significant contributing factor, alongside the pernicious impact of social media, is the failure of the educational system in teaching the significance of science and critical thinking.

The third article, "Against Epistocracy" by Åsa Wikforss, draws on the findings of the major interdisciplinary Swedish-funded project, "Knowledge Resistance", at the University of Stockholm, led by Wikforss. The paper focuses on the topic of epistocracy, the view that political decisions should be made by experts rather than by the general public. Wikforss urges us not to underestimate the epistemic strengths of representative democracies. Moreover, she argues that political decisions depend not only on factual beliefs but on values and goals which should not be left to unelected experts.

The final entry in Section I, “Voter Competence and Epistemic Arguments for Democracy” by Arshak Balayan, examines the concept of “epistemic democracy” and argues that democracy is superior to other political systems not only morally, but also epistemically. By citing the examples of Condorcet’s Jury Theorem (CJT) and the Diversity Trumps Ability Theorem (DTAT), the paper argues that inclusive democratic deliberation, even when accompanied by free and fair elections, will not fully satisfy democratic needs or outperform expert bodies. To fulfil their epistemic function, democracies need to rely on experts. The author argues that an institutionalized form of expertise could provide a better way to develop democracies.

Section II furthers the discussion of the public role of experts in policy decisions by adding an empirical and practical dimension to the philosophical investigations of the topic in Section I.

“Taking Advice or Sticking to Their Guns?”, the first article in Section II, is co-authored by Laura Prokić, Yevgenya Paturyan, Liana Simonyan, and Gohar Geghamyan. The authors present an empirical study on how the younger generation of Armenians view the impact of expert advice on policy decisions. Using policy scenario exercises, the article concludes that participants often did not consider expert advice when making policy decisions. This tendency was particularly strong when the course of action recommended by the experts in the policy scenarios conflicted their prior beliefs and judgements. The authors conclude that their findings demonstrate the need to strengthen the younger generation’s understanding of the role of expert advice in policy matters.

The sixth article, by Milena Baghdasaryan, published in *Armenian*, discusses some of the shortcomings of environmental impact assessments (EIAs) of mining companies. Utilizing the existing literature, Baghdasaryan illustrates that EIAs often underestimate the future impacts of projects and overestimate the effectiveness of mitigation measures. Shortcomings of EIAs include being politicized rather than being based on genuine scientific knowledge, overlooking some environmental risks, the unaccountability of experts implementing EIAs, and more. Part of the explanation of the shortcomings of EIAs, as seen by Baghdasaryan, is contemporary neoliberalism, which favours deregulation and economic growth rather than sustainability. The paper concludes with a case study of the EIA of the Amulsar mine project in Armenia.

The seventh article, by Anahit Karapetyan, Marine Khachatryan, and Mery Babayan, also published in *Armenian*, examines state and public discourse of science in the post-war (2020) period, comparing trends in discussions of science before and after the 2020 Nagorno-Karabakh war. The paper examines state projects, public discussions, and social initiatives across these two periods to identify key characteristics of the dynamics

of public discourse on science. The authors conclude that: (a) prior to the 2020 Nagorno-Karabakh war, plans for the development of science and for making the country scientifically competitive were developed mostly by bureaucrats and saw little result; (b) following the war, many academics joined the discourse, contributing new perspectives on how to advance Armenia's research and design sector.

The eighth article, the final entry in this volume, is by Arthur Grigoryan, whose contribution fulfills *ETICA*'s aspiration to publish peer-reviewed work not only from academics but also from those working at the coalface of policymaking. Grigoryan's "Expert and Scientific Advice in Public Policymaking in Armenia" addresses the concern that while reliance on expert advice in solving societal problems is commonplace in many developed countries, it is scarce in developing countries such as Armenia. Grigoryan argues that two key tools are needed for effective decision-making: access to high-quality, real-time data and the integration of independent expert advice into the policymaking process. Using evidence-based policymaking in the United States as a benchmark, the paper concludes with some practical recommendations on how to incorporate expert advice into public policymaking in Armenia.

The publication of this inaugural volume has taken longer than we anticipated, and as editors we are grateful to all who have supported the project over the past years. We owe our foremost thanks to the contributors, whose essays made the launch of *ETICA: A Yearbook of Ethics and Public Affairs* possible. We are equally grateful for their admirable patience while the organizational foundations of this publication, as an ongoing series, were laid and the volume was brought to completion. We are indebted to the participants in the four PERITIA workshops on science and expertise held at AUA in 2022 for their helpful comments on the earlier drafts of the papers published here. Their insights and engagement enriched the intellectual background of this volume. Our sincere appreciation also goes to the anonymous peer reviewers, whose careful assessments ensured the scholarly rigor of the contributions published here. Finally, we extend our heartfelt thanks to the Director of AUA Press, Shushan Avagyan, for her steady guidance throughout the publication process and to the production team, Nazeni Hovakimyan and Ovsanna Markarian, for their excellent work on this inaugural volume.

- Bennett, S. E. (2003). Is the public's ignorance of politics trivial? *Critical Review*, 15(3–4), 207–337.
- Brennan, J. (2016). *Against Democracy*. Princeton University Press.
- Carpini, M. X. D., & Keeter, S. (1989). *What Americans know about politics and why it matters*. Yale University Press.
- Downs, A. (1957). An economic theory of political action in a democracy. *Journal of Political Economy*, 65(2), 135–150.
- Kitcher, P. (2020). Can we sustain democracy and the planet too? In J. Kourany & M. Carrier (Eds.), *Science and the production of ignorance* (pp. 89–120). MIT Press.
- Somin, I. (2016). *Democracy and political ignorance: Why smaller government is smarter*. Stanford University Press.

Expertise and the Ethics of Trust: A Review

Maria Baghramian, American University of Armenia and Silvia Caprioglio Panizza, University of Tübingen

Abstract

This review paper on the ethical issues surrounding trust in experts focuses on epistemic trust and its ethical implications. The paper is divided into four sections: Section I maps key philosophical discussions of trust; Section II discusses the breakdown of trust; Section III focuses on the core issue of the ethics of trust and is divided into three subsections; Section IV deals with the question of distrust and the democratic deficit of trust in experts. We conclude with some suggestions for creating conditions in which both trust and distrust can play socially, epistemically, and morally useful roles within a broader climate of trust.

Keywords: ethics, trust, expertise, distrust, vulnerability

Introduction

Experts and expertise, their roles and scope, have come under a significant academic and political scrutiny. In our daily lives, we routinely depend on various experts, their skills, and their advice. From matters of health to technology, weather forecasts to air travel, and even in mundane matters of dealing with blocked drainpipes or broken washing machines, experts play a ubiquitous role in our lives and guide our choices. Experts and our reliance on them gain political significance when they begin to occupy a significant role in policy formation and implementation.

Recent years have seen a sharp turn toward populist politics, with leaders claiming to represent the univocal “will of the people” and to stand against the “liberal elites” and the privileged. Cosmopolitan. educated classes (e.g. Canovan, 1999). This anti-elitist rhetoric has put the scientific advisory process under serious stress (OECD, 2015). Policy advice on health and environmental issues has proven particularly controversial and led to partisan political debates and confrontations across the world. While headline figures in surveys on trust in scientific expertise do not indicate a drop in trust levels—unlike trust in politicians and the media—the public discourse around expertise has noticeably changed, and there is evidence of a breakdown of trust in specific policy areas such as vaccination and climate change (Kelsall & Sorell, 2024; Facciola et al., 2019).

The role of experts in policy decisions and the question of trust that the general public is to place on them have far reaching ethical consequences. The current paper is an attempt to highlight some key points of

the requirements of trust in experts and their ethical implications.¹

Section I: Mapping Trust

Epistemic dependence on experts is bound up with the question of trust. The peculiar form of trust at stake in discussing the relationship between experts and non-experts is epistemic trust or trust that applies to agents' beliefs and the reasons provided for their beliefs, rather than their actions (Hardwig, 1991, p. 697). Epistemic trust in general, and trust in experts in particular, often take the form of testimonial trust, i.e. trusting what the experts tell non-experts, as well as the policies that are based on these recommendations. In this section, we inquire into the nature of the trust-attitude that non-experts should have toward experts.

We begin by considering some definitions of epistemic trust. Section II discusses the breakdown of trust. Section III provides a survey of the ethical features of trust; Section IV investigates the role of distrust in the understanding of the ethical requirements of trust. Three main families of views—predictive accounts, normative accounts, and combined accounts (Dormandy, 2020)—dominate current discussions of the philosophy of trust. Predictive accounts argue that to trust someone amounts to forming a positive expectation—if not a belief—that they will behave as agreed or required by the situation (Hardin, 1993). Normative accounts, by contrast, argue that to trust someone involves not just a prediction, but a normative demand about how the trustee ought to behave (Holton, 1994; Jones, 1996; Faulkner, 2007; Darwall, 2017). A weak version of this view concedes that one can trust another while suspending judgment about the likelihood that they will behave as expected, but not that one can have negative expectations toward the trustee (e.g., Holton, 1994). In contrast, the strong version of the normative account is compatible with negative predictive expectations, in that all it takes for one to trust another is to place normative expectations on their behavior (Jones, 2004).

We will return to the normative accounts of trust in our discussion of the ethics of trust in Section II, but on the face of it, when it comes to trust in experts in the policy domain, it looks as though a purely normative account is a non-starter, in that such accounts concede that one can trust another even when one believes that the trustee will not act as agreed or

¹This literature review is based on the White Paper on the ethics of trust in and the trustworthiness of experts, a deliverable of the Horizon 2020 Research and Innovation Project, PERITIA. Companion papers were published by Croce, M., & Baghrmian, M. (2024). Work on the original White Paper was made possible by the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 870883. Additional work on this article by Baghrmian was made possible by Horizon Europe ERA Chair Project ETICA under grant agreement ID:101187166. The views and opinions expressed are, however, those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union, who cannot be held responsible for them.

expected. We can make sense of this account in the context of a relationship, say, between parents and children, but it cannot apply to the domain of policy expertise, where no institution would request consultation from someone they consider unable or unwilling to deliver the requested outputs. To put it differently, there seems to be little room for therapeutic trust in the context of expert advice and policymaking (Faulkner, 2007; Nickel, 2007).

The predictive account of trust fares better because it accommodates the intuitive idea that non-experts and institutions select experts to provide policy advice based on the experts' credentials and a considered—and likely reliable—expectation that such experts are able and willing to fulfil their function. Crucially, they predict that the experts will deliver the expected results. Predictive expectations take numerous forms, ranging from placing a high degree of confidence in the information provided, relying on the information provided, ascribing credibility to sources of information (including the person testifying) and having justified expectation of accuracy, usually cashed out in terms of truth. What these kinds of predictive expectations have in common is their epistemic goal—namely the production of epistemic goods such as knowledge, justified beliefs, understanding, and inquiry (Grasswick, 2020).

One reason we might want to go beyond a purely predictive view of trust, even in the policy domain, is that this view reduces trust to mere reliance (e.g., Goldberg, 2020), where the latter—unlike the former—requires no commitment on the part of the trustee to display an appropriate reaction to the trustor's attitude. Yet, it could be argued that when non-experts and institutions put their trust in a policy advisor, they expect both that the trustee will act as predicted and that the trustee will do so because of a normative stance that the trust relationship creates.

This normative stance can be cashed out in various ways. Some regard it as an expectation of the trustee's goodwill (Almassi, 2012; Baier, 1986; Cogley, 2012; Frost-Arnold, 2013; Wilholt, 2013); others, as a participant stance according to which the trustor treats the trustee as a person who bears responsibility for their actions (Holton, 1994); and still others, as a mere responsiveness of the trustee to the fact that the trustor is counting on them to act as expected (Faulkner, 2017). Normative and affective expectations, unlike predictive ones, lead to feelings of betrayal and not just disappointment when trust is broken (Baier, 1986, p.285). A plausible way to account for this normative dimension of a trust relationship in the context of expert advice involves requiring that experts at least comply with the ethical and epistemic norms of scientific practice, or that they display honesty, integrity, and other moral-epistemic virtues expected of scientists and researchers. A willingness to act in the interest of the recipients of their advice is also seen as a feature of the integrity expected of

experts, and such willingness is taken as an indicator of their benevolence (see Hawley, 2017, for contrary view). These normative and affective expectations are the reassurances that we need in the face of the risks we take in trusting and justify the hope and confidence we place on those we trust. As we will see in the next section, not fulfilling such expectations is one of the reasons for the breakdown of trust in experts.

Trust is an essential element of societies, and especially of democracies: it creates cohesion and the very possibility of successful communication—particularly when the goal is for the public to take some action (as in the case of vaccination campaigns or changes in consumption patterns in response to climate change), or to accept certain changes that will impact their lives (for instance, again in the context of climate change, accepting increased taxes on highly polluting products or policy requirements to transition business production methods to low-carbon alternatives). Currently, two particularly relevant domains are the communication of expert knowledge in the medical and environmental fields. In Section IV, in the course of discussing the ethics of trust, we shall consider the ethical implications of trust and distrust in the aforementioned cases.

Section II. The Breakdown of Trust

The breakdown of trust in experts is a source of socio-political concern and a topic of philosophical interest. This section briefly examines some of the reasons for withdrawals of trust from experts. Mistrust of experts, like trust, has many sources and explanations. Trust can justifiably be withdrawn from experts who are judged to have made serious mistakes or have been dishonest, untruthful, or biased. The legitimacy of these concerns, at least in principle, is acknowledged by experts and non-experts alike. But it is easy to imagine that adequate training, professional vigilance, and public monitoring of the markers of intellectual *integrity*—as well as vigilance regarding the institutional norms governing the work of expert bodies (e.g., rigorous review mechanisms, political independence, etc.)—*could address* such concerns. Serious disagreement among experts is thought to have an impact on the perceptions of the trustworthiness of their advice, but the exact scope of this concern is in question (Dellsén, 2018).

The question remains why large numbers of people reject scientific consensus on crucial issues like climate change (in the United States) and vaccination (in the United Kingdom and the United States). Scepticism about expert advice in such cases rarely comes down to the details of the scientific evidence or the methodology scientists employ, but is linked to social, psychological, and broadly normative considerations (Levy, 2019).

Let us consider the psychological aspects first. At an individual level, traditional cognitive biases such as confirmation bias, desirability bias, and

motivated reasoning obstruct trust relationships whenever there is a clash of opinions between the expert and the lay person (e.g., Nichols, 2017). At a collective level, the opportunity to establish immediate connections with people who share one's worldview—typically online, via social media—makes novices prone to group polarization, that is, the tendency to adopt more extreme beliefs when engaging with a group of like-minded individuals (Sunstein, 2017). Combining these factors, we can easily make sense of Kahan and colleagues' *cultural cognition thesis*, namely, that people tend to form beliefs about societal risks and factual information that sustain their personal values, and of politically motivated reasoning, that is, the idea that people trust experts who appear to share their values and distrust those who seem to hold diverging views (Kahan et al., 2010). The icing on the cake is offered by the *Dunning-Kruger effect* (Kruger and Dunning, 1999), that is, the tendency of novices to overestimate their ability in a given domain. As Ballantyne (2019) and Brennan (2020) point out, this psychological phenomenon is particularly relevant in cases where laypeople seem unable to acknowledge who is epistemically superior in a given domain.

Socio-epistemic structures such as epistemic bubbles and echo chambers, which reinforce ideological exclusion in different ways (Nguyen, 2018), strengthen psychological support for mistrust. Their combination leads us to increase in in-group trust and higher levels of distrust of outsiders, regardless of their expertise.

A further, but no less threatening aspect, has to do with the suspicion, if not outright disdain, shown toward experts and their advice by populist politicians such as Donald Trump in the United States or Bolsonaro in Brazil. The negative attitude of populist leaders toward experts is unsurprising. Populists seek to govern directly, establishing an unmediated, emotionally replete bond with the "real people." Experts, with their evidence-based policy recommendations, aspirations of cool-headed objectivity, high educational achievements, and unabashed desire to be among the elite in their field, stand in stark contrast to the populist vision of politics and thus become ready targets of their ire. It should be noted that even populist regimes have to rely on experts, but their choice of experts frequently reflects their political stance and frequently elevates fringe scientists.

There are, however, a number of broader ethical concerns around the role of experts in our personal and public life. We will return to this in the next section.

Section III. The Ethics of Trust

Trust is often used as an ethically loaded concept, and trustworthiness is typically understood as a morally desirable property. It is not surprising,

therefore, that trust is an important and complex concept in ethics. Trust is also considered to be not only morally relevant, but an essential element of morality. Thus Annette Baier, one of the pioneers of the ethics of trust, claims that “some degree of trust in the social world is the starting point and very basis of morality” (Baier, 2004, p. 180). The ethical dimension of trust depends on three key factors: the vulnerability that trust creates in the trustor and the corresponding possibility of harm for the trustee as a result of trust; the related moral obligations that trust generates—either a responsibility to trust in certain situations, or obligations created in the trustee by contexts in which they are expected to prove trustworthy, given their power over the trustor; and the virtue of trustworthiness, along with the related moral virtues required by trust.

And yet, trust is not always—or uncontroversially—considered morally good. While trust and trustworthiness are more often intuitively associated with positive ethical value, there are also moral perils that accompany trust. In the final part of Section II, we turn to problematizing trust and asking whether there is any indication in the literature that trust sometimes ought to be withheld—even when one simultaneously has good reasons to trust—or that trust may create morally undesirable situations.

III.1 The Value of Trust: Intrinsic and Instrumental Value

In order to situate the discussion and highlight the overall moral significance of trust, and before investigating the specific moral dimensions of trust and trust relationships—the virtues, obligations, and responsibility of trustors and trustees—we shall begin by exploring the value of trust itself. It should be emphasized that the arguments presented here for the value of trust refer to justified trust (with the possible exception of therapeutic trust). While most of the literature focuses on the instrumental value of trust—the many ways in which trust can bring about morally desirable outcomes—some have also argued for the intrinsic value of trust. Colin O’Neil (2012), for example, aims to provide an account of the significance of trust in contrast with lying, betrayal, and the abuse of trust. When individuals succeed in exploiting trust in communication, they abuse trust. According to O’Neil, such abuses of trust violate the gratitude that trust demands, and it is in this gratitude, he argues, that the distinctive moral value of trust lies.

More has been said about the instrumental value of trust, ranging from trust’s ability to contribute to ethical and social goods, to the stronger idea that trust is fundamental to some of them. Cooperation, for instance, is impossible without trust, according to Friedrich and Southwood (2011), because of the necessity of trust in the promising involved in cooperation. The idea that trust is necessary to cooperation leads directly to the value of trust for social cohesion (to be discussed further below), seen as one of the

central goods for which trust is instrumentally valuable. Hence, Fukuyama (1996) has observed how societies with a higher degree of trust are stronger, while Skyrms (2008) stresses the fact that mutual trust enables the “social contract” which, according to the theory, is the foundation of organized society. Conversely, Alfano (2016), in his investigation of “communities of trust,” shows how the absence of trust is linked to the absence of important social and individual goods.

Cooperation typically requires mutual trust, and that is what makes trust so valuable to a society. These dynamics can be observed at all levels and in different groups. More broadly, it can be said that trust is a key element of all relationships, and that the degree of trust that is present will influence the strength and stability of that relationship. Thus, Matthew Harding (2011), in comparing trust with respect, argues that trust’s demands can be unlimited, while respect makes limited demands — and this, he suggests, is one of the reasons why trust can go further than respect in building relationships.

The value of trust is not limited to mutuality. More difficult but equally important are cases in which the majority of the burden lies on one party, such as relationships of care — including caring for children (McLeod et al., 2019), but also healthcare — and knowledge acquisition. In the case of knowledge acquisition, some degree of trust in the source of knowledge is necessary, and John Hardwig (1991) has argued that evidence alone is not sufficient for knowledge, while Mark Own Webb (1993) has expanded on Hardwig’s thesis to defend the necessity of trust not only in scientific knowledge, but in knowledge acquisition more generally.

Finally, a special place in the domain of the instrumental value of trust is occupied by “therapeutic trust,” which refers to the idea that trust can create goods, such as self-respect (McGeer, 2008) and even trustworthiness itself. As McGeer and Pettit (2017) argue, the act of trusting someone has a causal link to their degree of reliability and their desert of trust. In therapeutic trust, trustworthiness is the outcome of trust, rather than its preexisting reason. Being trusted is seen here as a reason to behave in ways that justify trust. In this way, trust also strengthens relationships and forms a virtuous circle of trusting and trustworthy behavior and expectations.

III.2 The Key Ethical Features of Trust

Three elements of trust can be singled out as posing specific ethical questions: vulnerability, moral obligation, and virtue. We shall examine each in turn.

A) Vulnerability

One of the central reasons why trust poses ethical worries is the vulnerability inherent in any trusting relationship: by trusting, we make ourselves

vulnerable, in various ways, to those we trust. A specific way in which this vulnerability is manifested is the possibility for trust to be *betrayed*.² In the public domain, the level of trust that the public has in experts and institutions also comes with a corresponding degree of vulnerability. As Katherine Hawley puts it, “trust is needed when we lack knowledge” (Hawley, 2014, p. 1), and that is the position in which the general public typically finds itself with regards to experts.

Annette Baier (1986) is the primary source of the argument that vulnerability is a defining element of trust. In her view, trust related vulnerability is explained by the fact that by trusting others, we make ourselves vulnerable to their *goodwill*: “Trust then ... is accepted vulnerability to another’s possible but not expected ill will (or lack of good will) toward one” (235).³ We expect a certain degree of goodwill in others, but since their goodwill is something we cannot control, on this account, trust includes giving up some power. Baier shows that there are degrees of vulnerability in trust relationships (ranging from infant-parent relationships to the relative safety of contracts), but that in every case trust impacts power positions. Following Baier, Lawrence Becker (1996) has argued for a similar goodwill-based noncognitive account of trust in political philosophy, where trust is based on “a sense of security about other people’s benevolence, conscientiousness, and reciprocity” (p. 43).⁴ Conversely, breaches of trust are harmful, in Becker’s view, not only for individuals but for societies, because our responses to them tend to be more “volatile and disruptive” than responses to mere unreliability or lack of credibility. In this context, the most ethically problematic form of trust identified by Becker is *security*, because lies and mistakes are less likely to erode trust if the trustor construes them as well-meaning, thus introducing a greater degree of malleability in trust, which heightens vulnerability.

The question of the ethics of trust becomes particularly visible when trust is in danger. That is why, as Thomas Simpson (2012) claims, our nuanced discussions of trust arise when trust is breached. If this is true, then a feature of the vulnerability involved in trust is what C. Thi Nguyen (2022) refers to as an “unquestioning attitude.” For Nguyen, trust is neither a belief nor a positive attitude, but a suspension of the deliberative process—

² The possibility of betrayal is also one of the main reasons why trust is distinguished from mere reliance, where one cannot be said to be betrayed, but rather disappointed (see Baier, 1986; 1991).

³ However, sometimes what we rely on in trust is something other than goodwill, which has led to a number of objections to Baier’s goodwill-based account of trust, such as that goodwill is not necessary nor sufficient for trust (e.g., O’Neill, 2002; Jones, 2004).

⁴ On cognitive vs. noncognitive trust, see Becker’s definition (1996, p. 44): “Let us call our trust ‘cognitive’ if it is fundamentally a matter of our beliefs or expectations about others’ trustworthiness; it is noncognitive if it is fundamentally a matter of our having trustful attitudes, affects, emotions, or motivational structures that are not focused on specific people, institutions, or groups.”

such as when we acquire information: “To trust an informational source wholeheartedly is to accept its claims without pausing to worry or evaluate that source’s trustworthiness.” When we trust, we simply do not worry about the reliability of the trustee. This form of trust is a key element of our societies which allows us to outsource much of our deliberation and autonomy. This phenomenon, as Nguyen says, is powerful, necessary, and enormously risky. If trust is unquestioning, the power of the trustee to betray it is much greater.⁵ At the same time, this allows us to extend our agency (see also Jones, 2017) and makes our tasks much more efficient, without the need to stop and check every item of information. This brings us to the next point: the desirability of vulnerability in trust.

Vulnerability in trust, including its element of passivity, is not only a cause for worry, but also a positive moral element of ethical relationships. As Baier shows in a later work (2004), an attitude to mutual vulnerability can be virtuous when it contributes to the “climate of trust” (p.177). Acknowledging our power over one another is fundamental to ethics, and trust creates both power and powerlessness. Partha Dasgupta (1988) and Karen Jones (2004) see the vulnerability of trust as also connected with the passivity of the trustor, which can be virtuous. Jones applies the passivity and vulnerability conditions of trust explicitly to three-place trust (trusting someone in relation to something), defining it as “accepted vulnerability to another person’s power over something one cares about, where (1) the trustor foregoes searching (at the time) for ways to reduce such vulnerability, and (2) the trustor maintains normative expectations of the one-trusted that they not use that power to harm what is entrusted” (Jones, 2004, p. 6).⁶

B) Moral Obligations of Trust

If trust creates vulnerability, then trustees are immediately placed in an ethical relationship with trustors: they are able to respond to that vulnerability either by protecting or exploiting it. For this reason, many have looked at trust from the perspective of the moral responsibility and obligation of the trustee. As Løgstrup claimed, trust makes a “demand” on the trustee (see Stern, 2020). Following Martin Hollis’s (1998) distinction between the expectations “that” and expectations “of” involved in trust, we do not only expect that experts will tell us the truth: we also expect it of them. This seems to place some kind of obligation on the trustee to be trustworthy, but where does that obligation come from?

One common answer is relational: it is the act of trusting that gener-

⁵ Nguyen’s account is part of an original defence of trust that extends it to objects, including technology, removing the traditional requirement that the trustee be an agent.

⁶ On two-place Vs three-place trust, see Horsburgh (1960).

ates responsibility in the trustee to live up to that demand. This type of account depends on the “participant stance” in trust, proposed by Richard Holton (1994). Drawing on Strawson’s reactive attitudes, Holton suggests that trust is one such *attitude*, in which we are not merely observers of another’s actions, but engaged in them, prepared to feel betrayal or gratitude (this also differentiates trust from reliance, in Holton’s view). It should be noted that Holton offers a three-place account of trust, which means that we trust others to do some things, but not others in general (Holton, 1994, p. 4). We can adopt a participant stance toward experts in public life, and the three-place specification makes this account applicable, insofar as we trust experts to tell us the truth about scientific information, but not necessarily in other domains. Taking the participant stance means that we hold others *responsible* for what we trust them to do (Hollis, 1998). According to Margaret Urban Walker (2006), the responsibility we ascribe on the trustee comes not only from our expectation that they will act in a certain way, but from our belief that they *ought* to act that way. This way of defining trust, based on what we believe the trustee should do, as we saw in Section III, is known as the “normative expectation theory.” While this theory is dependent on the trustor’s attitude, it is indifferent to the reason why the trustee fulfils the trust-expectation—as long as she does.

For this reason, the normative expectation theory is different from theories that focus more closely on the relationship between trustor and trustee as the source of trust-related obligations, and which ascribe such obligation to the trustee’s awareness of trust being placed on her. These are known as “trust responsive” theories; (see Jones, 2013; McGeer & Pettit, 2017). The reason for being trustworthy is that one is being counted on: the trustee is responsive to the trust placed on her. Note that this does not create an obligation to be trustworthy; it does, however, account for the moral dimension of trust through the responsibility placed by the act of trusting on the trustee, and gives the trustee *prima facie* reasons to be trustworthy. Also, focusing on the relationship of trust, and on the trustee’s awareness of being trusted, is Russell Hardin’s (2002) suggestion that the trustee is motivated by the thought that the trustor is relying on her, but adding a further normative element: the trustee, when trust is well-placed, “encapsulates” part of the trustor’s interests into her own, and is thus motivated by a combination of inherited interests and the willingness to maintain the relationship with the trustor.

Trust-responsive theories may give the impression that the moral element of trust is primarily second-personal. Paul Faulkner (2014) has reacted against this possibility. According to Faulkner, trust generates not only responsibility but obligation—not, however, because of the demand placed on the trustee by the trustor. Drawing on Løgstrup, Faulkner argues that the fundamental obligation for being trustworthy—here, for telling

the truth—is a response to the need of the trustee for trustworthiness. The awareness of trust being placed on the trustee “merely makes [the need] salient” (p. 341). The trustee is bound not only to the trustor, but to her moral commitments to the situation: “What the trusted should do in the trust situation is determined by how things are in the world rather than by the attitudes of the trusting party” (p. 342).

Faulkner’s theory can be placed between two opposed positions, which take trust-related obligation to be based, on the one end, on trust relationships, and on the other, on a commitment to the facts or deeds in question, regardless of whether one is trusted or not. These are the views supported, for example, by Peter Graham (2012), who argues that it is a commitment to truthfulness—rather than to being believed—that is at stake in a trustworthy source, and by Mona Simion (2020), who argues that while speakers do care about being believed, they also, at the same time, care about truth, and that the latter commitment, is more relevant to their trustworthiness than the amount of trust placed in them. Finally, Carolyn McLeod (2002) takes a commitment to her own integrity on the trustee’s part to be the key element to explain the expectation on the part of the trustor.

In criticizing the participant stance, Philip Nickel (2007) and Katherine Hawley (2014) also offer different accounts of the responsibility involved in trust. Hawley, while considering obligation as an important element of trust, concludes that it is too “thin” to be able to define the specificity of the moral dimension of trust: we can fail in our obligations in many ways, without betraying trust (p. 19). In the sphere of virtue, too, being trustworthy and meeting one’s obligations, again, do not always coincide (p. 11). For these reasons, after considering the partial overlapping of obligation and commitment, Hawley concludes that the responsibility involved in trust is better explained by the idea that “to trust someone to do something is to believe that she has a commitment to doing it, and to rely upon her to meet that commitment” (p. 10). This account is well suited to explain trust in experts, because of their general commitment to the scientific endeavour, and organizations they are part of (see Kelsall, 2021, p. 3). This, also, does not require experts to be committed to the public: differently from Faulkner, Hawley does not take the relationship to be crucial, since the commitment does not have to be to the trustor, or to anything that concerns her, nor does it need to be explicit or motivated by knowledge of the trust placed in them—thus making this account less demanding than preceding ones.

Both Philip Nickel (2007), and Marc Cohen and John Dienhart (2013), instead, take moral obligation to be necessary to a proper understanding of the concept of trust. In both cases, too, the obligation is created by the act of trusting and being trusted. This position is close to the “trust-re-

sponsive theories” discussed above, but, at least in Nickel’s formulation, do not require explicit knowledge of trust. In Cohen and Dienhart’s view, in trusting someone, the trustor invites the trustee to accept an obligation; in accepting trust, the trustee takes on an obligation (p. 1). Thus the obligation takes place within a *trust relationship*, and requires both ascription and acceptance. Nickel’s proposal is less restrictive because he does not take the obligation to be actually in place. According to Nickel’s “Obligation-Ascription Thesis,” the trustor *ascribes* and *endorses* an obligation to the trustee (in relation to the object of trust). This, however, does not *create* an obligation. Like Hawley, Nickel does not take obligation to be sufficient to explain trust, but unlike her, he takes it to be conceptually necessary, if we are to make sense of the appropriateness of blame or punishment upon non-performance, and of the motivational force of the ascription. The ascription, moreover, does not need to be explicitly stated, as long as the trustee “reasonably believe[s] the obligation has been ascribed” (Nickel, 2007, p. 317).

The obligation to be trustworthy, by exhibiting the trust-building virtues of openness, honesty and transparency, also depends on the context in which trust is placed. In relation to scientific communication to laypersons, Joshua Kelsall (2021) argues that expert authorities have the obligation to exhibit the above-mentioned virtues, based on the relationships of trust between them and the public. Once again, the obligation is dependent on the relationship, but the obligation is not simply generated by the trust placed on experts. Rather, for Kelsall, the obligation depends on the fact that experts “(1) hold positions of public trust and (2) desire public trust ... regardless of whether this builds trust or not” (Kelsall, 2021, p. 288). Legitimate positions of public trust, of course, need to be both deserved and earned: by having the correct qualifications and being able to show them.

Kelsall explicitly rejects Stephen John’s (2018) account, which denies that experts need to have any of the virtues Kelsall calls for, but rather takes it to be sufficient to satisfy to be in a position of trust and to be considered trustworthy. In reality, however, John explains how public trust may depend on false beliefs, which he calls “false folk philosophy of science.” Since parts of the general public may be unable to distinguish between legitimate scientific practices and “folk” scientific practices, John argues that it is permissible for experts to sustain those narratives and thus act against openness and honesty, if that helps to maintain trust that is, in any case, warranted. Kelsall rejects this view as paternalistic and grounded on epistemic interests, which do not lead to the normative claims he endorses. Instead, for Kelsall, “given that the positions of trust often accorded to scientists range over the moral, social, and political domains as well as the epistemic domain, the communicative obligations of scientists must

be grounded in concerns about the interests of nonexperts in these further domains” (2021, p. 296). The stress on the fact that scientific expertise inevitably, if sometimes tacitly, brings with it other values, over which scientists have no special claim, is shared by Oughton et al. (2004), who on this basis recommend involving both ethicists and laypeople together with scientific experts when giving advice to policymakers. Moreover, apart from the prudential considerations put forth by John, whether or not the public is able to effectively understand detailed information, honesty and openness are what many want, to the extent that it is part of the first of three demands put forward by the anti-climate change movement Extinction Rebellion.⁷

C) The Virtue of Trustworthiness

So far, we have begun to introduce trustworthiness in connection with the moral responsibility of the trustee. Trustworthiness is considered a virtue. That is why a good amount of the literature on the ethics of trust has looked at what it means to be trustworthy and the conditions under which trustworthiness arises. Baier (2004) includes trustworthiness as a key element of a social “climate of virtue.” Without general trustworthiness, social relationships become strained and difficult.

In the case of experts communicating with the public, as we have seen, trustworthiness tends to include certain other virtues, such as openness, transparency, sincerity, and honesty (Faulkner, 2014 and Wilsdon & Willis, 2004). This is not uncontroversial: according to John (2018), such virtues may not serve the communicative goals well, since distrust of claims—such as those about anthropogenic climate change—are not based on distrust of science per se, but on a poor understanding of how scientific research works. Further, the general public tends to interpret scientific claims as beliefs, whereas (a) more often, they communicate the consensus in the scientific community, and (b) it is controversial whether groups and organizations can be said to have beliefs (Hawley, 2017). Hence, John concludes, there are other values that weigh more in scientific communication (i.e., furthering non-experts’ epistemic interests) which do not coincide with honesty; and that, given the prevalence of a flawed philosophy of science among the public, transparency and openness may, in fact, undermine public trust.

Another potential challenge to the consensus about the virtues of trustworthy experts is the distinction between “full trustworthiness” and “specific trustworthiness,” drawn by Nancy Nyquist Potter (2002, p. 25). The virtue of trustworthiness, or full trustworthiness, requires being able to be trustworthy overall. Expert trust, on the other hand, typically relies

⁷ <https://rebellion.global/about-us/>

on a “thin” form of trustworthiness, where what matters is experts’ knowledge about the question at hand, and not, say, in their private lives. A further difficulty of the virtue-based account for expertise is that, at least on Potter’s Aristotelian theory of trustworthiness, trust becomes more demanding: in Potter’s view, it is not sufficient that one proves to be trustworthy on particular occasions; trustworthiness is a character trait, and as such, it (a) needs to be developed over time, and (b) needs to adhere to the “mean,” requiring practical wisdom for its right application in the right situations for the right end. This does not make the theory inapplicable. Two features open it up for experts. The first is the contextual nature of the theory. On a virtue-based account, trustworthiness needs to be appropriate to the situation, and public trust is different from individual trust. Secondly, experts can indeed embody the dispositional qualities that Potter suggests: giving assurance and signs of their trustworthiness; taking their responsibility as knower seriously; and responding appropriately to broken trust and taking steps to mend it.

All this suggests that we can take some elements of the virtue-based account of trustworthiness to examine trust in experts, but its applicability is limited. As Karen Jones (2013) argues, the virtue account does not make sense of conflicting trust requirements, nor does it explain why being untrustworthy is not always a vice. However, not everyone agrees that individual relationships of trust are radically different from the public trust relationships between experts and the public. Arguing for the importance of trust in climate change communication, Ben Almassi (2012) claims that it is possible and indeed necessary to build “mutual and reciprocal affective trustworthiness ... to avoid moral rot” (p. 30). On this model, trustworthiness needs to go beyond reliability and transparency, to include the recognition, in both parties, of the epistemic dependency of the public, and a “conscientious response” on the part of experts to this dependency.

III.3 Reflections on the Ethical Responsibility to Trust

Much of the interest in the ethics of trust concerns the ethical responsibility to be trustworthy and the ethical responsibility to establish conditions of trust. But we also want to consider the less theorized issue of the ethical responsibility to trust or distrust. Even where the goal is to establish social conditions in which people end up trusting trustworthy sources, one may get a better sense of these conditions by treating the people who we want to be trusting appropriately as moral agents—agents who are trusting or not trusting in response to what they take to be moral imperatives and not merely psychological cues.

This means we treat people who distrust reputable journalists and scientific experts and instead trust populist politicians and internet con-

spiracy theorists as rational agents (but see Boghossian in this volume), responding to genuinely ethical perspectives, rather than as psychologically twisted and lacking fully autonomous agency. This enables us to see such people from their own point of view—with empathy—and to engage with their perspective. The advantage of this approach is not just that it is more respectful and humble, but also that it opens up the possibility of genuine dialogue.

The issues involved are complex and are of the underpinned by implicit or explicit theoretical structures for thinking about trust. Roughly speaking, there are two main theoretical approaches. In one, represented recently by the work of Paul Faulkner (2015) and Jacobo Domenicucci and Richard Holton (2017), trust is treated in the first instance as a two-place relation between people. It is taken to be an attitude parallel to the attitude of loving someone—an attitude that may be understood without reference to any specific action it disposes one to perform. It disposes one to do nothing more specific than to grant discretion to the other person, and what this entails will vary from situation to situation (Domenicucci & Holton 2017, p. 151).

According to this approach, it is possible to understand what it means for someone to trust another person without relating this to any disposition to trust them to do something in particular. Thus, understanding what it is for someone to do something in particular—the three-place relation of trust—should be based on an understanding of this general two-place relation of trust.

This approach faces some obvious difficulties. The most obvious, perhaps, is that a person may trust somebody to do one thing but not trust them to do another. However much I trust my friend in many ways—and trust them in particular to stand up for me if I need moral support—I might not trust them to bail me out of financial difficulties or save me from an escaped lion.

The other theoretical approach to trust takes the trusting behavior, rather than the trusting *attitude*, to be basic. So the three-place relation of a person trusting another person to do something is taken to be more fundamental in the order of explanation than the two-place relation of a person trusting another person. As Harold Noonan (2021) has argued, the two-place relation may be understood in terms of the three-place relation as follows: A trusts B if for a variety of tasks fixed by the context, A trusts B to be doing those tasks when required. Indeed, it is really a four-place relation—A, in doing ϕ , trusts B to be doing ψ —that should be treated as basic.

What is key to that relation is the idea of reliance. A, in doing ϕ , is doing something with a goal that requires B to do their thing— ψ . And an extra condition that is essential to this four-place relation, but is not always

brought out in the philosophical analyses, is that what A is doing and what they are relying on B to be doing are part of the same plan or enterprise. The behavior that trust belongs in is collaboration. If A is trusting B, then they are doing something as part of a collaborative enterprise, where, by doing it, they are relying on B doing their part in the same enterprise. To take an example, in a game of football, a successful pass would depend on the activity of two people—the person kicking the ball and the person running into space to receive the pass. So, a pass is a collaboration. If one player runs into space as part of that collaboration trusting the other to kick the ball through the channel, they are trusting their teammate to be doing that. At the same time, the player kicking the ball is trusting their teammate to be making the run they had anticipated.

Consider another example: getting vaccinated. When I receive the jab, I trust the medical experts to be supplying something safe and effective. The collaborative enterprise we are both engaged in is the vaccination program. In doing my part I am relying on them to be doing their part. It is not quite true that they are also relying on me to do my part, though they are relying on enough of us to be doing our parts. So, we might say that the medical experts are trusting the public at large to do their part in the vaccination program.

This simple idea that trust involves reliance within collaborations is sufficient to generate some interesting analysis of the ethical responsibilities to trust. The first question it raises in this context is what sorts of collaborative enterprises might generate ethical responsibilities. A pertinent example is the collaborative enterprise of knowledge transfer. The ethical responsibilities generated by this enterprise alone are quite thin but remain of interest.

Knowledge transfer is a collaborative enterprise involving someone who knows and someone who learns. They are both essential to the process. The part of the expert—the knower—is to communicate truly and helpfully, and the part of the learner is to understand and accept this, or in other words, want to learn.

Looking at it this way, it becomes clear that two things are required for someone to be motivated to accept what someone else is telling them. First, they must be motivated to engage in the collaborative enterprise of learning. Second, they must be motivated to rely on that particular piece of testimony—that is, they must be willing to rely on the expert doing their part, namely, telling the truth.

Ethical responsibility for the receiver of the knowledge only enters into this picture to the extent to which that individual has the ethical responsibility to know. While knowledge may be an end in itself, there is no ethical responsibility to know everything. It is no failing of mine not to be interested in knowing which teams have won the men's football World

Cup over the last sixty years. And so the ethical issue of trust or distrust does not arise for me if some football fanatic is telling me the list of winners. On the other hand, I should know the names of the streets in my town if I am presenting myself as a taxi driver. As an academic, I should know the regulations that govern my activities, and I should know a good deal about the subject I am teaching. Arguably, we all also have an ethical responsibility to know what is going on in the world to the extent that we are all potentially engaged with the world and with one another in social contexts.

So the ethical responsibility to know things within some realm depends on one's social role with respect to that realm. And when you do have an ethical responsibility to know something which you cannot work out for yourself, then you have a corresponding responsibility to engage in a collaborative exercise of knowledge transfer and reception. This means we have an ethical responsibility to trust or distrust appropriately: to accept what a trustworthy person tells us, and not what an untrustworthy person imparts, or at least, to do our best to distinguish between the two. This is an ethical "should." And if we do not take sufficient care to establish whom to trust—at least on occasions where we have an ethical responsibility to know—then that lack of care is ethically blameworthy epistemic negligence.

The prime minister who is imposing a new set of rules on the citizens of a country concerning the banning of parties during a pandemic is under an ethical obligation to know what those rules are. And if s/he trusts the word of a senior civil servant who says it will be fine to have lots of drinks, karaoke, and party games until two in the morning because the event takes place in one's workplace, then that trust might be regarded as ethically negligent.

Section IV. Dealing with Distrust

Before examining the question of distrust in science, we would first like to examine the question what it means to trust science and scientists. One difficulty is the applicability of reflections on trust, often generated in relation to individuals, to the case of science and scientific experts. Scientific policy advice is generally produced by groups rather than individuals. This, on the one hand, can lead to greater trustworthiness, as Naomi Oreskes (2019) has argued, because the collective nature of science means greater checks and lower fallibility. On the other hand, while it is intuitively easy to think about trust in individuals, trust in groups may seem too abstract to grasp.⁸ The absence of some elements of trust such as mutual relation-

⁸ See also the discussion on trust in States and individuals representing States and other groups (e.g. Booth & Wheeler, 2008) and "organizational trust" (e.g., Saunders, 2010).

ships, personal acquaintance, and emotional affect seems to suggest that trust, due to its ethical dimension, is not a fitting concept for science and the detached objectivity that science aims to achieve. Arguing against those who believe that objectivity requires a shared basis for trust, and that trust is necessary on the part of the public to believe experts (e.g., Scheman, 2011), Koskinen (2020) claims that they fail to distinguish between trust and reliance, and that the latter is more applicable to scientific objectivity: following Baier (1986), it is trust that can be betrayed, not reliance; people can betray us, not processes. Koskinen denies that we can trust science, but not that we can trust scientists. However, she introduces a difficulty insofar as the object of trust in scientists is science, and scientists are representative of scientific objectivity.

Using the same distinction, Hawley (2017) argues that, with groups, trust and reliance are far more similar than they are in the case of individuals. Hawley compares trust and reliability in individuals and in groups, focusing on testimony, and concludes that in group testimony, the practices can be described without resorting to the distinction between trust and reliance. A further difficulty with the very question of the difference between individual and group trust is the fact that in public communication it is not straightforward to make this distinction in the first place. Jennifer Lackey (2018) argues that, when a group “speaks through” a spokesperson, the group’s testimony simply is the spokesperson’s testimony; for John (2018), individual scientists represent the consensus; while Hawley (2017) claims that responsibility for assertion lies with the group. Further, Hawley suggests that in many cases of trust in groups—such as scientists—the public is actually trusting (or distrusting) individual scientists; conversely, group membership influences the level of trust in individuals. This makes identifying the specificity of trust in experts as a group rather difficult.

Nonetheless, as Hawley points out, in ordinary language we do talk meaningfully about trust in entities other than individuals, including groups, and at least some features of individual trust, as we have seen, remain applicable to group trust. Whether public trust is more properly applicable to the individual scientist or the group, and whether the spokesperson is properly trusted as an individual or representative of group or group consensus, it remains true that the public has attitudes, beliefs, and emotions of trust and distrust toward scientific experts, and that this connects with the ethical issues of public’s vulnerability and autonomy, expert’s authority and power, and the practical beneficial or detrimental consequences of these trust relationships for the general public.

The substitution of trust by reliance, moreover, does not work if we consider the situational demands of specific cases of the science/policy nexus. To take an example for our recent shared past, trust, rather than mere reliance, often was the appropriate doxastic attitude toward the

COVID-19 stringent public policy measures and calls for vaccination. The conditions of uncertainty and novelty we faced frequently involved the acceptance of risk in the face of the possibility of harm and substantial sacrifice of bodily autonomy by following expert advice. Unlike reliance, trust invokes a range of emotional and evaluative responses, including a sense of risk-taking, the possibility of feeling betrayed (Baier, 1986), and an engaged attitude rather than a spectatorial one (Holton, 1994). As we have seen, when we trust, we make ourselves vulnerable, and this is especially true when trust requires us to act in specific ways, and these actions could affect our lifestyle or our health. The trust required, of course, is not blind, and is informed, among other things, by the reputation, the track record of past performances, and the success or failures of the experts. But in the case of COVID-19, the extent of the knowledge gap between the experts and laypeople, coupled with the urgency of decisions based on scientific advice and the high stakes involved, called for the riskier attitude of trust rather than mere informed reliance. And yet, trust in experts poses its own normative challenges which can translate into lack of trust or increased distrust. There are, however, good and bad reasons for distrust of experts. In what follows, we address and dismiss some of the more spurious reasons for the distrust of experts before discussing some legitimate social and ethical concerns that lead to such distrust.

A) Loss of Epistemic Autonomy

The unavoidable lack of knowledge in specific domains in the general public makes it necessary to acquire it from experts in a number of situations. But this necessity seems to threaten a key principle of post-Enlightenment Western morality, and the key principle of Kantian ethics, namely autonomy. Applied to knowledge, this leads to epistemological individualism, or “think for yourself.” However, as Koskinen (2020) points out, scientific practices requires that experts, too, trust other experts in their knowledge acquisition. In an age of hyper-specialization, as Elijah Millgram (2015) argues, the ideal of complete intellectual autonomy is even more distant. Epistemic dependence, and the consequent threat to autonomy, are not only a problem for the “general public.” Such a position is unavoidable, and the alternative appears much worse, bringing about, as Hardwig (1985, p. 343) puts it, “a situation in which he must either suspend belief or—if this is impossible or undesirable—arrive at belief on some admittedly non-rational basis.”

Rather than abandoning autonomy, this seems to point to a flawed conception of autonomy, one that, incidentally, is also influenced by social structures and status. Grasswick (2014) offers evidence of this in her study on trust and climate change. Drawing on feminist epistemology’s situated approach, she shows how trust in institutions of climate change

science also depends on the relative privilege of the trustor. Grasswick concludes that greater privilege equals diminished trust, with the case of white males being more likely to distrust expert information about climate change. Individuals from privileged backgrounds appear more confident in their own “autonomy” and less likely to rely on expert information even when there are good reasons to do so.

There are rational—and Kantian—reasons to subscribe to a modified conception of autonomy that makes room for trust. As Onora O’Neill argues, autonomy does not need to extend to personal whim (as in J.S. Mill’s model) but can be guided by practical reasons (as in Kant’s model). Writing in the context of bioethics, where autonomy is considered to be one of four ethical “pillars,” O’Neill shows how Kantian autonomy can in fact be the basis for fostering trustworthiness.⁹ Following O’Neill’s strategy of distinguishing types of autonomy, Nguyen (2018) argues (against Millgram’s more pessimistic view) that we can preserve autonomy in trust. The kind of intellectual autonomy that is threatened by trust in experts, according to Nguyen, is the more common type, *direct autonomy*, where we seek to understand the information and process by ourselves. This is the kind of autonomy that requires transparency. However, there are two other kinds of autonomy, which are consistent with trust but not with transparency: *delegational autonomy* and *management autonomy*. In the former, we trust others to provide information we cannot arrive at ourselves, but remain autonomous insofar as our act of trust is active and justified—we take responsibility for it, and for our choice to delegate; in the latter, we put together, for ourselves, information from different sources and take responsibility for the whole—the larger system of knowledge.

B) The Democratic Deficit of Reliance on Experts

The loss of private epistemic autonomy also has a public counterpart. As we have seen in Section I, experts’ involvement in policy advice has become a constant feature of modern governance. For a time, epistocracies were regarded as harbingers of a new political era, in which ideologies would give way to technical problem-solving and expert-driven, problem-oriented thinking would replace both capitalist and socialist states (e.g., Price, 1965). While these high hopes proved ill-founded, reliance on experts in policy decisions in a wide range of areas, from economics to health, from technological know-how to agriculture, remains central to contemporary governance. The so-called “knowledge economies”—where intellectual capital is a key source of economic growth—accentuates this reliance.

There are two interconnected concerns specifically about the role of experts in democratic governance: first, expert knowledge may not be

⁹ On the four pillars of medical ethics, see Beauchamp & Childress (2012).

readily open to assessment by non-experts, and therefore, the very idea of expertise is premised on epistemic inequality which has social and political consequences. Second, experts, when they function as unelected contributors to political governance, are immune from the type of accountability we impose on elected members of governments. Experts, by definition, know more than the general public about their area of expertise, and particularly in knowledge economies those with greater epistemic resources and access to such resources frequently—but by no means invariably—are rewarded financially and accrue prestige and status, becoming the new elites. The top-down reliance on a small group of experts on policy decisions leaves less space for the participation of citizenry in political decision making. Status inequality, Hugh Desmond (2022) has argued, can be a greater reason for distrust than other epistemic or moral reasons.

This gives rise to democratic deficit of trust in experts: if policy decisions are to be taken based on advice from experts, and if the correct epistemic position toward experts is one of trust rather than critical questioning, then the space available not just for political contestation but also for political decision making will shrink in proportion to the extent that we allow expert-driven trust-based policies to become the guiding principle of political governance. These worries offer grounds for scepticism—and indeed distrust—of experts, not primarily because the content and sources of their advice, but because of the impact of their involvement in political decision-making. Yet, there is no easy distinction between these two reasons: in promoting trust in experts, the question of its short- and long-term impact is pertinent to our judgements of trust.¹⁰

IV.1 Decreasing the Democratic Deficit of Trust in Experts

There are, however, social tools at our disposal to address the issue. Citizen participation, at various levels of knowledge creation and transmission (or what Dewey calls “popularization of knowledge”), is a good example. The point is echoed by many contemporary thinkers. Philip Kitcher (2011), for instance, argues that to counter value-based distrust, what is needed is a more inclusive participation of the public in the workings of scientific research from the very beginning, including, in particular, the facilitation of a more transparent and open discussion about the values that inform

¹⁰ The danger of over-reliance on experts was known to John Dewey who worried, already in the early 20th century, that the ever-increasing reliance on expert advice can diminish the scope of participation by ordinary citizens in the political process (Dewey, 1927). A worry that was echoed, in even stronger terms, by Hannah Arendt (1972) and other members of the Frankfurt School (Habermas, 1985) as well as Michel Foucault (2003) who, in their various ways, saw over-reliance on experts as a side-effect of the type of “scientism” that holds Western societies in its grip, and constitutes an inherently ideological stance masquerading under the banner of objectivity. See also Turner (2001).

such research.¹¹

An effective way of including the public in expert-informed policymaking is the routine use of citizen assemblies and mini fora (Farrell & Suiter, 2019) where experts and representatives of the general public engage in publicly accessible conversations and deliberations about the policy choices available. Making intellectual space for the contestation of dominant views, and monitoring the performance of experts and their commitment to honesty, transparency, and good will are further means of both creating a climate of trust and enabling a participatory form of democracy in which experts and policymakers are held accountable to the citizenry.¹²

A division of epistemic labor is essential for the smooth running of any society, but the division does not need to be purely hierarchical. A horizontal model, where multidisciplinary panels, including lay members of society share the responsibility for policy advice, is more in line with the egalitarian aspirations of democratic governance. Such “horizontal” models do not deny the role and significance of specialists’ knowledge in decision-making, nor do they flatten the idea of expertise by placing their level of knowledge and on par with the laypeople’s. Rather, they allow for input from and debate between a variety of sources and voices. The complaints about the elitism of experts, more often than not, are directed at the exorbitant financial rewards they receive, as well as the air of arrogance surrounding them, rather than the knowledge and information that they possess. The horizontal conception of the division of epistemic labour on expert panels can also have beneficial consequences for structuring the financial rewards that experts receive and thus address some of the grave economic inequalities that the knowledge economy has engendered. The horizontal model, put into action through citizens’ assemblies, is part of a move toward a more cooperative rather than hierarchical division of epistemic labour, which also constitutes the reciprocal nature of the demands and commitments that are part of a climate of trust. Efforts to make the practice of epistemic humility more commonplace among such experts can also be helpful.

a) Trust, Distrust, and Social Identity

The possibility of retaining autonomy in trusting experts does not remove the danger of not being able to do so, nor does it remove the inherent vulnerability and power structures of trust. This is why, as Jason D’Cruz (2019) has argued, both trust and distrust carry significant moral problems. The power relations underlying trust in experts are not only of an epistemo-

¹¹ See also the article “Against Epistocracy” by Åsa Wikforss on Epistocracy in this volume.

¹² The research project of the Center for Ethics in Public Affairs (ETICA) will rely on this methodology for assessing and fostering trust in a time of crisis.

logical kind. Sometimes, experts are trusted not because of the power they acquire through greater knowledge, but for their political and social power. This is an instance of poorly justified trust. Conversely, oppressed groups which face discrimination in other contexts of life, also tend to face epistemic discrimination, or “epistemic injustice” (Fricker, 2006). This occurs when their testimony is treated as less relevant or competent for reasons that are not grounded in good epistemic practices, but in social and political bias and prejudice. This is an increasingly studied phenomenon in moral epistemology, especially feminist epistemology (see Code, 1991, especially Chapter 5), where it is argued that not only are women experts less likely to be taken seriously, but that the very model of knowledge is based on patriarchal structures. Like Code, Linda Martin Alcoff (1999) argues that social identity is relevant to epistemic credibility. Insisting that epistemic practices are and should be “neutral” is therefore inadequate. These phenomena have parallel repercussions in the case of trust. A female scientist or one from an outgroup, for instance, may find it more difficult to garner trust in her work than a white male scientist from an elite educational background. The well-known story of the eventual Nobel prize winner Katalin Karikó’s struggles to gain recognition for her pioneering work on mRNA vaccine is a case in point.

Karikó’s case is a pointer to the relevance of the social identity of the trustor and trustee. As Hawley (2017) points out, both trusting and distrusting are exercises of social power, where what is at stake is both the social identity of the trustor and the trustee—the latter influencing the very possibility of her becoming an object of trust at all.

One kind of testimonial injustice, as identified by Fricker (2006) is treating someone as a mere source of information, rather than as an informant (who is part of a community with shared goals), resulting in objectification. Hawley (2017) applies this point to trust, suggesting that objectification occurs when we offer people mere reliance in situations where the richer attitude of trust would be appropriate; denying people trust is a form of disrespect. Hawley concludes that the form of injustice involved in lack of trust cannot entirely be explained on epistemic grounds: sometimes it is epistemically permissible to be more and less trusting, but “it is not morally permissible to switch between these doxastic policies on grounds of social identity” (p. 78). More broadly, as Govier (1992) has pointed out, if trust requires some degree of collaboration or partnership, inequality will get in the way of collaboration and hence of trust, so that these matters need to be addressed, individually and institutionally, for minimizing the influence that a history of oppression has on relationships of trust. Naomi Scheman (2011) has shown how bias and injustice can penetrate very deeply into the discourse of science, so that the very appeal to objectivity can entail a removal of social perspectives, which block

some participants from entering the discourse of objectivity. Only once this is acknowledged can the trustworthiness of science be convincingly demonstrated.

Of particular concern is when trust lies mostly on the part of—as well as being encouraged from—vulnerable groups, including social and physical vulnerability. That does not only add to the inherent vulnerability of trust relationships, but also reinforces pre-existing power structures of political and epistemic inequality. Catriona Mackenzie (2014, 2020) has distinguished between inherent, situational, and pathogenic vulnerabilities. Inherent vulnerability, embedded in the human condition and situational vulnerability, which arises from particular contexts, are exacerbated by pathogenic vulnerability—where we are simultaneously more in need of trust and more at risk because of it. These cases highlight how trust can at the same time open up valuable opportunities and put us at great risk. Drawing on feminist literature, Anita Ho (2011) examines the case of trust between healthcare providers and people with impairments, arguing that the burden and vulnerability of trust lies excessively on the latter's side, perpetuating social injustice. Their condition makes people with impairments less likely to be trusted and heightens the epistemic and power superiority of the healthcare providers in ways that are also not conducive to the best treatment. Ho calls for greater collaboration between professionals and people with impairments, a greater humility in professionals, and a greater appreciation of the knowledge and experience that people with impairments can bring to the conversation about healthcare.

b) Concerns Arising from the Value-ladenness of Science

Science sceptics claim, on a variety of grounds, that science does not deliver the objective, interest-free knowledge it promises. Such scepticism may be directed at the corrupt practices of individual scientists, or it may be seen as inherent in the very methodology of science. Both types of criticism result in the accusation that the scientific theories and their resultant technical knowledge that inform policy decisions are never pure or value neutral, but to the contrary, they are often infused with personal and ideological biases that support the interests of the individual scientists and/or the existing economic and power hierarchies. We will look at each concern in turn.¹³

The simplest reason for distrust of experts is the suspicion that their advice is informed by their personal and sectoral biases or financial interests. Examples of fraud, personal bias, and incompetence, while not very common, are part of the landscape of expertise. Undoubtedly, there are bad actors among experts whose advice is motivated by personal or profes-

¹³ We should point out, maybe unnecessarily, that the mere uncertainty of the sort inherent in the methodology and practice of science, and readily acknowledged by scientists, is not a sufficient reason for scepticism about scientific expert advice.

sional gain rather than the best scientific evidence, but moral or professional failures at this personal level are not a very good reason for scepticism about the science/policy nexus. While blatant corruption is a sad social reality, there are reliable ways of detecting and addressing such corruption in scientific practice—for instance, through peer review and expectations of the replicability of results, particularly where the results are surprising or indicate significant breakthroughs; whistle-blowers have also played an important role in exposing corrupt practices at institutional level. For these reasons, fraudulent practices within science are not very common.

There is a host of deeper and subtler reasons for doubts about the purity and value neutrality of scientific advice—reasons that are embedded within the operational and theoretical frameworks of science rather than in the psychology or the proclivities of individual scientists. First, there are concerns about the underdetermination of scientific hypotheses by existing data, i.e., that there are empirically equivalent rival theories which are equally adequate in explaining experimental results or observations (Quine, 1970, p. 179). Underdetermination poses the question of how scientists choose between different empirically adequate rivals and the extent to which values play a role in such decisions. The so-called Problem of Unconceived Alternatives, based on the historical evidence that “typically [there] are alternatives to our best theories equally well confirmed by the evidence, even when we are unable to conceive of them at the time” (Stanford, 2001, p. 9), shines a different light on the same problem. The “new pessimistic meta induction” from past failures in imagining better theoretical alternatives opens the possibility that we may be in the grip of similar failures now and that our biases and values may not allow us to imagine and give preference to alternative scientific theories. Finally, the Inductive risk argument (Hempel, 1965; Douglas, 2013), starts with the observation that scientists never have conclusive proof for their theories or complete evidence for their hypotheses, but always face a degree of uncertainty regarding scientific knowledge, so they need to use their judgement to make a final call on how much uncertainty they are going to accept. Such judgements always have strong normative elements.

What the three arguments show is that theory choice is not fully determined by available evidence: scientists use their judgement, exercise imagination, and make risk assessments in prioritizing a particular theory over and above others, and in doing so, they inevitably rely on value judgements. Moreover, contra Kuhn (1977), such judgements are not restricted to epistemic values only. As Heather Douglas (2013) has argued, values—both epistemic and moral—come to play an important role in framing the problems scientists address, deciding on the range of evidence they consider, the scope they assign to a hypothesis, the level of uncertainty they are willing to accept, and how they calculate the consequences of poten-

tial error, among other factors. The optimists about science, and Douglas is among them, believe that scientists should, and are in a position to, bring in values such as benevolence (or a concern for the welfare of others) and the principles of least harm and due diligence in assessing negative consequences to ensure that the value gap in science is addressed in ways that are beneficial to the recipients of their advice. Pessimists, among them some feminist epistemologists, on the other hand, point out that scientists' theoretical choices are frequently coloured by unacknowledged gender, race, class, and other ideological biases. Moreover, in most cases, only a historic distance will allow us to detect the full range of pernicious values that are brought to bear on the choices of theory and evidence. The upshot is that, one way or another, theory choice is not value-neutral and the values that are brought to bear have a social and moral dimension.

c) Accommodating Values

Trustworthy science attempts to acknowledge the role of values in sciences and to come to terms with it in appropriate ways. The first step toward such accommodation is to acknowledge the uncertainties of science and the value gap between evidence and theory, ensuring in particular that the gaps are filled in such a way that the well-being and best interest of those affected by the activities and findings of the scientists concerned become central to the conduct of science. This transparency and acknowledgment of value would go some way toward addressing the concerns expressed above.

The second step is the acknowledgment of the values that may inform the public's inclination or disinclination to trust specific scientific information. The creation of a climate of trust requires an awareness that distrust in scientists may stem from genuine differences between the public and experts regarding the values that shape scientific research (Kitcher, 2011). In what is presented as a purely scientific question, different values, priorities, and preferences are involved, and bringing them out may lead to a more respectful, but also more mutually trusting practice. So, Popa (2024) argues for assessing trust-conducive values in public health. Also helpful is addressing the lack of clear diversity and broad representation in the scientific community, as well as the insufficient acknowledgement of the plurality of values that determine trust and distrust in science. To take one example, climate sceptics appear highly susceptible to messages delivered by their social group, particularly their own political group. This demonstrates not only reluctance to change, but also the importance of group belonging when it comes to trust. Group belonging here includes values: shared conservative values have been shown to play an important role in whom to trust. For these reasons, David Hall (2019) has suggested that in order to address climate scepticism, it is necessary to "frame" the message without denying or eradicating the fundamental values of some groups.

Drawing on Bernard Williams's (1979) "internal reasons," Hall suggests a model of persuasion which is truthful, and also which acknowledges the plurality of people's motivations, connecting facts about climate change with people's *subjective motivational sets* (Hall, 2019, pp. 41-42). Similarly, Feygina, Jost, and Goldsmith (2010) suggest that reframing pro-environmental change as, for instance, preserving, rather than challenging, the social system (e.g., the "American way of life") may encourage those who are motivated to protect the system to take greater personal responsibility (p. 333, see also Kahan, 2010).¹⁴

d) The Place of Distrust

So far, we have discussed distrust as a problem, mostly a result of inequality or oppression, with worrying implications for trust in experts. Trust, furthermore, is a form of recognition and respect, and misplaced distrust comes at epistemic, social, and moral costs (see Jones, 2013). But there are cases where distrust is not only epistemically, but also morally justified.¹⁵

Distrust may be well placed exactly when trust is demanded vocally and with great insistence—there is something suspicious about the desire to be trusted. This is corroborated by the fact that, as Becker has observed in the case of political trust,

Modern dictators ... have often exhibited obsessive concern for maintaining the credulity and dependence of their citizens and civil servants... By contrast, the ruling elites in liberal democracies and open-market economies seem able to tolerate a great deal of incredulity in their citizenries (Becker, 1996, p. 60).

This seems to suggest, to generalize, that the greater the demand for trust—especially when it is not accompanied by trust in the other party—the more justified the distrust. There are also cases in which trust is forced, or is less freely given than in other situations. This could be applied to the question of climate change, at least whenever the public is convinced of the urgency and seriousness of the threat.

Meena Krishnamurthy has argued that distrust not only can be justified, but valuable in a democracy. Taking as her example the Black Civil Rights movement in the United States, she suggests that it was distrust that was central to Martin Luther Kings' actions and the building of a less oppressive system. The value of distrust, Krishnamurthy argues, lies in its "tendency to bring about justice by tempering tyranny" (Krishnamurthy,

¹⁴ At the same time, it is important to take values into account in a way that does not deny their incompatibility with others and that does not distort the scientific message. Some values are just incompatible with pro-environmental behavior and a just system. That is why, the social situatedness of the distrustful also should be taken into account, not only by experts who seek trust, but also by the untrusting themselves. This is Heidi Grasswick's (2014) proposal to address climate scepticism.

¹⁵ See also Baghrarian and Panizza (2022) for a discussion of this topic.

2015, p. 400). In the case she examines, distrust led to more careful but also more forceful and creative action, as well as the creation of a system of checks and balances (through the Constitution and Bill of Rights) to prevent abuses of power.

Within democratic societies, distrust may arise appropriately in response to power relationships, but also in response to disagreements about values. As Philip Kitcher (2011) argues, distrust in scientists may be the result of a genuine difference between the public and the experts about the values that shaped scientific research. Similarly, Maya Goldenberg (2016) refuses to take a paternalistic approach to the question of trust in experts in the context of vaccine hesitancy, arguing that hesitancy may not be driven solely by ignorance and stubbornness, but grounded in the failure of experts to address parents' concerns about their children's health. Once again, in what is presented as a purely scientific question, different values, priorities, and preferences are involved, and bringing them out may lead to a more respectful, but also more mutually trusting practice. For both Kitcher and Goldenberg, the fact that this type of value-based distrust exists calls for a more inclusive participation of the public in the workings of scientific research from the very outset, including in a more transparent and open discussion of which values inform such research.

The strategy to build trust—including “social trust”—based on transparency and collaboration, through collective reasoning about norms and how they are developed, has also been suggested in situations of oppression, e.g., by Shay Welch (2013). In some cases, however, these conversations about values aimed at restoring trust cannot take place because the moral positions involved are incommensurable. This is the case of distrust in science when it is based, or has historically been based, on sexism or racism (e.g., the Tuskegee Experiment, see Thomas & Quinn, 1991).

Exploring a rather under-discussed aspect of trust, Katherine Furman (2020) looks at the affective dimension of trust and distrust in science. She argues that epistemic and value-based explanations of distrust are important but insufficient, and that emotions often play an important role in understanding the dynamics of distrust. Exploring cases of medical abuse in South and West Africa, Furman shows how emotions accompany distrust (fear, frustration) and pre-date it and exacerbate it (the anxiety associated with poverty and discrimination), explaining the disempowerment that comes with it. Furman also offers a suggestion for how to overcome distrust in cases such as these, where there are good political and historical reasons for distrust in experts, but where such distrust is detrimental to the agents themselves. Two key asymmetries—power and cost—need to be addressed. Based on the example of the doctor from *Doctors without Borders* (narrated in Steinberg, 2017) in South Africa, who jumped on a table and drew his own blood to show that the HIV tests he was offering

were safe, Furman shows how power and cost asymmetries can be diminished, so that the relative affective component is also rebalanced.

Distrust, like trust, can have deeper roots than it first appears, and may be grounded in social and power dynamics that fundamentally determine the way expert information is shaped and received. Distrust, in these cases, is not necessarily a problem; in fact, it can point toward inequalities that influence epistemic practices, and that need to be rectified. For this reason, we have argued, in cases where trust in experts is urgently called for, it is not sufficient to clarify information, share more data, and demonstrate experts' honesty and reliability. What is needed, we suggest, is a larger scale intervention to foster what Annette Baier (1986) has called a "climate of trust," in which the costs and vulnerabilities of trust are shared, and which enables and encourages the participation of various groups, with differing values, both in the production of knowledge and in the outcomes of that knowledge which—in the cases examined—have significant impacts on everyone involved.

Conclusion: Toward a Climate of Trust

The concerns regarding trust in experts and its ethical implications outlined above show how the question of trust in expert advice could be seen as a legitimate terrain of both normative and political contestation. To withhold trust in experts, particularly in the political domain, can be, and often is, a political act. However, it should not be dismissed merely as a by-product of right-wing populism, even if in many recent instances it has taken that form. The cumulative impact of the above considerations (a-e) is to demonstrate that there are legitimate grounds for scepticism toward experts, particularly in the context of the roles they assume in public life.

Reasoned scepticism about the role of science in policy decisions should be taken seriously, both because of the worries about the politics of trust raised above, and because distrust may *signal* social imbalances and wrongs in the way scientific knowledge is placed in the service of the political and social interests of some sectors of the society at the expense of others. In such instances, scepticism and distrust are not only justified, but may have the value of pointing in the direction of something that needs rectifying. At other times, distrust stems from a fear of losing autonomy and, hence, power. This source of distrust is different, but it too points at social imbalances that need to be acknowledged. On the other hand, as we have seen, distrust of experts, even when it originates from experiences of injustice and long-standing grievances, becomes a source of concern when scientific advice plays a crucial and urgent role in securing the wellbeing of a population or a planet. As the COVID-19 pandemic has dramatically demonstrated, expert intervention in policy decisions can

be of critical urgency, and the need for their advice, literally, a matter of life and death. This point can be generalized beyond the current emergency and be applied to other threats facing us, with climate change and vaccination being among the most notable examples.

In such instances, trust in experts takes on specific features, which are relevant to assessing its ethical significance. First, health emergencies or the science of climate change are backed by widespread consensus within the scientific community, offering grounds for reduced scepticism. Second, the urgent need for action in the face of an imminent threat reduces the opportunity for independent reflection and assessment, and heightens the need to exercise trust as a shortcut to immediate action. Third, trust is not just expedient but essential in these matters, because firsthand knowledge of medical and climate science among the public is scarce, and even well-informed attitudes about these questions essentially depend on trust in the testimony of experts (see Almassi, 2012). Furthermore, the requirements of compliance with expert advice for the public good in these cases is not just a question of individual autonomous choice, but a matter of significance to all members of society, in the local as well as global community. The prominence of the cases of the COVID-19 emergency and climate change in the discussion of trust is motivated by the urgency of acting upon the information conveyed, and the far-reaching consequences of either trust or distrust in relevant expert advice.

Much of the reaction to the real or perceived breakdown of trust in experts, over the last few years, has called on better communication or messaging by scientists and science journalists (Lewenstein & Brossard, 2006; Jasanoff, 2014), greater scientific literacy on part of the general public (Lombrozo et al., 2008; Miller, 1983; Miller, 2004; Bodmer, 1985), and countering the impact of motivated cognition (Oberauer & Lewandowsky, 2016). It is assumed that addressing these flaws will also address issues of distrust in science. Others have rightly emphasized the need not only to substantiate but also to increase the trustworthiness of experts by demonstrating not just their knowledge and competence, but also their honesty in communication and their responsibility or responsiveness to the evidence (Anderson, 2011, pp. 145-46). Nevertheless, as we have seen, distrust is not occasioned solely by perceptions of incompetence or failures in performance. Nor is it only the result of normative and ethical failures, such as dishonesty or irresponsibility, on the part of experts.

Distrust arising from socially based concerns demonstrates that what is at stake is not just professional credibility or competence, nor intellectual desire to master more information. In fact, distrust in experts in these cases can arise from the rejection of the information coming from a particular source, not just because of worries about the accuracy of the information or the personal credibility of the experts responsible, but be-

cause of the background values and political structures within which the information is created and shared. What is at issue is not only the *content* of the message of distrust or scepticism, but also both the *identity* of those who are distrustful,¹⁶ as well as the social, political, and historical factors influencing the creation and reception of the scientific message.

To reiterate the point, while ensuring the trustworthiness of experts—and of the policymakers they advise—is essential for countering unwarranted distrust, we also need to take into account the varying factors that go into the legitimization of distrust. To achieve the complex goal of countering the call of distrust, we argue, it is necessary to create a climate of trust—a social and political environment in which the concerns that legitimize distrust are acknowledged and, insofar as possible, addressed, and where legitimate trust is allowed to flourish.

Trust in experts, particularly but not only in cases where they guide policy decision, cannot be treated in isolation, for it is interwoven with other social and political forms and requirements of trust. For this reason, as Scheman (2011) has argued, the impersonal discourse of science, its universal concept of objectivity, and the impersonal demonstrability of trustworthiness that goes with it, are not enough in a context where social hierarchies exclude some individuals and groups from the production of knowledge and the exercise of power. Trust, as Scheman puts it, “needs to be convincingly demonstrated—not just abstractly demonstrable,” and justified belief in the trustworthiness of the scientific methods practiced by institutions depends on:

the justified belief that those institutions do in practice what they are supposed to do in theory: ground knowledge claims that are acceptable to all of us, not just to those of us with certain forms of privilege, who see the world through certain lenses, from certain biased perspectives. (Scheman, 2001, p. 221)

The requirement of trustworthiness is not spread equally across all members of the society: greater demands and more onerous conditions are placed on policy makers, the experts of various kinds, the media, and medical carers, to name a few. This does not, however, let individual consumers of expertise off the hook. Consumers of information, in particular, have responsibility to show due diligence in accepting the testimony of their sources or in transmitting such information to others. In the remainder of the paper, we will briefly outline how elements of a climate of trust can address some of the worries listed here.

The idea of a climate of trust involves addressing the root causes of distrust not only in the specific domains where distrust manifests itself,

¹⁶ The approach is tantamount to taking a “situated” perspective, advocated by feminist epistemologists such as Code (2006) and Wylie (2003).

but also the different power structures in which these domains are articulated. Establishing a climate of trust requires acknowledging the full range of the causes of distrust, which observing the social positions of the sceptics reveals to be more than merely intellectual; and this, in turn, means being prepared to change deeply rooted social and political structures and practices. If distrust is at least partly based on power inequalities and (past and current) discrimination, then consistent and visible efforts to rectify such inequalities are part and parcel of building a climate of trust.

Trust and distrust are valuable when exercised under the right conditions and directed towards the right individuals and organisations. The connecting element between them is in the vulnerability and disempowerment that are inherent in trust and are also at the root of the distrust arising from experiences of injustice. To trust, as we saw, is to make ourselves vulnerable but an added level of social vulnerability makes the act of trusting much more risky than it could otherwise be. We cannot remove the experience of vulnerability inherent the act of trusting, but in building a climate of trust we can work towards addressing the excesses of such feelings of vulnerability occasioned by experiences of social injustice.

- Alfano, M. (2016). The topology of communities of trust. *Russian Sociological Review*, 15(4), 30–56.
- Almassi, B. (2012). Climate change, epistemic trust, and expert trustworthiness. *Ethics and the Environment*, 17(2), 29–49. <https://doi.org/10.2979/ethicsenviro.17.2.29>.
- Anderson, E. (2011). Democracy, public policy, and lay assessments of scientific testimony. *Episteme*, 8(2), 144–164.
- Arendt, H. (1972). *The crises of the republic: Lying in politics; Civil disobedience; On violence; Thoughts on politics and revolution*. Harcourt Brace & Co.
- Baghrmian, M., & Martini, C. (2018). Expertise and expert knowledge. [Special issue]. *Social Epistemology*, 32(6).
- Baghrmian, M., & Caprioglio Panizza, S. (2022). Scepticism and the value of distrust. *Inquiry*, 1–28. <https://doi.org/10.1080/0020174X.2022.2135821>
- Baghrmian, M., & Croce, M. (2021). Experts, public policy and the question of trust. In M. Hannon & J. De Ridder (Eds.). *Routledge hand book of political epistemology*. Routledge.
- Baier, A. (1986). Trust and antitrust. *Ethics*, 96(2), 231–60. <https://doi.org/10.1086/292745>.
- Baier, A. (2004). Demoralization, trust, and the virtues. In C. Calhoun (Ed.). *Setting the moral compass: Essays by women philosophers* (pp. 176–189). Oxford University Press.
- Becker, L. C. (1996). Trust as noncognitive security about motives. *Ethics*, 107(1), 43–61.
- Booth, K., & Wheeler N. (2007). *The security dilemma: Fear, cooperation and trust in world politics*. Palgrave Macmillan.
- Brennan, J. (2020). Can novices trust themselves to choose trustworthy experts? Reasons for (reserved) optimism. *Social Epistemology*, 34(3), 227–240.
- Canovan, M. (1999). Trust the people! Populism and the two faces of democracy. *Political Studies*, 47(1) 2–16.
- Code, L. (2006). *Ecological thinking: The politics of epistemic location*. [Studies in Feminist Philosophy]. Oxford University Press.
- Cohen, M. A., & Dienhart J. (2013). Moral and amoral conceptions of trust, with an application in organizational ethics. *Journal of Business Ethics*, 112(1), 1–13. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1218-5>.
- Croce, M., & Baghrmian, M. (2024). Experts – part I: What they

- are and how to identify them. *Philosophy Compass*, e13009. <https://doi.org/10.1111/phc3.13009>
- Croce, M., & Baghrarian, M. (2024). Experts – Part II: The sources of epistemic authority. *Philosophy Compass*, e70005. <https://doi.org/10.1111/phc3.70005>
- Darwall, S. (2017). Trust as a second-personal attitude of the hearth. In P. Faulkner & T. Simpson (Eds.). *The philosophy of trust* (pp. 35–50). Oxford University Press.
- Dellsén, F. (2018). The epistemic value of expert autonomy. *Philosophy and Phenomenological Research*, (2), 344–361.
- Desmond, H. (2022). Status distrust of scientific experts. *Social Epistemology*, 36(5), 586–600.
- Dewey, J. (1927). *The public and its problems*. Swallow Press.
- Domenicucci, J., & Holton, R. (2017). Trust as a two-place relation. In P. Faulkner & T. Simpson (Eds.). *The philosophy of trust* (pp. 149–160). Oxford University Press.
- Dormandy, K. (2020). Introduction: An overview of trust and some key epistemological applications. In Dormandy, K. (Ed.). *Trust in epistemology* (pp. 1–40). Routledge.
- Douglas, H. (2013). The value of cognitive values. *Philosophy of Science*, 80(5), 796–806. <https://doi.org/10.1086/673716>
- Facciola, A., Visalli, G., Orlando, A., Bertuccio, M. P., Spataro, P., Squeri, R., Picerno, I., & Di Pietro, A. (2019). Vaccine hesitancy: An overview on parents' opinions about vaccination and possible reasons of vaccine refusal. *Journal of Public Health Research*, 8(1), 1436. <https://doi.org/10.4081/jphr.2019.1436>
- Farrell, D. M., & Suiter, J. (2019). *Reimagining democracy: Lessons in deliberative democracy from the Irish front line*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501749346>
- Faulkner, P. (2007). On telling and trusting. *Mind*, 116(464), 875–902.
- Faulkner, P. (2014). The moral obligations of trust. *Philosophical Explorations*, 17(3), 332–345.
- Faulkner, P. (2015). The attitude of trust is basic. *Analysis*, 75(3), 424–429.
- Faulkner, P. (2017). The problem of trust. In P. Faulkner & T. Simpson (Eds.). *The philosophy of trust* (pp. 110–129). Oxford University Press.
- Feygina, I., Jost J. T., & Goldsmith, R. E. (2010). System justification, the denial of global warming, and the possibility of “system-sanctioned change.” *Personality and Social Psychology Bulletin*,

- 36(3), 326–38. <https://doi.org/10.1177/0146167209351435>
- Foucault, M. (2003). *Society must be defended: Lectures at the Collège de France, 1975-76*. (M. Bertani, A. Fontana, F. Ewald, & D. Macey (Eds.). Picador.
- Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.
- Frost-Arnold, K. (2013). Moral trust and scientific collaboration. *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, 44(3), 301–310.
- Furman, K. (2020). Emotions and distrust in science. *International Journal of Philosophical Studies*, 28(5), 713–30. <https://doi.org/10.1080/09672559.2020.1846281>
- Goldberg, Sanford C. (2020). Epistemically engineered environments. *Synthese*, 197(7), 2783–2802.
- Goldenberg, M. J. (2016). Public misunderstanding of science? Reframing the problem of vaccine hesitancy. *Perspectives on Science*, 24(5), 552–81. https://doi.org/10.1162/POSC_a_00223.
- Govier, T. (1992). Trust, distrust, and feminist theory. *Hypatia*, 7(1), 16–33. <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1992.tb00695.x>
- Graham, P. J. (2012). Testimony, trust, and social norms. *Abstracta*, 6(3), 92–116.
- Grasswick, H. (2020). Reconciling epistemic trust and responsibility. In K. Dormandy (Ed.), *Trust in epistemology* (pp. 161–188). Routledge.
- Grasswick, H. (2014). Climate change science and responsible trust: A situated approach. *Hypatia*, 29(3), 541–57. <https://doi.org/10.1111/hypa.12090>
- Habermas, J. (1985). *The theory of communicative action, Volume 1: Reason and the rationalization of society* (T. McCarthy, Trans.).
- Hall, D. (2019). Internal reasons and the problem of climate change. *Theoria*, 66(160). <https://doi.org/10.3167/th.2019.6616003>
- Hardin, R. (1993). The street-level epistemology of trust. *Politics and Society*, 21(4), 505–529.
- Hardin, R. (2002). *Trust and trustworthiness*. Russell Sage Foundation.
- Harding, M. (2011). Responding to trust: Responding to trust. *Ratio Juris*, 24(1), 75–87.
- Hardwig, J. (1985). Epistemic dependence. *The Journal of Philosophy*, 82(7), 335–349.

- Hardwig, J. (1991). The role of trust in knowledge. *The Journal of Philosophy*, 88(12), 693–708.
- Hawley, K. (2017). Trustworthy groups and organisations. In P. Faulkner & T. Simpson (Eds.). *The philosophy of trust*. Oxford University Press.
- Hawley, K. (2019). *How to be trustworthy*. Oxford University Press.
- Hempel, C. G. (1965). Science and Human Values. In *Aspects of scientific explanation and other essays in the philosophy of science*. (pp. 81–96). The Free Press.
- Hollis, M. (1998). *Trust within reason*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511612244>
- Holton, R. (1994). Deciding to trust, coming to believe. *Australasian Journal of Philosophy*, 72(1), 63–76.
<https://doi.org/10.1080/00048409412345881>
- Jasanoff, S. (2014). A mirror for science. *Public Understanding of Science*, 23(1), 21–26. <https://doi.org/10.1177/0963662513505509>
- John, S. (2018). Epistemic trust and the ethics of science communication: Against transparency, openness, sincerity and honesty. *Social Epistemology*, 32(2), 75–87.
- Jones, K. (1996). Trust as an Affective Attitude. *Ethics*, 107(1), 4–25.
- Jones, K. (2004). Trust and Terror. In p. Des Autels & M. Urban Walker (Eds.). *Moral psychology: Feminist ethics and social theory* (pp. 3–18). Rowman and Littlefield.
- Jones, K. (2013). Distrusting the trustworthy. In D. Archard, M. Deveaux, N. Manson, & D. Weinstock (Eds.). *Reading Onora O'Neill*. Routledge.
- Kahan, D., Jenkins-Smith, H., & Braman, D. (2010). Cultural cognition of scientific consensus. *Journal of Risk Research*, 14(2), 147–174.
- Kelsall, R. (2021). The trust-based communicative obligations of expert authorities. *Journal of Applied Philosophy*, 38(2), 288–305.
- Kelsall, J., & Sorell, T. (2024). Two kinds of vaccine hesitancy. *Social Epistemology*, 39(1), 40–55.
- Koskinen, I. (2020). Defending a risk account of scientific objectivity. *British Journal for the Philosophy of Science*, 71(4), 1187–1207.
<https://doi.org/10.1093/bjps/axy053>
- Kitcher, P. (2011). *Science in a democratic society*. Prometheus.
- Krishnamurthy, M. (2015). Tyranny and the democratic value of distrust. *The Monist*, 98(4), 391–406. <https://doi.org/10.1093/monist/onv020>

- Kruger, J., & Dunning, D. (1999) Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(6), 1121–1134.
- Kuhn, T. S. (1977). Objectivity, value judgment, and theory choice. In *The essential tension: Selected studies in scientific tradition and change* (pp. 320–39). University of Chicago Press.
- Lackey, J. (2018). Experts and peer disagreement. In M. Benton, J. Hawthorne, & D. Rabinowitz (Eds.). *Knowledge, belief, and God: New insights in religious epistemology* (pp. 228–45). Oxford University Press.
- Levy, N. (2019). Due deference to denialism: Explaining ordinary people's rejection of established scientific findings. *Synthese*, 196(1), 313–327.
- Lewenstein, B., & Brossard, D. (2006). Assessing models of public understanding in ELSI outreach materials. <https://doi.org/10.2172/876753>
- Lombrozo, T., Thanukos, A., & Weisberg M. (2008). The importance of understanding the nature of science for accepting evolution. *Evolution: Education and Outreach*, 1(3), 290–298. <https://doi.org/10.1007/s12052-008-0061-8>
- McGeer, V. (2008). Trust, hope and empowerment. *Australasian Journal of Philosophy*, 86(2), 237–254. <https://doi.org/10.1080/00048400801886413>
- McGeer, V., & Pettit, P. (2017). The empowering theory of trust. In P. Faulkner & T. Simpson (Eds.), *The philosophy of trust* (pp. 15–35). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:so/9780198732549.003.0002>
- McLeod, C. (2002). *Self-trust and reproductive autonomy*. MIT Press.
- Miller, J. D. (2004). Public understanding of, and attitudes toward, scientific research: What we know and what we need to know. *Public Understanding of Science*, 13(3), 273–94. <https://doi.org/10.1177/0963662504044908>
- Miller, J. D. (1983). Scientific literacy: A conceptual and empirical review. *Daedalus*, 112(2), 29–48.
- Millgram, E. (2015). *The great endarkenment: Philosophy for an age of hyperspecialization*. Oxford University Press.
- Nguyen, C. T. (2018). Expertise and the fragmentation of intellectual autonomy. *Philosophical Inquiries*, 6(2), 107–24.

- Nguyen, C. T. (2022). Trust as an unquestioning attitude. *Oxford Studies in Epistemology*, 7, 214–244.
- Nichols, T. (2017). *The death of expertise: The campaign against established knowledge and why it matters*. Oxford University Press.
- Nickel, P. J. (2007). Trust and obligation-ascription. *Ethical Theory and Moral Practice*, 10(3), 309–319.
- Nickel, P. J. and Frank, L. (2020). Trust in medicine. In Judith Simon (Ed.). [*The Routledge handbook of trust and philosophy*](#). Routledge.
- Noonan, H. (2021). No trust is hybrid: Reply to Faulkner. *Philosophia* Alfano.
- O'Neill, O. (2002). *Autonomy and trust in bioethics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511606250>
- Oberauer, K., & Lewandowsky S. (2016). Control of information in working memory: Encoding and removal of distractors in the complex-span paradigm. *Cognition*, 156, 106–28. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2016.08.007>
- Oreskes, N. (2019). *Why trust science*. Princeton University Press.
- Origi, G. (2019). *Reputation: What it is and why it matters*. Princeton University Press.
- Oughton, D. et al. (2004). An ethical dimension to sustainable restoration and long-term management of contaminated areas. *Journal of Environmental Radioactivity*, 74(1-3), 171–183.
- Popa, E. (2024), Values in public health: an argument from trust. *Synthese*, 203(Suppl 1), 200. <https://doi.org/10.1007/s11229-024-04650-8>
- Potter, N. N. (2002). *How can I be trusted? A virtue theory of trustworthiness*. Rowman & Littlefield.
- Price, D. K. (1965). *The scientific estate*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Quine, W. V. (1970). On the reasons for indeterminacy of translation. *The Journal of Philosophy*, 67(6), 178–83. <https://doi.org/10.2307/2023887>
- Raz, J. (1986). *The morality of freedom*. Oxford University Press.
- Raz, J. (1998). Disagreement in politics. *American Journal of Jurisprudence*, 43(1), 25–52. <https://doi.org/10.1093/ajj/43.1.25>
- Saunders, M. (2010). *Organizational trust: A cultural perspective*. Cambridge University Press.
- Scheman, N. (2011). *Shifting ground: Knowledge and reality*,

- transgression and trustworthiness*. Oxford University Press.
- Simion, M. (2020). Testimonial contractarianism: A knowledge-first social epistemology. *Noûs*. <https://doi.org/10.1111/nous.12337>
- Simpson, T. W. (2012). What is trust? *Pacific Philosophical Quarterly*, 93(4), 550–569. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0114.2012.01438.x>
- Stanford, P. K. (2001). Refusing the devil's bargain: What kind of underdetermination should we take seriously? *Philosophy of Science*, 68(S3), 1–12. <https://doi.org/10.1086/392893>
- Steinberg, J. (2017). Re-examining the early years of anti-retroviral treatment in South Africa: A taste for medicine. *African Affairs*, 116(462), 60–79.
- Sunstein, C. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Thomas, S. B., & Quinn, S. C. (1991). The Tuskegee Syphilis Study, 1932 to 1972: Implications for HIV education and AIDS risk education programs in the Black community. *American Journal of Public Health*, 81(11), 1498–1505.
- Turner, S. (2001). What is the problem with experts?' *Social Studies of Science*, 31(1), 123–49.
- Walker, M. U. (2006). *Moral Repair: Reconstructing moral relations after wrongdoing*. Cambridge University Press.
- Warren, M. E. (Ed.). (1999). *Democracy and Trust*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511659959>
- Webb, M. O. (1993). The epistemology of trust and the politics of suspicion. *Pacific Philosophical Quarterly*, 73(4), 390–400. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0114.1992.tb00346.x>
- Wilholt, T. (2013). Epistemic trust in science. *British Journal for Philosophy of Science*, 64(2), 233–253.
- Williams, B. (1979). Internal and external reasons. In R. Harrison (Ed.), *Rational action* (pp. 101–113). Cambridge University Press.
- Wilsdon, J., & Willis, R. (2004). See-through science: Why public engagement needs to move upstream. *DEMOS*.
- Wylie, A. (2003). Why standpoint matters. In R. Figueroa & S. G. Harding (Eds.), *Science and other cultures: Issues in philosophies of science and technology* (pp. 26–48). Routledge.

Widespread Puzzling Beliefs*

Paul Boghossian, New York University

Abstract

The paper addresses the reasons for the current pervasive mistrust of science and expertise in the United States. It argues that in addition to the contributions of the internet and social media in facilitating the spread of misinformation, information silos, validation of kooky views, and so forth, the most significant contributing factor is the failure of the educational system in the U.S. to inculcate the basics of critical scientific thought and of its myriad extraordinary accomplishments.

Keywords: trust, expertise, science, education, critical thinking, evidence, rationality

Introduction

The PERITIA Horizon 2020 project and the conference on the Ethics of Trust at the American University of Armenia addressed the topic of a “crisis of trust in science and expertise.” It seems that many people these days—rather than listening to what the best expert opinion is telling us about climate change, or COVID-19 vaccines, or election results—hold beliefs that are at variance with the best evidence. My examples of such puzzling beliefs are drawn from the U.S. context: 30% of the U.S. population believes that global warming is caused either by normal patterns or that it does not exist at all; 25% are inclined to believe that the COVID-19 vaccines are unsafe for adults; and perhaps most shockingly, 1/3 of the country believes that the 2020 American presidential election was rigged, and that Biden won through “voter fraud” rather than “fair and square.”

In each and every one of these cases, the evidence that these claims are false is abundant and readily available. So, how do so many people come to believe the opposite of what the evidence indicates? What or who is to blame?

Many theories have been proposed to explain how we ended up here. Some blame the internet and social media for the way they enable the fast spread of misinformation, and encourage encapsulation in information silos or echo chambers, so that the views you start out with keep getting reinforced without being subjected to counter-evidence. Some blame self-serving and mendacious politicians, who endanger the public good for their own benefit. Others point the finger at science itself, and the way in which the occasional scientific scandal may have eroded the public trust. Or they blame science for not communicating effectively. Or they blame it

for straying beyond its proper boundaries of expertise and making value recommendations. Still others look at the academy and especially at the “post-modernist” movement in the humanities and social sciences which has been raising doubts about the very possibility of objective knowledge or objective truth and so has promoted a kind of skepticism about the privilege we accord science.

I do not want to deny that some of these factors may be playing a role in explaining our current predicament. But what I want to argue is that, at the most fundamental level, the problem is far simpler and that the blame for our current problems actually lies with all of us and with the kind of society that we have built. We are to blame for the situation we are in. I will explain.

Puzzling Beliefs

Why is it *puzzling* that people have come to hold these beliefs? Because, *by and large*, people are rational: they *conform their beliefs to the evidence*. Yet, in these important cases, they seem to be deviating wildly from what the evidence supports. And this requires explanation.

In what sense are people *by and large* rational? First, a word about “rational.” A *belief* that is “irrational” is not a belief that is merely false—indeed, it need not even be false at all, it might be true; rather, it is *a belief that is not supported by the evidence that you have for it*. If you buy a ticket for a lottery, and you have the firm belief that you will win the lottery, that belief will be *irrational*, even if it turns out to be true, and you do win the lottery. It is irrational because even though it turns out to be true, you had zero evidence that you were more likely to win the lottery than the next guy. So, a belief is irrational if it is not supported by the evidence available to you. And a *person* is irrational if he or she has a tendency to form beliefs in a way that is not proportional to the evidence that there is for them.

In this sense, then, if you look at ordinary, everyday behavior, it is remarkably rational: in going about your life, crossing the street, climbing the stairs, ordering food, driving your car, and so on, you are constantly being exposed to new evidence and rationally adjusting your beliefs accordingly.

Of course, we are far from perfect in this regard. None of us is perfectly rational. We all experience occasional lapses, especially when strong emotion is involved. But it is the norm. And departures from rationality get called out and need explanation.

So, when we come across a *large-scale deviation* from the available evidence, as we seem to get in these cases, it is puzzling. And when they concern *matters that are as important as these*, we really need to know what is going on. After all, we are here talking about matters as important as the future of the planet, the potential deaths of millions, and the viabil-

ity of democratic forms of government. So, the stakes could not be higher.

You might think that puzzling beliefs are nothing new. For example, even before the Trump era, nearly 50% of Americans believed in ghosts, 24% in reincarnation, etc. One difference, though, between my examples and these ones is that these are all examples of beliefs for which there is *no adequate evidence*, rather than examples of beliefs that have been *refuted* by the available evidence.

Beliefs that you hold on inadequate evidence are a certain kind of irrational belief; but beliefs for which you have ample disconfirming evidence are much worse and are much harder to explain. The puzzling cases I am talking about are all of the latter kind.

You might also think that people believing propositions that have been decisively refuted is nothing new, either. For example, there are, and always have been, kooky conspiracy theorists out there: people who believe, for instance, that there never was any moon landing, that the whole thing was faked.

That is true, but we are talking about a very small number of people. It is easy to live with the claim that there is a small number of “kooks” amongst us; it is much harder to live with the claim that a third of the population is kooky. In any case, calling someone “kooky” is saying: I don’t know why he believes the crazy things he believes, but I don’t really care. But, of course, we do care why so many people believe things that threaten the very existence of democracy.

I defined “puzzling beliefs” as beliefs that seem irrational because they seem to run counter to the available evidence.

The big question we face, then, is whether this appearance is true or illusory: when we figure out what is going on here, should we conclude that people only *seem* irrational or are they really being irrational in holding these beliefs?

This question is important both for science and for society. For science, it is important to figure out how belief, which is supposed to be responsive to the evidence, could deviate from it in such a large-scale way.

For society, it is important to figure out what is going on because we might know how to fix the problem if we are dealing with basically rational people who have been misled in various ways; if, instead, we are dealing with an outbreak of mass irrationality, we may not know what to do, since we do not really know of good ways of dealing with irrationality, let alone irrationality on a massive scale. So, the answer really matters.

Two Important Distinctions

Before we get to considering explanations, we need to make two basic distinctions.

First, between two types of questions:

A(ccess)-type questions: questions that ordinary folks can settle for themselves. They can get access to the relevant evidence *and* are in a position to evaluate that evidence for themselves.

E(xpert)-type questions: questions where ordinary folk either *lack access* to the relevant disconfirming evidence or are *not in a position to evaluate it* for themselves and so must rely on the expertise of others.

In ordinary life, we come across many questions that we can settle for ourselves. However, much of ordinary life is pervaded by questions that are E-type questions that we cannot settle without expert help. My car's broken down—what's wrong with it? I have a pain in my stomach—what's causing it? Or think of all the questions that you have to google, or look up on Wikipedia, etc.

The puzzling examples I cited above—the belief that climate change is unreal or that the COVID-19 vaccines are unsafe or even that the election was rigged—are all basically E-type cases (although I think the one about the election is closest to being an A-type case). In such cases, you either do not have access to the relevant evidence for yourself or, even if you did, would be unable to appreciate the justification for yourself; to believe the right thing on these topics, you need to rely on expert opinion.

So, the situation is that the experts have the evidence, and they make it available to you through journals, newspapers, government officials, and so on. Of course, if, for whatever reason, you do not *trust* the experts, you will end up ignoring this evidence and it will not have the appropriate effect on your beliefs. This lack of trust will explain why your beliefs are not conforming to the evidence.

The question of the rationality of these puzzling beliefs then becomes the question: Were you *rational* to withhold your trust from the experts? A second, important distinction has to do with whether the question at issue is a purely *factual* one or a *practical* one.

For example, the questions whether climate change is real, whether the COVID-19 vaccines are safe and effective, or whether Biden won the election fair and square, are factual questions: they concern whether something is true.

However, the question whether it is rational for you to *take* the COVID-19 vaccines is not just a factual matter, it is a question about whether you have a reason to *do* something, not a question about whether to believe something. And you could very well believe that the vaccines are largely effective and safe, while thinking that, on balance, it does not make sense for *you* to *take* them. This might be because of the special circumstances you find yourself in—you are young, etc.

E-type Cases

Let's turn then to looking at E-type cases—where you have to rely on expert opinion on a given topic. Here we need to ask: What is an expert? What is it to trust an expert? How do you identify who the experts are? When is it rational for you to trust them?

For present purposes, the notion of an expert on a given *factual* topic can be taken to be fairly unproblematic: it is someone who knows a lot more about the topic than ordinary folk do and who can pronounce on it with considerable reliability.

What about an expert on a *practical* question, e.g., whether it is good for you to take a given vaccine?

Here, it is *not* enough that someone knows a lot more about the relevant factual issues; the person must also know what is in *your* best interests; and that, in most cases, is a *much* higher bar to meet.

What is trust? And what is it to trust someone, more specifically to trust them as an expert on a given topic?

Ronald Reagan, when asked whether he trusted the Russians to abide by the terms of a nuclear arms control treaty, said: "Trust but verify!" This is cute, but slightly nonsensical. To trust someone involves relying on them without having to double-check that what they are telling you is true. That is the whole point of trust. In effect, Reagan was saying that he did not trust the Russians.

But there is a version of Reagan's thought that is correct; it has been well brought out by Dan Sperber, Gloria Origgi, and their colleagues. As they have pointed out, there is a distinction between trust and "blind trust." While we have no choice but to trust experts, that does not mean that we do not, or should not, exercise a certain kind of *epistemic vigilance* about what we are being told—we check on whether what we are being told is internally coherent, or coherent with what we already think we know. We check on whether the source in question still qualifies as an expert or whether she has somehow fallen out of touch with the most recent developments. Or, whether the source is straying from what they are truly expert on. And so on. So, being trusting is consistent with being vigilant in these ways. A good knower would trust but remain vigilant. So, Reagan should have said not "Trust but verify!" but rather: "Trust but be vigilant!"

Let's turn to the next question: how do we rationally identify who the relevant experts are on a given topic?

I was once in a debate with Daniel Kahneman, the Nobel Laureate in economics, who recounted the following story. He was invited to lunch by people he did not know, who said they wanted to talk about climate change. It turns out they were climate change deniers. Kahneman said that he then thought to himself: "Well, I treat the folks in the National

Academy of Sciences as experts on this, and the consensus among them is that climate change is real; whereas these guys treat these other people as experts and those people deny it. Who am I to say which of us is right?"

At the time, I found myself surprised—even outraged—at this remark by the Nobel Laureate: don't we have much more reason to treat the members of the National Academy of Sciences (NAS) as experts rather than arbitrary internet "experts?" The people in NAS have a string of extraordinary scientific accomplishments behind them—they put people on the moon, virtually eradicated polio, came up with the science underlying computers and the internet, etc. What string of accomplishments do the arbitrary internet experts have to their names?

Well, maybe that is a bit unfair as a description. Climate change deniers can always count on there being at least a few well-credentialed scientists who have rebelled against the consensus. And these days, with the internet, it is much easier for the denialists to find out that such prominent rebels exist. The fact that such scientists exist, along with certain other factors, like distrust in government, can offer some rational support for the denialist view. But it does not make the appearance of gross irrationality go away, because to side with a few fringe figures over the overwhelming consensus of climate and other scientists, still seems very irrational.

So, how could Kahneman say what he said? How could he think that his lunch companions were *epistemically blameless* in picking the fringe "experts" rather than going with his choice, which is the consensus of the members of the prestigious NAS?

Kahneman did not explain. But I now see that we can offer the following argument on his behalf. To put the matter succinctly: *for many people, the question which experts to trust is itself an E-type question*. In other words, for many people, the question which experts to trust on a given topic is itself a question that you cannot answer for yourself but need expert help to do so.

There are at least two dimensions to the question about how to identify experts:

- (a) What criteria should people use to figure out who counts as an expert on a given topic?
- (b) How do ordinary folk rationally tell who satisfies those criteria?

As examples of (a) we could mention: Why should we prefer experts who have degrees from top institutions and membership in national academies to those who are not credentialed in this way? Why should we prefer people with a track record of impressive accomplishments over those who do not have such a record? Why should we prefer the views of the consensus of the members of a national academy to fringe outliers?

As examples of (b), we could mention: How do I tell what the "top"

institutions are? How do I tell who has got an impressive track record and who does not?

To some of us, the answers to these questions may seem obvious, questions that we can more or less answer for ourselves—these are A-type questions. To others, the answers may appear far less obvious and may not be answerable without expert help—these are E-type questions.

To whom will the answers to these questions appear obvious? As one might expect, they will appear most obvious to those among us who have received a good education—one that includes an appropriately deep study of what it is to inquire into the truth about the world in a rational manner. Such an education taught me not only about the *institutions* and the *content* of science; it also taught me *how to think critically and scientifically*.

If you have received a decent education, you learn about the phenomena that science seeks to understand; you learn how complex those phenomena are, how difficult it is to make predictions about those phenomena that are accurate, and how remarkably accurate many scientific theories have been. You would learn just how remarkable it is to have been able to land a probe on an asteroid coming in from the furthest reaches of the solar system traveling at 25 kilometers per second, or what an achievement it was to discover the structure of DNA and now to be able to edit it. The list is endless and mind-boggling.

You also learn about the peer review process, how tough it is to get something accepted by a top journal; how incentivized scientists are to criticize the views of other scientists, to check them; and so forth.

A proper appreciation of the magnitude of scientific achievement, of the genius that underlay those achievements, would naturally lead you to have a great respect for science as a knowledge-producing institution. While learning all of this, though, and inevitably, you would also learn how to think scientifically and critically yourself. It is not possible to teach someone a decent amount about what proper critical rational thinking is without also teaching them how to think critically and rationally.

So, at the end of a decent education, you not only end up with a trust in—indeed reverence for—the institutions of science; you end up with a trust that you can see to be rational by the very critical faculties that you acquired when you learned what it is to think critically and scientifically. So, for you, the question about why it is rational to trust science was, as it were, satisfactorily answered a long time ago—answered through the use of your own critical faculties.

In effect, what I am suggesting is that, with proper schooling, the question of which experts to trust becomes an A-type question—one that you can settle for yourself. You can see for yourself how extraordinarily impressive the scientific method has been in understanding the world around you. The kind of critical faculty that is thereby cultivated is also

what enables you to exert the “epistemic vigilance” that Sperber et al. (2010) describe—allowing your trust in expertise to not be blind.

Now, you might think it is an objection to what I have been saying that the question of which experts to trust can occasionally arise in a meaningful way even for a highly educated person. It is absolutely true that this question can arise meaningfully, even for those with substantial education; however, this is not an objection to my claim; it actually supports it.

Take, for example, the question whether cryptocurrencies are the future of money, or whether they are just a Ponzi scheme with which to defraud unsuspecting folks. Because a currency like bitcoin is such a new concept, resting on previously unheard-of technologies like the blockchain, and so forth, most of us will need to rely on experts to figure out what to think. But who should we listen to? Who counts as an expert?

You might think the answer is easy. Who are the experts on money? Surely, the chairman of JP Morgan Chase—the largest bank in the U.S.—Jamie Dimon, would qualify; and he says cryptocurrency is all nonsense. But is Jamie Dimon really the right person to listen to? We know from history that sometimes an idea can be so new and transformative that even the best of the old guard cannot recognize its value: history provides many examples of such blindness. So, maybe instead we should listen to the inventors of the various cryptocurrencies? However, those folks are interested parties with a heavy investment in persuading you that crypto is the future of money; so, their views, while worth hearing out, cannot be taken as reliable yet. So, we do not know who to turn to.

As we can see, then, a choice of expert can be a real conundrum, even for highly educated people. But it is a conundrum precisely about questions about which *there is no established scientific consensus*. Because questions about cryptocurrencies contain so many new features, critical scientific reflection has not yet been able to fully process what it would be correct to believe about them. Far from showing, then, that education makes no difference to the question of who to trust, it only reinforces the privileged place that critical scientific thought has for us.

What I have been arguing then, is that if you have received a proper education, one that includes not only learning about the great achievements of scientific thought but inculcating a certain amount of that skill in you, the question of who to trust on most well-defined topics becomes relatively easy. And indeed, that is how it seems, doesn't it? Here we are, a bunch of highly-educated academics, scratching our heads about how people could allow themselves to be misled by fraudulent experts. Of course, the matter seems easy to us; but how does it look from the vantage point of someone who has not received our kind of education?

Suppose all you have to go on is a very basic education, from a generally bad public school system, such as the one in the U.S., most of which

you will have forgotten by the time you are 30. Here you are in early adulthood having to make up your mind about whether to take a new vaccine, or whether to believe in something as elusive as global climate change, or even whether to believe that the election was not rigged.

In such a case, it is easy to see how you might not know the answers to our questions about how to go identifying the right experts. Why should you prefer the views of the consensus of the members of a national academy to fringe outliers? And what is a national academy anyway? And how do they arrive at consensus? Is that forced on them perhaps by outside forces, like the government or money? And who has the most impressive track record? And what does that mean anyway? For someone with little knowledge about the achievements of science and with too little capacity for critical thought, these can all seem like very difficult questions to answer in a rational way.

If, through no fault of your own, you grow up not knowing the answers to such questions, you can easily find yourself in a quandary with respect to them from which you cannot extricate yourself through purely rational means. To rationally resolve an E-type question, you need to know which folks to count as experts.

However, which folks to count as experts is itself an E-type question for you, and so itself requires reliance on experts. This threatens what we call a regress of justification.

If you are in this predicament, it may very well be a rationally irresolvable matter for you which experts to trust. Once such a rationally unbridgeable gap opens up, it can only be filled with rationally arbitrary factors, such as charismatic persuasion, propaganda, political solidarity, disinformation, information silos, and the like.

In the educational system as we currently have (at least in the U.S.), many individuals experience a rationally blameless uncertainty about how to go about identifying the relevant experts, and when to trust them. For them, it is totally understandable that their opinions may be manipulated by factors and actors in a way for which they cannot be wholly blamed.

What is the solution? As I say, once you have arrived at the point where the question who to trust as an expert is an E-type question for you, you have no rational way out. At that point, you are at the mercy of various irrational factors and actors.

So, the only solution for a democratic society that does not want this to happen is not to allow so many of its citizens to arrive at such a stage. And the only way for a society to prevent that from happening is to ensure that its citizens are educated in the only real respect that counts: a full appreciation of the powers and achievements of critical scientific thought.

Objections

I can offer two objections to the argument I have been making.

First, even many highly educated people—whom one might expect to have no difficulty identifying scientific experts—are climate change deniers, vaccine resistant, or believers in the “Big Lie” about the election (consider, for instance, some of the politicians in the Republican Party or figures like Robert Kennedy Jr.). So, how can we claim that a proper education is the solution?

Second, I have noted that those of us who have been taught both about science and about how to think scientifically have no difficulty figuring out that it is rational to trust science. But how did we arrive at this happy state? Was it not simply by having it drilled into us that scientific critical thought is the right way to fix beliefs? If so, why isn’t what we have here just a sophisticated form of *brainwashing*? If all that is going on is that

I have been brainwashed one way (and we call that “rational”) how can I rationally insist that others adopt my perspective?

I will take these in turn.

What about all those educated Republicans, then? Well, I do not know how many of those people really believe what they say they believe. Much of it may be just expedient political posturing.

At least as far as both the Big Lie and vaccine hesitancy are concerned, the studies show that lack of education is the best predictor for whether you will fall for these falsehoods. The situation with climate denial is a little more complicated, but then again, that is the topic most remote from everyday experience and concerns.

That said, I should emphasize that I do not for a moment think that a decent education would make *all* of our problems go away.

There will continue to be such a thing as *motivated irrationality*—where you allow your desires for something to be true to cause yourself to ignore or suppress the evidence against it. That does not necessarily go away with education. There will continue to be the influence of propaganda, which we know from history can be effective even with educated folks. (There are quite a few educated Turks who to this day deny the Armenian Genocide).

You can even encounter problems from being too intellectually sophisticated and falling for sexy but ultimately nonsensical views, as we have seen with the rise of “post-modernist” thought in the academy. According to such views, there is no such thing as objective truth or knowledge; rather, all truth is “socially constructed” at a particular time and place and reflects the contingent values of those who create it.

My favorite example of the proponent of such a view is the famous French philosopher and sociologist of science, Bruno Latour. When French

scientists working on the mummy of Ramses II concluded that Ramses had probably died of tuberculosis, Latour (2000), sticking to his guns, wrote a famous paper in which he questioned their findings. “How could an Ancient Egyptian pharaoh,” he asked, “die of a bacillus that was not discovered until 1892 in Berlin? That would be as anachronistic as saying he died of machine gun fire.” So, as we can see, even smart people can end up saying very silly things.

One of the things that underlies such social constructionist, relativist ideas is precisely the thought that lies behind our second objection. What makes critical scientific thinking the best way to approach an inquiry into the truth? As the ancient philosophers realized, you can quickly run out of answers to such questions.

Why is perception a good source of evidence about the world? It seems that we would need to use perception to try to answer this question. Why is logical thinking the right way to think? It seems that any answer will itself employ some logic.

However, if such *circular* justifications are allowed, then maybe other methods can have such circular justifications as well. Maybe if you read tea leaves, the tea leaves would tell you that reading tea leaves is the right way to figure out the world.

Philosophers are paid to think about such issues; but you would have to be mad to think that the outcome of those reflections may be that tea leaf reading *is* just as good a way of inquiring as science is.

No sane person is in doubt about the probative value of the scientific method, even if it would take a lot of philosophy to explain why that is the right attitude.

The ordinary person who is in a quandary about which experts to trust is not doubting that there is a fact of the matter about what to believe; or that there are better or worse ways of doing so.

That person has simply been let down by our educational system, such that questions which seem obvious to us appear difficult to them—leaving them vulnerable to manipulation by irrational factors and actors. That is why, I said at the beginning that it is we who are ultimately to blame for the current state of affairs, because it is we who allowed our governments to neglect the education of their citizens to the extent to which they have.

Latour, B. (2000). On the partial existence of existing and nonexisting objects. In L. Daston (Ed.), *Biographies of scientific objects*, pp.247–69. University of Chicago Press.

Sperber, D., Clément, F., Heintz C., Mascaro, O., Mercier, H., Origg, G., & Wilson, D. (2010). Epistemic vigilance. *Mind & Language*, 25(4), 359–393. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0017.2010.01394.x>

*A revised peer reviewed later version of this paper was published as Boghossian, P. Puzzling Beliefs: Why Do Many Americans Mistrust Science. *Soc* 61, 343–349 (2024). <https://doi.org/10.1007/s12115-024-00996-4>. All citations of this piece should reference this later version. © The Author(s), under exclusive license to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2024

Against Epistocracy¹

Åsa Wikforss, University of Stockholm, Sweden

Abstract

The paper discusses Jason Brennan's arguments in support of epistocracy, the idea that political decisions should be made by experts rather than by non-expert voters. Brennan's central argument is epistemological. He argues that voters are hopelessly ignorant when it comes to political issues and that this is a good reason not to let them exercise political power over others—the consequences of them doing so are quite simply too negative. I argue that while it is correct that good decisions need be made on the basis of knowledge, we should not underestimate the epistemic strengths of representative democracies. Moreover, I argue, political decisions depend not only on factual beliefs but on values, on what our goals are, and there are very strong reasons not to hand over the goals of society to unelected experts who cannot be held democratically accountable. The idea of epistocracy is an interesting philosophical thought experiment, illuminating the importance of knowledge in a well-functioning political system, but we are well advised not to experiment with it in the real world.

Keywords: democracy, epistocracy, experts, rationality, knowledge, values

Introduction

Since around 2016, the world has experienced a populist wave, with an increasing number of politicians and parties representing a form of right-wing nationalist populism coming into power. Political scientists characterize populism as a “thin ideology,” with little substantive content in terms of policies, which explains why there are versions of populism on both the right and the left.² Instead, three core ideas are identified: anti-pluralism, a pronounced anti-elitism and the idea that there is a fundamental antagonism between the (real) people and a morally corrupt elite. Translated into contemporary politics, the anti-elitism and antagonism have been expressed as a campaign against the role of experts in democracy. During the EU referendum, when the experts counselled against the United Kingdom leaving the European Union, the British politician Michael Gove famously declared that “people have had enough of experts.” Similar anti-expert sentiments have been a central theme in the politics of Donald Trump

¹ This text is an edited version of a longer chapter in my book *Därför demokrati* (2021). It has been translated from the Swedish by Ian Giles. Research related to the central topics of the book was supported by Riksbankens Jubileumsfond, for the project Knowledge Resistance: Causes, Consequences, and Cures, M18-0310:1.

² See, for instance, Weale (2018).

since he first entered the political scene in 2015 and characterizes populist parties throughout Europe.³

The polar opposite of populism is arguably epistocracy—a system where political decisions are made by the knowledgeable. People defending such a system argue that societal decisions are too complex, and too important, to be left to people who lack the required knowledge. Hence, they argue, democracy is a fundamentally flawed system. In this paper, I shall discuss the central arguments in defense of epistocracy, in particular as formulated by the philosopher Jason Brennan. I shall argue that while it is correct that good decisions need be made on the basis of knowledge, we should not underestimate the epistemic strengths of representative democracies. Moreover, I argue, political decisions depend not only on factual beliefs but on values, on what our goals are, and there are very strong reasons not to hand over the goals of society to unelected experts who cannot be held democratically accountable. A well-functioning political system needs to avoid both of the extremes—the populist rejection of knowledge-based decisions as well as the epistocratic assumption that all of political decision making should be made by experts.

The Rationality of Voting⁴

In March 2017, the world-famous evolutionary biologist Richard Dawkins wrote an outraged article about the EU referendum that had taken place in June 2016. He complained that he had never asked to have a vote on an issue as complex as that of EU membership. He wrote that he immediately realized that leaving the EU would be infinitely complex, and that as far as he could tell, the Remain side was the one that made use of rational, evidence-based arguments, while the Leave side's arguments tended towards being emotional and, not infrequently, xenophobic. He thus voted for the UK to remain in the EU, but he would have preferred not to vote at all since he simply lacked the competence to answer the question in the first place. In the article, he opposes the Leave campaign's criticism of experts and its claim that the real expert was the British voter and writes that "you might as well call a nationwide plebiscite to decide whether Einstein got his algebra right or let passengers vote on which runway the pilot should land on" (Dawkins, 2017). Dawkins admits that this makes him an

³ The anti-expert sentiment is also translated into an anti-science attitude, with populists across Europe driving a form of general science skepticism (See Rekker, 2021, 2023). Underlying the rejection of expertise, is a fundamental skepticism of representative democracy distinctive of all forms of populism. It is held that a "true" democracy should be a more immediate expression of the will of the people, where the mediating role of expert knowledge as a basis for political decisions is rejected.

⁴ There is another debate concerning the rationality of voting that I will not address here, relating to the question of whether it is rational to vote at all, given the fact that one single vote will not make any difference. See Brennan (2020).

elitist but wonders what is wrong with that. We want elite surgeons who know their anatomy, he argues, elite pilots who know how to fly a plane, elite engineers who build safe bridges, and elite teachers who know how to educate the next generation and give them the opportunity to be part of the elite.

How good are Dawkins's analogies? One thing is quite clear. It would not be a good idea to hold a referendum on Einstein's algebra or on the theory of relativity. It is not up to us, obviously, whether or not a factual statement or a mathematical claim is true or false. Similarly, we could have held a vote on whether all Swedes ought to wear face coverings during the COVID-19 pandemic, and while it would have told us something about the beliefs and wishes of us Swedes, it would have told us nothing about whether it was true that masks were an effective way of preventing the spread of infection. As for the pilot and the runway, this is a little trickier since it does not relate to a straightforward factual statement and it therefore makes more sense to have a vote on it. The question is not "Which runway would be safest given the plane's angle of approach?" but "Which runway would you like the pilot to land on?". The response to the latter is likely dependent on the answer to the factual question; most people would want the pilot to do what is safest, but if that is the case, then it depends on the fact that you want this and not simply on safety. It is conceivable that there is an adventurous soul on board the plane who would love to see the pilot make a really dangerous landing.

As I have argued elsewhere, truth—knowledge—is necessary for a well-functioning democracy, but truth is not the only thing that matters, as is inadvertently illustrated by Dawkins's reasoning (Wikforss, 2021, 2023). The question put to the British electorate was not a factual one, such as "Does the EU lead to more research funding for Britain researchers?" or "Would leaving the EU have a negative impact on the economy?" Instead, it was: "Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?" This is a question about what you want—not what the world is like. It is perfectly possible to accept all facts in the matter (including facts like the one that British researchers benefit from the EU) and still vote for Brexit. Democratic voting is not about finding out what the reality of the situation is, but about allowing people to exercise their suffrage to influence political decisions.

Is it not irrational to vote for something that you know will have many negative consequences? This is a thorny issue. Firstly, what is negative for one person may be positive for another. In a democracy, people have different interests to preserve and not infrequently these conflict with each other. What is in the interest of a British fisherman (keeping other countries' fishing fleets out of British waters) is somewhat different to what is in the interests of an Oxford don. No doubt, we are quite likely to have many

interests in common. For instance, most people are likely to want a good healthcare system. But in many cases, there are conflicts of interest. It can therefore be entirely rational for a person to vote for Brexit and just as rational for another to vote against it depending on the interests they happen to have. Secondly, we vote not only on the basis of personal interests, but also on the basis of ideas about the general good. If I am convinced that high taxation is good for my country, I can opt to cast my vote for a high tax party even if it does not benefit me personally. We also vote on the basis of ideological considerations. What constitutes an ideology is the subject of much debate, but it is clear that it is about more than just factual beliefs—it relates to overarching values and ideas pertaining to a good society.⁵ Those who are primarily driven by ideological considerations may well vote in a way that goes against their own interests without being the least bit irrational.

It has often been noted that some American voters seem to vote against their own interests, e.g. when someone sick and poor votes against universal health insurance. It is easy to regard voting behaviour of this kind as deeply irrational, but this is not necessarily the case. The person in question may have a very strong aversion to all types of state intervention or perhaps quite simply has no wish for other poor people to be given anything without making an effort. Of course, it may also relate to the fact that they vote on the basis of disinformation—for example, they are deceived into believing that a vote for a certain party may benefit their own finances.⁶ However, even if this type of voter behaviour is not necessarily irrational, it does follow that if people consistently vote against their own interests then free elections will not lead to any improvement in these people's situations. If those who most need universal health insurance vote against all forms of state health insurance, they will not be provided with an improved healthcare situation. A political climate in which voter behaviour is driven by emotions and values that are decoupled from what is in the voters' own interests can thus be problematic. One of the most important functions of democracy is thereby undermined—the opportunity to improve society as a result of people's experiences.

Another complication relates to the issue of whether our *wishes* can be rational or irrational. If I am convinced that leaving the EU brings about nothing but negative consequences for me personally and for society as a

⁵ The Swedish political scientist Herbert Tingsten (1896–1973) devoted himself to examining ideologies such as Nazism, fascism and socialism. According to Tingsten, most ideologies are incorrect precisely because they are based on incorrect factual beliefs.

⁶ Robert Reich discusses this issue in his book *The System. Who Rigged it and How We Fix it* (2020). According to Reich, this is a result of anti-democratic oligarchs gaining an increasing degree of power in the USA and their success in deceiving working class voters into believing it is in their interests to vote conservatively, e.g., through the dissemination of the false message that unemployment is caused by excessive immigration.

whole, is it thus irrational for me to still want the country to leave the EU? Can desires be rational or irrational in the first place? The philosophical debate on this question goes back, at least, to David Hume. In a famous passage in *A Treatise of Human Nature* (1739), he argues that no desire in itself can be said to be sensible or irrational. It does not contradict reason, he claims, to prefer the world's demise rather than being scratched on your finger. Hume thus opposes the idea dating back to antiquity that reason can be used to directly control our wishes and actions. His formulation is concise: "Reason is, and ought only to be, the slave of passions, and can never pretend to any other office than to serve and obey them" (Hume, 1739, 2000 p. 43). For instance, if I want a cold beer, reason can help me achieve that goal, but it cannot influence my wishes directly—that can only be achieved by other wishes. Maybe I really would like a cold beer right now, but my wish to stay sharp and sober ahead of my shift at work today is greater, and I am able to resist the beer. But should it be that the desire for the beer is greater, then it would not in itself be irrational.

It has been much debated how convincing Hume's thesis is. Would it not be entirely against reason to wish for the world's demise? Be that as it may, it is important to note that even if wishes in themselves cannot be rational or irrational, our *actions* can be. What matters then is not theoretical rationality—the rationality of belief—but *practical* rationality, the rationality of action. This depends on two things: what you want (wish) and what you believe. If I want a beer and I believe there is beer in the fridge, it is rational for me to go to the fridge (provided I do not have any other, greater wishes, such as the wish to avoid necking beers at unusual times of day). Given that my political choices are also an action, they can—in the same way—be rational or irrational, and their degree of rationality will always depend both on what I believe and what I want. Even if I think that Swexit (i.e., Sweden's departure from the EU) would be disastrous for Sweden on every conceivable level, it may be rational for me to vote for such an exit—for instance, if I have a very strong desire to give all EU supporters a slap round the face and I accept that it will cost me to do so. Or perhaps I vote entirely based on ideology and consider international cooperation of this overarching kind to always be negative given how it is in tension with national self-governance.

Dawkins is therefore quite right that it would be an incredibly bad idea to hold referenda on factual issues. Even if everyone voted yes to the claim that EU membership results in higher unemployment, it does not follow that this is true. It is a factual issue which is solely resolved by what the world is actually like.⁷ However, it does not follow from this that there

⁷ Under certain circumstances, however, the majority view on a factual issue can constitute evidence for a statement being true. See Wikforss (2025) forthcoming for a discussion.

is anything strange about holding a referendum on EU membership—it is quite alright to ask people whether they want their country to be part of the EU or not.

But is it a good idea to hold referenda on these kinds of complicated political issues? After all, only those with significant factual knowledge are in a position to have a reasonable understanding of what leaving the EU would entail. A problem faced by referenda of all kinds is that they result in a type of rigidity that strikes a discordant note with democracy's great insight into our fallibility and the importance of being able to change course. Dawkins also notes this. "A deceitful politician can be punished at the next election," he writes, but when it comes to Brexit, there will be no next election (Dawkins, 2017). The lure of a referendum for politicians is that they can absolve themselves of responsibility on complicated issues (this was transparently Cameron's objective in the UK), but it comes at the expense of the opportunity to change your mind in light of future knowledge and arguments. This is made worse by the great complexity of the issues. If we assume that Remain is right and that leaving the EU is a disaster for the UK in many different ways (in terms of the economy, research, health, and so on), then the difficulties for voters in getting to grips with the question (even well-educated voters like Dawkins) constitutes a risk. Citizens are voting on a decision that will have very negative consequences without them reasonably being able to know this, and the decision is also binding—it is not possible to easily change course.

Thoughts of this kind lead to an interesting question. Why even let non-experts resolve societal issues that require great expertise? An extension of this reasoning takes us to the idea of a technocracy. If the goal is a better society—improved public health, education, economy, and so on—then why not simply leave it all to the experts? This question has not simply been plucked out of thin air. In a survey conducted by polling company Pew Research in 2017, it emerged that 49 percent of participants around the world believed that technocracy would be better than allowing publicly-elected representatives to make political decisions (Wike, et al., 2017).⁸ Support in Europe was somewhat lower (43 percent), although a huge 68 percent of Hungarian participants preferred a technocracy to democracy (the figure for Sweden was 40 percent). Perhaps most striking is that support for democracy is so weak among young people (18-29 years old), especially in economically developed countries. In the USA, 46 percent of young people indicated that technocracy would be preferable

⁸ At the same time, there is a trend pointing in the opposite direction. The same study notes that direct democracy in which political decisions are made via referenda rather than by publicly elected representatives has great support worldwide. This support is particularly pronounced among populist party voters such as Podemos in Spain (88 percent) and the Sweden Democrats (68 percent). This is in line with the central tenets of populism relating to the idea that democracy is about channelling the "true will of the people."

(as opposed to 36 percent of respondents aged 50 or older). In Sweden, support for technocracy is 13 percent greater among young people than it is among their older counterparts.

The Case for Epistocracy

Democracy is like a hammer. It is a tool with a particular function and if it does not work well then, we should replace it with a better tool. This is how philosopher Jason Brennan reasons on the issue in his book *Against Democracy* (2017). According to Brennan, democracy has no value in itself, but is only of instrumental value, i.e., it is valuable if it helps us to achieve certain goals. Furthermore, he argues that there are good reasons to assume that democracy is a pretty lousy tool, and there are others that would be better. The system advocated by Brennan instead is based on the idea that political power belongs to those who have the required knowledge. A system of this kind is referred to as an *epistocracy*.⁹

The idea behind epistocracy is simple. If certain political decisions are better than others, then it is surely the case that certain citizens are better placed than others to make these decisions—those who have greater competence. Thus, these citizens ought to have more power than others. This idea has its roots in Plato. In *The Republic*, Plato explores the nature of justice and discusses what the ideal state would look like and who ought to govern it. Plato argues against democracy since he considers the risk of citizens being seduced by political rhetoric to be high, and how this in turn may lead to the degeneration of the entire system into tyranny.¹⁰ The expertise rewarded in a democracy, according to Plato, is not what is needed to run a state, but is that needed to win an election. Those leaders who win democratic elections are thus not the most knowledgeable, but merely those best able to manipulate the people. Plato describes the democratic leader as one who makes use of false and boastful words, who rejects moderation, praises laziness as a sign of being of “good descent” and criticises caution as being unmanly. The democratic leader eventually becomes nothing more than a demagogic tyrant surrounded by yes-men who stroke his ego. In an article from 2018, the American journalist Olivia Goldhill poses the question as to whether these qualities are at all reminiscent of a certain American president (Goldhill, 2018).¹¹

⁹ The term was first used by Estlund (2003).

¹⁰ One should, of course, keep in mind that Plato meant something different by the words “state” and “democracy” to what we do. A state was not a nation in the modern sense but a Greek city-state, an area comprised solely of a city (Athens or Sparta) and its immediate surroundings. And while Greek democracy was a form of popular government, only a minority in the city benefitted from suffrage: free men (ergo, no women or slaves). There were also no freedoms or rights—even free men could be banished for their views.

¹¹ The re-election of Trump in 2024, despite his attempt to overrule the election results of 2020, and the resulting dismantling of the democratic system of checks and balances in the United States make Plato’s point even more pertinent.

Who, then, is competent to govern? Plato, of course, thought the state ought to be governed by philosophers, since they were among the very wisest. The philosopher's education, according to Plato, means that they are in close contact with ideas and can thus make decisions in accordance with what is ideal—for example, in accordance with what justice actually is. They are also particularly well-suited since they have been trained to control their desires. The ideal state is authoritarian and governed by a philosophical king. However, there are less authoritarian forms of epistocracy too. One idea is simply to allow the well-educated to have more votes than others. This idea is found in the writings of John Stuart Mill. This may seem a tad surprising given that Mill's ideas form the basis for contemporary liberal democracy, but we ought to remember that this democracy was originally intended to apply to a select group—that of enlightened men. In his defense, Mill also considered a good education for all to be a central tenet of the democratic system.

Jason Brennan sees further possible forms of epistocracy. For example, one could limit voting rights to constituents who pass a qualification exam or hold a suffrage lottery in which a group of competent citizens are drawn at random before receiving full training in politically-relevant knowledge (Brennan, 2017, pp. 278-290). All these iterations would be, in his view, better than a democracy containing ignorant and irrational voters. He admits that systems of this kind have never truly been tested and that of the systems that have been tried, democracy is the best. However, he argues, this does not mean that democracy is the best possible system: there may be another, even better one that we have never tried. Brennan's central thesis is precisely this: if there is a better working alternative, we ought to use it. In his book, he seeks to argue that an epistocracy would—in many ways—work better than those democracies we have at present.

Brennan uses various kinds of arguments to reach this startling conclusion. One is simply that we become worse people through political participation. In this regard, Brennan questions a core idea in democratic theory, found already in Mill: that political participation is, in various ways, good for our character. It makes us autonomous, independent thinkers, it trains us to be more rational (since our decisions actually matter in a democracy), and it makes us moral and more empathetic. As far as Brennan is concerned, this notion is altogether false. Political participation makes us angry and rabid, engaging us in tribalism and other types of skewed thinking. Is he right in this regard? The question is empirical and not entirely easy to answer. Political developments in recent years indicate that he has a point, even if it is hard to know what kind of people we would have been without politics. We were hardly pleasant before the emergence of modern democracy, e.g., in the 16th century, when witch burnings and other public executions were popular events. On the contrary,

empirical evidence shows how recent centuries have made us better people and how there has been moral development. For instance, although our present day is characterised by great disagreement on values, there is hardly anyone arguing that slavery would be a good idea. It is reasonable to believe that this development is intimately tied precisely to modern democracy and its notion that all people are of equal value and have certain fundamental rights. Despite the fact that political participation can make us most unpleasant in everyday life, it has still led to the moral development of our societies.

Brennan's central argument, however, is epistemological. He refers to research, showing that voters are hopelessly ignorant when it comes to political issues. This incompetence, according to him, is a good reason not to let them exercise political power over others—the consequences of them doing so are quite simply too negative. It is necessary to minimise the power of ignorant voters in order to protect innocent people. His point is not that those citizens with greater knowledge ought to automatically have greater political authority, but rather that those who lack knowledge should not be permitted to exercise power over others. "The epistocrat does not have to argue in favour of all experts being bosses," he writes (Brennan, 2017, p. 46). It is enough to assert that incompetent and foolish people should not be permitted to be the boss of anyone else:

If we, the electorate, are bad at politics, if we succumb to fantasies and delusions, or disregard the facts, then people die. We fight unnecessary wars. We implement poor political measures that perpetuate poverty. We over-regulate pharmaceuticals or under-regulate carbon emissions.

This argument is well worth examining in further detail given that it casts light in an interesting fashion on the issue of the role of knowledge in a democracy.

Let us begin with the empirical statement that we, as voters, are ignorant. Unfortunately, there is plenty of evidence to substantiate this. Brennan begins by pointing out how ignorant the British public was about facts that were relevant to the 2016 referendum. Leave voters believed that EU migrants constituted 20 percent of the UK population, while Remain voters believed that figure to be 10 percent. In reality, the true figure was 5 percent. Voters from both groups overestimated the total sum of child benefit payments made by the UK to other countries (by a factor of 40 to 100), massively underestimated the extent of foreign investments from the EU and overestimated the corresponding figure from China (Brennan, 2017, p. 2).

Extensive research in political science finds the same thing. Brennan refers to research looking back at 1940s America that began to catalogue

what ordinary citizens knew about politics. Political scientists have found the results are very disappointing. Brennan lists some examples: during an election year, most people are unable to name any congressional candidates in their district; most people do not know which party is in power in Congress; they overestimate how much money is spent on aid and on social welfare payments; and they are unaware of the fact that crime has fallen (Brennan, 2017, pp. 48-49). This type of ignorance constitutes a threat toward the key functions of democracy: to give a mandate and to hold elected officials accountable for their policies. Voters also have lousy knowledge of historical events. One rather hair-raising fact is that 40 percent of all Americans are unaware of who the USA fought during the Second World War, while 73 per cent are unaware what the Cold War was about. When key historical knowledge disappears from the public consciousness, it is difficult to learn from past mistakes.

It is, however, worth noting that there are national differences in this regard. American voters in particular stand out as being especially ignorant.¹² Research shows that European voters tend to do better when it comes to political knowledge. Among the things measured are political expertise, such as unemployment rates, whether the budgetary deficit is increasing, or how many refugees Sweden accepted during a defined period; knowledge of the political system, including how many members of parliament there are, or which parties are in government; and knowledge of political candidates and party representatives. The political scientist Henrik Oscarsson notes that while it is notoriously difficult to compare countries, voters in northern European multi-party systems are among the more well-informed (Oscarsson, 2006a; Oscarsson 2006n; Oscarsson 2017).

However, those who believe in epistocracy are not satisfied with pointing out that voters are often extremely ignorant in terms of basic political knowledge. They also highlight that even if voters were knowledgeable on these matters, this would still be insufficient to enable them to responsibly participate in politics. Responsible participation requires far more detailed knowledge of party manifestos and candidates' political experience, as well as knowledge that allows voters to determine which policy proposals would best fulfil the goals she has as a voter. Maybe I want to see a strong economy and reduced crime—in order to know which measures would best serve these goals, I need expert knowledge in economics and criminology. Is protectionism good for the economy? Do harsher punishments lead to reductions in crime? Epistocrats are also keen to point out how emotionally driven and irrational we are, especially when it comes to pol-

¹² See Achen & Bartels (2017) for a detailed discussion of the situation in the USA, and of what conclusions should be drawn from this.

itics. Tribalism means we engage in motivated thinking—so-called knowledge resistance—where we reject available knowledge that does not align with our political or cultural group.¹³ We deploy skewed arguments to protect factual beliefs that have become central to our own political identities, whether these relate to crime, the economy, the environment, or immigration. We thereby avoid acquiring important knowledge that is actually available, and the result is poor political decisions.

The Epistemic Case for Democracy

Jason Brennan's reasoning is directly contrary to the so-called *epistemic argument* in favour of democracy. This is based on the idea that in a democracy, there is a greater likelihood of making good political decisions than in systems where only a few rule. One reason for this is thought to be that even if we as individuals are rather hopeless, we are very competent as a collective electorate. In her book *Democratic Reason* (2013), philosopher Hélène Landemore develops this argument in detail. According to Landemore, the main reason to use the decision-making procedures of democracy is that it is a *reliable* procedure—it tends to lead to good decisions. Of course, democracies do sometimes make poor decisions, but according to Landemore, decisions in non-democracies are generally much worse. The biggest and most disastrous mistakes in world history cannot be attributed to democracies.

Those who defend the epistemic argument usually refer to various mathematical theorems, including Condorcet's jury theorem. This is based on the idea that a majority decision leads to the truth – provided certain conditions are fulfilled.¹⁴ A jury process is envisaged in which the jurors' task is to determine facts, such as whether a certain person has actually shot another person (determining what the law says when facts are established is, however, up to the court). Provided the jurors are all motivated and have some ability to reach the truth (better than chance), and provided they are independent of each other (i.e., they vote in accordance with what they themselves believe), then the probability is greater that the group will reach the truth than the probability of each juror doing so individually. If the group is sufficiently large, for instance if it includes all citizens, then the probability that the majority is correct increases and begins to verge on absolute certainty. Another well-known theorem is the miracle of aggregation theorem, which is based on the idea that if the errors of a large democracy are randomly distributed, then it will work well

¹³ For a philosophical clarification and discussion of the nature of knowledge resistance, see Glüer & Wikforss (2022).

¹⁴ For a detailed defence, see Goodin & Spiekermann (2018).

from a knowledge perspective—even if the majority of voters are ignorant. Ignorant voters will simply balance each other out, precisely because the errors are random.

Brennan's objection to arguments making use of these and similar theorems is that they are based on false assumptions (Brennan, 2017, pp. 233–260). For instance, voters are not independent of each other but engage in tribal thinking; that is, their beliefs and preferences are largely dependent on their group affiliations rather than on evidence and good arguments. To make things worse, Brennan argues, it is false that individual citizens perform better than chance, which is a prerequisite for Condorcet's theorem to work.¹⁵ Errors committed are not entirely random but are systematic. Different types of psychological biases and skewed thinking mean that we end up doing things wrong systematically. For example, confirmation bias means we tend to seek out arguments that confirm our own beliefs and avoid those that contradict them. The Dunning–Kruger effect means that the less you know about something, the worse you are at assessing how competent you and others are. This leads to systematic errors when evaluating how competent a politician is—the more ignorant you are, the more competent you believe the politician to be. In the best of all worlds, the assumptions these theorems are founded upon would be true, and in the best of all worlds, this would mean that democracy led to good decisions. But that is not the world we live in.

Brennan's argumentation is a tad skewed at this point. A *conceivable, ideal* form of governance (epistocracy) is measured against actual, far-from-ideal versions of another (democracy).¹⁶ No epistocracy has ever existed, and it is easy to imagine the problems that one would entail in practice—great power without accountability rarely brings about anything good. Hélène Landemore chooses instead to compare democracy with other, actually extant systems and concludes in this regard that democratic decision-making processes work best. We do not live in the best of all worlds, which means that democratic decisions are not always the right ones, but we live in a world where political decisions that are made democratically tend to be better than those made by other means. Landemore also stresses how the procedures of democracy presuppose that the institutions of a liberal democracy are in place: freedom of expression, independent media, education, and so on. She particularly emphasises the fact that epistemic diversity is crucial and refers to John Stuart Mill's

¹⁵ Hans Rosling seems to agree with him in his book *Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World* (2018). One of Rosling's points is that when it comes to many factual issues of political relevance, we are no better than a chimpanzee at getting the right answer, i.e. no better than chance. Rosling describes the book as "the last battle in my lifelong mission to fight devastating global ignorance. It is my last attempt to make an impact on the world: to change people's ways of thinking."

¹⁶ This contorted argumentation is highlighted by Ludvig Beckman (2017) in his review of Brennan's book.

idea that we must create a “marketplace of ideas” where different positions encounter each other in order for the truth to emerge. Landmore argues that majority decisions made without this liberal background can be downright harmful:

Illiberal or authoritarian democracies that foster conformism of views and stifle dissent risk turning both deliberation and majority rule into dangerous mechanisms for collective unreason. (Landmore, 2013, p. 234)

Landmore’s book was published in 2013, a few years prior to the major political events of 2016, and it is thus not clear what she would say about the so-called post-truth era. However, some claim that what characterizes our time is precisely how the conditions required to deliver good decision-making in a democracy are not currently being fulfilled. In *An Epistemic Theory of Democracy* (2019), Robert Goodin and Kai Spiekermann examine the societal circumstances that lead to the decision-making processes of democracy resulting in good political decisions. They conclude by discussing the present day and argue that the election of Trump and the Brexit referendum in the UK represent examples of situations in which the epistemic value of democracy has been undermined (Goodin & Spiekermann, 2019).¹⁷ Both votes were characterised by being based on outright lies and the systematic manipulation of voters. From this perspective, it is possible to characterise our time—the post-truth era—as precisely such a situation in which circumstances make it unlikely that the majority will make correct decisions. The widespread dissemination of disinformation minimizes the likelihood that voters are right, affective polarisation and emotionally charged rhetoric increase the risk that voters are engaging in tribal thinking, and an infected debate makes it less likely that we are able to reach the truth on key societal issues by means of collective strength. The damage caused by the post-truth era is thus very clear to see. It is not only that the power of voters is weakened when they are governed by disinformation and propaganda—it is also the case that the political decisions deteriorate in quality too.

Things are, however, complex and this relates to the fact I mentioned previously political decisions depend not only on what we believe about the world, but also on what we want. Both those who defend the epistemic argument in favour of democracy and those who defend epistocracy therefore make an assumption that can be questioned: the idea that

¹⁷ Presumably, they would agree that this holds for the 2024 U.S. presidential election as well, where Donald Trump systematically spread disinformation, for instance about immigrants. In addition, of course, the fact that he emerged as the candidate of the Republican Party in 2024 could only be understood against the background of an effort to rewrite the history of the January 6th storming of the U.S. Capitol, describing it not as a violent attempt to prevent the peaceful transfer of power but as “a day of love.”

there are *correct* answers to political questions.¹⁸ Brennan is very explicit about this and states that his argument rests on three basic principles, of which the assumption of truth is the first. However, what makes political issues complex is how they not only encompass factual issues but also questions about values or preferences. The question therefore also arises as to whether there are correct answers when it comes to values—whether *moral knowledge* can even be acquired.

Brennan is conscious of this problem and observes that the arguments in favour of an epistocracy presuppose not only that there is scientific expertise, but also that there is moral expertise—people who know better when it comes to contemplating how society should be shaped. He proposes that certain preferences are more enlightened than others and notes that there is an interesting correlation between these preferences and knowledge. As people become more well-informed, they want to see a lower degree of economic regulation, they are more positive about free trade and less positive about protectionism, they do not believe in harsh punishments, and they become more positive about free abortions and affirmative action (Brennan, 2017, p. 59).

Now, this reasoning is obviously not enough to demonstrate there are moral truths and moral experts. It is quite possible that the connection between political preferences and knowledge is based precisely on greater knowledge of factual issues (you know, for instance, that when abortion rights are curtailed, there is no reduction in the number of abortions—they merely take place in more dangerous conditions). Landemore focuses on this and suggests precisely that political disagreement can often be traced to disagreement on factual issues (Landemore, 2013, pp. 214–215). She also believes that as long as we accept that factual statements are true or false, this is enough to support the idea that some political decisions are better than others—those based on correct assumptions about facts.

The question is whether we can go further. Is it possible to argue that some political decisions are better than others in the sense that they are *morally* better? Landemore argues that this is the case. She distinguishes between two types of value judgments: fact-sensitive principles and fundamental values.¹⁹ An example of the former is the statement that if Iran's nuclear energy programme constitutes a threat to global peace, then the USA should do what it can to prevent Iran from acquiring nuclear capabilities. Another example of a fact-sensitive principle is the statement that if an increase in the minimum wage causes greater unemployment, we should not increase the minimum wage. These types of principles depend on the assumption that certain facts apply (*if* something is the

¹⁸ For a critique of this assumption, see Weale (2018, pp. 89–90).

¹⁹ The distinction comes from Cohen (2003, pp. 211–245).

case, *then...*), but they also depend on certain value assumptions—in this case that peace is important, and unemployment is bad. Landemore goes on to suggest that these value assumptions can, in turn, lead on to more fundamental value judgments that are not dependent on empirical facts, e.g., the principle that all other things being equal, human life should be protected. The question of whether political decisions can be said to be correct (in a stronger sense than based on correct factual beliefs), thus becomes a question of whether these fundamental moral principles can be true.

The question of moral truth is the subject of an extensive debate within meta ethics that I shall have to set aside here. What should be noted, however, is that even if one accepts that moral knowledge exists (and I am inclined to do so), it is clear that it is a kind of knowledge that cannot be obtained in the way that we acquire ordinary factual knowledge. There is no empirical evidence to refer to and no experiments that can resolve the matter. We must instead rely on our intuitive judgments of different situations (e.g., a situation in which a child is about to drown) and our ability to think rationally in order to try and find well-founded moral judgments.²⁰ One such judgment is that human suffering is something bad in itself and that human well-being is something good. Political decisions that lead to great human suffering are therefore bad—incorrect.

It is also important to note that even if you believe in certain fundamental principles of this kind, it is consistent with a form of value pluralism on a more “superficial” level. For instance, it is reasonable—given that we humans are inherently different—to assume that what makes us unhappy and happy may vary. One person may value a life of freedom far from traditional family life and quotidian routines. Another person may value the opposite: an orderly life in a nuclear family. This means holding different values on one level; but these people may still be entirely in agreement with each other about the fundamental principles that human suffering is bad and human well-being is good. In the same way, it may be that certain communities value a certain form of traditional morality, while others value a different one, without this meaning there is any difference between them when it comes to the most fundamental of values. The important thing from this perspective is that society, to the greatest possible extent, accommodates this variation in terms of “superficial” values—such as, which type of family model we value—while at the same time ensuring that fundamental values are upheld. In other words, the important thing is to accommodate a form of value pluralism within the framework of democracy’s fundamental values, such as the idea that all human beings are

²⁰ See Rawls (1971) and his defense of the idea of a reflective equilibrium, which is precisely about using critical thinking to find a form of balance between moral intuitions about individual cases and general principles.

of equal value.

Landemore argues for a similar position (Landemore 2013, p. 219). She accepts the idea that there is a set of fundamental, universal values, but also that there are local, cultural differences when it comes to conventional values. She asserts that democratic decisions are better both in the local sense—they tend to correlate with the values people have in a given society—and in the universal sense—they tend to respect universal values. It could be added, as I have already indicated, that the two are connected. Precisely because democracy accepts some local variation (value pluralism), it is better in a universal sense (when it comes to people's suffering and well-being).

Even if you believe in objective values, however, there are reasons to be doubtful about Brennan's idea that it is possible to designate certain people as moral experts. This is tied to the fact noted above that there is no form of generally accepted method to determine what is morally right and wrong. In this regard, value disagreement differs from factual disagreement. Admittedly, Brennan acknowledges that the issue of who knows more than others would doubtless be contentious.²¹ However, he emphasizes that the fact something is controversial does not inherently mean that there is no truth to something, nor that we do not know what truth looks like. People dispute all sorts of things, even in areas such as evolutionary biology or microeconomics, where some people know the truth. But Brennan makes it easy for himself in this regard. It is not difficult to determine who is a scientific expert. For example, we can fall back on institutional criteria. In order to be an expert in evolutionary biology, you need a thorough education in the subject, you need a Ph.D., and you need to be embedded in a scientific context where your own research is assessed by other researchers via a number of means.²² But what does a moral expert look like? What training does such an individual have, and which control mechanisms exist to determine whether that person has made a mistake? Of course, Plato envisaged that a good philosophical education would be enough, but it is unlikely that many would accept that line of reasoning today. Martin Heidegger (1889–1976) was a well-educated philosopher, especially in Greek philosophy, but he was also a Nazi.²³

Balancing between Epistocracy and Populism

The difference between facts and values and between means and ends,

²¹ This problem is one of David Estlund's main objections to epistocracy (Estlund, 2003). For a discussion, see also Dahl (1989, Chapter 4).

²² I discuss this in Wikforss (2025), forthcoming.

²³ On Heidegger and Nazism, see Olterman (2014).

demonstrates the great weakness of epistocracy as a political system. Political decisions are not just about facts but are also about values—about our goals—and these should be determined by us, the citizens, rather than by self-appointed “moral experts.”²⁴ Brennan is right that present-day societies are infinitely complex and that it often requires great expert knowledge in order to achieve the goals set by elected representatives—whether these relate to crime, climate change, or unemployment. In a representative democracy, this is resolved through a political system where political decisions are made by elected representatives in consultation with subject specific experts, e.g., in various authorities and bodies. The power held by these experts is always delegated to them by the elected representatives. It also relates to the fact that these elected representatives possess *political* expertise. They know how the system works, they have an overarching vision for society, and they can drive through various political changes. But, again, there is cause to be highly sceptical of Brennan’s assertion that we also ought to hand over the issue of our *goals* to the experts.

Populism and epistocracy can thus be described as two extremes when it comes to the role of experts in a democracy. Populists want a politics that is the direct expression of the will of the people. For instance, they want more referenda to limit the influence of expert knowledge on political decisions. Epistocrats hold that experts should make decisions about both the ends and the means. Representative democracy avoids both extremes and allows the political ends to be determined by its citizens while also accommodating expert knowledge as the basis of decisions. The experts must then evaluate the means but not the ends. This involves compromises that are not always successful, and there is a constant risk that representative democracy slips too far in one direction or the other. One risk (the one Plato was concerned by) is that a populist demagogue seduces his citizens and implements policy that goes against all expert knowledge, making society dysfunctional. Another risk is that democracy borders on technocracy in which ordinary people have little opportunity in reality to influence political decisions. Many have argued that the way in which laws are enacted in the EU (and then become part of national legislation) constitutes an example of the rise of technocracy. Representative democracy must always strike a balance between these risks.²⁵ However, when the balancing act succeeds, it manages to combine popular influence and expert knowledge in a way that no other system achieves.

²⁴ See Christiano (2008) for a discussion. According to Christiano, the task of citizens is to define which goals society should strive for, while the duty of legislators is to prepare the means to achieve those ends. Brennan (2017) criticizes this idea (pp. 279–281).

²⁵ This is a central pillar of thought in Rosenfeld (2019).

In fact, Brennan notes that democratic societies function better than one would expect given how ignorant and irrational their voters are (Brennan, 2017, p. 235).²⁶ At present, it is best to live in liberal democracies, he writes, rather than in dictatorships, one-party states, oligarchies, and absolute monarchies (p. 261). The explanation, according to Brennan, is that there are different types of epistocratic controls in a democratic system, including expert authorities who provide the necessary scientific expertise, as well as experienced politicians who know how to implement those promised policies. He also points to political science research showing a series of mediating factors between what a majority currently wants and the laws enacted and decisions made: interested citizens can debate and apply pressure to politicians; major state bureaucracies (such as the army) live a life of their own; politicians are significantly better informed than voters; and political parties have the power to make decisions independently of voters' views (p. 267). These mediating factors are associated with representative democracy. Citizens have less direct influence in such a democracy compared with a system reliant on greater elements of direct democracy, but the advantage is precisely how political decisions involve expert knowledge of various kinds. And the great advantage of democracy also remains: when things go wrong, i.e., when voters are dissatisfied with the results, it is possible to vote those in power out of office. This ability is not afforded to citizens of autocracies or epistocracies.

Of course, there are many other objections to epistocracies, e.g., objections related to how democracies feature fairer processes. Those who deploy the epistemic argument in favour of democracy, such as Landemore, accept Brennan's assumption that democracy is merely a tool and its value is purely instrumental. However, it is possible to reject this idea. Perhaps democracy is in fact more like poetry or art? Perhaps equal suffrage holds a symbolic value as a sign of the equal value of all humans?²⁷ However, even if we agree with Brennan's instrumentalism, his arguments in favour of epistocracy and against democracy are not convincing. Epistocracy would be a worse tool than democracy given that political decisions are about more than just factual knowledge. You could even provide an instrumental argument in favour of the idea that society ought to be based on the assumption that all people are of equal value (just as you could set out an instrumental argument in favour of art). A society of this kind would be a better society than all the versions where this assumption is not made—it simply makes us better people. Universal suffrage serves

²⁶ See also p. 25.

²⁷ Brennan (2017) discusses this idea in Chapter 5, *Politics Is Not A Poem*. For a critique of Brennan on this point, see Beckman (2017). As Beckman emphasizes, it is not an either-or issue—you can recognize both that democracy has a value in itself and that it is of great instrumental value.

not only to distribute political power but also to remind us of the equal value of all people.

Ironically enough, there is also a risk that an epistocracy may lose one of the knowledge-related advantages offered by democracy. As I have argued elsewhere, democracy is based on the idea that people's experiential knowledge is given the opportunity to influence politics—experiences of poverty and oppression, for instance. In an epistocracy, the knowledgeable hold power, but there is a clear risk these knowledgeable people originate from a fairly narrow demographic background so the experiential knowledge they bring with them is thereby overly limited.²⁸ Brennan is aware of this problem and notes that political knowledge is not evenly distributed among all demographic groups. White people know more than black people, people in the northeast of the USA know more than people in the south, and high-income earners know more than the poor (Brennan, 2017, p. 301). However, he also argues that in a democracy, governments serve certain interests more than others. Additionally, this objection presupposes that disadvantaged citizens who receive less power in an epistocracy know how to vote in order to advance their own interests, and that is not true. Experts would know better how their situation should be improved.

This may be the case—if the experts of an epistocracy are assumed to be omniscient, rational altruists. Yet it goes without saying that such experts do not exist in reality (which Brennan acknowledges) and there is a big risk that those who have not experienced vulnerability of various degrees lack the knowledge (and will) required to improve others' living conditions. Thus, these groups must have a voice in society, and that requires a (well-functioning) democracy. For example, it is difficult for a white American to understand what it is like to be black and to regard the police as a potentially lethal threat. Brennan's central argument can in this regard be used against him. We must be protected from governance by the ignorant, and in this case, this pertains to those who are ignorant of people's experiences and suffering.

As for political ignorance, there is also a better solution than the abolition of democracy: counteracting ignorance. This requires many different interventions. Schools should provide pupils with the knowledge required for them to make well-founded political choices and to compensate for knowledge-related injustices caused by inequalities in social background.²⁹ An active, lifelong education system should make it possible for large groups in society to continuously update their knowledge.

²⁸ See Estlund (2003), for a version of the demographic objection.

²⁹ In *Alternative Facts*, I argue that the dominating pedagogical theory in much of the Western world during the last few decades, so called constructivism, has failed its pupils in terms of this key democratic mission.

A well-functioning library system should reach the citizens. Researchers should disseminate relevant knowledge through different types of popular scientific initiatives, and high-quality journalism should help citizens to obtain knowledge about the present day, gain insight into politicians' activities, and cast light on the consequences of political decisions. And, naturally, public debates must be reliable and well-functioning, offering space for different points of view and assessment of arguments. The institutions of modern democracy are all key to counteracting the ignorance of its citizens. No doubt, in the new high-choice information environment, there are powerful forces in the opposite direction, exploiting the freedom of speech in order to prevent available knowledge from reaching the public: varieties of disinformation and active science denialism. However, again, the solution is not dismantling democracy, but to boost its immune system, so that it can defend itself against the enemies of knowledge.

It is also important to strengthen political engagement in various ways. One exciting contemporary field of research in democracy theory relates to how representative democracy can be renewed, and how by means of different types of civic participation it is possible to increase political involvement, and thus, political knowledge. This can involve citizens participating in budget discussions at a local level, which has been trialled in Scotland, or the organisation of various types of civic groups which prepare proposals for various forms of societal change.³⁰ When the Republic of Ireland surprisingly voted to legalise abortion in 2018, the initiative had been put to a vote precisely as the result of such a citizens' assembly. One hope is that this type of civic participation will not only lead to increased engagement and knowledge but also help to counteract anti-democratic forces (McKerrell, 2019).

In the face of rapidly accelerating global democratic decline, it is essential that we are able to articulate the strengths of democracy as a system. Actual democracies are always flawed in some ways—for example, there is the constant danger of democracy handing too much power over to the experts, or to lobbying groups using their financial strength to exert pressure on power, and there is always the worry that public participation is waning. These should be examined and discussed, and we should think of ways to improve and innovate democracy. At the same time, however, we need to not lose sight of what we know about existing political systems. Empirical evidence shows that democracies always outperform autocracies when it comes to creating basic things that most humans value, such as health and equality, and avoiding humanitarian disasters, such as wars and famines (V-Dem Institute, 2022). And while the idea of an epistocracy should be taken seriously philosophically, in particular since it

³⁰ For an overview, see Smith (2009).

highlights the essential role of knowledge in a well-functioning society, it remains a philosophical thought experiment that we should be very hesitant to implement in the real world.

- Achen, C.H., & Bartels, L.M. (2017). *Democracy for realists*. Princeton University Press.
- Beckman, L. (2017). Behöver politiska beslut skyddas mot väljarnas okunnighet? *Respons*, 2017(4).
- Brennan, J. (2017). *Against democracy*. Princeton University Press.
- Brennan, J. (2020). The ethics and rationality of voting. In E.N. Zalta (Ed.), *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Winter 2020 ed.). <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/voting/>
- Christiano, T. (2010). *The constitution of equality: Democratic authority and its limits*. Oxford University Press.
- Cohen, G.A. (2003). Facts and principles. *Philosophy & Public Affairs*, 31(3), 211–245
- Dahl, R. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Dawkins, R. (2017, March 29). We need a new party – the European party. *New Statesman*. <https://www.newstatesman.com/politics/2017/03/richard-dawkins-we-need-new-party-european-party>
- Estlund, D. (2003). Why Not Epistocracy? In D. Austin (Ed.), *Desire, Identity and existence: Essays in honor of T.M. Penner* (pp. 53–69). Academic Printing and Publishing.
- Glüer K., & Wikforss, Å. (2022). What is knowledge resistance? In J. Strömbäck, Å. Wikforss, H. Oscarsson, T. Lindholm, & K. Glüer (Eds.), *Knowledge resistance in high-choice information environments*. Routledge.
- Goldhill, O. (2018, June 2). 2,400 years ago, Plato saw democracy would give rise to a tyrannical leader filled with “false and braggart words.” *Quartz*. <https://qz.com/1293998/2400-years-ago-plato-saw-democracy-would-give-rise-to-a-tyrannical-leader-filled-with-false-and-braggart-words>
- Goodin, R.E., & Spiekermann, K. (2019). *An epistemic theory of democracy*. Oxford University Press.
- Hume, D. (1739/2000). *A treatise of human nature* (D. F. Norton & M. J. Norton, Eds.). Oxford University Press.
- Landemore, H. (2013). *Democratic reason: Politics, collective intelligence, and the rule of the many*. Princeton University Press.
- McKerrell, N. (2019, July 3). Explainer: What Scotland’s new citizen assemblies could mean for democracy. *The Conversation*. <https://theconversation.com/explainer-what-scotlands-new-citizen-assemblies-could-mean-for-democracy-119793>

- Olterman, P. (2014, March 13). Heidegger's "black notebooks" reveal antisemitism at core of his philosophy. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/books/2014/mar/13/martin-heidegger-black-notebooks-reveal-nazi-ideology-antisemitism>
- Oscarsson, H. (2006a). Valdemokratins idealmedborgare. In H. Bäck & M. Gilljam (Eds.), *Valets mekanismer*. Liber förlag. <https://politologerna.wordpress.com/2017/10/25/sverige-i-varldstoppen-for-politisk-kunskap/>
- Oscarsson, I. (2006b). Development of the Swedish press and journalism since the thirty years war until today. In H. Walravens (Ed.), *München: IFLA Publications 118: International Newspaper Librarianship* (pp. 13–19). International Federation of Library Association
- Oscarsson, H. (2017, October 25). Sverige i världstoppen för politisk kunskap. *Politologerna*.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Harvard University Press. (Original work published 1971)
- Reich, R. (2020). *The system: Who rigged it and how we fix it*. Penguin Random House.
- Rekker, R. (2021). How populist parties fuel science skepticism: Evidence from a 15-year panel study. *Public Understanding of Science*, 30(5), 352–368.
- Rekker, R. (2022). The nature and origins of political polarization over science. In J. Strömbäck, Å. Wikforss, H. Oscarsson, T. Lindholm, & K. Glüer (Eds.), *Knowledge Resistance in High-Choice Information Environments*. Routledge.
- Rosenfeld, S. (2019). *Democracy and truth: A short history*. University of Pennsylvania Press.
- Rosling, H. (2018). *Factfulness: Ten reasons we're wrong about the world*.
- Smith, G. (2009). *Designing institutions for citizen participation*. Cambridge University Press.
- V-Dem Institute. (2022). *The case for democracy report* (E. Papada, M. Lundstedt, & S.I. Lindberg, Eds.). University of Gothenburgh. https://www.vdem.net/documents/34/C4DReport_230421.pdf
- Weale, A. (2018). *The will of the people. A modern myth*. Polity Press.
- Wike, R., Silver, L., & Castillo, A. (2019, April 29). Many across the globe are dissatisfied with how democracy is working. *Pew Research Center*.
- Wikforss, Å. (2017). *Alternativa fakta*. Fri Tanke.
- Wikforss, Å. (2021). *Därför demokrati* (with Mårten Wikforss). Fri Tanke.

Wikforss, Å. (2023). The dangers of disinformation. In C. Cassam & H. Samarzija (Eds.), *The epistemology of democracy*. Routledge.

Wikforss, Å. (2025). Distrusting expert testimony and conspiracy theories. In A.-M. Eder, P. Brössel, & T. Grundmann (Eds.), *The epistemology of expert judgment*. Routledge.

Voter Competence and Epistemic Arguments for Democracy

Arshak Balayan, American University of Armenia

Abstract

Epistemic democrats argue that democracy is better than other political regimes not only morally, but also epistemically. They claim that, despite well-documented public ignorance, democratic decision-making is epistemically preferable to alternatives: as decision-making mechanisms democratic deliberation and majority vote through free and fair elections outperform decisions by expert bodies. There are several theoretical explanations for why this might be the case. This paper discusses the applicability of Condorcet's Jury Theorem (CJT) and the Diversity Trumps Ability Theorem (DTAT) proved by Lu Hong and Scott E. Page. These two theorems are believed to explain how bigger groups of moderately competent problem solvers outperform smaller groups of individually more competent problem solvers. The analysis of these theorems leads to the conclusion that more inclusive democratic deliberation as well as free fair and periodic democratic elections will hardly satisfy democratic needs or outperform expert bodies. To function epistemically well democracies need to heavily rely on experts. The paper concludes with the conjecture that heavy institutionalization of expertise might be the best way to develop democracies.

Keywords: democracy, knowledge problem, epistemic democrats, experts, Condorcet's jury theorem, diversity trumps ability theorem

Democracy's Knowledge Problem

Democracies are guided by the will of the majority. In democratic systems, fundamental political power is equally distributed among all citizens, who decide where their political community should be headed through free, fair, and periodical elections. Through elections, citizens also judge whether their country is moving toward the democratically identified goals, whether it progresses along an efficient enough path etc.

Thus, the success of democracies depends on the quality of elections. If the public is not informed about political realia, as well as facts from the social and natural sciences, then their decisions may not only fail to serve the best interests of the political community and its individual members, but may also conflict with their preferences. For instance, if the majority of voters are against increasing international debt but are unaware that the incumbent ruling party has increased the country's international debt and plans to borrow more, they might still vote for it. If the general public is not adequately informed, it will fail to choose the best candidates,

define good goals, and supervise government activities. As a result, the public will cause considerable harm to its members, neighboring nations, and future generations—either by initiating harmful projects or by missing opportunities.

Unfortunately for epistemic democrats, the public is ignorant of political realia as well as many relevant scientific facts. This issue is widely recognized and discussed (Goldman, 1999; Achen & Bartels, 2016; Brennan, 2016). Moreover, Anthony Downs' widely accepted explanation of political ignorance suggests that efforts to educate and/or inform the public are unlikely to succeed (Downs, 1957). This is the first face of democracy's knowledge problem: on the one hand, fundamental political power belongs to the people; on the other hand, it appears that if left on their own devices, people are unlikely to arrive at quality decisions on the most pressing problems they face.

Policies built on true scientific accounts of current realia and potential results of proposed government interventions are, unsurprisingly, prone to succeed. So democracies, like any other political regime, require truth-tracking policies and government decisions built on truth. Relying on the best available evidence is both practically advantageous and morally commendable. If the application of some body of knowledge could help society save resources and improve people's well-being, then, *ceteris paribus*, it should be applied. To address the knowledge problem just described, liberal democracies, possibly because of such considerations, have gradually involved more experts in ever-growing domains of decision-making. Today, experts are virtually indispensable for solving pressing social, economic, ecological, medical, and other problems of contemporary complex societies.

Devising the most efficient course for overcoming a recession, developing a new vaccination against diseases like COVID-19, designing a more efficient wind turbine, a safer nuclear fusion reactor, and so forth can be implemented only by expert communities—that is, collectives of highly specialized, thoroughly knowledgeable, and skilled individuals.

Contemporary science holds immense authority. Science is often regarded as a means by which we discover the reality, what is possible and what is impossible, and as a result, politicians play politics and citizens play citizens within a reality defined by scientists. If a disease can be overcome without quarantine, then limiting people's freedom is unwarranted; if there are no winds 60 meters above the ground, building a wind turbine may be pointless, and so on. Thus, whenever there are relevant scientific facts, political power is built upon them. Going against science conspicuously is not a viable option. Thus, even if experts do not hold "formal political control," they may still have substantial influence on society, as their ideas and methods of inquiry have been adopted by governments (Moore, 2017, pp. 38-40).

Virtually all theorists agree that experts must be accountable to the public. Expert power must be limited by and balanced against some democratic procedures. Expert communities should, for instance, be accountable to the public on multiple fronts: how allocated funds are used, whether they abide by relevant laws and regulations, whether they adequately respond to societal challenges in a timely manner, and so on. However, attempts to ensure expert accountability are not only prohibitively expensive due to knowledge asymmetry, but can also be counterproductive, as institutionalized accountability mechanisms may hinder expert work and destroy their intrinsic motivation to produce knowledge (Moore, 2017, p. 48; Herzog, 2023, p. 186).

In order to be productive and to serve the public well, expert communities need to have some independence from direct political and/or economic pressures. This applies to all expert bodies, such as courts, media, universities, central banks, and others. They should be reasonably distanced from political, ideological, and commercial pressures (Moore 2017, pp. 34-35). The content of expert advice should be produced free from political interests and pressures. One way expert communities can serve the public is by keeping an eye on government activities as well as the activities of major economic players. And to be in a position to serve in this way, expert communities must be protected from direct influence of the government and other political actors. Thus, keeping experts accountable is an intricate task.

Some believe that representative democracies can avoid the knowledge problem just described. The literature has put forward a number of views on how this might happen. One suggestion is dividing the cognitive labor: the public should delegate the solution of technical problems to experts while retaining the right to determine societal values, as well as the fundamental political structure and goals of the society. Christiano presents the idea as follows: "...citizens [can be] charged with the task of defining the aims the society is to pursue while legislators [with the help of experts—A.B.] are charged with the tasks of implementing and devising the means to those aims through the making of legislation" (Christiano, 2008, p. 104).

The idea is as follows. Even if people are not informed about political realia and are not knowledgeable in economics, sociology, international relations, biology, physics, and other fields, they might still be able to identify relatively competent and benevolent candidates and vote for them. These elected representatives, with the help of skilled and knowledgeable experts, would then develop and implement policies aimed at achieving the general societal goals set by the public. The public, according to this scheme, would evaluate representatives' work through subsequent elections. By dividing the cognitive labor in this way, democracies, it is believed, will make quality

decisions, thus addressing democracy's knowledge problem.

However, many scholars question whether this value-only voting is a feasible option. If the public is not informed about political realities, why believe they will choose the right candidates? And why believe they will give the right feedback to incumbent politicians through elections? Various authors have also argued that adding intermediaries—especially unelected intermediaries like experts who are supposed to help the elected representatives—between the public and political decisions deprives people of political power and is undemocratic. Experts are not voted for, they are not accountable to people, yet they command massive power. This seems to violate the principle of democratic equality (Moore, 2017, p. 37; Herzog, 2023, p. 177). Delegating decision-making to political representatives and experts alienates people from political power.

This objection from political alienation is not the only argument against expert-enhanced representative democracies. Heavy reliance on experts meets resistance for a number of reasons, including the following:

- a) There is no value-neutral science.
- b) Expert knowledge and decisions not only resolve factual disputes but also moral ones. However, experts in fields such as economics or mining are not moral experts—and perhaps no one is.
- c) It is difficult to identify real experts, especially in political or policy matters (Goldman, 2001; Tetlock, 2005).
- d) Experts sometimes make mistakes; they may be dishonest, ideologically biased, etc. (Holst & Molander, 2019, pp. 545-547).

These observations reveal the second face of democracy's knowledge problem: science is a double-edged sword. On the one hand, societies need it to address various pressing problems; on the other hand, it risks converting democracies into technocracies and/or alienating people from power.

Hence, once again, it appears that either democracies will be well run by knowledgeable and responsible political elites with the help of experts, or they will be democratically legitimate.

Many leading contemporary thinkers acknowledge that if the public is left on its own devices it will be prone to poor decisions; however, they claim that experts are not necessarily a threat to democracy or to the legitimacy of political decisions. Some leading scholars agree that experts are unavoidable if democracies are to function well and that "certain 'epistemic drift' seems inevitable" for a well-functioning democracy (Holst & Molander, 2019, p. 543). Others acknowledge that in certain circumstances "experts are of greatest value to democracy" (Schudson, 2006, p. 491). Experts contribute to democracy by informing public deliberation (Fishkin & Simon, 2002). They can also protect democracies from sliding into pop-

ulism by serving as a mechanism of checks and balances (Collins, Evans, Durant, & Weinel, p. 37).

However, some claim that democracy can function without expert bodies. In the next section, we will discuss two arguments that claim majority voting and deliberation in large groups can produce epistemically good outcomes, despite public ignorance.

Epistemological Arguments for Democracy

Several well-known arguments suggest that democratic decision-making is epistemically superior to alternatives, such as decisions based on expert advice, despite the well-documented public ignorance. Two of the best-known arguments invoke Condorcet's Jury Theorem (CJT) and the Diversity Trumps Ability Theorem (DTAT) (Goldman, 1999; Anderson, 2006; Landmore, 2013). Below, we will discuss their applicability to existing political realia.

Condorcet's Jury Theorem

As discussed above, democracies make decisions through voting. Votes can be viewed as answers to questions such as: Which of the two candidates or policies is the better one? CJT claims that if certain conditions are met, then the larger the number of voters, the higher the probability that the majority vote will be correct. If these conditions—to be outlined shortly—hold, then CJT applies across cultural, religious, economic, and other settings. The conditions CJT requires are as follows:

- a) There are two options to choose from, and one of them is better than the other.
- b) Each voter has a greater than 50 % chance of selecting the better option (i.e., the better candidate and/or policy).
- c) Voters vote independently of each other.
- d) Voters vote sincerely rather than strategically (Landmore, 2013, p. 148).

These requirements, of course, are not always met. First, voters often have to choose among multiple candidates or policies, rather than between two options. Second, voters may select the correct or better option in less than 50 % of cases. This is not only because, as noted above, the public tends to be ignorant about political matters, but also because they may be influenced by misleading propaganda. Third, voters typically discuss candidates and policies before voting, thereby influencing one another. And finally, when there are more than two candidates, voters often engage in strategic voting. Thus, although CJT is mathematically proven, its practical applicability can be questioned.

However, the requirements of CJT are not as demanding as it is often assumed. First, as Landmore (2013) claims, many democratic assemblies in fact “break down their decisions into pairwise votes.” Even if this were not the case, one could argue that such a process could be implemented in theory, and this makes “a binary framework [...] perfectly plausible” (Landmore, 2013, pp. 149-150, see also Goodin & Spiekermann, 2018, pp. 26-31).

Some scholars argue that the public satisfies the second condition as well. After all, CJT requires only that individuals perform better than random chance. Landmore (2013), for instance, claims that since individuals are much more likely than chance to find the correct answer to personal questions, we should assume that they are also capable of making good “public decisions” (p. 152).¹ Others argue that the public may be more competent and knowledgeable than survey results suggest because surveys have elitist biases (Lupia, 2006). Moreover, despite their ignorance, laypersons may still vote competently by relying on cues from their more knowledgeable peers (Goldman, 1999, pp. 318-320; Goodin & Spiekermann, 2018, p. 9).

What about independence? In fact, absolute independence of votes is only an ideal. CJT does not require complete isolation of voters. Even if voters are exposed to the same media sources or are part of the same religious or cultural groups, their votes may still be independent enough for CJT to apply. In a society where there is a genuine plurality of views, free and diverse media, and people vote freely, the correlation between votes may be low enough for CJT to apply (Goodin & Spiekermann, 2018, pp. 68-69).

Do people vote sincerely, strategically or in a self-interested way? The literature on voter psychology suggests that people often vote altruistically rather than egoistically (Popkin, 1994, p. 21). Moreover, when there is a large number of voters, the likelihood that any given vote will be decisive dramatically decreases, thereby lowering the motivation to vote strategically (Landmore, 2013, p. 156). Thus, there are reasons to believe that CJT’s requirement of sincere voting is often satisfied.

This provides reasons to trust the results of free and fair elections in liberal democracies and to resort to voting more frequently and on a broader range of issues. However, CJT clearly cannot be applied to solving technical problems, such as devising the most efficient course for overcoming an economic recession, developing a new vaccination against diseases like COVID-19, and the like. Before voting on such issues, thoroughly competent individuals are needed to propose viable alternatives. Yet de-

¹ This, clearly is a problematic claim. Landmore herself acknowledges one aspect of the problem: personal life and public life are fundamentally different. Individuals are well informed about facts relevant to their personal decisions, but they often lack knowledge relevant to public life.

vising alternatives is not enough; the general public often lacks the expertise required to understand these options and effectively compare their merits. In such cases, the public must rely heavily on expert knowledge.

It is often assumed that policy problems require less specialized knowledge. However, the points mentioned in the preceding paragraph may apply to at least some policy problems. Before people can vote, agendas must first be set and this seems to require a wealth of knowledge and deliberation. Moreover, there may be politically important issues about which the public is extremely poorly informed. If all CJT conditions except the second are met, the majority of a large electorate will almost certainly make the wrong choice. In such cases, the rule of experts might be preferable to majority rule.

Finally, as noted above, when the CJT requirements are satisfied, the majority view is almost certainly correct. Thus, it seems that CJT implies citizens should abstain from all forms of protest after voting takes place. For obvious reasons, this implication appears antidemocratic (Anderson, 2006, p. 12).

Diversity Trumps Ability Theorem

In this section, we will discuss the second argument that epistemic democrats rely on. According to DTAT, under some conditions, “a team of randomly selected agents outperforms a team comprised of the best-performing agents” (Hong & Page, 2004, p. 16385). This theorem claims that if a problem is complex, problem solvers are smart, cognitively diverse, numerous, and selected from an even larger pool, then a group of average problem solvers outperform a small group of individually outstanding problem solvers (Page, 2007). Let us clarify what is meant by each of these four conditions:

- a) A problem is complex if none of the problem solvers consistently finds the best answer.
- b) A problem solver is “smart” if, whenever facing two alternative solutions to the problem, they understand which is the better solution and adopt it.
- c) Problem solvers are cognitively diverse if they have different perspectives (i.e., they view the situation or problem differently from one another) and employ different heuristics (i.e., their cognitive actions, such as inferring causes, finding patterns etc., differ) (Page, 2007). Hong and Page (2004) argue that cognitive diversity contributes to the success of collective problem-solving at least as much as individual ability. If problem solvers are cognitively diverse, the diversity of local optima ensures that the intersection of their individual local optima contains the global optimum.

- d) Finally, DTAT will be applicable only if problem solvers are numerous and the initial pool of potential problem solvers from which they are randomly selected is even larger.

DTAT is expected to work for democracy because the problems democracies face are usually complex. Groups of individually best problem solvers tend to be cognitively homogeneous and thus get stuck at a sub-optimal local optimum. Randomly selected problem solvers, on the other hand, tend to be cognitively diverse and can overcome this. As a result they have a higher chance of reaching the global optimum.

Some authors view DTAT as an important theoretical basis for epistemic democracy. One advantage DTAT has over CJT is that, instead of aggregating individual judgments, it encourages the exchanging reasons for and against a given opinion or problem solution. In other words, it incorporates deliberation (Anderson, 2006).

Political decision-making can be viewed as a form of problem-solving. It is reasonable to assume that, on average, more inclusive groups are more cognitively diverse than less inclusive ones. Based on these two assumptions, and inspired by DTAT's mathematical proof, Landemore (2013) proposes the "Numbers Trump Ability Theorem, according to which, under the right conditions and all things being equal otherwise, what matters most to the collective intelligence of a problem-solving group is not so much individual ability as the number of people in the group" (p. 104). This provides epistemic support for inclusive democratic deliberation.

Is Landemore's optimism warranted? Is DTAT applicable to real societies? And how can it be applied? Many worries about the applicability of the Hong-Page theorem have been raised (Houlou-Garcia, 2017; Brennan, Samarzija, & Cassam, 2023).

Landemore herself acknowledges that, even if a randomly selected group of people sometimes outperforms the group of individually best problem solvers, this outcome is not likely. In general, groups composed of individually smart people solve problems much better than groups of randomly selected people. Applications of DTAT in political life are, at best, limited because it relies on a number of unrealistic assumptions. Hong and Page themselves note two of these:

- a) There are no transaction costs between deliberators. That is, when numerous people share their solutions to a problem or exchange reasons for and against various proposed solutions, they lose no time, energy, or other resources.
- e) People share the same "value function," i.e. they "want to maximize a value function that is assumed to have a unique maximum" (Hong & Page, 2004, p. 16387).

The first assumption is mistaken, because the larger the number of

randomly selected problem solvers, the greater the transaction costs become. For example, the cost of communicating one's solution to all other problem solvers increases as the number of problem solvers grows. Moreover, as Hong and Page themselves note, the more cognitively diverse the problem solvers, the higher the transaction costs (Hong & Page, 2004, pp. 16385-6). Thus, even if greater inclusiveness brings some epistemic benefits by increasing the cognitive diversity of problem solvers, it also introduces costs—most notably, the risk of jamming communication among problem solvers.

As a result, for both practical and epistemic reasons some individuals need to be excluded from deliberation. But how should deliberators be chosen? Should they be randomly selected citizens, elected political representatives, or experts? The answer clearly depends on the nature of the questions to be discussed. If the question is sufficiently technical, deliberators should be relevant experts. Otherwise, randomly selected citizens and/or elected representatives may be involved.

The second assumption is mistaken because not all problem solvers share the same values. For example, some individuals invited to address the problem of transportation in a megacity might focus on ways to enable private car ownership to everyone, while others may prioritize reducing greenhouse gas emissions by promoting public transportation, and so forth.

DTAT's applicability is implausible due to other unrealistic assumptions as well.

It assumes that the general public is smarter than it actually is. As noted above, the theorem presumes that when agents are stuck in a local optimum, they can become unstuck only with the help of another agent who proposes a better solution to the problem. Once this occurs, the stuck agent (and everyone else) accepts the new solution, and the group of problem-solvers progresses. In other words, the theorem assumes the following:

- c) One's solution to a problem is always improved when encountering a better alternative.
- a) One's solution is never replaced by a worse one.

Both of these points, however, are false and for obvious reasons. Claim c) is mistaken because humans often ignore better solutions due to various psychological, political, ideological, and other reasons. Similarly, claim d) is unwarranted, as individuals sometimes their own superior solution to a problem by adopting a peer's flawed solution instead. This seems particularly likely in cases involving policy and/or political issues, which are inherently loaded with ideological, evaluative, and personal interest considerations.

When it comes to technical problems such as those listed above,

DTAT's condition b) becomes implausible. The general public is not competent enough to distinguish a better chemical formula for a vaccine from a worse one, or to evaluate the effectiveness of different turbine designs. Therefore, even if the approach favored by DTAT can be applied to certain policy issues, it remains inapplicable to many problems contemporary societies face. There is no reason to expect that the average citizen can assess the comparative advantages of two proposed fiscal policies and consistently select the better one. Nor should it be expected that the public can reliably identify superior standards for fortifying wheat with folic acid, among other matters. The general public lacks the necessary expertise to render DTAT a viable alternative to reliance on expert bodies.

Of course, involving individuals from all segments of society in deliberations is not only morally and politically commendable, but may also bring epistemic benefits by helping policymakers identify such issues which could otherwise stay unnoticed. For example, it can help policymakers identify issues affecting small groups, or uncover burdens that a newly proposed policy imposes on inhabitants of a particular region. However, most policies are—and ideally should be—built on detailed and robust economic, sociological, engineering, and other theories, models, and calculations. The general public, cognitively diverse as it may be, lacks the adequate cognitive resources required to comprehend these complexities. This limits their capacity to participate meaningfully in relevant problem-solving processes.

This discussion suggests that two of the most promising arguments for justifying the general public's ability to function without experts are unsatisfactory. The next section explores approaches for integrating experts and expert knowledge into democratic societies.

Institutionalization of Expertise

What, then, do we have before us? Democracies, on the one hand, must base their policies and decisions on scientific evidence and expert knowledge. On the other hand, they must be guided by the will of the majority who, as empirical findings confirm, are ignorant. CJT and DTAT do not guarantee that majority voting or public deliberation will lead to satisfactory outcomes. Rather, they demonstrate that under certain institutional arrangements, established practices, and conditions, majority votes and democratic deliberation can produce desirable results. Both CJT and DTAT presuppose that citizens are minimally well-informed and competent. CJT requires citizens to be competent enough to choose the correct option with a probability higher than 50 %, while DTAT assumes that citizens are capable of selecting the better of two proposed solutions to a given problem. Clearly, these requirements are not always satisfied. Therefore, in or-

der to succeed, democracies must rely on experts.

As noted above, science and expertise are double-edged swords. Democracies need them to ensure efficiency and to avoid populism, yet they also create the risk of transforming democracies into technocracies. To benefit from available knowledge while mitigating this risk, contemporary democracies have established numerous expert bodies, such as supreme courts, central banks, regulatory and audit agencies, advisory committees, and universities, that are distanced from political and commercial pressures. What else can democracies do?

The optimal relation between democratic societies and expert communities requires a range of institutions (e.g. legal framework) and individual values that bring forth relevant social practices. For a society to epistemically well-functioning, it must ensure freedom of speech, a free and independent media, autonomous think tanks, and universities. In addition to these and many other institutions, epistemically well-functioning democracies also require epistemically responsible individuals who, for instance, refrain from spreading misinformation, contribute to the establishment of epistemic justice, and so forth.

Existing democracies are diverse. Some have highly developed democratic institutions, while others do not. Some have strong expert communities, while others do not. In some democracies, expert advice mechanisms are institutionalized, while in others they are not, etc.² Specific recommendations for further improving the functional relationship between societies and expert communities can be developed only after substantial empirical investigation of conditions within each particular democracy. However, further institutionalization of expertise with radical enhancement of expert accountability mechanisms appears to be a recommendation that all democracies can embrace.

Electoral and liberal democracies can benefit from both instituting more expert bodies and, at the same time, radically enhancing the transparency of expert involvement in public decision-making. Most, if not all, contemporary democracies have laws and regulations specifying when and how expert probation for given large-scale projects must be carried out. For example, Environmental Impact Assessment are typically required before a mining site is exploited, or, before a drug is registered, it must

² It is worth noting that, according to democracy indexes, highly developed democracies tend to have higher knowledge capital. According to one ranking, the five strongest democracies in the world are Denmark, Norway, Finland, Sweden, and Germany. See (Lauth & Lemm, 2022). These countries rank 6th, 1st, 5th, 4th, and 14th, respectively, in the Economist Intelligence Unit ranking (Economist Intelligence Unit, 2023, p. 7). These same countries also score highly in terms of reliance on expertise. According to the UNDP and MBRF Global Knowledge Index, they occupy the 7th, 9th, 4th, 2nd, and 13th positions, respectively (UNDP, MBRE, & Al Ghurair, 2021, p. 5) Similarly, the WIPO Global Innovation Index places them at the 9th, 20th, 7th, 2nd, and 10th, respectively (WIPO; Dutta, Lanvin, Rivera Leon, & Wunsch-Vincent, 2021, p. 4). According to these rankings, weak democracies and weak expert communities are also correlated. These correlations suggest that experts do not harm democracies, but rather strengthen them.

undergo multiple stages of expert review, etc. The proposal here is to expand the scope of public initiatives that require the approval of relevant expert bodies before they can be implemented by governments, funded, or even licensed. Governments could enhance expert involvement in two ways. First, they could solicit independent expert advice for initiatives that currently receive approval only from bureaucrats or government-hired experts. Second, they could also demand much more comprehensive and in-depth evaluation of projects that currently undergo some form of expert review.

Obviously, governments cannot conduct thorough research on all aspects of society and for all initiatives. Quality expert advice is costly, and at one point, additional research will incur more costs than benefits. Governments need to choose wisely and democratically. Priority might be given either to initiatives that are potentially the most dangerous, or to projects that are particularly expensive or that can influence a large portion of the population. For example, governments could decide to hire experts to evaluate a particular project if it costs more than, say 0.5 % of the annual budget, or directly affects the interests of, over, for instance, 5 % of the population.

Further expert input in policies through institutionalization of expertise should be paired with a radical enhancement of decision-making transparency. The entire process of involving experts in decision-making should be institutionalized. Many democracies already have guidelines and principles regarding how expert advice should be solicited, for what types of issues, how expert bodies should operate, and how they should communicate their findings (OECD, 2015, p. 5).

Virtually all democracies already have accountability and transparency policies in place. They publish reports about their activities and results achieved, organize public hearings, have freedom of information laws, among other measures. However, it can be argued that all governments could further improve their transparency and accountability policies by:

- a) Justifying their expert choices—Why was a given expert hired for a specific task? If no expert was hired, why not?
- f) Publishing the raw data collected by governments and the expert bodies they employ.
- g) Publishing the advice given by expert bodies on which government decisions were based.
- h) Disclosing alternative solutions to the given problem that both the hired experts and the government considered.

Further institutionalization of expertise, paired with the radical enhancement of transparency in the entire expert advice process, will make expert opinions readily available to the public, civil society, independent

experts, as well as decision-makers. There are multiple epistemic benefits that may stem from greater transparency of expert advisory processes. First and foremost, it will enable all interested parties to question and probe the expert opinion governments receive. Transparency will contribute to expert advice being properly interpreted and explained to both governments and laypersons. It will also enable the public to gauge the extent to which governments abide by expert advice.

Second, transparency will also prevent experts from aligning too closely with power elites. If the entire process of expert advising, as well as the underlying research, is meticulously recorded and published, the general public will be able to detect illicit inferences and potential collusion with power elites (Holst & Molander, 2019, pp. 550-555). This will help hold experts accountable and ultimately shield them from political pressures. Ensuring the accountability of expert communities benefits not only the public, but also expert communities themselves: it protects them from complacency and corruption.

Third, radical transparency will contribute to the development of trust in experts. Transparency will also contribute to the development of trust toward experts. If the whole cycle of knowledge generation and application is easily trackable, independent experts will be able to review the work of experts hired by governments and thus either improve it or enhance its credibility by reaffirming results (Holst & Molander, 2019, p. 556). As a result, it might help societies overcome the above-mentioned worries about reliance on experts. For example, it will facilitate the discovery of genuine experts, as well as the identification of value judgements intertwined with experts' scientific opinions.

Fourth, transparency also has the potential to contribute to the democratization of policy-related research. Laypersons can be involved in the knowledge production process by contributing to the selection of problems to be studied, as well as to discussions about the thresholds of justifiedness of various claims supporting a given policy.

The radical enhancement of transparency will contribute to further democratization of knowledge and to efficient two-way communication between expert communities and the general public. However, efficient communication requires not only transparency in government advice, but also a number of other institutions, practices, and values that guide individual and collective choices and actions. Media, public hearings, educational institutions, and so forth, are some of the important communication channels. Both expert communities and the society as a whole are responsible for creating and maintaining these reliable mechanisms for their partnership. Experts must proactively communicate socially, politically, economically, and other forms of important knowledge to the general public on a timely basis, and remain open-minded and willing to

learn from the general public about its values and the issues it faces. The general public must support the establishment of truthful, non-partisan, and responsible media that discourages polarization of the public, helps the public discover genuine experts, and accurately assess the extent of agreement among them (Herzog, 2023, pp. 198-203).

Conclusion

Democratic legitimacy is in conflict with knowledge in general, and scientific knowledge in particular. Democracies, including constitutional liberal democracies, require that countries be guided by the majority's will. But as contemporary societies are extremely complex and face complex technical and political challenges, pure majority rule is hardly sustainable for contemporary liberal constitutional democracies.

Recently, epistemic democrats have expressed high hopes of demonstrating the opposite by invoking Condorcet's Jury Theorem and the Diversity Trumps Ability theorem. The discussion above suggests, however, that these do not provide sufficient grounds to believe that pure majority votes and/or large-scale inclusive public deliberation will produce epistemically adequate solutions to pressing technical and political issues.

This paper concludes that experts are indispensable for democracies—and will likely remain so in the foreseeable future. Rather than seeking to restore political freedom by limiting expert authority, democracies should, on the one hand, expand the extent to which government decisions are informed by expert advice and, on the other hand, radically enhance the transparency of expert advisory mechanisms.

- Achen, C. H., & Bartels, L. M. (2016). *Democracy for realists: Why elections do not produce responsive government*. Princeton University Press.
- Anderson, E. (2006). The epistemology of democracy. *Episteme: A Journal of Social Epistemology*, 3(1–2), 8–22.
- Brennan, J. (2016). *Against democracy*. Princeton University Press.
- Brennan, J. (2023). *Sexy but wrong: Diversity theorem defenses of democracy*. In H. Samarzija & Q. Cassam (Eds.), *The epistemology of democracy* (pp. 17–31). Routledge.
- Christiano, T. (2008). *The constitution of equality: Democratic authority and its limits*. Oxford University Press.
- Collins, H., Evans, R., Durant, D., & Weinel, M. *Experts and the will of the people: Society, populism and science*. Palgrave Macmillan.
- Downs, A. (1957). An economic theory of political action in a democracy. *Journal of Political Economy*, 65(2), 135–150.
- Economist Intelligence Unit (EIU). (2023). *Democracy index 2022*.
- Fishkin, J. S. (2002). Deliberative democracy. In R. L. Simon (Ed.) *The Blackwell guide to social and political philosophy* (pp. 221–238). Blackwell Publishers.
- Goldman, A. I. (1999). *Knowledge in a social world*. Clarendon Press.
- Goldman, A. I. (2001). Experts: Which ones should you trust? *Philosophy and Phenomenological Research*, 63(1), 85–110.
- Goodin, R. E., & K. Spiekermann (2018). *An epistemic theory of democracy*. Oxford University Press.
- Herzog, L. (2023). *Citizen knowledge: Markets, experts, and the infrastructure of democracy*. Oxford University Press.
- Holst, C., & Molander, A. (2019). Epistemic democracy and the role of experts. *Contemporary Political Theory*, 18(4), 541–561.
- Hong, L., & Page, S. E. (2004). Groups of diverse problem solvers can outperform groups of high-ability problem solvers. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 101(46), 16385–16389.
- Houlou-Garcia, A. (2017). Collective wisdom, diversity and misuse of mathematics. *Revue Francaise de Science Politique*, 67(5), 899–917.
- Landmore, H. (2013). *Democratic reason: Politics, collective intelligence, and the rule of the many*. Princeton University Press.
- Lauth, H. J., & Lemm L. (2022). Democracy Matrix.
<https://www.democracymatrix.com/ranking>

- Lupia, A. (2006). How elitism undermines the study of voter competence. *Critical Review: A Journal of Politics and Society*, 18(1–3), 217–232.
- Moore, A. (2017). *Critical elitism: Deliberation, democracy and the problem of expertise*. Cambridge University Press.
- OECD. (2015, April 20). *Scientific advice for policy making: The role and responsibility of expert bodies and individual scientists*. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 1–50.
- Page, S. E. (2007). *The difference: How the power of diversity creates better groups, firms, schools, and societies*. Princeton University Press.
- Popkin, S. L. (1994). *The reasoning voter: Communication and persuasion in presidential campaigns*. University of Chicago Press.
- Schudson, M. (2006). The trouble with experts—and why democracies need them. *Theory and Society*, 35(5–6), 491–506.
- Tetlock, P. E. (2005). *Expert political judgment: How good is it? How can we know?* Princeton University Press.
- UNDP, & MBRF. (2021). *Global knowledge index*. UNDP MBRF.
- WIPO. (2021). *Global innovation index 2021: Tracking innovation through the COVID-19 crisis*. (S. Dutta, B. Lanvin, L. R. Leon, & S. Wunsch-Vincent, Eds.) World Intellectual Property Organization.

Taking Advice or “Sticking to Their Guns?”: Future Policymakers’ Consideration of Expert Advice in Policy Scenario Exercises

Laura Prokić, Yevgenya Paturyan, Liana Simonyan, and Gohar Geghamyan,
American University of Armenia

Abstract

Understanding how policymakers use expert advice is important for promoting evidence-based policy decisions. But how does the next generation of leaders and policymakers consider expert advice? Using a sample of 18 first-year undergraduates enrolled in the Bachelor of Arts in Politics and Governance program and three graduate students from the Master of Arts in Political Science and International Affairs program at the American University of Armenia, this study examines whether students consider advice from experts when making hypothetical policy decisions in the Armenian context. This particular group of students was selected for study given their expressed interest in the field of public decision-making. Using carefully constructed policy scenario exercises, participants were first surveyed about their opinions on key policy topics, then exposed to written advice from experts and non-experts on these topics and asked to make hypothetical policy decisions. Participants were then asked to explain how they reached their chosen policy decision to determine whether the expert advice was considered. Focus groups were also conducted to gain insights into participants’ decision-making processes and their attitudes toward experts and expert advice in general. Results show that participants did not often consider expert advice when making policy decisions, especially when the expert-recommended course of action did not match their personal beliefs, and that expert advice was not an important part of participants’ decision-making process. Participants focused on normative concerns and value judgments, balancing between policy priorities, development of their country, and pragmatism when making hypothetical policy decisions. Understanding students’ current level of trust toward expert advice gives important insight into how future generations may approach the policymaking process. Results may also identify opportunities to strengthen students’ consideration and incorporation of expert advice in matters of policy and governance.

Keywords: experts, expert advice, policymakers, trust, policy decisions

Introduction

Given the increasing complexity of global, transdisciplinary, and long-term policy issues, policy decision making has become an increasingly complex

process (Dente, 2013). Recent crises from the COVID-19 pandemic to climate change to economic recessions have reinforced the importance of evidence-driven and expert-informed policymaking. Yet, expert advice is just one of the many inputs that policymakers must consider when making decisions; public sentiment, private and civil society sector priorities, budgetary constraints, feasibility, as well as their personal beliefs, party priorities, and concerns for their political careers may also influence policy decisions. Given these competing demands, what weight is given to expert advice in policy decision making?

Understanding the role that expert advice plays in policymaking is a prerequisite to devising ways to increase the use of evidence and expert advice in the policy process. In Armenia, a developing democracy with many unique challenges, the issue of policy formation is all the more salient. This research seeks to shed light on the role of expert advice in individuals' policy decision-making by using hypothetical policy decision scenarios with a unique population: future policymakers. By testing whether undergraduate and graduate students with a demonstrated interest in politics and governance consider expert advice when making policy decisions, we hope to gain a better understanding of how expert advice may be employed in Armenia's policy future.

Review of Previous Literature. Decision Making and Expert Advice

A wide body of research, primarily from the field of psychology, suggests that people discount advice when making decisions of any type (Sniezek & van Swol, 2005; Harvey & Fischer, 1997; Xiuxin & Xiufang, 2018; Yaniv & Kleinberger, 2000). Two principal explanations have been given for this phenomenon: that people under-adjust to advice by anchoring in their initial position (Harvey & Fischer, 1997), or that they rely on their own reasoning because they have access to it, whereas they do not have access to the reasoning of others (Yaniv & Kleinberger, 2000). Despite this general resistance, some evidence does suggest that when presented with advice from "novices" and "experts," people were slightly more likely to take advice from "experts" (Sniezek & van Swol, 2005; Xiuxin & Xiufang, 2018).

Several factors are thought to mediate the consideration of expert advice in decision-making. Sniezek and van Swol (2005) and Xiuxin and Xiufang (2018) found that people are more likely to consider expert advice when they have limited information about the topic or are less confident in their knowledge of a subject. Sniezek and van Swol (2005) also found that simply being assigned the role of a "judge" (decision maker) may make people more confident in their own judgment and less likely to take advice. The type of decision-making task may also be significant; Zarnoth and Sniezek (1997) found that participants in their decision making exper-

iments were more inclined to consider expert advice for intellectual tasks (tasks for which there is a right or wrong answer) than for judgmentive tasks (for which there is no objectively right or wrong answer). This last finding may be particularly relevant to policymaking, which is largely a judgmentive task.

One of the primary factors influencing whether decision makers consider expert advice is trust. Snizek and van Swol (2005) found that trust in the advisor and the advisor's confidence in their advice are factors that affect whether someone uses expert advice in judging tasks. The advisor's confidence has also been found to be a significant factor affecting advisee's level of trust (Snizek & van Swol, 2005; Xiuxin & Xiufang, 2018). Mayer et al. (1995) conclude that trust is built on perceptions of the ability, benevolence, and integrity of the advisor. Trust has also been found to be influenced by perceptions of the advisors' intentions (affect-based trust) and expertise (cognition-based trust) (McAllister, 1995; Bonaccio & Dalal, 2010; Xiuxin Wang & Xiufang Du, 2018).

When it comes to making policy decisions in particular, current research also points to the idea that policy makers' consideration of expert advice is mediated by political considerations (King, 2016; Dente, 2013; Lundin & Öberg, 2014; Boswell, 2005; Moore & Mackenzie, 2020; O'Shea & Ueda, 2021; Williams, 2001, Baekkeskov, 2016). Moore and Mackenzie (2020), discuss the often one-sided use of expert advice in policymaking, arguing that the consideration of expert advice creates a dynamic in which policymakers either hide behind expert advice or dismiss it as politically motivated, depending on how closely it matches their political beliefs. Dente (2013) concludes that research and scientific evidence are often used simply to justify decisions that have already been made. Boswell (2005) refers to this as expert advice's "substantiating function," which serves to legitimize politicians' or political parties' actions and policy positions rather than to provide objective, informed input. This function is especially prominent when a policy problem is perceived as having a high degree of risk. Lundin and Öberg (2014) also found that administrators were more likely to use expert advice to make policy recommendations to politicians for issues where there is a lot of public attention or disagreement, but noted that in these same situations politicians were less likely to deliberate over and use such expert advice. Several authors have also discussed the use of expert advice by policymakers to avoid blame (Baekkeskov, 2016).

Trust in expertise has been on the decline in recent years (Nichols, 2017). In a recent study focusing on COVID-19 and climate change policy, Geiger (2022) confirmed earlier findings that although experts are perceived as having higher expertise, they are considered only equally as trustworthy as non-experts; thus, expertise does not make someone more

trustworthy. These findings support the notion that because many policy decisions have normative dimensions necessitating value judgments in addition to scientific considerations, people have more trust in their own value judgments and priorities and those of the people closest to them (Geiger, 2022). An innovative online survey experiment conducted by O'Shea and Ueda (2021) also showed this politicization of expert advice based on personal values. In a survey of 1,875 Americans, they found that some groups are more likely than others to support those who ignore expert advice and attribute this to the fact that people are more likely to consider expert advice on political issues from those that they feel represent their values (Williams, 2001). The decline of trust in expertise may also partially be due to the general politicization of science and expertise in recent years. Nichols (2017) notes a growing hostility toward established knowledge and a glorification of ignorance as an assertion of autonomy. Some have suggested that the public's loss of faith in expertise stems from the fact that experts claim to be impartial while actually supporting certain political agendas, and that science is sometimes perceived as a tool for advancing these agendas (King, 2016).

While trust in expertise is an important factor to study, we must not lose sight of the end result—whether the advice of experts is actually acted upon. This is what Bennett (2020) refers to as “recommendation trust”—the willingness of people to not only trust experts but to further act on the recommendations experts advise (p. 244). Bennett's recommendation trust refers to the citizen-expert relationship, yet questions remain about how political decision-makers may experience this phenomenon. The current research seeks to investigate whether this “recommendation trust” is present in making policy decisions for a particular group of the Armenian population: potential future policymakers. Given the trends of discounting advice in general and the politicization of expert advice in particular, it is worth wondering what the future of evidence-based decision-making in Armenia may be. Through a series of realistic policy decision-making exercises, this research seeks to understand the extent to which expert advice influences participants' decisions in a policy scenario exercise by addressing the following research questions:

RQ1: How likely are future policymakers to select an expert-recommended course of action on a policy issue?

RQ2: How likely are future policymakers to select an expert-recommended policy option when their personal position on a policy issue differs from the position recommended by an expert?

RQ3: How do future policymakers explain their policy decisions?

Knowing how likely this population is to incorporate expert advice into their decision-making processes may help us understand the current

perception of expert advice among Armenia's next generation of policy-makers and possibly design interventions that will lead to increased consideration of such advice in the policy-making process in Armenia.

Methods

To investigate the questions above, a series of policy scenario exercises was conducted with 21 students with a demonstrated interest in policy and politics. All participants were enrolled in either the Bachelor of Arts in Politics and Governance program (BAPG; 18 participants) or the Master of Political Science and International Affairs program (PSIA; three participants) at the American University of Armenia. Eight of the participants were male and 13 were female. This particular group of students was selected to represent "future policymakers" because they have self-selected into academic programs that prepare them for roles in policymaking and public decision-making, and thus can be considered as some of the most likely and the most qualified individuals to occupy these positions in the future.

The BAPG program is also new—as it launched in Fall 2021, the participants were all in their first year of study at the time of their participation. Participants from the PSIA program were all also in their first year of study at the graduate level. Engaging students at this point in their academic careers provides a natural opportunity to study those who have an interest in policymaking but little formal training or experience. This also provides an opportunity to study the decision-making process of those who do not yet have concerns for their political careers, as this is believed to be an important mediating factor in many policy decisions (King, 2016).

The students were invited to participate in this study via program-wide emails and in-person invitations from instructors during regular class time. Participation in the study was completely voluntary and no compensation was offered. The survey was group-administered in paper form in three separate rounds on April 26, April 29, and May 10, 2022. No personal identifying information was collected, and therefore all responses are anonymous. Participants were informed that the purpose of the research was to study their policy decision-making processes. They were not explicitly informed that the focus of the research was the consideration of expert advice. This limited deception was necessary to avoid responses being influenced by social desirability bias. Participants were debriefed and informed of the full research purpose during follow-up focus groups, described below.

Policy scenario exercises like the one used in this study have been used in many situations as a tool for understanding and developing policy decision-making strategies (Toth, 1988; Wright, Stall, & Hatzakis, 2020;

Geiger, 2022). The policy scenarios exercise used here contained two major sections: personal policy positions and policy decision scenarios. In the first section, participants were asked to provide their personal positions by indicating the extent to which they disagree/agree (using a five-point Likert-style scale) with a series of 10 paired statements, representing opposing positions on five key policy issues related to the economy, health, education, the environment, and international relations. These responses were collected in order to evaluate whether participants moved from their initial positions in response to expert advice (or other factors) in the second section of the exercise.

In the second section, participants were presented with five realistic policy scenarios corresponding to the policy issues presented in the first section and were asked to make a decision from the perspective of a policymaker. The scenarios were developed to mirror real-life, current, local policy issues in Armenia. Scenario 1 was related to the issue of taxes, Scenario 2 to COVID-19 vaccinations, Scenario 3 to mining and environmental issues, Scenario 4 to education, and Scenario 5 to foreign relations. After being presented with a short description of the given issue and the context surrounding it, several quotes were given, representing viewpoints and recommendations of different members of the community. Each scenario included quotes from an individual clearly labeled as an “expert” as well as non-experts (members of the public, private sector representatives, clergy, politicians, etc.). Wherever possible, real advice from experts and non-experts were included to make the scenarios as realistic as possible. Participants were then directed to choose one option from a list of possible courses of action to address the policy issue. For each scenario, one option represents the course of action recommended by the expert. Each scenario also contained an open-ended question where participants were asked to explain their decision and the factors that influenced their decision-making process.¹

To better understand participants’ attitudes toward expert advice, two semi-structured debrief focus groups were conducted after the completion of the policy scenarios exercise. Fifteen BAPG students attended an in-person focus group held on May 18, 2022, and all three PSIA student participants attended a virtual focus group (conducted via Zoom) held on May 30, 2022. Participants were informed that the exercise intended to evaluate the extent to which expert advice played a role in their decision-making and were then invited to share their thoughts about their decision-making process during the policy scenario exercises and their thoughts on expert advice in general. The sessions were audio-recorded.

¹ The full policy scenarios exercise is available from the authors upon request.

Results

RQs 1 and 2: Choosing expert-recommended course of action and movement from personal policy position

A simple count was performed to determine the number of overall respondents who selected the expert-recommended course of action during the policy decision scenarios exercise. In all 105 decisions made during the exercise (five decisions each for 21 participants), there were 37 (35.2%) cases in which a respondent selected the expert-recommended course of action, and only 11 cases (10.4%) in which a participant chose a policy option that matched the expert's recommendation when the expert's position did not align with their personal policy position (moved from their initial policy position). The number of participants who moved from their initial position was greatest for Scenario 1, which concerned economic issues, and smallest for Scenarios 2, 3 and 4, which concerned COVID-19 vaccination, mining, and education, respectively.

Figure 1

Count (and percentage) of respondents whose personal policy position agreed with the expert recommendation; respondents who chose the expert-recommended policy option; and the number of respondents who chose the expert-recommended policy option when it did not match their personal policy position

Scenario	Number (%) of respondents who chose the expert-recommended policy option	Number (%) of respondents whose personal policy position matched the expert-recommended course of action	Number (%) of respondents who chose the expert-recommended policy option when it did not match their personal policy position	Number (%) of respondents who did not choose the expert-recommended policy option when it matched their personal policy position
1- Taxes	14 (66.6%)	12 (57.1%)	5 (23.8%)	3 (14.2%)
2- COVID-19	5 (23.8%)	8 (38%)	1 (4.7%)	4 (19%)
3- Mining	9 (42.8%)	20 (95.2%)	0	0 ²
4- Education	3 (14.2%)	12 (57.1%)	1 (4.7%)	1 (4.7%)
5- International relations	4 (19%)	1 (4.7%)	3 (14.2%)	0
TOTAL	37 (35.2%)	53 (50.4%)	10 (9.5%)	17 (16.1%)

In fact, a greater number of respondents (22.85%) actually moved away from the expert-recommended policy action when their initial position showed agreement with the expert's recommendation. Possible reasons for these trends are discussed in the discussion and conclusion section.²

RQ3: Factors Influencing Policy Decisions

To better understand the factors that influenced participants' decisions in the policy decision scenarios, qualitative analysis was performed on two key data sources: the responses to the open-ended questions following each policy decision scenario, and focus group transcripts. Two reviewers independently analyzed the data by hand to identify key categories and themes using an inductive approach. These key themes were then compared and consolidated to create two coding schemes (one for the open-ended responses and one for the focus group transcript). Each reviewer then coded the data a second time using the finalized coding schemes. Results of this coding showed a high-degree of inter-coder agreement (about 92%).

Key themes that emerged from this analysis include participants' focus on normative judgments/personal beliefs, development concerns, and pragmatic considerations in their decision-making strategies. Participants also displayed and described attempts to "balance" between competing priorities by choosing a path that would satisfy the greatest number of parties. Participants in the focus group also expressed skepticism toward experts and expert advice.

The following tables show the frequency of the key themes in the analysis of open-ended question responses and focus groups, respectively. There are some themes common to both sets of data, but there are also themes unique to each. Texts were coded thematically, and a single unit of text could be coded as representing more than one theme.

Figure 2

Description and frequency of key themes from analysis of open-ended question responses in policy decision scenarios

Theme	Description	Frequency
Normative/ Personal beliefs	<ul style="list-style-type: none"> - Participants explained their decisions in normative terms. - Reasoning was based on what is "right" or "wrong," according to their personal moral code or belief system. - References to rights or "human rights" (e.g., "Forcing people to get vaccinated is a human rights violation." / "Everyone should have the right to..."). - Statements about the "correct" role of people or institutions (e.g., "It is the job of the government to..."). - Mentions of fairness (e.g., "It is not fair to..."). 	48

² Because of the way that Scenario 3 was constructed, there were 11 respondents whose initial position agreed with the expert and who did not choose the expert-recommended policy option but are not said to have moved away from their initial policy position, because the option they chose was still in line with their initial position. This is because there were two options that could be considered in agreement with Statement 5 in the initial policy positions section.

Development	<ul style="list-style-type: none"> - Participants' explanations for their decisions were mainly framed in terms of concerns about Armenia's economic development and advancement. - Participants mentioned that a certain course of action was chosen because it was considered good for the country. - Decision was based on what Armenia "needs." 	43
Balancing	<ul style="list-style-type: none"> - Participants' explanations of their decisions show that they considered multiple perspectives/options and trade-offs (e.g., "This is good, but..."). - Responses indicated an effort to satisfy as many groups as possible. - Participants tried to create the most favorable, centrist outcome. - Participants considered the outcomes or people's reactions to a certain policy decision. 	34
Pragmatic	<ul style="list-style-type: none"> - Decisions were based on whether a given option was practical, feasible, possible, or likely to be successful. - Participants mentioned that they would choose/not choose a certain option because it would/would not work. 	9

Figure 3
Description and frequency of key themes from analysis of focus group transcripts

Theme	Description	Frequency
Normative/ Personal beliefs	<ul style="list-style-type: none"> - Participants expressed that they made choices in the policy decision exercise based on their current personal beliefs, experiences, or values. - Participants noted that they rejected advice that did not match their personal beliefs, regardless of the source of that advice. - Responses suggested a tendency to seek options that confirmed or matched their personal beliefs. 	17
Balancing	<ul style="list-style-type: none"> - A participant mentioned that when completing the policy decisions exercise they tried to choose an option that provided the most favorable outcome for the greatest number of groups. - Their explanations reflected an effort to evaluate trade-offs between different perspectives and options. - Participants tried to look for the optimal solution. - They tried to take multiple perspectives into account when making a decision. 	14

<p>Skepticism toward experts</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Participants explicitly mentioned that they believed experts are not trustworthy or that advice from experts is not reliable. - They expressed the view that experts are biased/subjective/"human" and push their own political perspectives or the perspectives of their funders when giving advice. - Participants stated that advice from experts is not important because experts do not have special or more reliable information. - The credibility of the term "expert" was questioned as participants noted that many people claim to be experts but are not. - Experts were perceived unreliable because they are removed from the "real," everyday context. -Participants mentioned that the term "expert" is abstract and does not automatically inspire trust; trust must be earned through knowledge of a particular expert's credentials and experience. 	<p>10</p>
----------------------------------	---	-----------

Each of these key themes is briefly described in more detail below, with examples.

Normative concerns and personal beliefs. Most often, participants justified their decisions in the policy scenario exercises with reference to their own opinions and personal beliefs about what is good, proper, fair, just, and right—they focused on normative concerns. This was the main theme present in the open-ended responses (occurring 48 times) and the most common view expressed in the focus group (occurring 17 times). Participants seemed mostly concerned with what they felt personally was the right or moral thing to do, without mention of or deference to expertise. In relation to Scenario 1, regarding taxes, one participant exemplified this theme by writing, "Raising taxes on all (corporations and individuals) would be unfair towards the more vulnerable factions of the population" (Participant 5, Scenario 1). Although the participant chose the expert-recommended course of action, they justified this choice based on personal ideas of fairness, rather than the more scientific arguments put forth by the expert. This theme also showed up as a strong appeal to the language of rights and human rights. For example, in relation to Scenario 2, in which an expert recommended mandatory COVID-19 vaccinations for high-contact workers, one participant wrote that, "making people to get vaccinated is a violation of their rights" (Participant 6, Scenario 2), while another wrote that, "in my opinion, forcing others to get vaccinated is a violence" (Participant 9, Scenario 2). There was also reference to the correct role of government, as when one participant justified a policy decision by writing, "a government should support its rural citizens and those students have a right to get quality education as citizens of Armenia" (Participant 8, Scenario 4).

This theme was strongly echoed in the focus group, where it was the

most common explanation participants gave for their policy choices. One participant explained:

Most of the time, I completely disregarded the expert advice because this was, like, full-on voting along party lines—like, along the ideological lines that I believe in. So, you know, if the expert opinion just happens to coincide with mine, yeah, okay, cool (focus group participant).

Many participants explained that they often ignored any advice received and instead skipped straight to the policy choices, selecting the option that most closely aligned with their personal views. “I was not specifically looking at whose suggestions [they] were, like, expert or an ordinary citizen—I was just looking whether this point of view corresponds with mine. So my decision-making was mainly based on that,” said one participant.

Development concerns. Participants’ written responses to the open-ended questions from the policy decision scenarios often focused on the economic or developmental benefits that the chosen course of action would have for Armenia. This was often favored over other concerns or the arguments raised by the expert or other parties’ viewpoints given in the scenarios, such as concern for the environment, health, or long-term consequences. For example, in deciding whether to accept a proposed trade deal with China given certain trade-offs regarding human rights, one participant explained, “Armenia is not in a position where they can afford to be extremely picky with foreign investors” (Participant 5, Scenario 5). In the same scenario, another participant conveyed concern for development even more strongly, writing that Armenia should seek assistance from wherever it is available, “even if it is from Satan himself.” They wrote, “Everything, at any cost, should be done in the interests of the Republic of Armenia and the Armenian nation and in protection of the Republic of Artsakh” (Participant 12, Scenario 5).

This theme was unique to the open-ended question responses—participants did not mention their utilization of this strategy during the focus group session.

Balancing. Many participants showed attempts to balance between competing perspectives and priorities, weighing the different options in their explanations of their choices in the policy decision scenarios. “Even though it creates discrimination toward students living in cities, a quota system might be a success as many students living in rural communities are skilled and intelligent but do not have enough opportunities,” wrote one participant when explaining their policy choice on Scenario 4 (Participant 7). Often, participants displayed attempts to balance between the two other main themes—their personal values/opinions and economic/development priorities. A typical example comes from a participant who justified a policy choice by writing: Being a member of a society means

that you have a responsibility towards your community. So getting vaccinated is from the altruism perspective. Since Armenia's economy is based on services, the lower [the] number of people getting vaccinated, the [greater the] likelihood of lockdown which severely affects the country's economy (Participant 19, Scenario 2).

In their responses to the open-ended items on the policy decision scenarios exercise, participants frequently mentioned a few of the perspectives offered by different parties. For example, regarding the mining situation in Scenario 3, one participant wrote, "as it is crucial for creating local jobs, for the development of the country it is better to use the given chance but pay attention and follow all the necessary norms of keeping environmental risks" (Participant 21, Scenario 3), reflecting perspectives of the expert as well as a business owner who recommended a different policy option.

Participants also spoke of their attempts to engage this balancing strategy in the focus group. One participant explained:

I really did not, like, take the expert advice or value it way more than the other advice. I tried to make all of them into one thing and think about—for example, the taxes. The expert suggested increasing corporate taxes only. But there was another suggestion that [suggested raising] corporate taxes and, like, all taxes in general, which in my opinion was less discriminatory and it was equal treatment to everyone; it doesn't matter your income. And for me that was more valuable than the expert advice. And so I just kind of tried to lump them all into one together and tried to fit into what I believe in and what they said. (Focus group participant)

Participants often chose the option that they felt would be the most acceptable to the greatest number of parties or would create a more centrist outcome. For example, one focus group participant said:

For me, it was how I think politically about a certain situation and then I evaluated every single opinion, every piece of advice that was given to me... I kind of tried to manage the conflicting interests, the conflicting ideas of the expert and my own beliefs... to make all parties satisfied. (Focus group participant)

Pragmatic. For some participants, their selection of a certain policy option was based on the perceived feasibility or practicality of that option. This was sometimes framed around the public's reaction to or expected compliance with a certain policy option. One respondent explained their choice of a particular policy option by saying, "honestly, I want to choose the first option. However, it would create many problems and many people would protest against the government" (Participant 11, Scenario 2). In another example, a participant chose a certain policy option based on how

efficiently it uses resources by writing, “I don’t think convincing anti-vaxxers to change their views is worth the resources spent, especially during the pandemic. I would re-allocate those funds to hospitals and economic aid” (Participant 11, Scenario 2).

Skepticism about experts’ motives and credibility. The focus group revealed that many participants harbor outright skepticism for experts and expert advice. The main reasons given for this skepticism were that experts are human beings and therefore are not neutral. As one participant mentioned, “even if you are an expert, how can you be neutral? You’re still a human being with thoughts and beliefs. Even when it comes to politics, I’m sure they have a bias.” Many further argued that experts are funded by external parties that use the research to push their own agendas. Some even questioned the idea that experts do have privileged knowledge, or suggested that experts should only be trusted on very technical or scientific topics. One participant explained: “So, in that sense, if it was a physics expert telling me that this rocket will not fly, I’ll be like, ‘yep, this rocket will not fly,’ but if it’s economics or politics expert that’s saying that we should do x to y, like, yeah, I don’t know...” Some participants mentioned that experts may not have the most reliable information because they are often removed from the real-life, “on-the-ground” situation.

Participants also mentioned that their skepticism toward experts stems partially from not having enough information about the experts themselves. As one participant illustrated:

When we say experts without, let’s say, giving a face to the expert, it really becomes, let’s say, an abstract idea. And if it was, let’s say, a person, you know, we know he’s very—achieved a lot of things, very accomplished, and that person suggested this or that solution, then I think we’ll be more inclined to listen to the experts. (Focus group participant)

Others echoed this sentiment, explaining that they did not know anything about that particular expert’s credentials, background, experience, and potential conflicts of interest and so exercised some caution when it came to taking the expert’s advice simply on the basis of the fact that they were labeled as an “expert.”

As participants were not aware of the specific focus on expert advice when completing the policy decision scenarios exercise, this theme was not present in the responses to the open-ended questions on that exercise.

Discussion and Conclusion

The results of this study suggest that these “future Armenian policymakers” are unlikely to take advice from experts when making policy deci-

sions, particularly when the course of action recommended by an expert does not align with their personal positions on a given issue. The findings further suggest that expert advice is not a significant factor in the decision-making processes of this particular group. The most influential factors in their policy decisions were their personal beliefs, judgments, and experiences, followed by concerns for national development, and pragmatism. Participants also demonstrated efforts to balance between multiple policy priorities and expressed skepticism toward experts and their advice. Thus, the results above indicate that, currently, Armenia's future policymakers are more likely to "stick to their guns" rather than defer to experts when making policy decisions.

Overall, these findings are consistent with previous literature. As van Swol and Snizek (2005), along with others (Harvey & Fischer, 1997; Xiuxin & Xiufang, 2018; Yaniv & Kleinberger, 2000) also found, participants in this study discounted advice when making decisions and instead anchored in their initial judgments. This is most clearly seen in the participants' explanations of their decisions in the policy decision scenarios, which most often focused on their personal value judgments. This disregard for expert advice and strong skepticism toward experts expressed in the focus group session may reflect the current trend of eschewing expert advice as an "badge of cultural sophistication" (Nichols, 2017, p. 21). It could also be related to one of many factors that are proposed to mediate trust.

Interestingly, participants did not exercise the proposed "substantiating function" of expert advice. Even when their policy decisions matched the course of action recommended by an expert, the advice of experts was not used to bolster their explanations of that policy choice. This is most clearly seen in the fact that many participants did not choose the expert's recommendation even when it matched their personal policy position. This may have to do with the way the scenarios were presented, indicating that participants' support for a certain policy position depends on the situation to which it applies. Alternatively, this could be further evidence of the employment of the "balancing" strategy, with advice from other parties outweighing that of experts. Another interpretation is that there is a strong skepticism toward experts, which leads participants to reject an option that they would otherwise support simply because it was associated with an "expert." Overall, there seems to be both low trust in experts and their advice and a lack of "recommendation trust" (Bennett, 2020) when making policy decisions.

It is interesting to note that in the policy decision scenarios, the expert course of action was most frequently chosen in the scenario related to economic or tax issues. This may be due to the perceived complexity of economic issues relative to other issues (environment, health, education), or to the extent that economic policy is viewed as a more "technical,"

intellective task rather than a judgment-based one. This may suggest that the willingness to use expert advice in policy decisions may increase for this group as the perceived complexity of the task increases.

A few limitations of this study must be addressed. While the results reveal some intriguing initial patterns, the small sample size makes it impossible to generalize to all those who would be considered “future policymakers” in Armenia. Different patterns may emerge among those from other disciplines, attending other schools, or not receiving any formal education. Further, the study cannot predict how future policymakers may evolve between now and the time when they actually move into policy decision-making positions. Most importantly, the study does not offer definitive conclusions about current policymakers’ feelings about expert advice or use of expert advice in policy decision-making. In order to reach more generalizable conclusions, this study could be expanded or replicated to include a larger sample of the population of “future policymakers” or to allow for comparison between future and current policymakers. In order to capture more detail in the policy scenario exercises, the exercise could test explicitly the differences in the likelihood of taking advice between different types of policy scenarios. Future research could also investigate further the factors that shape skepticism toward experts and expert advice.

One additional outcome of this research is the development of tools such as the one used here to study and develop policy decision-making. Given that this study employed an experimental, non-standard tool developed specifically for this exercise, the reliability and validity of the results are not guaranteed. The construction of the scenarios and the advice from different parties may have affected participants’ decisions and their considerations of expert advice; thus we cannot fully isolate the effect of expert advice. One potential improvement for the tool would be asking participants to choose one of a pair of dichotomous statements to indicate their personal policy preferences, as this would better allow for comparisons with the responses in the policy decision scenario exercise than Likert-type responses. However, in the focus group session, participants expressed that they found the exercise very useful for thinking through policy issues and exercising their decision-making abilities. They also mentioned that, after learning the true purpose of the research study, they felt that the tool did adequately capture their decision-making strategies. This type of exercise may be useful as an educational tool in students’ coursework to further develop practical decision-making skills. Similar exercises could also be adapted for use with current policymakers.

A primary advantage of studying this particular population is the possibility to design interventions that can potentially increase the use of expert advice in future policy decisions. Based on the results above, a number of recommendations have been developed to supplement the ed-

ucation of these future policymakers. First, given that the primary factors that participants relied on to make their policy decisions were personal value judgments and balancing between competing priorities, courses in ethics are paramount for expanding and developing future policymakers' normative reasoning. Exposure to a range of ethical perspectives and dilemmas can help them develop their ability to consider multiple perspectives when making decisions for the public good. Such courses could also include discussion of the meaning of expertise and improve reasoning and argumentation based on critical thinking about the theories, values, and ethics of decision-making. Extending and reinforcing the series of research methods courses is also recommended to build a greater appreciation for the rigor and credibility of empirical research conducted by experts, which will lead to a better understanding of the criteria for judging expertise and expert knowledge. Finally, courses on the policy process will help build a more nuanced understanding of the role that expert advice can play relative to other considerations. These recommendations will help to support these future policymakers in considering evidence-based policy recommendations that will bring informed policy choices for Armenia's future prosperity.

Focus group participants' expressed lack of trust in experts further suggests that additional steps must be taken to raise the perceived value and credibility of experts and expert advice. Given that many expressed skepticism on the grounds that "experts are human beings" who may carry their own personal biases and that their credentials were unknown, perhaps creating opportunities for policymakers to learn more about experts themselves would raise the level of trust in experts' advice. Further research should be conducted to examine whether having more information about an expert's background (and identifying what information in particular) will increase the level of consideration of and trust in expert advice.

- Baekkeskov, E. (2016). Same threat, different responses: Experts steering politicians and stakeholders in 2009 h1n1 vaccination policy-making. *Public Administration*, 94(2), 299–315. <https://doi.org/10.1111/padm.12244>
- Bennett, M. (2020). Should I do as I'm told? Trust, experts, and COVID-19. *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 30(3/4), 243–263.
- Boswell, C. (2005). *The political uses of expert knowledge: Immigration policy and social research*. Cambridge University Press.
- Dente, B. (2013). *Understanding policy decisions*. Springer Cham.
- Geiger, N. (2022). Do people actually “listen to the experts”? A cautionary note on assuming expert credibility and persuasiveness on public health policy advocacy. *Health Communication*, 37(6), 677–684. <http://doi.org/10.1080/10410236.2020.1862449>
- Harvey, N., & Fischer, I. (1997). Taking advice: Accepting help, improving judgment, and sharing responsibility. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 7(2), 117–134.
- King, A. (2016). Science, politics, and policymaking. *EMBO Reports* 17(11), 1510–1512. <https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embr.201643381>
- Lundin, M., & Öberg, P. (2014) Expert knowledge use and deliberation in local policy making. *Policy Sciences*, 47(1), 25–49. <https://doi.org/10.1007/s11077-013-9182-1>
- Moore, A., & MacKenzie, M. K. (2020). Policy making during crises: how diversity and disagreement can help manage the politics of expert advice. *BMJ* 371, m4039. <https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4039>
- Nichols, T. (2017). *The death of expertise: The campaign against established knowledge and why it matters*. Oxford University Press.
- O'Shea, B. A., & Ueda, M. (2021). Who is more likely to ignore experts' advice related to COVID-19? *Preventive Medicine Reports*, 23. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2021.101470>.
- van Swol, L. M., & Sniezek, J. A. (2005), Factors affecting the acceptance of expert advice. *British Journal of Social Psychology*, 44(3), 443–461. <https://doi.org/10.1348/014466604X17092>
- Wang X., & Du X. (2018). Why does advice discounting occur? The combined roles of confidence and trust. *Frontier Psychology*, 9, 2381. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02381>
- Yaniv, I. & Kleinberger, E. (2000). Advice taking in decision making: Egocentric discounting and reputation formation. *Organizational*

Behavior and Human Decision Processes, 83(2), 260–281.

Zarnoth, P., & Sniezek, J. A. (1997). The social influence of confidence in group decision making. *Journal of Experimental Social Psychology*, 33(4), 345–366. <https://doi.org/10.1006/jesp.1997.1326>

Փորձագիտական գնահատումների թերությունները և հանրային վստահության պակասը ՇՄԱԳ գործընթացի նկատմամբ հանքարդյունաբերության ոլորտում. Գլոբալ իրողություններ և հայաստանյան խնդիրներ (Ամուլսարի օրինակով)¹

Միլենա Բաղդասարյան

Ամփոփագիր

Հանքարդյունահանող կազմակերպությունների ՇՄԱԳ-ները (շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումները) հաճախ թերագնահատում են նախագծերի ապագա ազդեցությունները և գերագնահատում են մեղմացնող միջոցառումների էֆեկտիվությունը (St'ın Maest et al, 2006; Kuipers et al, 2006): Տվյալ հոդվածի տեսական մասն ամփոփում է բազմաթիվ հրապարակումներ, որոնք վերլուծում են հանքարդյունաբերության ոլորտում ՇՄԱԳ-ների թերությունների և դրանց վերաբերյալ պետական մարմինների կողմից տրվող անպատասխանատու փորձաքննությունների պատճառները: Հոդվածում նախ քննարկվում է նեոլիբերալիզմը՝ որպես ժամանակակից հանքարդյունաբերության համատեքստ՝ կենտրոնանալով ապակարգավորման, էքստրակտիվիզմի գաղափարախոսության, համայնքների վրա ճնշումների և ռեսուրսների գերշահագործման վրա: Ապակարգավորումը, մասնավորապես, ելթադրում է ցածր հարկեր, թույլ բնապահպանական նորմեր, գնահատումների իրականացում մասնավոր սեկտորի կողմից, պետության կողմից հանքարդյունաբերության ոլորտի վերահսկողության նվազեցում. այս գործոնները հաճախ հանգեցնում են անպատժելիության մթնոլորտի (Smart, 2020; Campbell & Hatcher, 2019; Kirsch, 2014): Հանքարդյունաբերության՝ որպես տնտեսական զարգացման գրավականի մասին հայտարարությունները անտեսում են մակրոտնտեսական «ռեսուրսների անեծքը» (Auty, 1993/2003), երկրների համար ցածր շահութաբերությունը, էքստերնալների բարձր գինը՝ ներառյալ բնական ռեսուրսների աղտոտումը կամ կորուստը և սոցիալ-տնտեսական բացասական ազդեցությունները: ՇՄԱԳ-ների բացերի հետ կապված՝ մի շարք հետազոտողներ շեշտում են, որ ՇՄԱԳ-ն իրենից չի ներկայացնում չեզոք գիտական գիտելիք (Bedi, 2013; Fent, 2020; Li, 2009; Kirsch, 2014): Ըստ Լիի՝ օրինակ՝ ՇՄԱԳ-ներում միայն ներառվում են այն ռիսկերը և ազդեցությունները, որոնք կազմակերպության փորձագետները կառավարելի են համարում և

¹ Տվյալ հոդվածը ֆինանսավորվել է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բազային ծրագրի շրջանակում:

որոնց համար մեղմացման միջոցառումներ են առաջարկվում (Li, 2009, էջ 224): Բազում այլ ռիսկեր ՇՄԱԳ-ներում թաքցվում են (Li, 2009, էջ 224; Bedi, 2013, էջ 101): ՇՄԱԳ-ների ձևաչափը ենթադրում է, թե կարծես չկան վնասներ և ազդեցություններ, որոնք հնարավոր չէ կառավարել (Li, 2009): Երբ կա մտադրություն որևէ նախագիծ աշխատեցնելու, մատնանշվող ռիսկերը կարող են թողարկվել իբրև կառավարելի (Kirsch, 2014; Li, 2009; Fent, 2020): Բացի այդ, փորձագետները պատասխանատվության չեն ենթարկվում ՇՄԱԳ-ներում սխալ կանխատեսումներ անելու համար (Kirsch, 2014, էջ 135): Լուրջ ինդիք է նաև հանքարդյունահանողներին պատասխանատվության ենթարկելը: Քանի որ պետական մարմինները՝ ապակարգավորման քաղաքականությանը համապատասխան, որպես կանոն չեն ունենում լուրջ փորձագիտական ներուժ, նրանք հաճախ մասնավոր ՇՄԱԳ-ներն են որպես հիմք ընդունում շահագործման վերաբերյալ որոշում ընդունելիս: Խնդիր է նաև որոշումների ընդունման հարցում համայնքների և քաղաքացիական հասարակության ֆիկտիվ մասնակցությունը: Բազմաթիվ հեղինակներ եկել են այն եզրակացության, որ ՇՄԱԳ-ները հաճախ ֆիկտիվ բնույթ ունեն և օգտագործվում են կառավարությունների և կազմակերպությունների կողմից հանքարդյունաբերական նախագծերը լեգիտիմացնելու համար: Իբրև ՇՄԱԳ գործընթացի բացթողումների օրինակ՝ տվյալ հոդվածն ուսումնասիրում է Հայաստանում Ամուլսարի նախագծի ՇՄԱԳ-ի և դրա վերաբերյալ փորձաքննական եզրակացության թերությունները՝ ներկայացված գրականության համատեքստում:

Բանալի բառեր. ՇՄԱԳ, փորձաքննություն, հանքարդյունաբերություն, նեոլիբերալիզմ, էքստրակտիվիզմ, Ամուլսար

Ներածություն

2000-ականներից սկսած՝ Հայաստանում, ինչպես աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, լայն թափ է ստացել համայնքների պայքարը նոր հանքարդյունաբերական նախագծերի դեմ (Kirsch, 2014; Smart, 2020; Jacka, 2018): Հայաստանում, օրինակ՝ համայնքների բնակիչները հաճախ տապալում են հանրային լուսման անցկացումը՝ հանքարդյունաբերական նախագծերի հետագա հաստատումը կանխելու նպատակով: Մի շարք համայնքներ հանրագրեր են ստորագրել՝ պահանջելով իրենց տարածքներում արգելել հանքարդյունաբերական գործունեությունը: Լայնածավալ հանրային շարժում է ձևավորվել Ամուլսարի շահագործման դեմ:²

² Ըստ 2020 թ. հավաքագրված և չէ որջ բնակչության համար ներկայացուցչական տվյալների՝ քաղաքացիների մեծամասնությունը դեմ է Ամուլսարի նախագծի շահագործմանը (CRRC-Armenia, 2020):

Հանրային վստահության նման պակասը հանքարդյունաբերական գործունեության նկատմամբ բազմաթիվ պատճառներ ունի, ներառյալ՝ բազմաթիվ հանքարդյունահանող կազմակերպությունների գործունեության արդյունքում առաջացած շրջակա միջավայրի աղտոտումը, համայնքների բնակիչների կրած ֆինանսական և առողջական վնասները, բնապահպանական կամ ֆինանսական խոստումների չկատարումը, նախնական փորձագիտական գնահատումների թերությունները և այլն:³

Առկա է գործիք՝ ապագա արդյունաբերական նախագծերի սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական ազդեցությունները նախապես գնահատելու համար, որպեսզի դոնորները, պետական մարմինները և շահագրգիռ հանրության ներկայացուցիչները կարողանան իրազեկ և օբյեկտիվ դիրքորոշումներ ստանձնել ու որոշումներ ընդունել: Մասնավորապես, բազմաթիվ երկրների և դոնոր կազմակերպությունների համար նորմ է դարձել, որ առաջարկվող արդյունաբերական նախագծերն անցնեն սոցիալական և/կամ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) գործընթաց:⁴ ՇՄԱԳ-ները և նմանատիպ այլ փորձագիտական գնահատումները հաճախ ընկալվում կամ ներկայացվում են որպես օբյեկտիվ, ճշմարիտ ու ճշգրիտ: Սակայն, ինչպես ցույց է տալիս տարբեր երկրների, այդ թվում՝ Հայաստանի փորձը, նախապես արված սոցիալական և/կամ բնապահպանական ազդեցության փորձագիտական գնահատումները հաճախ սխալ են լինում. այդ առումով՝ տվյալ գործիքը չի ծառայում իր նպատակին:

Ըստ տարբեր հետազոտությունների՝ ՇՄԱԳ գործընթացներում առկա են համակարգային խնդիրներ, որոնք ապագա պրոբլեմների և հանրային անվստահության պատճառ են դառնում: Օրինակ՝ Էնն Մաեսթը, Դեվիդ Քուլիփերսը և այլ հետազոտողներ համեմատել են ԱՄՆ-ում բազմաթիվ հանքավայրերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումները (այսինքն՝ աղտոտման մասին կանխատեսումները) հետագա իրական աղտոտումների հետ (Kuipers et al, 2006; Maest et al, 2006): Տվյալ հետազոտողների կողմից ուսումնասիրված գրեթե բոլոր հանքերում, որոնք ջրային ռեսուրսների մոտակայքում էին գտնվում և ունեին թթվային ապարների դրենաժի (այն է՝

³ Շենց այդ պատճառներն են տարիներ շարունակ շեշտվում Հայաստանում հանքարդյունաբերական նոր նախագծերին դիմադրող բազմաթիվ համայնքների բնակիչների, քաղաքացիական հասարակության և քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչների կողմից (ՏԵՆ, օրինակ՝ Ջերմուկի և Գնդեվազի բնակիչների՝ 2018թ. մայիսի 23-ին գրված նամակը շշ վարչապետ Ն. Փաշինյանին (Ecolur, 2018) կամ քաղաքացիական հասարակության մի շարք ներկայացուցիչների կողմից ստորագրված նամակը՝ ուղղված շշ կառավարությանը (Հայրենական բնապահպանական ճակատ, 2018b):

⁴ Կախված համատեքստից՝ գնահատումները կարող են այլ անվանումներ ունենալ (օրինակ՝ Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ԲՄԱԳ)) և տարբեր մարմինների ներկայացվել: Որպես գնահատումներն ընդհանրացնող տերմին՝ անզլպեզու տեսական գրականությունում հաճախ օգտագործվում է «environmental impact assessment (EIA)» հասկացությունը: Իբրև այս տերմինի թարգմանություն՝ հողվածի տեսական հատվածում կօգտագործենք «շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում» կամ ՇՄԱԳ տերմինը:

ապարներից թթվի գոյացման) և/կամ աղտոտիչների արտահոսքի միջին կամ բարձր պոտենցիալ, վերգետնյա և/կամ ստորգետնյա ջրերի և աղբյուրների աղտոտումը գերազանցել էր թույլատրելի նորմերը (Maest et al, 2006): Ըստ հետազոտողների՝ հաշվի առնելով մեղմացման միջոցառումների կիրառումը՝ տվյալ հանքերի ՇՄԱԳ-ները հիմնականում թերազնահատում էին նախագծերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի, հատկապես՝ ջրի որակի վրա և գերազնահատում էին մեղմացնող միջոցառումների արդյունավետությունը (Maest et al, 2006; Kuipers et al, 2006):

Նման՝ հաճախ ապակողմորոշող գնահատումների հիման վրա են տրվում շահագործման թույլտվությունները, ինչը հետագայում կարող է ոչ միայն լուրջ բնապահպանական խնդիրների պատճառ հանդիսանալ, այլև բացասական սոցիալ-տնտեսական, առողջապահական ազդեցություններ ունենալ, մարդկանց իրավունքների զանգվածային խախտումներ պատճառել, պետք ունեցից մեծ ծախսեր պահանջել և այլն: Այսպես, ԱՄՆ-ում, որը հաճախ ներկայացվում է որպես «Ժամանակակից հանքարդյունաբերության» դրական օրինակ, 156 լքված հանքի մաքրման համար կառավարությունը ստիպված է լինելու պետական բյուջեից վճարել մոտ 15 միլիարդ դոլար (Kirsch, 2014, էջ 4): Երբեմն բնական ռեսուրսներին և ազդակիր համայնքներին հասցված վնասները (որոնք կարող են հարյուրամյակների ազդեցություն ունենալ) գերազանցում են պետության ստացած շահույթը:

Հանքերի բացասական ազդեցությունների համակարգային թերազնահատումն ունի իր պատճառները, և բազմաթիվ հետազոտություններ անդրադարձել են այդ խնդրին: Բացի այդ, վերլուծվել են նման գնահատումների հիման վրա՝ պետական մարմինների կողմից տրվող անպատասխանատու դրական եզրակացությունների պատճառները: Տվյալ հոդվածը նախ ամփոփում է խնդրին նվիրված մի շարք ուսումնասիրություններ՝ դիտարկելով ՇՄԱԳ գործընթացի թերությունների տնտեսական, քաղաքական և այլ նախադրյալները, որոնք բնորոշ են նաև հայաստանյան իրողություններին: Այնուհետև, հենվելով այդ վերլուծության վրա, հոդվածը քննարկում է Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտում ՇՄԱԳ գործընթացի որոշ բացեր՝ Ամուլսարի հանքարդյունաբերական նախագծի օրինակով:

Սույն հոդվածը 2018 թվականին մեկնարկած երկարաժամկետ հետազոտության մաս է, որը ներառում է դաշտային աշխատանք ՅՅ Երևան, Ջերմուկ, Գնդեվազ և այլ բնակավայրերում (որակական հարցազրույցներ բնակիչների, բիզնեսների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, ավագանու անդամների, պետական պաշտոնյաների, ցույցերի մասնակիցների հետ, ինչպես նաև հանրային ակցիաների և այլ միջոցառումների մասնակցային դիտարկում), փաստաթղթերի և մեդիա նյութերի վերլուծություն

և այլն: Սույն հոդվածը հիմնականում հենվում է տեսական գրականության, փաստաթղթերի և մեդիա նյութերի վերլուծության վրա՝ ներառյալ Ամուլսարի Նախագծի ՇՄԱԳ-ի և այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ փորձագիտական զեկույցները և դիրքորոշումները (այդ թվում՝ պետության պատվիրած ԷԼԱՐԳ-ԹիԱրՍԻ զեկույցը, երեք կազմակերպություն ներկայացնող փորձագետներ Անդրեա Գերսոնի, Ռոջեր Սմարթի, Էնն Մաեսթի և Անդրե Սոբոլսկու հաշվետվությունները), տվյալ թեմայով ՀՀ պետական մարմինների հայտարարությունները, ՀՀ համապատասխան օրենսդրությունը, լրատվամիջոցներում և սոցիալական մեդիայում Ամուլսարի խնդրին և հատկապես ՇՄԱԳ-ին նվիրված հրապարակումները և այլն:

Նեոլիբերալիզմը՝ որպես ժամանակակից հանքարդյունաբերության տնտեսական և քաղաքական համատեքստ

Աշխարհի տարբեր երկրներում ՇՄԱԳ գործընթացի ծախողումները քննարկելիս հետազոտողները մի շարք խնդիրներ են բարձրացրել: Մասնավորապես, քննադատության առարկա են դարձել ոչ միայն ՇՄԱԳ-ների ձևաչափը և հաճախակի զուտ ֆորմալ օգտագործումը Նախագծերի հաստատման գործընթացում, այլև տեխնիկական գիտելիքի սահմանափակումները և բացերը, Նախագծերի բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական վնասների անտեսումը և, վերջապես, ավելի լայն սոցիալ-քաղաքական երևույթներ, ինչպիսիք են՝ ժամանակակից նեոլիբերալ քաղաքականությունը, կոռուպցիան, կորպորացիաների կողմից արվող մանիպուլյացիաները և այլն:

Նախ, դիտարկենք նեոլիբերալ քաղաքականության ազդեցությունը հանքարդյունաբերության ոլորտի վրա, քանի որ ըստ տարբեր հետազոտողների՝ նեոլիբերալիզմը խորացնում է հանքարդյունաբերության բացասական ազդեցությունները՝ նվազեցնելով այդ գործունեության պետական և հանրային վերահսկողությունը (Kirsch, 2014, էջ 1): Թեև նեոլիբերալիզմը միատարր երևույթ չէ, հետազոտողները վերջինիս հետ են կապում որոշ հատկանիշներ: Վերջին տասնամյակների ընթացքում աշխարհում և Հայաստանում հեգեմոն դիրք ստանձնած նեոլիբերալ գաղափարախոսության և քաղաքականության կարևոր դրույթներից է այն, որ ազատ շուկան կարող է և պետք է ինքն իրեն կարգավորի և վերահսկի. ըստ այդմ, պետք է նվազեցնել պետական ինստիտուտների կարգավորիչ, վերահսկող դերը (Տե՛ս, օրինակ՝ Harvey, 2005; Paus, 1994; Clifford et al, 2019): Ապակարգավորումից (deregulation) բացի, նեոլիբերալիզմի հետ են կապում սեփականաշնորհումը, ազատ (միջազգային) առևտուրը, բիզնեսների (այդ թվում՝ անդրազգային կորպորացիաների) համար շահավետ պայմանների ստեղծումը, պետական ծախսերի կրճատումը (օրինակ՝ հանրային ծրագրերի

Նպատակով), «սոցիալական քաղաքականության ստորադասումը տնտեսական քաղաքականությանը» և այլն (Clifford et al, 2019, էջ 14; Harvey, 2005): Ռոբերտ Մակչենսենը Նեոլիբերալիզմը սահմանում է իբրև «կապիտալիզմ առանց ձեռնոցների» (McChesney, 1998, էջ 8): Նեոլիբերալիզմի պայմաններում «քեյնզյան սոցիալական պետությունը փոխարինվում է մի ռեժիմով, որն ավելի մեծ շեշտ է դնում ձեռներեցության և տնտեսական ազատության, քան ժողովրդավարական քաղաքական կառավարման վրա» (Clifford et al, 2019, էջ 14, հղել է Sager, 2011): Ըստ Չարլիի՝ «Նեոլիբերալ պետության» կոչումն է դառնում ստեղծել «պայմաններ կապիտալի շահութաբեր կուտակման համար»։ Նման պետության տրամադրած պայմաններն ու ազատությունները «արտացոլում են մասնավոր սեփականատերերի, բիզնեսների, անդրազգային կորպորացիաների և ֆինանսական կապիտալի շահերը» (Harvey 2005, էջեր 2-5): Ընդ որում՝ հաճախ որոշ բիզնեսների շահերն ավելի պաշտպանված են պետության կողմից, քան մյուսներինը, որոշ ոլորտներին (օրինակ՝ հանքարդյունաբերությանը) տրվում են առավելություններ՝ ի հաշիվ տնտեսության այլ ոլորտների:

20-րդ դարի 70-80-ական թվականներից սկիզբ առած Նեոլիբերալ ռեֆորմները ենթադրաբար կոչված էին նպաստելու երկրների տնտեսությունների զարգացմանը (Harvey, 2005): Նեոլիբերալիզմի գլոբալ տարածմանը նպաստեցին միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները (օրինակ՝ Չամաշխարհային բանկը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը): Որպես վերջիններիս օժանդակությունը ստանալու պայման՝ հատկապես 1980-1990-ականներից սկսած՝ բազմաթիվ երկրներում իրականացվեցին կառուցվածքային, քաղաքական և իրավական փոփոխություններ: Նոր համակարգերի նպատակներից էր հնարավորինս հարմար պայմանների ստեղծումը արտասահմանյան ուղիղ ներդրումները խթանելու համար (Bush, 2010; Harvey, 2005; Paus, 1994):

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները, հատկապես՝ Չամաշխարհային բանկը, հատուկ շեշտ են դնում հանքարդյունաբերության և ռեսուրսների արտահանման վրա (Campbell & Hatcher, 2019, էջ 643; Bush, 2010): Դրա պատճառներից է աշխարհի տնտեսական կենտրոններում բնական ռեսուրսների պահանջարկի աճը (Smart, 2020): Բնական ռեսուրսների, այդ թվում՝ մետաղների արտահանումը կարևոր է ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի, վերջերս նաև՝ Չինաստանի տնտեսությունների համար. այս առումով՝ տվյալ երկրներին անհրաժեշտ է ապահովել այդ ռեսուրսների ներմուծումը, օրինակ՝ լատինամերիկյան, աֆրիկյան, հետխորհրդային և այլ զարգացող երկրներից (Smart, 2020, էջ 2; Jacka, 2018, էջ 62): Նեոլիբերալիզմի գաղափարախոսությանը համահունչ՝ 2000-ականների կեսերին արդեն ապակարգավորված

և ազատականացված էին 90-ից ավելի երկրների (այդ թվում՝ Հայաստանի) ընդերքօգտագործումը կարգավորող օրենսգրքերը (Jacka 2018, էջ 63): Ապակարգավորումը նշանակում էր, որ սահմանվել էր պետության կողմից հանքարդյունաբերության ոլորտի թույլ վերահսկողություն: Բացի այդ, շատ ցածր հարկեր և թույլ բնապահպանական նորմեր սահմանվեցին, իսկ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումները հանձնարարվեցին մասնավոր կազմակերպություններին (Smart, 2020; Campbell & Hatcher, 2019): Նման գործընթացների հետ է կապվում հանքարդյունաբերության բնապահպանական վնասների աննախադեպ աճը (Smart, 2020; Campbell & Hatcher, 2019): Ինչպես նշում են Քեմփբելը և Հաչչերը՝ միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններն այնպիսի միջավայր ստեղծեցին, որտեղ «առանձին երկրներին խրախուսվում էր մրցակցել [Միմյանց հետ]՝ ամենաազատականացված հանքարդյունաբերության ռեժիմ ստեղծելու հարցում» (Campbell & Hatcher, 2019, էջ 643):

Չուգահեռաբար, 2000-ականներից ի վեր, միներալների արդյունահանման աննախադեպ աճ է գրանցվել (Smart 2020; Jacka 2018): Ինչպես Սմարթն է գրում ռեսուրսների գերշահագործումը և մեծածավալ սպառումը հանգեցրել է նրան, որ պահանջարկ է առաջացել շահագործելու նաև սակավ ռեսուրսներով տարածքները, ուր բնակչությունն ավանդաբար այլ տնտեսական գործունեությամբ է զբաղվել (Smart 2020, էջ 2): Խնդիրն այն է, որ համեմատաբար ավելի աղքատ հանքերի շահագործումն ավելի լուրջ Էկոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական հետևանքներ է ունենում. նույն չափով մետաղն արտահանելու համար շատ ավելի մեծ տարածքներ են զբաղեցվում, ավելի մեծ ծավալով ապարներ են ընդերքից հանվում, մշակվում և թափոնի վերածվում, ավելի շատ էներգիա և այլ ռեսուրսներ են օգտագործվում և այլն (էջ 2): Հանքարդյունաբերության մուտքը նոր տարածքներ սոցիալ-տնտեսական լուրջ ազդեցություն է ունենում այդ տարածքներում ապրող և այլ տնտեսական գործունեություն ծավալող համայնքների վրա. հանքերը հաճախ անհնարին են դարձնում նման տարածքներում այլ տնտեսական գործունեությունը: Արդյունքում, մեծ թվով մարդիկ, երբեմն՝ մեծ բնակավայրեր, կարող են կորցնել ավանդական և կայուն եկամտի իրենց աղբյուրները, նույնիսկ տեղահանվել կամ զրկվել հողատարածքներից (ընդ որում՝ հանքարդյունաբերության ստեղծած աշխատատեղերը հաճախ ավելի կարճատև են լինում): Նեոլիթերալ պայմաններում հանքարդյունաբերական ընկերությունների աննախադեպ և լայնածավալ մուտքը նոր տարածքներ ազդել է տեղական համայնքների վրա. մի կողմից 2000-ականներից առաջացել են նոր կոնֆլիկտներ և հանրային դիմադրություն, մյուս կողմից աճել են ռեպրեսիաները տեղական համայնքների բնակիչների և

քաղաքացիական հասարակության վրա (Smart, 2020, էջ 2; Jacka, 2018): Ինչպես կքննարկվի ստորև՝ Ամուլսարը Հայաստանում նման հանքարդյունաբերական նախագծի օրինակ է:

Ռեսուրսները պատմականորեն կոնֆլիկտների, պատերազմների պատճառ են հանդիսացել: Սակայն նեոլիթերալիզմի պայմաններում փոփոխվել է ռեսուրսների հանքարդյունահանման վերաբերյալ որոշումների կայացման կարգը (Smart, 2020): Ըստ Սմարթի՝ այդ առումով տեղի է ունեցել ապաքաղաքականացման գործընթաց. հանքարդյունաբերական շուկայի կարգավորումը թողնվել է հիմնականում մասնավոր կապիտալին և անդրազգային կորպորացիաներին (որոնք ձգտում են տեղացի բնակիչներին հանքարդյունաբերական նախագծեր պարտադրել), իսկ պետությունները գոյացող ցածր հարկերից են ստանում իրենց շահույթը (Smart 2020, էջ 2): Կոնֆլիկտներն էլ հիմնականում վերափոխվել են՝ միջպետական կամ «ռեսուրսների աշխարհագրական բաշխման հետ կապված» կոնֆլիկտներից վերածվելով տեղական համայնքների, մասնավոր կազմակերպությունների և պետական մարմինների միջև կոնֆլիկտների (էջ 2): Այնուամենայնիվ, սա չի նշանակում, թե ռեսուրսների համար միջպետական կոնֆլիկտները վերացել են կամ թե որոշ երկրների վրա չկան ճնշումներ այլ երկրների կողմից՝ այս կամ այն հանքի շահագործումը թույլ տալու առումով (Հայաստանի դեպքում, տե՛ս, օրինակ՝ Ռոուլի, 2020):

Այսպիսով, նեոլիթերալիզմի արդյունքում ստեղծվել են հետևյալ պայմանները.

- միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ազդեցության ներքո՝ հանքարդյունահանող կազմակերպությունները լայնորեն մասնավորեցվել են (Campbell & Hatcher, 2019; Smart, 2020; Jacka, 2018) նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ պետական կազմակերպություններն արդյունաբերական և փորձագիտական ներուժ ունեին,
- զգալիորեն թուլացվել են պետական կարգավորումները, վերահսկողությունը և փորձագիտական ներուժը (Kirsch, 2014; Campbell & Hatcher, 2019; Smart, 2020; Jacka, 2018), հաճախ թուլացվել են բնապահպանական նորմերը (Campbell & Hatcher, 2019, էջ 643),
- նվազեցվել են պետության կողմից ստացվող հարկերը (Campbell & Hatcher, 2019),
- պետությունների կողմից հատուկ երաշխիքներ են ստեղծվել հանքարդյունահանող կազմակերպությունների շահերի և իրավունքների պաշտպանության համար (Campbell & Hatcher, 2019, էջ 643)՝ հաճախ այլ տեղական բիզնեսների և բնակիչների տնտեսական շահերի և իրավունքների հաշվին,
- հատկապես թույլ վիճակում են հայտնվել տեղական համայնքների բնակիչները (Smart, 2020),
- քանի որ դաշտը մասնավորեցվել է և ապակարգավորվել,

փորձագիտական գնահատումները սկսել են իրականացվել մասնավոր կազմակերպությունների փորձագետների կողմից (Kirsch, 2014),

- ոլորտում հաճախ տիրում է անպատժելիության մթնոլորտ. մասնավոր կազմակերպությունները կամ պետական մարմինների ներկայացուցիչները հաճախ չեն պատժվում (կամ չեն պատժվում բավարար չափով) բնակիչների հանդեպ ճշումների և իրավախախտումների, սխալ գնահատումների, շահագործման սխալների կամ անպատասխանատու որոշումների արդյունքում պատճառված վնասների համար (Kirsch, 2014; Smart, 2020, էջ 1),
- անդրազգային կազմակերպությունների գործունեությունը խստորեն չի կարգավորվում, չկան հանքարդյունաբերության հստակ միջազգային չափանիշներ. ինչպես Սմարթն է գրում վերջիններս ենթարկվում են ոչ-պարտադիր, ճկուն միջազգային չափանիշներին և ընդունող պետության օրենքներին, որոնք հարմարեցված են «իրենց ռեսուրսները շահագործելու հարցում ընկերությունների հետաքրքրությունը գրավելու համար» (Smart, 2020, էջ 2, հղել է Covelier et al., 2013),
- միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և պետությունների գաղափարական դաշտն առաջնահերթություն է տալիս հանքարդյունաբերությանը՝ համեմատած հողօգտագործման այլ տարբերակների հետ (Campbell & Hatcher, 2019, էջ 643),
- հանքարդյունաբերությունը ներկայացվում է որպես տնտեսության զարգացման լոկոմոտիվ, թեև հաճախ փաստերը տասնամյակներ շարունակ հակառակ են վկայում (Bush, 2010):

Նման պայմաններում է, որ հանքարդյունաբերության սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական ազդեցության գնահատումները հաճախ մանիպուլացվում են կազմակերպությունների կողմից և պատշաճ կերպով չեն վերահսկվում ընդունող պետությունների քաղաքացիների կողմից: Կարելի է ասել՝ խնդիրն այն է, որ նեոլիբերալիզմի պայմաններում որոշիչ դեր է խաղում կազմակերպությունների մասնավոր շահույթը, այլ ոչ թե հանքարդյունաբերական նախագծերի նպատակահարմարությունը հանրության և միջավայրի տեսանկյուններից, համայնքների տնտեսական տեսլականները, բնակիչների իրավունքները կամ օրենքների պահանջները:

Մինչ ՇՄԱԳ-ների թերություններին անցնելը, քննարկենք հանքարդյունաբերության սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունների գնահատումների բացերը:

**Նեոլիբերալ պայմաններում հանքարդյունաբերության
շահութաբերության տնտեսագիտական գնահատումների
թերությունները**

Ինչպես արդեն նշվել է, հանքարդյունաբերությունը միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների, հանքարդյունահանող կազմակերպությունների և բազում պետությունների կողմից ներկայացվել և շարունակում է ներկայացվել որպես երկրների զարգացումը խթանող տնտեսության կարևորագույն ճյուղերից մեկը (Bush, 2010, էջ 238): Իրականում, նույնիսկ այն երկրների դեպքում, որոնք հարուստ են հանքանյութերով, տնտեսական կայուն զարգացման և բարգավաճման հույսերը նեոլիբերալ պայմաններում հաճախ չեն իրականացել. բազմաթիվ նման երկրներ շարունակում են մալ աղքատ, մետաղների գներից խիստ կախյալ՝ զուգահեռաբար բախվելով բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական լուրջ կորուստների և ինդիքների, ներառյալ՝ գործազրկությանը (Տե՛ս, օրինակ՝ Fraser & Larmer, 2010; Mususa, 2010): Օրինակ՝ վերլուծելով աֆրիկյան երկրներում հանքարդյունաբերության տասնամյակների փորձը, Ֆրեզերը և Բուշը գրում են այս մոտեցման տապալման և հուսահատության մասին (Fraser 2010, էջ 25; Bush 2010, էջ 238): Լատինական Ամերիկայի որոշ երկրներում նույն վիճակին բախվելու պատճառով՝ հանքարդյունաբերության ոլորտը ենթարկվել է որոշ փոփոխությունների, ինչի արդյունքում «կառավարությունների կողմից հանքարդյունահանող արդյունաբերությունների շարունակական աջակցությունը» փաթեթավորվել է «սոցիալական արդարության և աղքատության կրճատման դիսկուրսի ներքո» (Campbell & Hatcher 2019, էջ 643): Սակայն, ինչպես մի շարք հեղինակներ նշում են, այդ փոփոխությունները խորքային չեն, և հանքարդյունաբերության համակարգն այդ տարածաշրջանում պահպանել է նեոլիբերալիզմի կարևոր հատկանիշներ, ներառյալ՝ «ոլորտի անկլավային բնույթը, կողմնորոշումը դեպի արտաքին շուկայի պահանջարկը, ներքին վերամշակման պակասը և բնապահպանական և սոցիալական բարձր գինը» (Campbell & Hatcher 2019, էջ 643, հղում են Szablowski & Zalik, 2014, էջ 2; Acosta, 2013; Gudyas, 2010):

Այնուամենայնիվ, վերոհիշյալ պետական, ֆինանսական և արդյունահանող կազմակերպությունների քաղաքականությունը և հռետորաբանությունը չեն փոխվել, տվյալ մոդելը բազմաթիվ պետություններում շարունակում է լավատեսորեն ներկայացվել: Հետազոտողները կապում են դա էքստրակտիվիզմի գաղափարախոսության և տնտեսական հաշվարկների թերությունների (մասնավորապես՝ տնտեսական կարևոր ցուցանիշների և էքստերնալների (externality) անտեսման) հետ:

Մի շարք հետազոտողներ հանքարդյունաբերության հետ

կապված պատմական քաղաքական հարաբերությունները և հատկապես ներդրելով ազդեցությունները նկարագրելու համար կիրառում են «Էքստրակտիվիզմ» տերմինը: Ձաքան նշում է, որ հանքարդյունահանման վերջին 500 տարին կապված է իմպերիալիզմի և գաղութատիրության պատմության հետ, իսկ ժամանակակից էքստրակտիվիզմի բնորոշ գիծն այն է, որ դեպի տնտեսության գլոբալ կենտրոններ հումք արտահանող երկրներն իրենք են հանքարդյունաբերությունը դիտարկում որպես իրենց տնտեսական զարգացման գրավական (Էջ 62): «Էքստրակտիվիզմը «գաղափարական մտածելակերպն է», որը հիմնավորում է ռեսուրսների արագ, մեծածավալ արտահանումն իբրև զարգացման ձև, որն ի վերջո օգուտ է տալիս հարուստ երկրներին՝ ավելի աղքատների հաշվին» (Jaska 2018, էջ 62, հղում է Jalbert et al., 2017b):

Հանքարդյունաբերությունը որպես երկրների զարգացման գրավական ներկայացնելու ընթացքում հաճախ շեշտվում են ստեղծվող աշխատատեղերի քանակը, շահույթն ազդակիր համայնքների բնակիչների համար, աղքատության հաղթահարումը, բյուջեի համալրումը: Սակայն այն հիպոթեզը, որ հանքային պաշարներ ունեցող երկրներն ավելի շահավետ դիրքերում են, հերքվում է 1960-ականներից ի վեր հավաքված տվյալներով (Auty, 1993/2003, էջ 1): Տնտեսագիտական մի շարք հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ «հանքային տնտեսություն» (mineral economy) ունեցող երկրների տնտեսական աճը և սոցիալական բարեկեցությունը զիջում են ոչ հանքային տնտեսություններին, որոնք զարգացման նույն մակարդակի վրա են գտնվում. դիտարկում, որը «ռեսուրսների անեծք» է անվանվել (Auty, 1993/2003, էջ 3):

«Ռեսուրսների անեծքի» բացատրությունները բազմաթիվ են. օրինակ՝ այն, որ հանքարդյունաբերությունը կապիտալի մեծ ներդրում է պահանջում հաճախ արտասահմանից (Auty, 1993/2003): Սա նշանակում է, որ զարգացող երկրները սովորաբար շատ քիչ շահույթ են պահպանում. մետաղների վաճառքից գոյացած շահույթի մեծ մասը ուղղվում է արտասահման՝ որպես ներդրողների (օրինակ՝ անդրազգային կորպորացիաների) եկամուտ (Auty, 1993/2003): Այս պարագայում ազգային տնտեսությունները հիմնականում հարկերից և ռոյալթիներից են շահույթ ստանում: Հանքարդյունաբերությունը նաև բավականին քիչ աշխատատեղեր է ստեղծում և քիչ հնարավորություններ տալիս այլ կապակցված բիզնեսների գործարկման համար (Էջ 3): Ավելին, հանքարդյունաբերությունը հաճախ խոչընդոտում է տնտեսության այլ ճյուղերի (օրինակ՝ տուրիզմի և գյուղատնտեսության) զարգացմանը՝ շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների պատճառով (Kirsch, 2014): Թեև հանքարդյունաբերությունը ստեղծում է աշխատատեղեր, դրանք հաճախ կարճաժամկետ են և անկայուն, դրանց ստեղծումը

կարող է վտանգի տակ դնել այլ գոյություն ունեցող կամ ապագա աշխատողները՝ հատկապես գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության և այլ ոլորտներում՝ ավելի մեծ թվով մարդկանց զրկելով կայուն եկամտի աղբյուրներից (Տե՛ս, օրինակ՝ Steel, 2013): Բազմաթիվ երկրներում «Ժամանակակից հանքարդյունաբերությունը» հանգեցրել է Էկոլոգիական լուրջ աղետների՝ երբեմն անդառնալի կամ հսկայական ծախսեր պահանջող: Նման պայմաններում հաճախ ամենաշատը տուժում են ազդակիր համայնքների բնակիչները և նրանց սերունդները, ինչն ըստ Ստյուարտ Կիրշի «ռեսուրսների անեծքի» միկրոտնտեսական արտահայտությունն է (Kirsch, 2014):

Այնուամենայնիվ, միևնույն օրս էլ տնտեսական աճի, զարգացման և աղքատության հաղթահարման հիպոթեզը ներկայացվում է որպես փաստ նույնիսկ միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից, իսկ «ռեսուրսների անեծքի» մասին տնտեսագիտական տվյալներն ու միջավայրին և համայնքներին հասցված վնասներն անտեսվում են: Ինչպես Կիրշն է գրում՝ սա հնարավոր է դառնում, քանի որ սովորաբար տնտեսական հաշվարկներում հաշվի չեն առնվում հանքարդյունաբերական նախագծերի հետ առնչվող բացասական էքստերնալները, այն է՝ անուղղակի ծախսերը նախագծի մեջ չներգրավված կողմերի համար (Kirsch, 2014): Ըստ Ստյուարտ Կիրշի (2014, էջեր 3-4)՝ «հանքարդյունաբերող կազմակերպությունները սովորաբար էքստերնալացնում [բարդում, օտարում - Մ.Բ.] են արտադրության ծախսերի զգալի մասնաբաժինը հասարակության և բնության վրա»: Այսինքն՝ իրականում արտադրության ծախսերի զգալի մասը կրում են բնությունը և հասարակությունը: Օրինակ՝ ըստ նրա՝ հանքարդյունահանող կազմակերպությունները հազվադեպ են ամբողջությամբ վճարում այն ռեսուրսների համար, որոնք օգտագործում են: Բացի այդ, հաճախ չեն գնահատվում կամ թերագնահատվում են բնական այն պաշարները, որոնք ոչնչանում կամ աղտոտվում են հանքարդյունաբերական գործունեության ընթացքում և շարունակում են աղտոտվել տասնամյակներ կամ հարյուրամյակներ անց (Kirsch, 2014): Ոչնչացող աղբյուրները, փոշով աղտոտվող օդը, ծանր մետաղներով և քիմիական տոքսիկ նյութերով աղտոտվող գետերը, ջրամբարները, լճերը, հողերը, որոնցից օգտվում են կամ պետք է օգտվեին բազմաթիվ համայնքներ և նրանց սերունդները, նման չհաշվարկված կորուստների, ծախսերի օրինակներ են: Կորուստների այլ օրինակներ են աղտոտված բնական պաշարներից երկարաժամկետ օգտվող մարդկանց վատացող առողջությունը, հիվանդությունները, բուժման ծախսերը կամ մահերը: Ըստ Կիրշի (2014)՝ թերագնահատվում են նաև ազդակիր համայնքների բնակիչների երկարաժամկետ տնտեսական կորուստները: Օրինակ՝ Հայաստանում Ամուլսարի շահագործման հետ կապված՝ կառավարության կողմից մատնանշվում են պետական

բյուջեի եկամուտները և ազդակիր համայնքների կողմից ստացվելիք գումարները, մինչդեռ չեն քննարկվում այն ներդրումները, որոնք տասնամյակներ շարունակ արվել են համայնքների տնտեսության զարգացման համար և հայտնվել ռիսկի տակ, ինչպես նաև այն կորուստները, որոնք միջավայրի աղտոտման պարագայում կկրեն կայուն տնտեսության ճյուղերը: Չեն մատնանշվում նաև այն հավանական կորուստները, որոնք հնարավոր չէ դրամով չափել, ինչպես, օրինակ՝ Արփա, Որոտան և Դարբ գետերի, Կեչուտի ջրամբարի աղտոտումը, ջրային պաշարների նվազումը կամ մարդկանց առողջության վատթարացումը:

Հանքարդյունաբերության պատճառով առաջացած աղտոտումը հաճախ կարող է տասնամյակներ կամ հարյուրամյակներ տևել և այդ տևողությամբ մաքրման աշխատանքներ պահանջել, սակայն շահագործող ընկերությունները ոչ միշտ են կատարում նման երկարաժամկետ մաքրման աշխատանքների պարտավորությունները. հետագա մաքրման համար ծախսերի կրողները հաճախ դառնում են տվյալ պետության քաղաքացիները (Kirsch, 2014), ինչն անարդար է: Կիրշի խոսքերով՝ հանքարդյունաբերական կազմակերպությունները «կանոնավոր կերպով թերախում են սեփական պարտավորությունները գնահատել այն ժամանակացույցով, որը համապատասխանում է շրջակա միջավայրի վրա իրենց ազդեցության տևողությանը: Եթե պահանջվեր վճարել արտադրության էքստերնալացված ծախսերի համար, սա ոչ միայն կբայթայեր հանքարդյունաբերության շահութաբերությունը, այլ նաև կնշանակեր, որ բազում հանքարդյունաբերական նախագծեր այլևս տնտեսապես կենսունակ չէին լինի» (Էջ 4): Սա նշանակում է, որ կազմակերպությունների համար շատ շահավետ պայմաններ են ստեղծվում պետական բյուջեի եկամուտների հաշվին:

Ինչպես կքննարկվի ստորև՝ հանքարդյունահանման համար նախատեսված որոշ հարկեր Հայաստանում հանվել են: Կազմակերպությունները չեն պարտավորվում վճարել շահագործումից հետո պոչամբարների սպասարկման համար (Ishkanian, 2016) և հաճախ մաքրման աշխատանքների համար բավարար գումար չեն տրամադրում: Օրինակ՝ Ամուլսարի նախագծի դեպքում, բավարար չափով ֆինանսական երաշխիքներ և մեղմացնող միջոցառումներ չեն նախատեսվել (մանրամասները՝ ստորև): Կազմակերպումը հարկեր չի վճարելու հսկայական ծավալի թափոնների համար, որոնք վճարելու դեպքում հանքի շահագործումը շահավետ չէր լինի: Մասնավորապես, ըստ Էկոփորձաքննության խորհրդատու Ս. Հարությունյանի (2019)՝ Ամուլսարում նախատեսվում է արտահանել 2,5-3 միլիարդ դոլարի ոսկի, իսկ 100 միլիոն տոննա երկրորդ կարգի տոքսիկ թափոնների և 300 միլիոն տոննա դատարկ ապարների դիմաց որևէ հարկ նախատեսված չէ, մինչդեռ այդ հարկերը կկազմեն

5 միլիարդ 375 միլիոն դոլար:

Դիտարկենք շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների գնահատումների բացերը գլոբալ համատեքստում:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների (ՇՄԱԳ-ների) բացերը գլոբալ համատեքստում

Մասնավոր կազմակերպությունների կողմից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) գործընթացն առաջին անգամ ներդրվել է ԱՄՆ-ում՝ 1969 թվականին՝ պայմանավորված արդյունաբերության առաջացրած էկոլոգիական աղետներով (Li, 2009, էջ 222; Fent, 2020, էջ 5): Այնուհետև ՇՄԱԳ-ը գլոբալ տարածում ստացավ այն ընդունվեց ՄԱԿ-ի գործակալությունների, զարգացման բանկերի ու այլ դոնոր կազմակերպությունների կողմից: 1993 թվականին արդեն մոտ 50 պետություն ընդունել էր համապատասխան օրենսդրություն (Li, 2009; Fent, 2020): ՇՄԱԳ (կամ ԲՄԱԳ) փաստաթղթերը տարբեր երկրներում կարող են տարբերվող պահանջներ ունենալ, սակայն կան նաև ընդհանրություններ. քանի որ ՇՄԱԳ-ի ներդրումն ազգային օրենսդրություններում տեղի է ունեցել միջազգային կազմակերպությունների ազդեցության ներքո, սովորաբար վերջիններս պետություններին են տրամադրել «ՇՄԱԳ ընթացակարգերի, ուղեցույցների և օրենսդրական լեզվի» փաթեթներ՝ ստանձնելով կոնսուլտանտների դեր (Fent, 2020): Ըստ Լիի՝ երկու հիմնական գործոն է նպաստել ՇՄԱԳ-ի գլոբալացմանը. մի կողմից՝ 1989 թվականին Համաշխարհային բանկն իր կողմից ֆինանսավորվող բոլոր նախագծերի համար պարտադիր պայման է դարձրել ՇՄԱԳ-ը, մյուս կողմից՝ 1992 թվականին՝ երկրի գազաթանժողովի արդյունքում, միջառք միջազգային օրենքներ և քաղաքականության ուղղություններ են ընդունվել, «որոնք խրախուսել են ստորագրող կողմերին ընդունել ՇՄԱԳ-ը՝ որպես ազգային գործիք» (Li, 2009, էջ 222):

ՇՄԱԳ-ների ձևաչափը և կողմնակալությունը

Ինչպես նշվեց՝ նեոլիբերալ զարգացումների արդյունքում պետության կարգավորիչ և վերահսկող բազմաթիվ պարտականություններ փոխանցվեցին մասնավոր ընկերություններին: ՇՄԱԳ-ների հետ կապված՝ մի շարք հետազոտողներ առաջին հերթին շեշտում են, որ քանի որ ՇՄԱԳ փորձագիտական վերլուծությունները արվում են մասնավոր կազմակերպությունների պատվերով, վերջիններիս բովանդակությունը չեզոք գիտական գիտելիք չէ, թեև ներկայացվում է որպես այդպիսին (Li, 2009; Kirsch, 2014):

Ըստ Լիի (Li, 2009, էջ 219)՝ նեոլիբերալ ռեֆորմներն իրենց հետ բերեցին հաշվետվողականության նոր պրակտիկաներ՝

ներառյալ ՇՄԱԳ-ը, որոնք պետությունների և մասնավոր կազմակերպությունների հռետորաբանությունում ներկայացվում են որպես թափանցիկ, ժողովրդավարական, հանրային մասնակցություն ներառող: Այնուամենայնիվ, ՇՄԱԳ-ն ու այլ հաշվետվողականության մեխանիզմներն «առաջնահերթություն են տալիս հանքարդյունաբերության շահերին» (Էջ 219): Ըստ Լիի՝ ՇՄԱԳ-ների ձևաչափն ու հանրային քննարկման ընթացակարգերը նպաստում են դրանց հաստատմանը. խիստ հազվադեպ են դեպքերը, երբ ՇՄԱԳ-ները մերժվում են՝ դրանցում արձանագրված ռիսկերի պատճառով (Li, 2009, էջ 220):

ՇՄԱԳ-ը ներառում է նախքան շահագործումը տարածքի բնապահպանական և սոցիալական պայմանների քարտեզագրում, որն իրականացվում է մասնավոր կազմակերպության վարձած փորձագետների կողմից (Li, 2009, էջ 222): Այդ հետազոտություններում դասակարգվում են բնական և սոցիալական միջավայրի տարբեր տարրերը, որոնք հաճախ ներկայացվում են որպես միմյանցից անկախ՝ կարծես փոխկապակցված չլինեն (Li, 2009, էջ 222; Fent, 2020): Թեև նման հետազոտությունները կարող են թերի, կանխակալ և սխալներով արված լինել, «բարտեզագրման, չափման և դասակարգման» շնորհիվ տեղեկատվությանը հաղորդվում է գիտականության շղարշ՝ «թույլ տալով այն շրջանառել որպես գիտական գիտելիքի «օբյեկտիվ» աղբյուր» (Li, 2009, էջ 223, հղում է Latour, 1988; 1999): Չուզահեռաբար, նախատեսվող գործունեության ռիսկերը, ազդեցությունները, դրանց լրջությունը և կառավարելիությունը գնահատում են փաստաթուղթը կազմող մասնավոր փորձագետները: Փաստաթղթի ձևաչափով՝ նշված ցանկացած ռիսկի համար նրանք ներառում են մեղմացնող միջոցառումներ, որոնք կազմակերպությունը նպատակահարմար է համարում՝ «ելնելով լուծումներից և միջամտություններից, որոնք այն կարող է առաջարկել» (Li, 2009, էջեր 218, 224):

Ըստ Լիի՝ ՇՄԱԳ-ներում միայն ներառվում են այն ռիսկերը և ազդեցությունները, որոնք կազմակերպության փորձագետները կառավարելի են համարում և որոնց համար մեղմացնող միջոցառումներ են առաջարկվում (Li, 2009, էջ 224): Միաժամանակ, բազում այլ ռիսկեր և ազդեցություններ ՇՄԱԳ-ներում թաքցվում են: Չեն ներառվում հատկապես այն ռիսկերը, որոնք ավելի դժվար է պարզել, չափել և վերահսկել (Li, 2009, էջ 224; Bedi, 2013, էջ 101): Այսպիսով, բոլոր ՇՄԱԳ-ների ձևաչափը ենթադրում է, թե իբրև չկան ռիսկեր, վնասներ և ազդեցություններ, որոնք հնարավոր չէ կառավարել, թեև իրականում նման ռիսկերը և ազդեցությունները կարող են բազմաթիվ և շատ լուրջ լինել (Li, 2009):

Բացի այդ, անկախ նրանից, թե հանքարդյունաբերական նախագծերն ինչ վնասակար ազդեցություններ կարող են ունենալ այլ խմբերի (օրինակ՝ ազդակիր համայնքների բնակիչների) վրա, եթե

կա ցանկություն նախագիծն աշխատեցնելու, մատնանշվող ռիսկերը կարող են ավելի մեղմ գնահատվել կազմակերպության վարձած փորձագետների կողմից կամ քողարկվել իբրև կառավարելի ռիսկեր (Kirsch, 2014; Li, 2009; Fent, 2020): Օրինակ՝ Լիի կողմից քննարկված ՇՄԱԳ-ում կոնկրետ հանքավայրի «հիսունյոթ մատնանշված պոտենցիալ ազդեցություններից ոչ մեկը չէր դասակարգվել որպես «լուրջ» նշանակություն ունեցող, և միայն ութն էին համարվել «միջին» նշանակություն ունեցող» (Li, 2009, էջ 224): Հեղինակը նշում է նաև, որ իր ուսումնասիրած դեպքում հանքի ապագա ազդեցությունները «աղտոտում» չէին համարվում, քանի որ «աղտոտումը» սահմանվում էր որպես «կործանարար, ճգնաժամային, անշրջելի» ազդեցություն, իսկ հանքի ազդեցությունները գնահատվում էին որպես «կառավարելի ռիսկեր» (Li, 2009, էջ 223): Սակայն այն Էկոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունները և աղտոտումը, որոնք (հաճախ արտասահմանյան) կազմակերպության փորձագետները համարում են ընդունելի և գնահատում որպես «կառավարելի ռիսկ», կարող են անընդունելի լինել ազդակիր համայնքների բնակիչների և ավելի լայն հանրության համար: Ավելին, դրանք կարող են իրականում անկառավարելի լինել, կործանարար և անդառնալի հետևանքներ ունենալ այդ խմբերի համար: Բացի այդ, քանի որ չկան հանքարդյունաբերության միջազգային պարտադիր չափանիշներ, կազմակերպությունների փորձագետները հաճախ ընտրում և առաջարկում են մեղմացման ամեմաեժան միջոցառումները:

Խնդրահարույց է այն, որ ոչ թե ազդակիր համայնքի բնակիչների և տվյալ պետության հանրության շահերը ներկայացնող փորձագետներն են գնահատում այս կամ այն գործունեության նպատակահարմարությունը, բացասական ազդեցությունների լրջությունն ու ընդունելի լինելը կամ մեղմացնող միջոցառումների էֆեկտիվությունը, այլ շահույթով շահագրգրված մասնավոր կազմակերպության փորձագետները, որոնք բացասական ազդեցությունները (և հաճախ անկառավարելի) ռիսկերը անտեսում են կամ ձևակերպում իբրև «կառավարելի»: Պետության օրենսդրությունը սովորաբար նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ լիազորված փորձագետների կողմից վերլուծություն է պահանջում, որը պետք է նույնպես գնահատի վերոհիշյալ հանգամանքները: Սակայն ՇՄԱԳ-ին և փորձաքննությանը վերաբերող օրենսդրությունը կարող է փոփոխվել՝ ձևական փորձաքննությունն ավելի դյուրին դարձնելու համար: Բացի այդ, քանի որ պետական մարմինները՝ ապակարգավորման քաղաքականությանը համապատասխան, որպես կանոն չեն ունենում լուրջ փորձագիտական ներուժ, նրանք մասնավոր կազմակերպության փորձագետների գնահատումներն են որպես հիմք ընդունում շահագործման վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս, ինչը նույնպես նպաստում է նախագծերի հաստատմանը՝ առանց

օբյեկտիվ փորձաքննության: Ինչպես ցույց է տրվում ստորև, 2024 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ՀՀ վարչական դատարանը (2024) վճռել է, որ Ամուսարի նախագծի դեպքում ՇՄԱԳ-ի փորձաքննությունը ձևական բնույթ է կրել:

Քանի որ ՇՄԱԳ-ի շրջանակում մասնավոր կազմակերպություններն են նկարագրում նախնական տվյալները, գնահատում ազդեցություններն ու ռիսկերը և մեղմացման միջոցառումներ առաջարկում, ՇՄԱԳ-ը դառնում է «ինքնավերահսկողության պրակտիկա» (Li, 2009, էջ 225 հղում է Strathern 2000a, էջ 4; Szablowski, 2007): ՇՄԱԳ-ը հնարավորություն է «տալիս կորպորացիաներին սահմանել գործունեության չափանիշները, որոնք կառավարությունները [հետագայում] օգտագործելու են [այդ չափանիշներին գործունեության] համապատասխանությունը հաստատելու համար» (Li, 2009, էջ 219): Այսպիսով, թեև պետական վերահսկողության տպավորություն է ստեղծվում, ապագա գործունեության չափանիշները սահմանվում են ՇՄԱԳ-ում կազմակերպությունների կողմից (Li, 2009): Ինչպես Սզաբլովսկին է նշում՝ «ՇՄԱԳ-ը ծառայում է իբրև ինքնավերահսկողության ռեժիմ, որը նպաստում է պետության լեգիտիմությանը՝ սահմանափակելով իր ինստիտուտների կարգավորիչ պարտականությունները» (Szablowski, 2007):

Այսպիսով, մասնավոր կազմակերպության ՇՄԱԳ-ը միտված չէ նախագծի իրական ազդեցությունները գնահատելուն և շահագործման նպատակահարմարության մասին օբյեկտիվ որոշում կայացնելուն: Փոխարենը՝ այդ փաստաթղթի հիմնական նպատակը շահագործման թույլտվություն ստանալն է և նախագծի գործարկումը:

Անհրաժեշտ է ավելացնել նաև, որ ՇՄԱԳ-ի մասնավորեցումը առավելություն է տալիս մասնավոր փորձագետներին՝ օրինակ՝ տեղեկատվության հասանելիության, վերահսկողության, կառավարման առումով (Kirsch, 2014, էջ 132): Այն դեպքերում, երբ չկան տեղանքի մասին այլ փորձագիտական հետազոտություններ, մասնավոր փորձագետների հետազոտությունները հնարավոր է միակը լինեն, աղբյուր ծառայել այլ հետազոտությունների համար և այլն (Li, 2009, էջ 225): Ըստ Կիրշի (2014, էջեր 132, 148-151)՝ կորպորացիաները նաև կառավարում են իրենց տիրապետության տակ գտնվող տեղեկատվության հասանելիությունը՝ հաճախ հանրությունից և անկախ փորձագետներից կարևոր փաստեր թաքցնելով, որոնք անմիջական ազդեցություն ունեն բնության և հասարակության վրա: Կիրշը (էջ 132) մատնանշում է նաև այն խնդիրը, որ կորպորացիաները հաճախ ձգտում են լռեցնել կամ «գնել» փորձագետներին, այն է՝ վարձել, վարձատրել տվյալ ոլորտում աշխատող կարևոր մասնագետներին, որպեսզի վերահսկվի նրանց աշխատանքը, նրանց հետ կնքվեն գաղտնիության մասին պայմանագրեր, և որպեսզի նրանք շահագրգռված լինեն

կազմակերպության գործունեությունը դրական լույսի ներքո ներկայացնել: Ինչպես Բեդին է գրում ՇՄԱԳ-ները սովորաբար իրականացվում են փորձագետների կողմից, «որոնք ուշադիր մշակում են նախագծերի արդարացումները» (Bedi, 2013, էջ 102):

Այլ փորձագետներ և գիտնականներ, որոնք, օրինակ, ներկայացնում են քաղաքացիական հասարակության շահերը, հաճախ անհավասար դիրքերում են հայտնվում, քանի որ հետազոտություն անցկացնելու իրենց հնարավորությունները հաճախ ավելի սահմանափակ են՝ ֆինանսավորման պակասի, տեղանք մուտք գործելու, կազմակերպության արգելների կամ այլ պատճառներով (Kirsch, 2014): Ինչպես ցույց կտրվի Հայաստանի օրինակով, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ անկախ փորձագետները հնարավորություն են ստանում իրականացնել հետազոտություն, նրանց հետազոտությունները կարող են հաշվի չառնվել, օրինակ՝ քաղաքական պատճառներով: Հայաստանի պարագայում սա հնարավոր է, քանի որ գոյություն ունեցող ինստիտուցիոնալ մոդելը առավելություն է տալիս մասնավոր ՇՄԱԳ-ին և փաստաթղթերի պետական փորձաքննությանը՝ փորձագիտական ներուժի պակասի պայմաններում: Չկան ինստիտուցիոնալ պայմաններ, որպեսզի սովյալ գործընթացում պարտադրաբար հաշվի առնվեն քաղաքացիական հասարակության կողմից ֆինանսավորվող փորձագետների ուսումնասիրությունները: Այս պայմաններում չի բացառվում պետական մարմինների կողմից կործանարար նախագծերի հաստատումը՝ հատկապես կոռումպացված, (կիսա)ավտորիտար կամ հիբրիդ քաղաքական ռեժիմների պարագայում:

Սեկ այլ խնդիր է այն, որ ներլիբերալ մոդելին համապատասխան՝ ընդունող երկրների կառավարությունները հաճախ սատար են կանգնում հենց հանքարդյունահանող կազմակերպությունների շահերին, նույնիսկ եթե դրանք հակասում են ազդակիր համայնքների, ավելի լայն հանրության և բիզնեսների շահերին:

Փորձագետների պատասխանատվության խնդիրը և փորձագիտական մանիպուլյացիաները հետազոտություններում

ՇՄԱԳ-ների բացերը պայմանավորված են նաև փորձագետների պատասխանատվության պակասով (lack of liability) և փորձագիտական մանիպուլյացիաներով (Kirsch, 2014; Benson & Kirsch, 2010; Bedi, 2013): Մասնավորապես, երբ փորձագետները ՇՄԱԳ-ներում սխալ և չափազանց լավատեսական կանխատեսումներ են անում հանքի ազդեցությունների մասին, նրանք սովորաբար որևէ պատասխանատվության չեն ենթարկվում, թեև նման սխալ գնահատումների հետևանքները կարող են թանկ արժեքներ և բնակչության և բյուջեի համար (Kirsch, 2014, էջ 135):

Մասնավոր կազմակերպությունների վարձած փորձագետներին պատասխանատու դարձնելու համար սովորաբար չկան ինստիտուցիոնալ գործիքներ (Kirsch, 2014): Փոխարենը, ինչպես Կիրշն Է գրում՝ Նախկինում սխալ և լավատեսական կանխատեսումներ արած փորձագետները Նորանոր համագործակցության հրավերներ են ստանում հանքարդյունաբերող կորպորացիաներից (Kirsch, 2014, էջ 135; Szablowski, 2007, էջ 301):

Կարևոր է ոչ միայն ՇՄԱԳ-ը կազմող փորձագետներին, այլև շահագործող կազմակերպություններին պատասխանատվության կանչելը: Հաճախ, երբ հանքարդյունահանող կորպորացիաները լուրջ վնասներ են պատճառում այլ երկրներում, բացակայում են մեխանիզմները՝ նրանց դեմ իրենց իսկ երկրներում դատարան դիմելու և փոխհատուցումներ պահանջելու համար (Cameron, 2013; Kirsch, 2014):⁵ Պատասխանատվությունից խուսափելը՝ կորպորացիաների սեփականատերերի ռազմավարության տեսակ է իրենց ինքնությունը թաքցնելը. ըստ Ֆրեզերի՝ հասցեների և կորպորատիվ ինքնության փոփոխությունները թույլ են տալիս ներդրողներին ու սեփականատերերին գիտակցաբար խուսափել պատասխանատվությունից (Fraser, 2010, էջ 17 հղում է Gewald & Soeters, 2010): Հայաստանի պարագայում լուրջ խնդիր է նաև ոչ հավաստի ՇՄԱԳ-ները և վտանգավոր Նախագծերը հաստատող պետական պաշտոնյաներին պատասխանատվության ենթարկելը՝ իրենց որոշումների կայացման արդյունքում առաջացած վնասների համար:

ՇՄԱԳ-ները կազմելու գործընթացում փորձագիտական մանիպուլյացիաները ևս վերլուծության են ենթարկվել գրականությունում: Բազմաթիվ հետազոտություններ և դատավճիռներ ցույց են տալիս, թե ինչպես է գիտությունը մանիպուլյացիաների ենթարկվել ու չարաշահվել մասնավոր ընկերությունների կողմից՝ շահույթ ապահովելու նպատակով (Stե՛ս Kirsch, 2014): Բեդիի հետազոտությունը փաստում է, որ «մասնավոր կազմակերպությունները, որոնք իրավական պարտականություն ունեն ՇՄԱԳ-ներ իրականացնել, հաճախ գնահատումներն իրականացնում են հպանցիկ ձևով, երբեմն էլ թաքցնում են հույժ կարևոր տեղեկատվություն» (Bedi, 2013, էջ 102):

ՇՄԱԳ-ների և նմանատիպ այլ կորպորատիվ հետազոտությունների առանձնահատկությունները բնութագրելու համար Կիրշն (2014) օգտագործում է «կորպորատիվ գիտություն» տերմինը: Իր մատնանշած մանիպուլյացիաները հանքարդյունաբերության ոլորտում վերաբերում են ոչ միայն ՇՄԱԳ-ներին, այլև դրանց մասին անկախ փորձագիտական

⁵ Այս ուղղությամբ կան նախաձեռնություններ, որոնք ոչ միշտ են հաջողության հասնում: Օրինակ Կանադայում՝ 2010 թվականին, քննարկման էր դրվել օրենքի նախագիծ, որով նախատեսվում էր կարգավորել կանադական հանքարդյունահանող կազմակերպությունների գործունեությունն արտասահմանում, սակայն նախագիծը հավանություն չստացավ (Cameron, 2013):

կարծիքների վարկաբեկումներին և հանքերի գործարկումից հետո արվող մասնավոր հետազոտություններին (Kirsch, 2014): Կիրշի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հանքարդյունահանող ընկերությունները հիմնվում են ծխախոտի, դեղագործության, թունաքիմիկատների արտադրության ոլորտներում օգտագործված մանիպուլյատիվ ռազմավարությունների վրա (Kirsch, 2014): «Կորպորատիվ գիտությունը» քննարկելիս Կիրշը հարցադրում է առաջ քաշում, թե ինչպես է հնարավոր դարձել, որ իր հետազոտած Օք Թեդի հանքի դեպքում կազմակերպության փորձագետները չէին կանխատեսել առաջացող բնապահպանական աղետը, թեև հետազոտությունների և մոնիթորինգի վրա ծախսվել էին տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ (Kirsch, 2014, էջ 127): Ըստ Նրա՝ խնդիրն այն է, որ նման հետազոտությունները կարող են նպատակ ունենալ համակարգված ձևով թաքցնելու հանքի բացասական ազդեցությունները (Kirsch, 2014, էջեր 127-128, 133):

Բացասական ազդեցություններ թաքցնելն, ըստ Կիրշի, հնարավոր է դառնում տարբեր ռազմավարություններ կիրառելու շնորհիվ (Kirsch, 2014): Մասնավորապես, ըստ Նրա՝ «գիտական պրոցեսները» մանիպուլացվում են կամ կարող են մանիպուլացվել՝ սկսած «տվյալների հավաքագրումից և վերլուծությունից մինչ արդյունքների զեկուցումը» (Kirsch, 2014, էջ 133): Այս պրակտիկան կարող է ներառել կույր գոտիներ՝ փաստերի անտեսում, չափումների սխալներ և մանիպուլյացիաներ (Kirsch, 2014): Կույր գոտիների դեպքում, օրինակ՝ մասնավոր փորձագետները հանքաքարի բավարար նմուշներ չեն հետազոտում՝ ընտրելով ցածր ռիսկ ունեցող նմուշներն ու անտեսելով վտանգավոր կամ բարձր թթվազոյացման պոտենցիալ ունեցող նմուշները և նման թերի ու կանխակալ հետազոտության հիման վրա համընդհանուր պնդումներ են անում (ինչպես ցույց կտրվի ստորև՝ Հայաստանում Ամուլսարի նախագծի օրինակով): Կիրշը հավելում է, որ նման բացթողումներն իհարկե միշտ չէ, որ միտումնավոր են արվում. սա կարող է խնդրի բարդությամբ պայմանավորված լինել (Kirsch, 2014): Այնուամենայնիվ, երբեմն ակնհայտ է, որ բացթողումները միտումնավոր են արված, հատկապես երբ ողջ հետազոտության նպատակը որևէ կարևոր խնդրի թաքցնելն է (Kirsch, 2014):

Չափումների սխալները հանքարդյունաբերության ոլորտում, ըստ Կիրշի (2014), ներառում են, օրինակ՝ միջին արժեքների օգտագործումը, բնության մեջ արդեն առկա ծանր մետաղների պարունակության չափերի անտեսումը, եղանակի վատ պայմանների դեպքում միջավայր արտանետված թունավոր նյութերի անտեսումը, պնդումները, որ հանքը միայն փոքր տարածքի վրա է ազդելու և այլն: Կիրշը նշում է, որ միայն փոքր տարածքի վրա ազդելու վերաբերյալ պնդումները սխալ են, քանի որ բնության մեջ գործընթացները

փողկապակցված են. աղտոտված գետերը հոսում են և աղտոտիչներ տարածում, պայթյունները ազդում են վայրի կենդանիների վրա, փոշին տարածվում է քամու միջոցով և այլն: Այսպիսով, հանքի ազդեցությունները փոխանցվում են շղթայական ձևով: Բացի դրանից, առատ տեղումների դեպքում թթվային դրենաժ, ծանր մետաղներ պարունակող ջրերն ավելի արագորեն են տարածվում. սովորաբար բոլոր գետերը, որոնք հոսում են հանքերի մոտակայքում, աղտոտվում են այդ պատճառով (Kirsch, 2014):

Փորձագիտական մանիպուլյացիաները զուգակցվում են հանրային կարծիքի վրա ազդելու մանիպուլյացիաներով: Այսպես, օրինակ՝ հանքարդյունահանող կազմակերպությունները հաճախ իրականությանը լրիվ չհամապատասխանող պնդումներ են անում, առանց պատշաճ հիմքերի հայտարարում են բնապահպանական բարձր չափանիշների մասին, տարածում են իրենց գործունեության անվնաս լինելու մասին նյութեր (Kirsch, 2014): Ինչպես կենսարկվի ստորև՝ Հայաստանում նման մանիպուլյացիաներ են արվել Ամուլսարի դեպքում (Թեղուտի հանքի առնչությամբ՝ տե՛ս Բաղդասարյան, 2019): Մանիպուլյատիվ այլ ռազմավարություններից են մինչ շահագործումը նախորդների սխալներից խուսափելու խոստումները և հանրության համար կարևոր տեղեկություններ տրամադրելուց հրաժարվելը կամ լռելը (Kirsch, 2014): Կորպորացիաների մանիպուլյացիաներից է նաև ժամանակի քաղաքականությունը, որի նպատակն է ՇՄԱԳ-ներում և առհասարակ ծրագրերի նախնական փուլերում գործունեությունը ներկայացնել իբրև անվտանգ և պատասխանատու՝ շահագործումը սկսելու համար (Kirsch, 2014; Benson & Kirsch, 2010): Խնդիրն այն է, որ հանքարդյունաբերության վնասները հաճախ ի հայտ են գալիս գործունեության մեկնարկից տարիներ անց, երբ արդեն ուշ է լինում դադարեցնել այն. հանքարդյունահանման մեկնարկից հետո երկարաժամկետ մեղմացնող միջոցառումների անհրաժեշտություն է առաջանում, որոնք լուրջ գումարներ են պահանջում: Դրանով էլ հաճախ հիմնավորվում է հանքի շահագործման շարունակությունը, նույնիսկ եթե խոստումներին հակառակ՝ այն լուրջ վնասներ է հասցնում միջավայրին կամ ազդակիր համայնքներին (Բաղդասարյան, 2019 հղում է Kirsch, 2014):

Երբ ՇՄԱԳ-ները քննադատության են ենթարկվում, օրինակ՝ անկախ փորձագետների կողմից, հանքարդյունահանող կազմակերպությունները կարող են դիմել այնպիսի մանիպուլյացիաների, ինչպիսիք են անկախ հետազոտությունները վարկաբեկելը, անվավեր հոչակելը, դրանց հանդեպ կասկած հարուցելը կամ պարզապես անտեսելը (Kirsch, 2014): Ըստ Կիրշի՝ հանքարդյունահանող կազմակերպությունները «տարածում են անորոշություն և կասկած՝ անկախ դիտորդների

համար դժվարացնելով հանքարդյունաբերական նախագծերի բնապահպանական ազդեցության վերաբերյալ ստույգ կանխատեսումներ անելը ...» (Էջ 155): Նաև օգտագործվում է անկախ հետազոտությունների անցկացումը թույլ չտալու հնարքը՝ զանազան ճնշումներ գործադրելու միջոցով (Kirsch, 2014):⁶ Ինչպես ցույց կտրվի ստորև, Հայաստանի պարագայում օգտագործվել է նաև գիտնականներին և փորձագետներին անձամբ վարկաբեկելու հնարքը: Բացի այդ, կորպորացիաները կարող են դիմել նաև ՀԿ-ներին և ակտիվիստներին վարկաբեկելու, ճնշելու ռազմավարությունը, ինչպես նաև տարատեսակ «կորպորատիվ սոցիալական տեխնոլոգիաների», քաղաքական և իրավական այլ մանիպուլյացիաների (Kirsch, 2014, հղել է Rogers 2012):

ՇՄԱԳ-ները՝ որպես նախագծերը հաստատելու գործիք. հանրային մասնակցության ձևականության խնդիրը

Բազմաթիվ հեղինակներ, այսպիսով, հանգել են այն եզրակացությանը, որ ՇՄԱԳ-ները հաճախ կրում են ձևական բնույթ ու օգտագործվում են կառավարությունների և կազմակերպությունների կողմից՝ որպես կառավարման գործիք՝ հանքարդյունաբերական նախագծերը լեգիտիմացնելու, համայնքների դիմադրությունը չեզոքացնելու և զարգացման այլընտրանքային տեսլականները բացառելու նպատակով: Օրինակ՝ հենվելով Հարավային Աֆրիկայում կատարված հետազոտության վրա՝ Լեոնարդը գրում է. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումները հատկապես հանքարդյունաբերության զարգացման ոլորտում իրականացվում են որպես սիմվոլիկ գործիքներ՝ զարգացումները հաստատելու, այլ

⁶ Ստյոպարտ Կիրշը (2014) նման բազմաթիվ օրինակներ է մեջբերում: Օրինակներից մեկը Պապուա Նոր Գվինեայում Օք Թեդի հանքի շահագործման արդյունքում տեղի ունեցած բնապահպանական աղետն է: Տվյալ դեպքում շահագործող ընկերությունը երկար ժամանակ ժխտում էր հանքի բացասական ազդեցությունը միջավայրի վրա: Քաղաքացիական հասարակության պահանջով անցկացված գերմանական Շտարնբերգ ինստիտուտի հետազոտությունը եզրակացրեց, որ «կան լուրջ հիմքեր այն մտավայրության համար, որ Օք Թեդիում հանքարդյունաբերական գործունեությունը կհանգեցնի ... հարյուրամյակների էկոլոգիական, մշակութային, առողջական և տնտեսական վնասների, որոնք շատ ավելի մեծ կլինեն, քան կարճաժամկետ տնտեսական օգուտները» (Էջ 68): Շահագործող ընկերությունը ժխտեց անկախ գեկոյցի արդյունքները՝ մատուցելով փաստերի փառաբանական համալրություն և որոշ թերություններ, իսկ ընկերության բնության և հասարակայնության հետ կապերի մենեջերը հայտարարեց «բնապահպանական կառավարման բարձր ստանդարտների» մասին (Էջ 70): Պապուա Նոր Գվինեայի կառավարության ներկայացուցիչը, անորդարաշունչով անկախ գեկոյցին, ասաց, որ նման գեկոյցները անպատասխանատու կերպով միջամտում են պատասխանատու երկրների ինքնիշխանությանը: Պապուա Նոր Գվինեայի կառավարությունն ու շահագործողը հաշվի չնստեցին անկախ գեկոյցի եզրակացությունների հետ և շարունակեցին գործունեությունը: Տարիներ անց պարզ դարձավ, որ անկախ գեկոյցը շատ ավելի ճշգրիտ կանխատեսումներ էր արել, քան ընկերությունը: Այդ հանքի շահագործման արդյունքում 1000 կմ երկայնքով աղտոտվեցին Օք Թեդի և Ֆլայ գետերը, վերացավ կամ վտանգի տակ դրվեց մոտ 1588 կմ² անտառ, և ակնկալվում է, որ ազդեցությունները կշարունակվեն՝ ընդգրկելով մոտ 3000 կմ² անտառային տարածք: Համաշխարհային բանկը քննադատեց շահագործող ընկերությանը, սակայն հրաժարվեց գնահատել ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները երկարաժամկետ բնապահպանական խնդիրներ առաջացնելու համար (Էջ 137): Երբ բնապահպանական աղետն ակնհայտ դարձավ, հանրը շահագործող կազմակերպության ներկայացուցիչները զարմանք արտահայտեցին՝ ասելով, որ չէին ակնկալում նման բնապահպանական հետևանքներ (Kirsch, 2014):

ոչ թե շահագրգիռ և ազդակիր խմբերի մտահոգությունների հետ անկեղծորեն հաշվի նստելու համար» (Leonard, 2017, էջ 1):

Մի շարք գիտնականներ (Petts & Brooks, 2005; Corburn, 2003) բարձրաձայնում են այն մասին, որ թեև փորձագիտական տեխնիկական գիտելիքը սահմանափակ է և հաշվի չի նստում բազմաթիվ ոչ տեխնիկական խնդիրների (ինչպես օրինակ՝ համայնքների համար բնության արժեքի) հետ, ՇՄԱԳ-ներին տրվում է հրամայական կարգավիճակ: Ըստ Նրանց՝ տեխնիկական գիտելիքի հետ մեկտեղ, որոշումների ընդունման գործընթացում անհրաժեշտ է ներառել տեղական գիտելիքը, տեղացի բնակիչների արժեքները, կենսափորձը, զարգացման տեսլականները (Petts & Brooks, 2005; Corburn, 2003):

Կարևոր խնդիրներ են նաև որոշումների ընդունման պրոցեսում ազդակիր համայնքների և քաղաքացիական հասարակության թույլ դիրքերը և ձևական մասնակցությունը (երբ խորհրդատվությունները տեղի են ունենում, սակայն բնակիչների դիրքորոշումները հաշվի չեն առնվում): Երբեմն բնակիչներին փորձում են պարտադրել նախագծեր, որոնց իրենք դեմ են, ինչն էլ հանգեցնում է համայնքների դիմադրությանը: ՇՄԱԳ գործընթացը ներկայացվում է որպես ներառական և ժողովրդավարական, մինդեռ ՇՄԱԳ-ները ոչ միայն հաճախ հաշվի չեն առնում ազդակիր համայնքներին հասցվելիք վնասները, այլև հանրային լուծումները բազում դեպքերում թույլ չեն տալիս հանրությանը վետո դնել նախագծի վրա (Bedi, 2013; Li, 2009): Ըստ Լիի՝ ՇՄԱԳ-ների հանրային լուծումները նույնպես նպաստում են նախագծերի հաստատմանը. ստեղծվում է համագործակցության և հանրային մասնակցության տպավորություն, իսկ երբ հանրության ներկայացուցիչները բարձրաձայնում են տարբեր ռիսկերի և վտանգների մասին, դրանք սովորաբար իրենց արձագանքն են գտնում փաստաթղթում՝ որպես հավելյալ էջեր մեղմացման միջոցառումների առաջարկներով (նույնիսկ եթե իրականում այդ միջոցները չեն լուծելու բարձրաձայնված խնդիրները) (Li, 2009): Բեդիի խոսքերով՝ «զարգացման ... խոստումներին հակառակ ... նախագծերի գնահատումները թերանում են ճանաչել Էական սոցիալական ազդեցությունները ազդակիր անձանց վրա, երբ ոմանց սպառնում է տեղահանում, եկամտի փոփոխություն, մարզինալիզացիա և բնական ռեսուրսների կորուստ» (Bedi, 2013, էջ 101): Ըստ Նրա՝ տվյալ խնդիրները բնորոշ են ոչ միայն իր հետազոտած դեպքերին, այլև «ներկայացուցչական են թերի համակարգի համար, որում ապակողմնորոշիչ կամ սխալ ՇՄԱԳ-ներ ունեցող նախագծերին բնապահպանական թույլտվություն է տրվում» (Bedi, 2013, էջ 101): Նման թերի համակարգը բնորոշ է նաև Հայաստանին: Բացի այդ, Բեդին փաստում է, որ կազմակերպություններն առանց բացառության օգտագործում են «զարգացման» (օրինակ՝

ստեղծվող աշխատատեղերի, բնակիչների համար շահույթի) մասին փաստարկները նույնիսկ այն դեպքերում, երբ իրենց նախագծերը զարգացման տեսանկյունից վատ են անդրադառնալու կոնկրետ համայնքների վրա, օրինակ՝ մարդկանց զրկելով արդեն գոյություն ունեցող կայուն աշխատատեղերից կամ ռեսուրսներից (Bedi, 2013, էջեր 102-103):

Ի թիվս այլ խնդիրների՝ նկարագրված իրողությունների պատճառով է, որ ՇՄԱԳ-ներում թերագնահատվում են հանքերի ապագա բացասական ազդեցությունները և գերագնահատվում են մեղմացման միջոցառումները: Բացասական ազդեցությունների պատճառ կարող են հանդիսանալ նաև այլ խնդիրներ, որոնք առաջանում են շահագործման փուլում. օրինակ՝ մեղմացման միջոցառումների ոչ պատշաճ իրականացումը, շահագործման և կառուցման ընթացքում թույլ տրվող խախտումները, ֆինանսական պատճառներով հանք ժամանակից շուտ լքելը՝ առանց մաքրման համար բավարար ֆինանսական երաշխիքների, բնական երևույթները, որոնց պատճառով կառույցները կարող են ավերվել, իսկ աղտոտիչները՝ արտազատվել միջավայր և այլն: Այս պարագայում, երբ խոսքը վերաբերում է երկրի համար կենսական նշանակություն ունեցող ջրային ռեսուրսների կամ ամբողջական համայնքների երկարաժամկետ սոցիալ-տնտեսական կայունությանը, նկարագրված ձևաչափով ՇՄԱԳ գործընթացները կարող են լուրջ սոցիալ-տնտեսական հետևանքների և իրավախախտումների հանգեցնել:

ՇՄԱԳ գործընթացի որոշ բացերը Հայաստանում. Ամուլսարի օրինակը

Անկախացումից ի վեր Հայաստանն անմասն չի մնացել վերոհիշյալ գլոբալ նեոլիբերալ զարգացումներից: Հայաստանում հանքարդյունաբերության նեոլիբերալացման գործընթացը թափ ստացավ 1999-ից հետո, երբ սկսեցին մասնավորեցվել պետական հանքարդյունահանող կազմակերպությունները (Ishkanian, 2016): Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ազդեցության ներքո փոփոխվեց համապատասխան օրենսդրությունը և քաղաքականությունը: Փոփոխությունների նպատակներից էր օրենքներն ու քաղաքականությունը լավագույնս ծառայեցնելը մասնավոր (այդ թվում՝ արտասահմանյան) կազմակերպությունների շահերին, ինչպես նաև ոլորտը ներդրումներով ապահովելը (Ishkanian, 2016; Stefes & Weingartner, 2015): Սահմանվեցին ցածր հարկեր և թույլ բնապահպանական նորմեր, որոնց խախտումը լուրջ հետևանքների չի հանգեցնում, ավելին՝ ՀՀ օրենսդրությունը քրեական պատասխանատվություն չի սահմանում բնությանը վնաս պատճառելու համար (Stefes & Weingartner, 2015, էջեր 3, 22): Արդյունքում,

Հայաստանը դարձավ աշխարհում բնության շահագործման համար ամենացածր հարկ գանձող երկրներից մեկը (Էջ 21): Այդ պատճառով հանքարդյունաբերությունից ստացվող շահույթի միայն չնչին մասն է ստացվում պետության կողմից (Ishkanian, 2016): 2016 թվականին Արմինե Իշկանյանն առանձնացրել է երեք նման օրենսդրական փոփոխություն՝

«Առաջինը, 1,5% բնապահպանական շահագործման վճարը վերացվեց... Օրենքի այս փոփոխությունը նշանակում է, որ արդյունահանող կազմակերպությունները միայն հարկ են վճարում ապրանքների վաճառքներից և չեն հարկվում արդյունահանված բնական ռեսուրսների ծավալի համար: ... 2012թ. առաջին եռամսյակում [հանքարդյունաբերության ոլորտից] կառավարության կողմից հարկված ողջ գումարը 6,3 միլիարդ դրամ էր (մոտ 16 միլիոն դոլար): Եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի ողջ բյուջի եկամտը այդ տարի կազմել էր 910 միլիարդ դրամ (կամ մոտ 3,5 միլիարդ դոլար), պարզ է դառնում, որ հանքարդյունաբերության ոլորտի վճարները ողջ բյուջեի չնչին մասն են կազմում: Երկրորդը, «թափոն» բառը հանվել է օրենսդրությունից և փոխարինվել է «լցակույտ» բառով ..., ինչը պարզապես նշանակում է, որ հանքարդյունաբերությունից գոյացած թափոնները նույնպես չեն հարկվում, քանի որ թափոն չեն համարվում: Վերջապես, հանքարդյունաբերող կազմակերպությունները ազատվել են պոչամբարների ապագա խնամքի համար վճարելու պատասխանատվությունից, որոնք հիմա պետական սեփականություն են համարվում» (Ishkanian, 2016, էջեր 12-13):

Ըստ Շտեֆեսի և Վայնգարտների (2015)՝ ՀՀ օրենսդրությունը, թուլացնելով նորմերը և հարկչահամեմտելով արդյունահանված բնական ռեսուրսների ծավալի նկատմամբ, նպաստում է անարդյունավետ և միջավայրին լուրջ վնասներ հասցնող հանքարդյունահանմանը: Ցածր հարկերը թույլ են տալիս հանքարդյունահանողներին տարեկան միլիոնավոր եվրոներ ինսայել (Stefes & Weingartner, 2015):

Քաղաքականության առումով՝ հայտնի է, որ ժամանակ առ ժամանակ ընդունվել են կառավարության որոշումներ և օրենքներ՝ երբեմն ՀՀ Սահմանադրությանը, օրենքներին և միջազգային կոնվենցիաներին հակասող, որոնք նպաստել են կոնկրետ հանքարդյունահանող կազմակերպությունների ծախսերի նվազեցմանը կամ որոնց հիման վրա տրվել կամ երկարացվել են որոշ նախագծերի շահագործման թույլտվություններ (տե՛ս նաև Stefes & Weingartner, 2015): Ըստ Թրանսպարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի զեկույցի՝ Ամուլսարի դեպքում, օրինակ՝ 2014 թվականի հուլիսի 31-ին կառավարությունը որոշում է ընդունել,

որը «թույլ է տալիս հազվագյուտ և անհետացման եզրին գտնվող բույսերի առանձնյակների տեղափոխումն այլ տարածքներ», թեև այդ բուսատեսակների աճելավայրերում հանքարդյունաբերությունն արգելված է ՀՀ օրենսդրությամբ (Գրիգորյան, 2017, էջ 34): Կառավարության տվյալ որոշումը օգտագործվեց Ամուլսարի Նախագիծը թույլ տալու համար: Պետք է նշել, որ ըստ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի՝ Ամուլսարի ՇՄԱԳ-ի դրական փորձաքննությունը հակասում է ՀՀ օրենսդրությանը և պետք է չեղարկվի, քանի որ «կենդանիների և բույսերի բազմաթիվ տեսակներ, որոնք ներառված են Հայաստանի ... կարմիր գրքում, հայտնաբերվել են Ամուլսարի հանքավայրի տարածքում» (World Wide Fund for Nature, 2019): Ճանապարհների մասին պետական մեկ այլ որոշում էլ «Լիդիան Արմենիա» ընկերությանը թույլ է տվել խնայել մոտ 100 միլիոն դոլար (Գրիգորյան, 2017, էջ 34): Շարունակելով այս միտումը՝ արդեն հետհեղափոխական իշխանությունները 2022 թվականի սկզբին ՀՀ «Ընդերքի մասին օրենսգիրքը» լրացրեցին նոր հոդվածով, «որը Նախատեսում է ընդերքօգտագործման իրավունքի ժամկետի երկարաձգում անհաղաթահարելի ուժի հիմքով»՝ ներառյալ «քաղաքացիական զանգվածային անհնազանդությունը» (Ecolur, 2022): Տվյալ օրինագծին տրվել է չորս տարվա հետադարձ ուժ, ինչը համընկնում է Ամուլսարում քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաների մեկնարկի հետ: Սա թույլ է տվել 50-ից ավելի ՀՀ-ների եզրակացնել, որ օրինագծի նպատակներից է հենց Ամուլսարի Նախագծի «ընդերքօգտագործման իրավունքի» երկարաձգումը. տվյալ օրինագիծը նրանց կողմից որակվել է որպես հակասահմանադրական և հակաժողովրդավարական (News.am, 2022):

Խորհրդային անցյալից ժառանգված համակարգային կոռուպցիան Նախկին կիսաավտորիտար ռեժիմի հատկանիշներից էր. քաղաքական Էլիտայի ներկայացուցիչները կապեր և մասնաբաժիններ ունեին ամենաշահութաբեր բիզնեսներում, ներառյալ՝ հանքարդյունաբերության մեջ (Stefes, 2006): Սա նույնպես նպաստեց նրան, որ երկրի օրենսդրական և քաղաքական դաշտը ծառայեցվեն հանքարդյունահանողների շահերին՝ ավելի թույլ դիրքում դնելով համայնքներին և քաղաքացիական հասարակությանը (Stefes & Weingartner, 2015): Քանի որ դատարաններն անկախ չէին կառավարությունից, երկրում դժվար էր արդարադատություն փնտրել դատարաններում (Stefes & Weingartner, 2015): Ավելին, Շոտեֆեսը և Վայնգարտները շեշտում են, որ Հայաստանում «օրենքի անորոշությունները սովորաբար մեկնաբանվում են հանքարդյունաբերության համար շահավետ ձևով» (էջ 3):

Կոռուպցիան կարևոր դեր էր խաղում հանքարդյունաբերական Նախագծերի հաստատման գործընթացում (էջեր 13-14): Նեոլիբերալացման գործընթացի մեկնարկից հետո հաստատվել

Էին խնդրահարույց նախագծեր՝ հաճախ հաշվի չնստելով քաղաքացիական հասարակության և/կամ համայնքների դիմադրության հետ: Կոռուպցիային և կիսավտորիտար ռեժիմին զուգահեռ՝ նեոլիբերալացումը նպաստեց նաև նրան, որ նվազեցվեց ոլորտի վերահսկողությունը պետության կողմից: Ընդունվեց ՇՄԱԳ գործընթացի գլոբալ տարածում ստացած ձևաչափը, սոցիալական և բնապահպանական ազդեցությունների գնահատումը հանձնարարվեց մասնավոր կազմակերպություններին: Այդ գնահատումները օրենքով պետք է անցնեն պետական մարմինների կողմից փորձաքննություն: Ըստ Շտեֆեսի և Վայնգարտների (2015)՝ Բնապահպանության (ներկայում՝ Շրջակա միջավայրի) նախարարությունը և այլ հարակից պետական մարմինները թուլացվեցին՝ փորձագիտական ներուժի, կադրերի և ֆինանսավորման առումով (այդ մարմիններում տիրող կոռուպցիային զուգահեռ): Մասնավորապես, նրանք Նշում են, որ քաղաքական և բյուջետային պատճառներով նախարարության որոշ վերահսկող կոմիտեներ վերացվեցին, օրինակ՝ 2005 թվականին վերացվեց Երկրաբանության բաժնի գիտական խորհուրդը, որը «վճռորոշ դեր էր խաղում նոր հանքերի համար շահագործման թույլտվությունների տրամադրման գործում» (Էջ 25): Մասնագիտական խորհուրդների վերացման պատճառով հանքերի շահագործման թույլտվությունները սկսեցին տրվել ոչ մասնագետ պետական բյուրոկրատների կողմից (Էջ 25), ինչը միայն խորացնում է պրոբլեմները: Նախկին Շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանը հրապարակավ ընդունել էր, որ ՀՀ համապատասխան գերատեսչությունները փորձագիտական բավարար ներուժ չունեն ՇՄԱԳ-ների օբյեկտիվ փորձաքննություն անցկացնելու համար (Econews, 2018): Այնուամենայնիվ, նույնիսկ այդ պայմաններում, թույլտվություններ շարունակում են տրվել: Ստորև ցույց է տրվում, որ Ամուլսարի դեպքում նույնպես ՇՄԱԳ-ի փորձաքննությունն իրականացվել էր անհրաժեշտ մասնագիտական պատրաստվածություն չունեցող անցանձ կողմից:

Հանքարդյունահանող կազմակերպությունների դոնոր կազմակերպությունները նույնպես հաճախ պահանջում են նախնական փորձագիտական գնահատումներ (օրինակ՝ բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ԲՄԱԳ)): Սակայն վերջիններս (օրինակ՝ Համաշխարհային բանկը և Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (ՄՖԿ), Եվրոպական զարգացման և վերակառուցման բանկը) քննադատվել են խնդրահարույց նախագծեր ֆինանսավորելու համար (Bacheva-McGrath et al, 2009; Kirsch, 2014; Էջեր 137-138; Lewis & Söderbergh, 2019): Թեև հանքարդյունահանողները հաճախ հղում են կատարում իրենց դոնորների խիստ պահանջներին, գլոբալ փորձը ցույց է տալիս, որ զուտ դոնոր կազմակերպությունների վերահսկողության մեխանիզմները նույնպես չեն կարող երաշխավորել, որ նախագծերի ապագա ազդեցությունները ճիշտ են գնահատվել, համապատասխան

մեղմացնող միջոցառումներ են ձեռնարկվել, չեն խախտվել ազդակիր համայնքների բնակիչների իրավունքները, հաշվի են առնվել նրանց մոտեցումները և այլն: Մասնավորապես, ինչպես նշվում է ստորև՝ Ամուլսարի դեպքում փորձագետների կողմից քննադատվել են ոչ միայն ՀՀ կառավարությանը, այլև դրևոր կազմակերպություններին «Լիդիան Արմենիա» ընկերության կողմից ներկայացված տեխնիկական փաստաթղթերը: Բացի այդ, ՄՖԿ օմբուդսմենի գրասենյակը տվյալ դեպքի մասին եզրակացրել է, որ «ՄՖԿ-ի կողմից ԲՄԱԳ գործընթացի վերահսկումը՝ կապված Ձերմուկի ... բրենդի վրա նախագծի պոտենցիալ ազդեցության հետ, համարժեք չի եղել ռիսկին» (ՀԱՊԻ գրասենյակ, 2017, էջ 75):

ՇՄԱԳ-ների/ԲՄԱԳ-ների նկարագրված կողմնակալությունը բնորոշ է նաև հայաստանյան իրողություններին: Նման գնահատումների կազմումը հանձնարարված է հանքարդյունահանողների վարձած կազմակերպություններին կամ փորձագետներին, որոնք «միշտ կտրամադրեն դրական գնահատումներ» (Stefes & Weingartner, 2015, էջ 21): Արդյունքում՝ «ՀՀ-ում հանքարդյունաբերության իրականացման ձևն աղետալի հետևանքներ ունի երկրի շրջակա միջավայրի և բաղաբացիների բարեկեցության համար» (Stefes & Weingartner, 2015, էջ 3):

ՇՄԱԳ գործընթացի խնդիրները պայմանավորված են նաև ՇՄԱԳ-ին և փորձաքննությանը վերաբերող ՀՀ օրենսդրության բացերով (օրինակ՝ կապված հանրության իրական մասնակցության հետ) և օրենսդրության խախտման դեպքում պետական մարմինների հաճախակի անգործությամբ: Հայաստանում «բնապահպանական հանցագործությունն սկսվում է դեռևս օրինաստեղծ փուլում»՝ նշում են Շտեֆեսը և Վանգարտները (2015), քանի որ օրենքները չեն ծառայում բնապահպանական վնասի կանխմանը և չեն պատժում վնաս պատճառողներին: ՇՄԱԳ-ներում սխալ գնահատումների և հետագա գործունեության պատճառով առաջացած վնասները, աղտոտումը կամ ապօրինի հանքարդյունահանումը սովորաբար պատժվում են փոքր տուգանքներով, ինչի մասին բազմիցս բարձրաձայնել են բաղաբացիական հասարակության ներկայացուցիչները:

Ազդեցությունների գնահատման բացերի ցայտուն օրինակ է Ամուլսարի նախագծի ՇՄԱԳ գործընթացը: Ամուլսարի նախագիծը նույնպես հաստատվել է կիսաավտորիտար ռեժիմի պայմաններում: Տարիների ընթացքում «Գեոթիմ» (2016 թվականից՝ «Լիդիան Արմենիա») ընկերությունը չորս փոփոխված ՇՄԱԳ է ներկայացրել պետական մարմիններին, վերջին ՇՄԱԳ-ը ներկայացվել էր 2016 թվականին և դրական փորձաքննական եզրակացություն ստացել (Ecolur, 2016):

Ամուլսարը Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող ջրային ռեսուրսների անմիջական մոտակայքում է և

ավելի քան 100 ջրաղբյուրի շնորհիվ նպաստում է ջրագոյացմանը (Հարությունյան, 2019): Նախատեսված ցիանային տարրալվացման հարթակը Արփայի կիրճից ընդամենը 250 մետր հեռավորության վրա է (Kovatchev et al, 2018): Լեռան մոտակայքում են Գնդեվազ գյուղը և Ջերմուկ քաղաքը, որոնց երկարաժամկետ տնտեսական ապահովությունը (գյուղատնտեսությունը, առողջարանային և հանքային ջրի շշալցման տնտեսությունները) ուղղակիորեն կախված են անարատ բնության պահպանումից:

Ամուլսարն այն օրինակներից է, երբ հանքարդյունաբերությունը փորձում է մուտք գործել Նոր, ռեսուրսներով ավելի «աղբատ» տարածքներ, ուր հասարակության վճարած բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական գինը կարող է շատ բարձր լինել: Ըստ «Լիդիան Արմենիայի» գնահատումների՝ Ամուլսարի հանքանյութի 1 տոննան պարունակում է մինչև 0.78 գրամ ոսկի, ինչը շատ ցածր ցուցանիշ է համեմատած, օրինակ՝ Սոթքի հանքավայրի հետ (1 տոննայում՝ 5-7 գրամ ոսկի) (Հարությունյան, 2019): Ամուլսարում 70 տոննա ոսկի կորզելու պարագայում առաջանալու են ահռելի ծավալով թափոններ, որոնք «սովորաբար համարժեք են 280-440 տոննա ոսկու ստացմանը», և ինչպես նշվել է՝ այդ թափոնների դիմաց պետությունը չի ստանալու որևէ վճար, թեև դրանք «մշտապես 420-540 հա տարածք են զբաղեցնելու» (Հարությունյան, 2019):

Ամուլսարի դեպքում ՇՄԱԳ գործընթացի կարևոր բացերից է ազդակիր համայնքների ու ավելի լայն հանրության շահերի և կայուն զարգացման տեսլականների հետ հաշվի չնստելը, նախագիծը նրանց կամքի դեմ հաստատելը: ՇՄԱԳ գործընթացի շրջանակում կազմակերպված հանրային լսումներից «ակնհայտ դիտավորությամբ» դուրս էր թողնվել լեռան մոտակայքում գտնվող ամենամեծ բնակավայրը՝ Ջերմուկ առողջարանային քաղաքը. մինչ 2016 թվականը կազմակերպության և համապատասխան պետական մարմինների կողմից այն չէր ճանաչվել ազդակիր համայնք, ինչը թույլ չէր տվել բնակիչներին իրացնել որոշումների ընդունման վրա ազդելու իրենց իրավունքը (Հարությունյան, 2019; տե՛ս նաև Ecolur, 2016): Ընդ որում, ՀՀ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքի Հոդված 5.2.7-ը պահանջում է «գնահատման և փորձաքննության գործընթացում հանրության մասնակցության ապահովումը»:

Ըստ Ջերմուկի բնակիչների հետ բազմաթիվ հարցազրույցների՝ քաղաքի բնակչությունը, տարբեր բիզնեսների ներկայացուցիչները և ավագանին դեմ են արտահայտվել նախագծին՝ վերջինիս մասին տեղեկանալուց ի վեր: Ազդակիր Գնդեվազ գյուղի պարագայում առկա են կոռուպցիոն ռիսկերի մասին տեղեկություններ (Հայկական բնապահպանական ճակատ, 2020): Երբ տվյալազդակիր համայնքների բնակիչները դիմեցին նախագծի դոնոր կազմակերպություններին՝

արտահայտելով իրենց բողոքը, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի (ՄՖԿ) օմբուդսմենի գրասենյակը եզրակացրեց, որ «ՄՖԿ-ն երաշխիքներ չունի» առ այս, որ հավուր պատշաճի են գնահատվել այն ազդեցությունները, որոնք կարող են ազդել Ջերմուկի՝ որպես տուրիստական կենտրոնի բրենդի վրա. օրինակ՝ «պայթյունների աղմուկը, տեսողական խանգարումները, և ավելի ընդհանուր ընկալումները, որոնք բխում են քաղաքին նախագծի մոտիկության հանգամանքից», հաշվի չի առնվել նաև ազդեցությունը Գևորգյանի վրա (ՀԱՊԽ գրասենյակ, 2017, էջեր 75, 85): Դրանից հետո ՄՖԿ-ն լքեց ծրագիրը: Հիշեցնենք, որ ազդակիր համայնքների իրավունքների խախտումների և կրած վնասների ահռելի ֆինանսական բեռը հաճախ մնում է անհատույց կամ ընկնում է երկրի քաղաքացիների և պետական բյուջեի վրա:

Անդրադառնանք ՇՄԱԳ-ի անորոշությանը, կույր գոտիներին և փորձագիտական սխալներին կամ մանիպուլյացիաներին: «Լիդիան Արմենիա» ընկերության կողմից բազմիցս տարածվել են պնդումներ առ այս, որ հանքի շահագործման ռիսկերը կառավարելի են: Օրինակ՝ կազմակերպության գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանը, ի պատասխան փորձագետի (երկրաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Սաղաթեյանի) քննադատությանը՝ 2017 թվականի հունվարին հայտարարել էր, որ «ջրերին, հողին, առողջությանը, օդին» սպառնացող ռիսկերը «կառավարելի են՝ չեզոքացման աստիճանի» (Հետք հետաքննող լրագրողներ, 2017): Նա մատնանշում է կազմակերպության ԲՍԱԳ-ում և ՇՄԱԳ-ում ներառված բազում հետազոտություններ՝ պնդելով, որ վերջիններս ստույգ տվյալների աղբյուր են և ապացուցում են հանքի ռիսկերի կառավարելիությունը (Հետք հետաքննող լրագրողներ, 2017):

Տարիների ընթացքում բազում հայաստանյան և օտարերկրյա գիտնականներ և փորձագետներ բարձրաձայնել են նախագծի շահագործման բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական վտանգների մասին (Հայկական բնապահպանական ճակատ, 2018b): Նախագծի հանդեպ լայնածավալ հանրային անվստահությունը հաշվի առնելով՝ ամերիկահայ ինժեներ Հարոլդ Բրոնոցյանը ոլորտում անվանի փորձագետների էր հրավիրել՝ անցկացնելու «Լիդիան Արմենիայի» տեխնիկական փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

Տվյալ ուսումնասիրությունն անցկացվել է ավստրալական «Բլու միներալս քընսայթընսի»-ն ներկայացնող Անդրեա Գերսոնի և Ռոջեր Սմարթի, ամերիկյան «Բուկա Էնվայրոնմենթըլ» կազմակերպությունը ներկայացնող Էնն Մատթի և կանադական «Քլիար քոսթ քընլասթինգ»-ը ներկայացնող Անդրե Սոբոլասկու կողմից (բոլոր փորձագետներն ունեն գիտությունների դոկտորի (PhD) աստիճան): Նրանք մոտ 15 հաշվետվություն են ներկայացրել, որոնք հանրությանը հասանելի են առցանց (Հայկական բնապահպանական ճակատ, 2017a): Փորձագետները բազմաթիվ

թերութիւններ, անճշտութիւններ և կոյր գոտիներ են բացահայտել Նախագծի փաստաթղթերում:

Տվյալ դեպքում միջավայրին սպառնացող լրջագոյն վտանգներից է թթվային ապարների դրենաժը (ընդերքի սուլֆիդ պարունակող ապարների քայքայման, վերջիններիս ջրի ու օդի հետ փոխազդեցության արդյունքում առաջացող թթուն, որը տարրալուծում է ապարների մեջ պարունակվող, հաճախ թունավոր մետաղները և կարող է հարյուրամյակներ շարունակ արտահոսել հանքերի տարածքից՝ աղտոտելով ստորգետնյա և վերգետնյա ջրերը): Փորձագէտները նշում են, որ «Լիդիան Արմենիան» բավարար թվով տարածքի ապարների նմուշներ չի ուսումնասիրել (հետազոտվել է մոտ 200 նմուշ, երբ անհրաժեշտ էր հետազոտել մոտ 2000-ը) (Gerson and Smart, 2017, էջ 2): Ընդ որում, ինչպես Մաեսթըն է նշում՝ երկարաժամկետ տարրալվացման փորձարկումներում հետազոտվել են ցածր սուլֆիդ պարունակող՝ ավելի անվտանգ ապարները, իսկ բարձր տոկոսով սուլֆիդ (high sulfide) պարունակող ապարները, որոնք ավելի բարձր հավանականություն ունեն թթու արտադրելու, դուրս են թողնվել հետազոտությունից (Maest, 2019): Մաեսթըն (2019), Գերսոնը և Սմարթը (2017, էջ 3) նշում են, որ թթվային ապարների դրենաժին (ԹԱԴ) չի տրվել բավարար գնահատական: Գերսոնը և Սմարթը (2017) շեշտում են Նաև, որ «Լիդիան Արմենիայի» ԹԱԴ-ի գնահատումներում առկա են գիտական անճշտություններ: Մասնավորապես, Նախագծի փաստաթղթում շեշտվում է, որ ստորին հրաբխային առաջացումները «մեղմ» ԹԱԴ են արտադրելու,⁷ սակայն նրանց հետազոտությունն այս պնդման որևէ ապացույց չի պարունակում. «այս եզրակացությունը հիմնավորելու համար (Գեոթիմի կողմից) ընտրված նմուշները պարզապես ունեին ցածր սուլֆիդի պարունակություն, մինչդեռ ստորին հրաբխային առաջացումների այլ նմուշները մի քանի շաբաթ անց ուժեղ թթու էին արտադրում (pH <3)» (Gerson & Smart, 2017, էջ 4): Գերսոնը և Սմարթը (2017) իրենց հաշվետվության մեջ նշում են Նաև այլ կարևոր թերություններ: Մանրամասնորեն չանդրադառնալով նշված խնդիրներին՝ մեջբերելք միայն նրանց ամփոփ հաշվետվության որոշ ելթափայտները.

- «Թթու արտադրող հանքաքարերը ճիշտ չեն նույնականացված / գնահատված»,
- «Տեղի չեզոքացնող նյութերի ոչ համապատասխան ուսումնասիրություն»,
- «Պատիճավորման քաղաքականության նյութերի սխալ սահմանում»,
- «Խորհրդային ժամանակաշրջանի ապարների թափոնակույտերի

⁷ Նշվում է, որ ստորին հրաբխային առաջացումներն «ուժեղ դիմադրություն են ցուցաբերում ԹԱԴ-ի ձևավորման և երկաթի եռավալենտ սուլֆատների օքսիդացումից առաջացած ԹԱԴ-ի նկատմամբ» (Գեոթիմի 2016 թ. հունիսին պատրաստած Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատականի չավելված 8.19, բաժին 6՝ Եզրակացություններ) (Gerson & Smart, 2017, էջ 4):

- ԹԱԴ-ի սխալ մեկնաբանում»,
- «Հավանական է, որ մշակման կարողությունը անհամապատասխան է»,
 - «Հանքահորերից ԹԱԴ-ի արտահոսքի մշակումն ախատեսված չէ»,
 - «Ղեկավարության ոչ հստակ պատասխանատվություն»,
 - «Կառավարության կողմից ոչ համապատասխան վերահսկողություն և պատասխանատվություն»,
 - «Փակումից հետո ոչ բավարար մշտադիտարկում և տեխսպասարկում» (Gerson & Smart, 2017, էջեր 3-7):

Խոսելով ԹԱԴ-ի չեզոքացման երկարաժամկետ ծախսերի մասին՝ փորձագետներն ընդգծում են, որ «Հայաստանի կառավարության համար ընթացիկ ծախսերը հանքի շահագործումից հետո կարող են գերազանցել շահագործման ընթացքում պետության ստացած եկամուտը» (Gerson & Smart, 2017, էջ 7): «Լիդիան Արմենիայի» ՇԱԳ-ի վերաբերյալ՝ ՀՀ կառավարության դրական փորձաքննության մասին էլ նշում են, որ այն չի պարունակում ԹԱԴ-ի մասին որևէ տեղեկատվություն, օրինակ, վերջինիս կանխարգելման կամ վերահսկողության մասին, կամ ջրային ռեսուրսներին, մարդկանց առողջությանը կամ բնությանը սպառնացող պոտենցիալ երկարաժամկետ աղտոտման մասին (Gerson & Smart, 2017): Փորձագետներն ընդգծում են, որ «ըստ երևույթին, ՀՀ կառավարությունը չի տիրապետում փորձագիտությանը՝ ճանաչելու, գնահատելու կամ մոնիթորինգի ենթարկելու Ամուսարի ԹԱԴ-ի մեղմացումը կամ վերահսկելու վերջինիս պոտենցիալ արտազատումը հայ ժողովրդի համար» (Gerson & Smart, 2017, էջ 6): Բացի ԹԱԴ-ի վերահսկողության խնդրից, փորձագետները բարձրաձայնել են նաև բազում այլ խնդիրների մասին՝ ներառյալ մեղմման միջոցառումների անբավարարությունը և թունավոր նյութերի արտահոսքը դեպի միջավայր (Bronozian et al, 2018): Ջրային ռեսուրսներին սպառնացող վտանգների մասին փորձագետները նշում են. «նախատեսված հանքարդյունաբերական մոտեցումները շատ բարձր ռիսկ են պարունակում առ այն, որ թթվայնությունը, մետաղները, ցիանիդն ու թիոցիանատը, սուլֆատը և նիտրատը ... կթունավորեն ստորգետնյա ջրերը, աղբյուրներն ու գետերը (Արփա, Դարբ, Որոտան) և Կեչուտի ջրամբարը» (Հետք հետաքննող լրագրողներ, 2018):

Տվյալ փորձագետների այս և մյուս հաշվետվություններն անտեսվել են ՀՀ կառավարության կողմից՝ ներառյալ 2018 թվականի «Թավշյա» հեղափոխությունից հետո: Օրինակ՝ 2018 թվականի օգոստոսին փոխվարչապետի պաշտոն զբաղեցնող Տիգրան Ավինյանն Ամուսարի շահագործման ռիսկերի մասին հետևյալ հայտարարությամբ էր հանդես եկել. «փորձագիտական մակարդակով, անկեղծ ասած, ես դեռևս որևէ հիմնավոր փաստարկ չեմ լսել» (Դալեչյան, 2018):

Երբ հեղափոխությունից հետո հանրային պայքարն Ամուսարի նախագծի դեմ ավելի մեծ թափ առավ, 2018 թվականի

հոկտեմբերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ խոստացավ ուսումնասիրել հանքի պոտենցիալ ազդեցությունները՝ կենտրոնանալով ջրային ռեսուրսների անվտանգության վրա (Հայկական բնապահպանական ճակատ, 2018a): Նույն դիրքորոշումն արտահայտել էր նաև Տիգրան Ավինյանը. «Եթե կլինի թեկուզ մի փոքր հավանականություն, որ կա վտանգ մեր ջրերին, որևէ բան չի կարող կանգնեցնել մեզ հանքի շահագործումը դադարեցնելու համար» (Ղալեչյան, 2018): Թեև տվյալ մոտեցումն անտեսեց այլ կարևոր խնդիրներ (օրինակ՝ Ձերմուկ քաղաքի բնակիչներին մասնակցության իրավունքից զրկումը), կառավարությունը նախաձեռնեց Ամուլսարի նախագծի տեխնիկական հաշվետվությունների փորձաքննություն ԷԼԱՐԴ-ԹԻԱՐՍԻ կազմակերպությունների կողմից (քրեական գործի շրջանակում), որի համար պետական բյուջեից ծախսվեց բավական մեծ գումար:

ԷԼԱՐԴ-ԹԻԱՐՍԻ կազմակերպություններն իրենց ուսումնասիրության արդյունքում նույնպես եզրակացրին, որ «Լիդիան Արմենիայի» ՇՄԱԳ/ԲՍԱԳ փաստաթղթերը հիմնված են թերի տվյալների վրա և նախագծի մեղմացնող միջոցառումներն անբավարար են բացասական ազդեցությունները կանխելու համար (Ecolur, 2019): Ի թիվս այլ խնդիրների՝ իրենց ուսումնասիրությունում նրանք նույնպես բարձրաձայնեցին ԹԱԴ-ի գնահատման բացերի, ֆինանսական երաշխիքների անբավարարության և ջրերի աղտոտման վտանգների մասին (ԷԼԱՐԴ և ԹԻԱՐՍԻ, 2019): Օրինակ՝ հակառակ «Լիդիան Արմենիայի» պնդումներին, նրանք նշում են. «Սխալ է ասել, որ հանքը չի կարող ազդել տարածքների վրա (այդ թվում՝ քաղցրահամ ջրերը), որոնք գտնվում են ԱՏԲ [Ամուլսարի տեկտոնիկ բլոկի] մերձակայքում: ... Ազարակածորի բեկվածքը կարող է տանել աղտոտված ստորգետնյա ջուրը դեպի Դարբ և Արփա գետեր, իսկ Զիրակի բեկվածքը կարող է տանել աղտոտված ստորգետնյա ջուրը, այդ թվում՝ պոտենցիալ արտահոսքի ջուրը ԴԱԼ-ից [դատարկ ապարների լցակույտից] ... դեպի Կեչուտի ջրաբմար ... և/կամ Որոտան գետ ...» (ԷԼԱՐԴ և ԹԻԱՐՍԻ, 2019): Հետագայում ԷԼԱՐԴ-ի ներկայացուցիչները ՀՀ կառավարության հետ ուղիղ կապի ընթացքում կրկին մատնանշեցին «Լիդիան Արմենիայի» տարբեր ուսումնասիրությունների թերութունները, չիրականացված հետազոտությունները և այլ խնդիրներ (Հայկական բնապահպանական ճակատ, 2019): Ըստ նրանց՝ «Լիդիան Արմենիայի» «գնահատումը ձախողել է մի քանի կարևոր առանցքային ուղղություններով», «2016 թ. ՇՄԱԳ-ը և նախագիծը բավարար չեն հանքավայրն ապահով շահագործելու համար ... ծրագրի համար պետք է իրականացվի նոր գնահատում ... ՇՄԱԳ-ը պետք է թարմացնել, պետք է պատշաճ կերպով նախագծվեն մեղմման միջոցառումները ... Գնահատումները, լինի սոցիալական,

թե բնապահպանական, անհերքելիորեն թերի են, վստահելի չեն» (Ecolur, 2019): Նշենք, որ ըստ ՀՀ օրենսդրության՝ նախագծի մեջ փոփոխություններ մոնցելու դեպքում նախագիծը պետք է նոր ՇՄԱԳ գործընթաց անցնի:

Այսպիսով, բազմաթիվ անկախ և պետության կողմից վարձած փորձագետներ վկայեցին, որ «Լիդիան Արմենիա» ընկերության ՇՄԱԳ-ը և այլ հետազոտությունները թերի են: Այնուամենայնիվ, կառավարությունն իր իսկ խոստմանը հակառակ (դադարեցնելու նախագիծը, եթե պարզվի, որ ջրերին վտանգ է սպառնում)՝ ուժը կորցրած չճանաչեց տվյալ ՇՄԱԳ-ի դրական փորձաքննությունը: Ընդհակառակը, 2023 թվականի փետրվարի 22-ին ՀՀ կառավարության, «Լիդիան Արմենիայի» և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրվեց փոխըմբռնման հուշագիր՝ Ամուլսարի հանքի շահագործման նպատակադրությամբ (a1plus, 2023): Այդ առիթով ասուլիսի ընթացքում նախագծի բնապահպանական ռիսկերի վերաբերյալ հարցին Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը պատասխանեց. «Այսօր ընկերությունը ունի բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները գործունեությունը իրականացնելու համար ... մոտ ութ ամիս առաջ արդեն որևիցե խոչընդոտ չկար ... Բոլոր անհրաժեշտ ուսումնասիրությունները, համաձայն ՀՀ օրենսդրության, իրականացված են» (a1plus, 2023): Կարևոր է նշել, որ 1995 թվականի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքը պահանջում է, որ փորձաքննության համար ներկայացված նյութերը լինեն համակողմանի, գիտականորեն հիմնավորված, որակյալ և ստույգ, իսկ 2014 թվականի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքն իր հերթին պահանջում է «հաշվետվությունների լիարժեքության, հավաստիության և գիտական հիմնավորվածության ապահովումը»: Այդ առումով՝ նախարարը խուսափեց բնապահպանական վտանգների, կազմակերպության ուսումնասիրությունների ոչ հավաստի լինելու և օրենքների պահանջների խախտման մասին քննարկումից: Այսպիսով, մինչև հանքի շահագործումն ունենալով վկայություններ այն մասին, որ նախագիծը լուրջ վտանգի տակ է դնում Հայաստանի համար կարևոր ջրային ռեսուրսներ, ՀՀ կառավարությունը փորձել է կանաչ լույս տալ նախագծին: Տվյալ դեպքը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում ոչ միայն լուրջ բացերով է իրականացվում ՇՄԱԳ գործընթացը, այլև բացակայում է քաղաքական կամքը վերջինս պատշաճ իրականացնելու և օբյեկտիվորեն գնահատելու նախագծերի ապագա ազդեցությունները՝ բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական հետևանքներից խուսափելու համար:

Նշենք նաև, որ բացի փորձագիտական թերություններից, «Լիդիան Արմենիայի» կողմից նաև փորձեր են արվել վարկաբեկելու

փորձագետներին, որոնք քննադատել են իրենց նախագծի փաստաթղթերը: Օրինակ՝ ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն, Երկրաբանական գիտությունների դոկտոր՝ պրոֆեսոր Արմեն Սաղաթեյանը բազմիցս հանդես էր եկել Ամուլսարի նախագծի քննադատությամբ՝ բարձրաձայնելով հատկապես թթվային ապարների դրենաժի Էկոլոգիական վտանգների մասին (Սողոսյան, 2016; Հայկական բնապահպանական ճակատ, 2017b): Ի պատասխան Նրա հանրային պարզաբանումներին՝ «Լիդիան Արմենիայի» գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանը 2017 թվականի հունվարին արձագանքել էր՝ փորձելով հերքել և վարկաբեկել Սաղաթեյանի փաստարկները (Հետք հետաքննող լրագրողներ, 2017): Օրինակ՝ Արմեն Սաղաթեյանի՝ թթվային ապարների դրենաժի մասին նախազգուշացումները, որոնք կիսում են նաև միջազգային փորձագետները, նա անվանում է «ապոկալիպտիկ ֆանտազիաներ» (Հետք հետաքննող լրագրողներ, 2017): Ըստ Ալոյանի՝ «ջրային հոսքերը կառավարվելու են և կոնտակտային ջրերի անկառավարելի հոսքը բնական միջավայր բացառվում է, հետևաբար ապահովվե ոչ միայն Սևանը, այլև բոլոր ջրային և հողային ռեսուրսները» (Հետք հետաքննող լրագրողներ, 2017). դիրքորոշում, որը հերքվել է վերոհիշյալ փորձագիտական հաշվետվություններում:

Իբրև Ամուլսարի դեպքի և առհասարակ ՇՄԱԳ գործընթացի հետ կապված դրական զարգացում պետք է հիշատակել 2024 թվականի դեկտեմբերի 2-ին կայացված ՀՀ վարչական դատարանի վճիռը, որն անկախ է ներկա գործադիր իշխանության դիրքորոշումից և անվավեր է ճանաչում Ամուլսարի նախագծի ընդլայնման հիմքում ընկած որոշ վարչական ակտեր: Տվյալ դատավճիռն օբյեկտիվորեն արձանագրում է որոշ իրողություններ, որոնք քննարկվել են այս հոդվածում: Մասնավորապես, դատարանն արձանագրել է այն փաստը, որ Ամուլսարի նախագծի ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ փորձաքննական եզրակացությունը ձևական բնույթ է կրել և իրականացվել է օրենքի խախտմամբ (Հետք հետաքննող լրագրողներ, 2024; ՀՀ վարչական դատարան, 2024): Ըստ 1995 թվականի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին (ՀՕ-21) օրենքի (որը կիրառելի է Ամուլսարի ՇՄԱԳ-ի փորձաքննության դեպքում)՝ լիազոր մարմնի փորձաքննությունն, ի թիվս այլ խնդիրների, պետք է գնահատեր նախատեսվող գործունեության Էկոլոգիական ազդեցության և վտանգավորության աստիճանը, հետևանքների վերլուծության ստույգ լինելը, մեղմացման միջոցառումների բավարարվածությունը: Բացի այդ, փորձաքննության ընթացքում պետք է հաշվի առնվեին տարածքի սոցիալ-տնտեսական և այլ առանձնահատկությունները: Տվյալ մանրակրկիտ վերլուծությունն ու գնահատումը պետք է իրականացվեր մասնագիտական իրավասության հավաստագրեր ստացած լիազորված անձանց կողմից: Սակայն ըստ դատավճիռի՝

փորձաքննական եզրակացությունը չէր պարունակում օրենքով պահանջվող վերոհիշյալ գնահատումները կամ դատողություններ՝ «ուղղված ... նախատեսվող գործունեության վնասակար ազդեցությունը ... կանխորոշելուն, կանխարգելելուն կամ նվազագույնի հասցնելուն» (ՀՀ վարչական դատարան, 2024): Ավելին, փորձաքննական եզրակացությունը ստորագրած երեք անձանցից երկուսը դատարանում հայտնել են, որ «եզրակացությունում նշված հանգամանքների վերաբերյալ սեփական դատողություններ անելու փորձաքննական պատրաստվածություն, ըստ էության, չունեն», իսկ երրորդ անձը «բովանդակային առումով չի մասնակցել փորձաքննությանը» (ՀՀ վարչական դատարան, 2024): Դատարանը հաշվի է առել նաև այն բնապահպանական խնդիրներն ու ռիսկերը, որոնց մասին վկայել են ինչպես գործով ներառված փորձագետներն, այնպես էլ էլարդ կազմակերպության մասնագետները (ՀՀ վարչական դատարան, 2024): Թեև տվյալ դատավճիռը կարող է դեռ վիճարկվել (գործը դեռ կարող է քննվել վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում), այնուամենայնիվ, նկարագրված համատեքստում այն կարելի է աննախադեպ որակել:

Վերջաբան

Հողվածում ներկայացվեցին ՇՄԱԳ գործընթացի որոշ բացեր գլոբալ և հայաստանյան համատեքստերում: Ցույց տրվեց, թե ինչպես է թուլացվել պետական մարմինների կողմից հանքարդյունաբերական գործունեության վերահսկողությունը՝ պայմանավորված նեոլիբերալ քաղաքականությամբ և էքստրակտիվիզմի գաղափարախոսությամբ: Ըստ մի շարք հեղինակների (Li, 2009; Kirsch, 2014)՝ քանի որ ՇՄԱԳ-ները կազմվում են մասնավոր կազմակերպությունների պատվերով, դրանցում սովորաբար չեն ներառվում գործունեության բոլոր բացասական ազդեցությունները: Բացի այդ, տվյալ փաստաթղթերի բովանդակությունը կարող է մանիպուլյացիայի ենթարկվել՝ ռիսկերը «կառավարելի» ներկայացնելու համար: ՇՄԱԳ-ների պետական փորձաքննությանը վերաբերող օրենսդրությունը կարող է հանգամանքների մանրակրկիտ վերլուծություն պահանջել, սակայն նման օրենքները հաճախ փոփոխվում են և թուլացվում: Իրականում փորձաքննությունը հաճախ ձևական բնույթ է կրում, օբյեկտիվ չի լինում, չի իրականացվում հանրության շահերը ներկայացնող փորձագետների կողմից և հենվում է մասնավոր կազմակերպության ՇՄԱԳ-ում պարունակվող դատողությունների վրա: Հայաստանում Ամուլսարի նախագծի օրինակը վկայում է, որ ՇՄԱԳ գործընթացը (ներառյալ նախատեսվող գործունեության գնահատումը և պետական փորձաքննական եզրակացության տրամադրումը) չի ծառայում օրենքով սահմանված իր նպատակներին. նույնիսկ այն պարագայում,

երբ քրեական գործի շրջանակում նոր հանգամանքներ են ի հայտ եկել և պարզվել է, որ նախագծի ՇՄԱԳ-ը թերի է և չի արտացոլում գործունեության ապագա բացասական ազդեցությունները, կառավարության կողմից քայլեր են ձեռնարկվել նախագծի գործարկման ուղղությամբ:

Քննարկված որոշ խնդիրները խորքային են և ունեն գլոբալ տարածում: Վերջիններիս լուծումները պետք է փնտրել գլոբալ քաղաքական դիսկուրսի փոփոխության մեջ: Առանձին երկրների, օրինակ՝ Հայաստանի պարագայում, հնարավոր լուծումներ կարող են լինել.

- համայնքների և քաղաքացիների վրա ճնշումների բացառումը, համայնքների և ավելի լայն հանրության համար վետոյի իրավունքի վերապահումը, երբ խոսքը վերջիններիս և սերունդների վրա լուրջ ազդեցություն ունեցող նախագծերի մասին է,
- սահմանափակ փորձագիտական գիտելիքից բացի՝ բնակիչների արժեքների և տնտեսության զարգացման տեսլականների արժևորումը,
- օրենքների խստացումը՝ ոչ միայն պետական փորձաքննության օբյեկտիվության և համայնքների մասնակցությունն ապահովելու, այլև բնության շահագործման համար հարկերի, բնապահպանական վնասի համար պատասխանատվության (ներառյալ պետական պաշտոնյաների անպատասխանատու որոշումների արդյունքում առաջացած վնասի համար), փորձագիտական ուսումնասիրությունների պատասխանատվության առումով,
- գնահատումների, փորձաքննության, որոշումների ընդունման գործընթացում այնպիսի անկախ փորձագետների ներգրավումը, որոնք կներկայացնեն ազդակիր համայնքների և երկրի հանրության շահերը,
- տնտեսական օբյեկտիվ հաշվարկների ապահովումը, որոնք հաշվի կառնեն ոչ միայն նախագծերից հնարավոր ստացվելիք շահույթը, այլև ներկա և ապագա սերունդների, սոցիալական տարբեր խմբերի համար էքստերնալների գինը, այլընտրանքային, էկոլոգիապես կայուն և արդար զարգացման հնարավորությունները,
- հանրության կողմից օբյեկտիվորեն գնահատված և հաստատված նախագծերի պարագայում կազմակերպությունների կողմից ֆինանսական պարտավորությունների կատարման, փոխհատուցումների տրամադրման, ապահովագրման, երկարաժամկետ մաքրման և վերականգնման աշխատանքների կատարումը պարտադրելու համար մեխանիզմների ստեղծումը (քանի որ կոռուպցիայի, շուկայի տատանումների, բնական աղետների կամ այլ ֆորս մաժորային պայմանների դեպքում կազմակերպությունները կարող են չկատարել նախատեսված գործողությունները կամ լքել հանքերը):

- A1plus: (2023, փետրվարի 22): ՀՀ Կառավարությունը, «Լիդիան Արմենիա»-ն և ԵԶԲ-ն փոխըմբռնման հուշագիր են ստորագրում: ՈՒՂԻՂ [Video]: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9gLJ_ZopCII
- Auty, R. M. (2003). Sustaining development in mineral economies: *The resource curse thesis* (2nd digital ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203422595>
- Bacheva-McGrath, F., Popov, D., Zarafian, I., & Imankozhoeva, E. (2009). *Between a rock and a hard place: How local communities pay the cost of EBRD-financed gold mining projects*. CEE Bankwatch Network. https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2011/08/btw_a_rock_and_a_hard_place_web.pdf
- Բաղդասարյան, Մ. (2019): «Ժամանակի քաղաքականությունը» հանքարդյունաբերության ոլորտում. հայտարարություններ Թեղուտի հանքի մասին: Դետեկտոր վերլուծական առցանց հանդես: <https://www.detector.am/page/about>
- Bedi, H. (2013). Environmental mis-assessment, development and mining in Orissa, India. *Development and Change*, 44(1), 101–123. DOI: 10.1111/dech.12000
- Benson, P., & Kirsch, S. (2010). Capitalism and the politics of resignation. *Current Anthropology*, 51(4), 459–486.
- Bronozian, H., Gerson, A., Smart, R., Maest, A., & Sobolewski, A. (2018). *Amulsar gold project: Overview of concerns with the Amulsar gold project, potential consequences, and recommendations. Final submission*. Armenian Environmental Front. <http://www.armecofront.net/wp-content/uploads/2015/03/Cover-Letter-for-Hit-List-Su bmittal.pdf>
- Bush, R. (2010). Conclusion: mining, dispossession, and transformation in Africa. In A. Fraser & M. Larmer (Eds.), *Zambia, mining and neo liberalism: Boom and bust on the globalized copperbelt* (pp. 237–268). Palgrave Macmillan.
- Cameron, Sh. (2013). *Extracting an ounce of truth: Mainstream media coverage of Canadian mining neoliberalism* (Publication No 4765) [Master's dissertation, University of Windsor]. *Electronic Theses and Dissertations*. <https://scholar.uwindsor.ca/etd/4765/>
- Campbell, B., & Hatcher, P. (2019). Neoliberal reform, contestation and relations of power in mining: Observations from Guinea and Mongolia. *The Extractive Industries and Society*, 6(3), 642–653. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.06.010>

- Clifford, B., Ferm, J., Livingstone, N., & Canelas, P. (2019). *Understanding the impacts of deregulation in planning: Turning offices into homes?* Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12672-8_2
- Corburn, J. (2003). Bringing local knowledge into environmental decision making: Improving urban planning for communities at risk. *Journal of Planning Education and Research*, 22(4), 420–433. DOI: 10.1177/0739456X03253694
- CRRC-Armenia (2020). *Caucasus Barometer 2019/20 Armenia* [Data set]. The Caucasus Research Resource Centers. <https://caucasusbarometer.org/en/cb2019am/AMULSAR/>
- Ecolur.org: (2016, մայիսի 11): Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի Օմբուդսմենի գրասենյակի (CAO/IFC) թիմը երևանում հանդիպեց S.O.S. Ամուլսար խմբի հետ: <https://www.ecolur.org/hy/news/mining/meeting-of-caoifc-with-sos-amulsar-group-in-yerevan/8256/>
- Ecolur.org: (2018, մայիսի 23): Տեղի բնակիչները դադարեցրեցին Ամուլսարի ծրագրի դեմ ակցիան, գնալու են հանդիպելն Նիկոլ Փաշինյանին: <https://www.ecolur.org/hy/news/mining/local-residents-stopped-protest-demonstration-against-amulsar-project-they-are-going-to-meet-with-nikol-pashinyan/10148/>
- Ecolur.org: (2019, սեպտեմբերի 1): «Լիդիան»-ի ներկայացրած ՇՄԱԳ-ը թերի է, Ամուլսարի ծրագրի համար պետք է իրականացվի նոր գնահատում: ELARD: <https://www.ecolur.org/hy/news/mining/--elard/11500/>
- Ecolur.org: (2020, փետրվարի 14): Ընդերքի մասին օրենսգրքի նոր փոփոխություններով գործադիրը հեռանում է ժողովրդավարական արժեքներից: <https://www.ecolur.org/hy/news/amulsar/13778/>
- Econews.am: (2018, նոյեմբերի 16): ԶԶ-ը բավարար տեղեկատվություն չունի Ամուլսարի բնապահպանական ազդեցությունների մասով. Երիկ Գրիգորյան: <https://econews.am/?p=10425&l=am>
- ԵԼԱՐԴ և ԹիԱրՍի: (2019, հուլիսի 22): Ամուլսարի ոսկու հանք. ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում: <https://www.investigative.am/images/2019/lidian/porcaqnnutyun/1.pdf>
<https://www.investigative.am/images/2019/lidian/porcaqnnutyun/2.pdf>
<https://www.investigative.am/images/2019/lidian/porcaqnnutyun/3.pdf>
<https://www.investigative.am/images/2019/lidian/porcaqnnutyun/4.pdf>

- <https://www.investigative.am/images/2019/lidian/porcaqnnutyun/5.pdf>
- Fent, A. (2020). Overflow: The oppositional life of an environmental impact study in a Senegalese mining negotiation. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 4(4), 1–23. <https://doi.org/10.1177/2514848620969341>
- Fraser, A. (2010). Introduction: Boom and bust on the Zambian copperbelt. In A. Fraser & M. Larmer (Eds.), *Zambia, mining and neoliberalism: Boom and bust on the globalized copperbelt* (pp. 1-30). Palgrave Macmillan.
- Fraser A., & M. Larmer (Eds.). (2010). *Zambia, mining and neoliberalism: Boom and bust on the globalized copperbelt*. Palgrave Macmillan.
- Gerson, A., & Smart, R. (2017). *Summary report evaluation of Lydian Amulsar gold mining project: Assessment of ARD potential and effects on surface water and groundwater*. Blue Minerals Consultancy. <http://www.armecofront.net/wp-content/uploads/2015/03/2017-6-18-Summary-Lydian-BMC.pdf>
- Ղալեյան, Ն. (2018, օգոստոսի 8): «Մինչև տարեկերջ բավականին մեծ ծավալի ճանապարհաշինության արդյունքներ ենք ունենալու»։ փոխվարչապետ: Ազատությունը ռադիոկայան: <https://www.azatutyun.am/a/29419924.html>
- Գրիգորյան, Ա. (2017): Ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում: Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն: https://www.moj.am/storage/uploads/001_ynderqog_tagorcman.pdf
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.
- Հարությունյան, Ս. (2019, սեպտեմբերի 24): Ամուլսարի հանքի շահագործման արգելքի իրավական հիմքերը: *Lragir.am*: https://www.lragir.am/2019/09/24/478527/?fbclid=IwAR2xyvj8PFk9swadc6VLagyuvvmF62OpSKg_vLy6tzfbV7Pvc2N_7c6MQNgc
- Համապատասխանության ապահովման պաշտպան խորհրդականի (ՀԱՊԽ) գրասենյակ: (2017): ՀԱՊԽ Համապատասխանության հետաքննության զեկուցագիր – ՄՖԿ-ի ներդրումները՝ Լիդիան Ինթերնեշնլ, Արմենիա ընկերության մեջ: https://www.cao-ombudsman.org/sites/default/files/downloads/LydianComplianceInvestigationReport-06192017_Armenian.pdf

- Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան.
(2024, դեկտեմբերի 2). Դատական Գործ N: ՎԴ/1049/05/15. Datal
ex Դատական տեղեկատվական համակարգ: [https://datalex.
am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809881426](https://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809881426)
- Հայկական բնապահպանական ճակատ: (2017a, օգոստոսի 2):
Ամուլսար. միջազգային հեղինակավոր փորձագետների
հաշվետվությունները: <https://goo.gl/fFpC5F>
- Հայկական բնապահպանական ճակատ: (2017b, դեկտեմբերի 21):
Ամուլսարի թթվային դրենաժը և նրա վտանգը. պրոֆեսոր Արմեն
Սաղաթեյյան: [http://armecofront.net/amulsar/acid-mine-drainage-
in-amulsar-and-its-hazard/](http://armecofront.net/amulsar/acid-mine-drainage-in-amulsar-and-its-hazard/)
- Հայկական բնապահպանական ճակատ: (2018a, հոկտեմբերի 24):
Վարչապետը հանքերի մասին: [Status update]: Facebook: [https://
www.facebook.com/watch/?v=2482752318409498](https://www.facebook.com/watch/?v=2482752318409498)
- Հայկական բնապահպանական ճակատ (2018b, մայիսի 29):
Ամուլսարի ծրագիրը դադարեցնելու հիմքերը. Նամակ ՀՀ
կառավարությանը: [https://armecofront.net/amulsar/grounds-for-
stopping-project-in-amulsar/](https://armecofront.net/amulsar/grounds-for-stopping-project-in-amulsar/)
- Հայկական բնապահպանական ճակատ: (2019, օգոստոսի 29):
Լիդիանի ՇՄԱԳ-ի մասնագիտական ջախջախումն ԷԼԱՐԴ-ի
փորձագետի կողմից - 29.08.201911: [Video]. YouTube: [https://
www.youtube.com/watch?v=Zf2Syd6CSRA](https://www.youtube.com/watch?v=Zf2Syd6CSRA)
- Հետք հետաքննող լրագրողներ: (2017, հունվարի 11): «Լիդիան
Արմենիա»-ի գործադիր տնօրենը պատասխանում է Ամուլսարի
վերաբերյալ հրապարակված հոդվածաշարին: [https://hetq.am/
hy/article/74534](https://hetq.am/hy/article/74534)
- Հետք հետաքննող լրագրողներ: (2018, հունիսի 1): Փորձագետներ.
«Ամուլսարում հանքի թթվային դրենաժի ներուժի գնահատումը
և կառավարման պլանը չեն համապատասխանում միջազգային
չափանիշներին»: <https://hetq.am/hy/article/89597>
- Հետք հետաքննող լրագրողներ: (2024, դեկտեմբերի 4):
Հրապարակվել է Ամուլսարի գործով 2015 թվականից ի վեր
ընթացող դատական գործի վճիռը: [https://hetq.am/hy/arti
cle/171296](https://hetq.am/hy/article/171296)
- Ishkanian, A. (2016). Challenging the gospel of Neoliberalism? Civil
society opposition to mining in Armenia. In M. Thörn, H. Thörn, &
M. Trentin (Eds.), *Protest, social movements and global democracy
since 2011: New perspectives* (Research in social movements,
conflicts and change, Vol. 39, pp. 107–136). Emerald Group
Publishing. <https://doi.org/10.1108/S0163-786X2016000039005>

- Jacka, J. K., (2018). The anthropology of mining: The social and environmental impacts of resource extraction in the mineral age. *Annual Review of Anthropology*, 47, 61–77. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102317-050156>
- Kirsch, S. (2014). *Mining capitalism: The relationship between corporations and their critics*. University of California Press.
- Kovatchev, A., Tsingarska-Sedefcheva E., & Ralev, A. (2018). *Report on new circumstances related to the environmental and social impact assessment (ESIA) of the Amulsar gold project in Armenia*. Balkani Wildlife Society, Bulgaria. <https://www.ecolor.org/files/uploads/2018/Amulsar%20Andrey%20Ralev/amulsarreportfinalandreyrale.pdf>
- Kuipers, J.R., Maest, A.S., MacHardy, K.A., & Lawson, G. (2006). *Comparison of predicted and actual water quality at hardrock mines: The reliability of predictions in environmental impact statements*. Kuipers & Associates and Buka Environmental.
- Leonard, L. (2017). Examining environmental impact assessments and participation: The case of mining development in Dullstroom, Mpumalanga, South Africa. *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*, 19(1), 1–25. 10.1142/S1464333217500028
- Lewis, C., & Söderbergh, C. (2019). The World Bank's new environmental and social framework: Some progress but many gaps regarding the rights of indigenous peoples. *The International Journal of Human Rights*, 23(1-2), 63–86. doi.org/10.1080/13642987.2019.1613379
- Li, F. (2009). Documenting accountability: Environmental impact assessment in a Peruvian mining project. *Political and Legal Anthropology Review*, 32(2), 218–236. <https://doi.org/10.1111/j.1555-2934.2009.01042.x>
- Maest, A. (2019, September 27). *Amulsar doctor Ann Maest's presentation* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=tCb4Y5AphIA>
- Maest, A., Kuipers, J., MacHardy, K., & Lawson, G. (2006). Predicted versus actual water quality at hardrock mine sites: Effect of inherent geochemical and hydrologic characteristics. In R.I. Barnhisel (Ed.), *7th International Conference on Acid Rock Drainage, St. Louis, 26.-30.3.2006* (pp. 1122–1141). American Society of Mining and Reclamation (ASMR).
- McChesney, R.W. (1998). Introduction. In N. Chomsky, (1999). *Profit over people: Neoliberalism and global order* (pp. 7–16). Seven Stories Press.

- Mususa, P. (2010). Contesting illegality: Women in the informal copper business. In A. Fraser & M. Larmer (Eds.), *Zambia, mining and neoliberalism: Boom and bust on the globalized copperbelt* (pp. 185–208). Palgrave Macmillan.
- News.am: (2022, փետրվարի 17): ԱԺ-ից հետ կանչել Ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը՝ հակասահմանադրական լինելու հիմքով: Հայտարարություն: <https://news.am/arm/news/687367.html>
- Paus, E. A. (1994). Economic growth through neoliberal restructuring? Insights from the Chilean experience. *The Journal of Developing Areas*, 29(1), 31–56.
- Petts, J., & Brooks, C. (2005). Expert conceptualisations of the role of lay knowledge in environmental decisionmaking: Challenges for deliberative democracy. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 38(6), 1045–1059. DOI:10.1068/a37373
- Ռոուլի, Թ. (2020): Բրիտանիան ու ԱՄՆ-ն «ճնշում են» Հայաստանին հանքային բանավեճում: *Epress.am*. https://epress.am/2020/05/04/1616-4.html?fbclid=IwAR3PHp9ld5I94Q1n_Kzx3PemJetJEolfRWzbZ1XN5Dt1djY9KIdscEjD4Zw
- Smart, S. (2020). The political economy of Latin American conflicts over mining extractivism. *The Extractive Industries and Society*, 7(2), 767–779. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.02.004>
- Սողոսյան, Ե. (2016): Ոսկի՞, թե՞ հիվանդածին ապագա Ամուլսարից: Հետք հետաքննող լրագրողներ: <https://hetq.am/hy/article/74120>
- Steel, G. (2013). Mining and tourism: Urban transformations in the intermediate cities of Cajamarca and Cusco, Peru. *Latin American Perspectives*, 189(40), 237–249. 10.1177/0094582X12468866
- Stefes, C. (2006). *Understanding post-Soviet Transitions: Corruption, collusion and clientelism*. Palgrave Macmillan.
- Stefes C., & Weingartner, K. (2015). *Environmental crime in Armenia: A case study on mining*. (EFFACE project study). Ecologic Institute. https://www.ecologic.eu/sites/default/files/presentation/2015/stefes-15-efface_environmental_crime_in_armenia_1.pdf
- Szablowski, D. (2007). *Transnational law and local struggles: Mining, communities, and the World Bank*. Hart Publishing.
- World Wide Fund for Nature. (2019, September 19). *WWF Armenia's position statement on Amulsar gold-bearing quartzite mine*. https://wwf.panda.org/wwf_news/?353290/WWF-Armenias-Position-Statement-on-Amulsar-Gold-Bearing-Quartzite-Mine

Գիտությունը որպես հանրային և պետական խոսույթի առարկա հետպատերազմյան (2020 թ.) շրջանում

Անահիտ Կարապետյան, Մարինե Խաչատրյան, Մերի Բաբայան
«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոն

Ամփոփագիր

Սույն հոդվածի նպատակն է դուրս բերել հետպատերազմյան (2020 թ.) շրջանում գիտության շուրջ ծավալվող պետական և հանրային խոսույթի հիմնական միտումները, քննարկվող խնդիրները և գիտության առողջացման վերաբերյալ խոսույթի դերակատարների կողմից առաջարկվող լուծումները: Հոդվածում համեմատվում են նախապատերազմյան (մինչ 2020 թ.) և հետպատերազմյան շրջանում գիտության շուրջ ծավալված քննարկումների ընդհանուր միտումները: Սա իրականացնելու համար համեմատական վերլուծության են ենթարկվել ՀՀ գիտության ոլորտի ռազմավարություններն ու ռազմավարական ծրագրերը, գիտության շուրջ Ազգային ժողովում հանրային քննարկումները և գիտության շուրջ զրույցները՝ տարատեսակ հաղորդումների, հաղորդաշարերի և նախաձեռնությունների ծիրում:

Հոդվածի առանցքում Հայաստանի համար ճգնաժամային իրադարձություններից՝ համավարակից և պատերազմից հետո գիտության նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխվածության, գիտության դերի վերաբերմունքի հարցերն են, որ բարձրացվել են պետական, հանրային, հասարակական և գիտական ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից: Հոդվածում փորձ է արվում եռատարր (պետական նախագծեր, հանրային քննարկումներ, հասարակական նախաձեռնություններ) ուսումնասիրությամբ ամբողջացնել գիտության շուրջ պետական և հանրային խոսույթի շրջանակը:

Վերլուծության արդյունքում պարզվում է, որ. ա) գիտության զարգացման և երկիրը գիտական առումով մրցունակ դարձնելու նախապատերազմյան ծրագրերը մեծ հաշվով մնացել են թղթի վրա, բ) հետպատերազմյան շրջանում գիտության շուրջ ծավալվող քաղաքական խոսույթը համալրվել է մասնագիտական քննարկումներով:

Բանալի բառեր. գիտություն, կրթություն, պատերազմ, պետական խոսույթ, հանրային խոսույթ, ռազմավարություն

Ներածություն

2020 թվականը՝ իր համավարակային մեկնարկով և պատերազմական ավարտով, բեկումնային էր Հայաստանի համար: Թեև մինչ

համավարակն ու պատերազմը գիտության թեման արդեն իսկ հողովվում էր ամենատարբեր հանրային ու քաղաքական գործիչների կողմից, այդ իրադարձություններից հետո առավել թափ ստացան դրա զարգացման անհրաժեշտության շուրջ քննարկումները:

Ճգնաժամերից հետո պարզ դարձավ, որ հայկական գիտությունը հետ է մնացել ոչ միայն աշխարհի, այլև տարածաշրջանի երկրների գիտությունից: Տեղի ունեցող փոփոխությունները խորապես ազդել և ազդում են պետական և հասարակական հաստատությունների աշխատանքի վրա: Դրանց ազդեցությամբ պետական և հանրային խոսույթում հաճախ շրջանառվում է գիտական հետազոտությունների և համայնքների առավել համակարգված կազմակերպման անհրաժեշտության թեման:

Չողվածի առանցքում Չայաստանի համար ճգնաժամային իրադարձություններից՝ հեղափոխությունից, համավարակից և պատերազմից հետո, գիտության նկատմամբ վերաբերմունքի փոխակերպման, վերջինիս վերարժևորման հարցերն են, որ բարձրացվել և բարձրացվում են պետական, հանրային, հասարակական և գիտական ոլորտների ներկայացուցիչների կողմից: Փորձ է արվում եռատարր (պետական ռազմավարություններ և նախագծեր, հանրային քննարկումներ, հասարակական նախաձեռնություններ) ուսումնասիրությամբ ամբողջացնել գիտության շուրջ պետական և հանրային խոսույթի շրջանակը՝ դիտարկելով դրանք որոշակի պատմական, քաղաքական և սոցիալ-մշակութային համատեքստում և ժամանակագրական չափոյթում՝ մասնավորապես նախապետերազմյան և հետպատերազմյան կտրվածքով:

Գիտության կարևորության թեման Չայաստանում հերթական անգամ, բայց կարծես ավելի մեծ թափով ակտիվացավ հենց 2020 թվականի պատերազմից հետո՝ որպես տեխնոլոգիական զարգացման կենսական անհրաժեշտության հարց: Թեման մի կողմից առանձին հարցերի դաշտ էր բացում, մյուս կողմից՝ ընդհանրացման համար պիտանի համատեքստ հուշում. պատերազմի ստեղծած ազգային-պետական խոր ճգնաժամը մղում է վերամտածելու գիտության, այդ թվում՝ «պատերազմին սպասարկող» գիտության հնարավորության բոլոր հանգամանքները (Կարապետյան, 2022, էջեր 9-10):

Սույն ուսումնասիրության առանցքային հարցերն են. ինչի՞ մասին են գիտության շուրջ խոսակցությունները, որո՞նք են խոսակցության հիմնական հարթակները և ովքե՞ր են դերակատարները, որո՞նք են բարձրաձայնված օրակարգային հարցերը: Չետազոտության սահմանված նպատակներն են գիտության շուրջ խոսույթի հիմնական միտումների ու խնդիրների դուրսբերումը, դրանց դասակարգումն ու խմբավորումը, ինչպես նաև բարձրաձայնված օրակարգային հարցերի արձանագրումն ու վերլուծությունը:

Առանձնացված խնդիրներն են.

- վերհանել նախապատերազմյան (մինչ 2020թ. սեպտեմբեր) և հետպատերազմյան (2020թ. նոյեմբերից հետո) շրջանում գիտության շուրջ ծավալված հանրային և պետական խոսույթի հիմնական կետերը և բովանդակությունը՝ կատարելով համեմատական վերլուծություն,
- ուսումնասիրել նախապատերազմյան և հետպատերազմյան շրջանում գիտության շուրջ ծավալված խոսակցությունների, նախաձեռնությունների առանձնահատկությունները և վերհանված խնդիրների էությունը:

Հետազոտությունն իրականացվել է դիսկուրս և թեմատիկ վերլուծության մեթոդաբանությամբ: Դիսկուրս վերլուծությունը նախևառաջ քննության առարկա տեքստերի լեզվական վերլուծությունն է՝ ըստ Ջիլիան Բրաունի և Ջորջ Յուլի (Brown, & Yule, 1983): Մինչ ֆորմալ վերլուծության կողմնակիցները կենտրոնանում են լեզվի ֆորմալ ուսումնասիրության վրա, ոչ ֆորմալ դիսկուրս վերլուծությունը հանձնառու է լեզվի օգտագործման պատճառների քննությանը: Հոդվածում փորձ է արվում գնալ երկրորդ ճանապարհով: Ավելին՝ հոդվածում դիսկուրս և թեմատիկ վերլուծության մեթոդները միակցվել են, քանի որ ոչ միայն վերլուծվում է լեզուն, այլև ներկայացվում են թեմաներ և կատեգորիաներ, որոնք, ինչպես նշում են Կարլա Ուիլիզոն և Ուենդի Ռոջերսը, դուրս են բերում օրինաչափությունները: Գիտության շուրջ խոսույթի բուն բովանդակության և համատեքստի վերաբերյալ պատկերացում տալու նպատակով հոդվածում հաճախադեպ են ուղիղ մեջբերումները (Terry, Hayfield, Clarke, & Braun, 2017, էջ 27):

Ինչ վերաբերում է եռատարր ուսումնասիրության առանձին նյութերի ընտրության մեթոդաբանությանը, ապա պետական խոսույթի պարագայում դիտարկվել են ՀՀ պետական մարմինների՝ գիտության ոլորտին առնչվող ամենահիմնարար փաստաթղթերը, ինչպիսիք են ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարություններն ու կառավարության ծրագրերը, բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքն ու հարակից նախագծերը, ինչպես նաև կանոնադրություններ և հայեցակարգեր: Հանրային խոսույթն ուսումնասիրելու նպատակով դիտարկվել են գիտության վերաբերյալ հնարավորինս մասշտաբային և թիրախային քննարկումները, հաղորդումները և նախաձեռնությունները, այդ թվում՝ Ազգային ժողովում (ԱԺ) անցկացվող հանրային քննարկումները, մշակութային և գիտամշակութային հեռուստաընկերությունների և հիմնադրամների ծրագրերը: Հետազոտությունը հիմնվում է նաև այնպիսի հեղինակների գիտական աշխատանքների վրա, որոնք այս կամ այն կերպ անդադարձել են խնդրո առարկային (Հ. Բայադյան, Գ. Այվազյան, Շ. Մովսիսյան, Մ. Կարապետյան և այլք): Հոդվածի առաջին մասում ներկայացվում և ամփոփվում են գիտության ոլորտի

մինչհեղափոխական, նախապատերազմյան և հետպատերազմյան շրջանի պետական քաղաքականության ռազմավարական ծրագրերն ու օրենսդրական նախագծերը: Երկրորդ մասում անդրադարձ է կատարվում ԱԺ-ի՝ գիտության վերաբերյալ հանրային լուսմների և քննարկումների ընթացքում վերհանված հիմնական կետերին և դրանց բովանդակությանը: Երրորդ մասում քննության են առնվում գիտության շուրջ տարատեսակ հաղորդումների, հաղորդաշարերի և նախաձեռնությունների առանձնահատկությունները և դրանց ծիրում դուրս բերված հիմնական խնդիրների Էությունը: Հոդվածի երեք մասերը ներկայացնում են ժամանակագրական երկու չափույթ և դիտանկյուն՝ նախապատերազմյան և հետպատերազմյան:

Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի ռազմավարական ծրագրերը և օրենսդրական նախագծերը. համեմատական վերլուծություն

Գիտության շուրջ պետական խոսույթի ուսումնասիրության նպատակով քննության ենք առել գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարություններն ու հայեցակարգերը՝ մշակված նախապատերազմյան և հետպատերազմյան շրջաններում՝ հույս ունենալով, որ սա հնարավորություն կտա նախ պատկերացում կազմելու գիտության ոլորտի պետական հայեցակարգի մասին, ապա՝ համեմատելու վերջինիս բովանդակությունը և դրա վրա ժամանակի և փոփոխությունների ազդեցությունը՝ այն դիտարկելով 2020 թվականից հետո պետական խոսույթի և հասարակական քննարկումների համատեքստում: Հետպատերազմյան շրջանում օրենսդրական որոշ նախագծերից և «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050»-ից բացի, բուն գիտության ոլորտի ռազմավարական ծրագրի բացակայության պատճառով, հոդվածի այս բաժնում գերակշռում է նախապատերազմյան փուլում ստեղծված փաստաթղթերին անդրադարձը:

Նախապատերազմյան (2010-2020 թթ.) շրջանի ռազմավարական ծրագրեր

ՀՀ գիտության ոլորտի տեղաշարժերին և փոխակերպումներին հատուկ է առհասարակ հետխորհրդային երկրներին բնորոշ մի միտում. հետխորհրդային շրջանի կրթության և գիտության վերափոխումները մեծապես կառուցվածքային բնույթ են կրել, և դրանց առաջնահերթ նպատակը եղել է անցումը դեպի Եվրոպական գիտական տարածք, որը, ինչպես նկատում է Հրաչ Բայադյանը, ենթադրում էր այնպիսի փոփոխություններ, ինչպիսիք էին ազատականացումը, ապակենտրոնացումը, գիտական նոր չափորոշիչներ ընդունելը և այլն

(Բայադյան, 2021, էջ 86):

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 27-ի նիստի N 20 արձանագրային որոշման հավելված հանդիսացող «Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը» սահմանում է գիտության զարգացմանն ուղղված պետական քաղաքականությունը 2011-2020 թթ. համար: Վերջինիս հիման վրա են մշակվել ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման 2011-2015 թթ. և 2017-2020 թթ. ռազմավարական ծրագրերը (ՀՀ կառավարություն, 2010, 2011, 2017):

Փաստացի այս երեք ռազմավարական ծրագրերը գիտության ոլորտի զարգացման պետական հայեցակարգի հիմնարար փաստաթղթերն են: Եթե 2010 թվականի «Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարությամբ» նախատեսվում էր «2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը գիտելիքահեն տնտեսությունն ունեցող, հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտությունների ու մշակումների մակարդակով Եվրոպական գիտատեխնիկական տարածքում մրցունակ երկիր դարձնել», ապա 2017-2020 թթ. ռազմավարությունն այս տեսլականն ավելի էր մանրամասնում. «2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտը լինելու է միջազգայնորեն մրցունակ, Եվրոպական հետազոտական տարածքի (ԵՀՏ) հետ ինտեգրված ազգային գիտական համակարգ, որը խթանում է գերազանցությունը հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտություններում և նպաստում հանրապետության տնտեսության մրցունակության բարձրացմանը, անվտանգության ապահովմանը և սոցիալական ու մշակութային առաջընթացի զարգացմանը»: Իսկ ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագրում տեսլականի փոխարեն սահմանված է միայն ռազմավարության նպատակը, որն է՝ «ՀՀ գիտության ոլորտի հետագա զարգացման ապահովումը՝ ՀՀ կառավարության, մասնավոր բիզնեսի, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների և սփյուռքի ջանքերի զուգակցմամբ»:

Սույն տեսլականների իրականացման համար փաստաթղթերում սահմանված առաքելությունները գրեթե նույնն են: Հիմնական վեց կետերը հետևյալներն են՝ գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպման ու կառավարման կայուն համակարգի ստեղծում, գիտության ենթակառուցվածքների արդիականացում, գիտության, կրթության ու տեխնոլոգիաների ոլորտում բարձր որակավորում ունեցող կադրերի թվաքանակի աճի, ներհուսքի, սերնդափոխության ապահովում՝ հիմնարար և կիրառական բնույթի, ներառյալ՝ տնտեսության մեջ օգտագործվող գիտելիքի ձեռքբերմանն ուղղված հետազոտությունների իրականացում, կրթության, գիտության, տեխնոլոգիաների և նորարարության ներդաշնակ համակարգի ստեղծման նախադրյալների ձևավորում, հայագիտական ոլորտի առաջնային զարգացում և միջազգային գիտատեխնիկական

համագործակցության զարգացում:

Առաքելություններից յուրաքանչյուրի համար նշյալ ռազմավարական ծրագրերում ներկայացված են դրանց իրականացմանն ուղղված մի քանի հիմնական նպատակ:

Գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպման ու կառավարման կայուն համակարգի ստեղծման կարևորագույն բաղադրիչ է գիտությանն ուղղված ֆինանսավորման հարցը, որը սուր է ոչ միայն Հայաստանի, այլև զարգացող շատ երկրների համար (Հարությունյան, Մարջանյան, 2017, էջեր 5-27): Առաջին փաստաթուղթը (2010 թ.) որպես առաջնահերթություն է սահմանում գիտատեխնիկական հետազոտություններին տրամադրվող պետական և ոչ պետական միջոցների ավելացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպումը, երկրորդն (2011 թ.) առավել հստակ սահմանում է պետության և տնտեսության մասնավոր հատվածից գիտության ֆինանսավորման ավելացման անհրաժեշտությունը: Երրորդ ռազմավարական ծրագրում (2017 թ.) նշվում է ֆինանսավորման միջոցների դիվերսիֆիկացիայի, մասնավորապես՝ տնտեսության մասնավոր հատվածից ներդրումների խրախուսման անհրաժեշտության մասին (ՀՀ կառավարություն, 2010, 2011): 2017-2020 թթ. ռազմավարության մեջ տնտեսության մասնավոր ոլորտից ֆինանսավորման ներգրավման աճի նպատակադրումը թեև բխում է գիտության կիրառելիության և առևտրայնացման պահանջից, միևնույն ժամանակ փոքր-ինչ ստվեր է նետում բյուջեից տարեկան ֆինանսավորման ավելացման մշտառկա հասարակական պահանջի վրա (ՀՀ կառավարություն, 2017):

Գիտական կադրերի պատրաստման պետական պատվերի ձևավորման մեխանիզմի ներդրումը, հետազոտական համալսարանների ստեղծումը, ասպիրանտական կրթության բովանդակային բարեփոխումները, մասնագիտական կադրերի վերաինտեգրումը կազմակերպելը այն հիմնական նպատակներն են, որոնք ռազմավարական երեք ծրագրերում էլ սահմանվում են. փաստաթղթերում այս առումով ևս բովանդակային փոփոխություններ արված չեն: Գիտության կիրառելիության և հատկապես նրա արդյունաբերականացման հարցի շուրջ նշված երեք ռազմավարություններում նախատեսվում էր հիմնարար հետազոտությունների խթանման և պետական աջակցության ուղղությամբ մեծ ուշադրության կենտրոնացում: «Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը» (2010 թ.) նշում է, որ «հանրապետության տնտեսության մեջ գիտական հետազոտությունների արդյունքների և առաջատար տեխնոլոգիաների ներդրման հարցում վճռորոշ դերը պետք է պատկանի պետությանը»: Բացատրությունն այն է, որ արդյունքների կիրառումը երկար ժամանակ և մեծ ռիսկեր է պահանջում, որին մասնավոր ոլորտը

միշտ չէ, որ պատրաստ է: Հաջողելու համար պետությունն ինքն էլ այս հարցում պետք է պետական միասնական քաղաքականություն ունենա, մշակի կիրառական բնույթի պետական նպատակային ծրագրեր, ձևավորի պատվեր, ստեղծի ինքնակազմակերպման և ներդրման մեխանիզմներ, պայմաններ ստեղծի մասնավոր հատվածի մասնակցության համար՝ ներդաշնակելով տնտեսության, կրթության և մշակույթի ոլորտներում իրականացվող քաղաքականությանը (Աթոյան, 2014, էջեր 5-12): 2017-2020 թթ. ռազմավարությունն այս մասով նաև անվտանգային ոլորտի նպատակ է ձևակերպում. «երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված երկակի նշանակության պետական գիտական և գիտատեխնիկական ծրագրերի մշակում և իրականացում»:

Ռազմավարական այս երեք ծրագրերից յուրաքանչյուրում անդրադարձ է կատարվում նաև հայագիտության ոլորտի առաջնային զարգացման կարևորությանը: «Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարության» (2010 թ.)՝ «Հայագիտության ոլորտի առաջնային զարգացում» ենթավերնագիրն սկսվում է հետևյալ ձևակերպմամբ. «Հայագիտության և հասարակական գիտությունների զարգացման խթանումը պետք է դառնա պետության ազգային քաղաքականության կարևորագույն ուղղություններից մեկը՝ կոչված պահպանելու ինչպես ժողովրդի ազգային նկարագիրը, այնպես էլ սերունդներին կրթելու, հայեցի դաստիարակելու և հայրենիքին նվիրված քաղաքացիներ պատրաստելու առաքելությունը: Գիտության հայագիտական ճյուղերը պետք է նպատակաուղղված լինեն Հայաստանի Հանրապետության անկախ պետականության կայացմանն ու հզորացմանը, նպաստեն հայոց ազգային գաղափարախոսության ձևավորմանը, դառնան ազգային ու մշակութային անվտանգության ապահովման հզոր գործոն»:

Որպես այդպիսին՝ չկա առանձին անդրադարձ հումանիտար և հասարակագիտական ոլորտներին: Հայագիտությանն առնչվող ենթավերնագրի ներքո հումանիտար-հասարակագիտական և հայագիտական ուղղվածությունները հանդես են գալիս միասնաբար, ընդ որում՝ շեշտը դրվում է հայագիտության վրա, և հետագա մեկնաբանությունները ծավալվում են հայագիտության շուրջ: Այսպիսով՝ գիտությունը գաղափարականացվում է, քանի որ հումանիտար և հասարակական գիտությունները անցկացվում են հայկական հետաքրքրությունների շրջանակներին համապատասխանության և հայկականի հետ առնչակցության ֆիլտրով, որի դրսևորումները հետագայում տեսնում ենք նաև հանրային դիսկուրսում: Մոտեցումը նույնն է նաև հաջորդ ռազմավարության տեքստերում (ՀՀ կառավարություն, 2012): Ուստի սույն փաստաթղթերում հայագիտությունը ներառում է հումանիտար և հասարակագիտական ոլորտը: Դեռևս 2003 թվականին ԳԱԱ հումանիտար գիտությունների բաժանմունքի վերանվանումը

հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի կարծես թե տեղավորվում է վերոնշյալ տրամաբանության մեջ:

Պատմական գիտությունների թեկնածու, Մատենադարանի գիտաշխատող Գայանե Այվազյանն այս առիթով նկատում է, որ հայագիտությունն ստացել է «համապետական ռազմավարության կարգավիճակ»: Այվազյանի խոսքով՝ «հայագիտությունը զբաղվում է հայկական հումանիտար ու հասարակական գիտությունների բոլոր դրսևորումներով անխտիր» (Այվազյան, 2020):

Այն հանգամանքը, որ վերը նշված ռազմավարություններում սահմանված տեսլականներն ու առաքելությունները գրեթե փոփոխությունների չեն ենթարկվել, թերևս հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ վերջիններս շարունակում են մնալ չիրականացված կամ հեռու են ամբողջությամբ լուծված լինելուց: Ռազմավարություններից յուրաքանչյուրը սահմանում է դրանց իրականացմանն ուղղված միջոցառումների ժամանակացույցը, որոնց «ակնկալվող արդյունք» սյունակում առկա ձևակերպումները հնարավորինս ընդհանրական են և ոչ չափելի (օր.՝ Գիտական արդյունքների ներդրման պայմանների ստեղծման աջակցություն, Եվրոպական հետազոտական տարածքում ուրույն տեղի ձեռքբերում, գիտության, կրթության և արտադրության ինտեգրում և այլն): Ռազմավարությունների իրականացման համար հստակ մեխանիզմներ չմշակելը, առավել չափելի նպատակներ և գործողություններ չսահմանելն անիրատեսական են դարձնում սահմանված նպատակների իրականացումը, ապա նաև՝ դրանց ներազդեցության գնահատումը:

Հետպատերազմյան (2020 թ.) շրջանի օրենսդրական նախագծեր և փոփոխություններ

Հետպատերազմյան (2020 թ.) շրջանում օրենսդրական որոշ նախագծերից և «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050»-ից բացի՝ բուն գիտության ոլորտի ռազմավարական այլ ծրագրեր չեն մշակվել: Դեռևս պատերազմից վեց օր առաջ՝ Հայաստանի անկախության 29-րդ տարեդարձի միջոցառումների շրջանակում, վարչապետ Ն. Փաշինյանը ներկայացնում է Հայաստանի վերափոխման՝ մինչև 2050 թվականի ռազմավարությունը, որտեղ «Մեր ազգային արժեքները» բաժնում, ի թիվս Հայոց լեզվի և գրերի, հայ գրականության՝ ներառյալ թարգմանական գրականության և գիտելիքի, գիտությունը ևս հիշատակվում է որպես ազգային արժեք, իսկ «Գիտելիքահեն Հայաստանը» սահմանվում որպես մեզանպատակ (ՀՀ վարչապետ, 2020a, 2020b):

Դեռևս 2018 թվականի հեղափոխությանը հաջորդած շրջանում բազում այլ կարևոր թեմաների կողքին ակտիվացել էին կրթության և

գիտության շուրջ խոսակցությունները: ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11 N 698-Լ որոշմամբ ստեղծվում է ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, որի նպատակը «...բարձր տեխնոլոգիաների, թվայնացման, կիրառական տեխնոլոգիաների, ինովացիոն տեխնոլոգիաների, [...] ինչպես նաև պետության տնտեսական աճի ապահովման համար պայմանների ստեղծումն ու ամրապնդումն է» (ՀՀ վարչապետ, 2018): Գիտության և տեխնոլոգիաների ներդաշնակեցման ու կայուն զարգացման տեսանկյունից նախարարության ստեղծումը կարևոր քայլ պետք է լիներ: Այնուամենայնիվ, հանրային խոսույթում վերջինիս գործունեության արդյունքների գնահատականների մասին գրեթե ոչինչ չկա:

Գիտության կիրառելիության և հատկապես նրա արդյունաբերականացման մասին քննարկումները ավելի ակտիվացան հետպատերազմյան շրջանում: «2016 և 2020 թվականների պատերազմները և մերանհաջողությունները հանրային խոսույթ բերեցին անօդաչու թռչող սարքերի, բարձր ճշգրտության գիտատեսակների և ընդհանրապես՝ տեղական ռազմական արդյունաբերության զարգացման մասին մտքեր: Այս ամենի համար, հանրային պատկերացումներով, գիտություն է պետք», — նկատում է Միքայել Յալանուզյանը «Գիտությունը խորհուրդների երկրից մինչև հիմա» հոդվածում (Յալանուզյան, 2022): Հարկավ, այս քննարկումներն աչքի էին ընկնում բնագիտամաթեմատիկական ուղղությունների կարևորության շեշտադրումով և երբեմն, նույնիսկ, հումանիտար-հասարակագիտական ոլորտի նկատմամբ վերջինիս գերակայության ընդգծմամբ:

2021 թվականի փետրվարին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը հանրային քննարկման ներկայացրեց բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների 2022-2023 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության տեղերի նախագիծը (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, 2022): Նախագծի նպատակը ՀՀ կառավարության ծրագրով պետության համար առաջնային և կարևորություն ունեցող ոլորտները (ֆիզիկամաթեմատիկական, քիմիական, կենսաբանական, տեխնիկական, գյուղատնտեսական, բժշկական գիտություններ) համապատասխան մասնագետներով ապահովելն է: 2022-2023 ուսումնական տարում պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ առկա ուսուցման ասպիրանտուրայի ընդունելության համար հատկացված ընդհանուր 151 տեղերից 95-ը (62.91%-ը) նախատեսվում էր տրամադրել բնական և տեխնիկական գիտություններին: Նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ հեռակա ուսուցման ասպիրանտուրայի ընդունելության համար հատկացված ընդհանուր 35 տեղերից 20-ը (57.14%-ը) նախատեսվում էր տրամադրել բնական և տեխնիկական

գիտություններին: Բացի բնական և տեխնիկական գիտություններից, անվճար ուսուցման տեղեր են հատկացվել նաև հայագիտության, արվեստի ոլորտներին և հասարակական գիտություններին (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, 2021):

2021 թվականի հոկտեմբերին ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հանրային քննարկման ներկայացվեցին նաև «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերը (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, 2021): Օրենքի նախագիծը նախատեսում էր անցում բարձրագույն կրթության որակավորումների եռաստիճան համակարգի: Այն նաև առաջարկում էր բուհերի ֆինանսավորման նոր մոդել: Նախատեսվում էր բուհերին պետական բյուջեից միջոցներ հատկացել հետևյալ սխեմայով՝ ինստիտուցիոնալ ֆինանսավորում, որը հատկացվում է հանրային բուհերին և ներառում է ուսումնառության կրթաթոշակների տրամադրում, ուսումնառության նպաստների տրամադրում, ուսանողական ֆինանսական խրախուսում, մրցակցային և նպատակային ֆինանսավորում:

Գիտության ֆինանսավորումն ավելացնելու հարցը մշտապես եղել է գիտական և հասարակական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում և, ուստի, հանրային դիսկուրսի առանցքում: Գիտության և բուհական ոլորտի աշխատողները տարիներ շարունակ պահանջում էին ավելացնել թե՛ աշխատավարձերը, և թե՛ գիտական հետազոտությունների համար հատկացվող գումարը (Յալանուզյան, 2022): Այս թեմայի շուրջ քննարկումներն ու նախաձեռնությունները շարունակվեցին նաև հետպատերազմական շրջանում:

Քննարկումներում հիմնական շեշտը դրվում է գիտության ֆինանսավորման ցածր մակարդակի և դրա հետևանքով ուղեղների արտահոսքի վրա: Կառավարության հնգամյա ծրագիրը (2021-2026 թթ.) գիտությունը դիտարկում է որպես ՀՀ կայուն զարգացման անկյունաքարային ուղղություններից մեկը և առանձնացնում գիտության ոլորտի չորս խնդիրներ՝ գիտական ենթակառուցվածքների զարգացում, պետական ֆինանսավորման արդյունավետության բարձրացում, իրավական կարգավորման բարելավում և գիտաշխատողների որակավորման բարձրացում (ՀՀ կառավարություն, 2021b, Մովսիսյան, 2022):

2021 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Ազգային ժողովն ընդունեց 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը (ՀՀ ԱԺ, 2021b): Համաձայն օրենքի՝ 2022 թվականի «Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների ծրագիր» տողով (դասիչ 1162) նախատեսված է հատկացնել մոտ 25.15 մլրդ դրամ: Համեմատելով 2021 թվականի բյուջեում նույն տողով նախատեսված հատկացումների հետ, որոնք պետք է կազմեին մոտ 13.76 մլրդ դրամ, կարող ենք գրանցել նախատեսված հատկացումների մոտավորապես 83 % աճ: Կառավարության մարտի

18-ի 371-ը (կրճատում) և ապրիլի 8-ի 524-ը (ավելացում) բյուջեում վերաբաշխումների մասին որոշումների համաձայն՝ գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների ծրագրի համար 2021 թվականի հատկացումներն ավելացվել էին գումարային երկու միլիարդ դրամով՝ կազմելով մոտ 15.76 մլրդ դրամ: Սա նշանակում է, որ 2021 թվականի փաստացի հատկացումների համեմատ՝ 2022 թվականին նախատեսվում է մոտ 60 % աճ (Գիտուժ, 2021d): Կրթության մասին օրենքը, ամեն դեպքում, բյուջեի հստակեցված որոշակի տոկոս չի ֆիքսում: ՀՀ կառավարությունը իրավական ակտում ֆինանսավորման սահմանաչափեր նշելուց խուսափելու միասնական դիրքորոշում ունի: Գիտության ոլորտային բաղաբաղանությունը և ֆինանսավորումը իրականացվելու են ռազմավարությունների, կառավարության ծրագրի և թիրախային ծրագրերի շրջանակներում:

Այսպիսով, եթե նախապատերազմյան շրջանում տարբեր տարիների ռազմավարությունների նպատակն այնպիսի բարձր նշանոցներն էին, ինչպիսիք են գիտության զարգացումն ու երկիրը գիտական առումով մրցունակ դարձնելը, ապա հետագա խոսակցությունները և իրողությունները փաստում են, որ մեծ հաշվով ռազմավարությունները մնացել են թղթի վրա, քանի որ գիտության՝ վերը նշված նպատակներից (մրցունակ տնտեսություն, անվտանգության ապահովում և սոցիալական ու մշակութային առաջընթացի նպաստում) առնվազն երկուսը՝ մրցունակ տնտեսությունն ու անվտանգության ապահովումը, չեն իրականացվել կամ իրականացվել են խիստ թերի: Պատերազմը, փաստացի, քանդեց նաև այս տարատեսակ ռազմավարական ծրագրերի իրագործման արդյունավետության միջոց:

Պետք է հաշվի առնել նաև, որ, մի կողմից, ինչպես կրթության, այնպես էլ գիտության ոլորտում 2000-ականներին կառուցվածքային փոփոխությունները հրատապ էին՝ Եվրոպական գիտահետազոտական տարածք մտնելու, համեմատելի և ճանաչելի լինելու համար, իսկ մյուս կողմից՝ բովանդակային փոփոխությունները շատ ավելի դժվար էր ապահովել. դրա համար պահանջվում էին և պահանջվում են տարբեր կարողություններ և տարաբնույթ աշխատանքներ, այդ թվում՝ խորհրդային գաղափարաբանական ժառանգության հաղթահարում, արժեքային նոր ուղեհիշների սահմանում, հստակ և գործուն մեխանիզմների մշակում (Բայադյան, 2021):

Նախապատերազմյան (2018-2020 թթ.) շրջանի ԱԺ հանրային քննարկումները

Հետհեղափոխական-նախապատերազմյան Հայաստանում հանրային լրումներում և տարատեսակ այլ քննարկումներում հետաքրքրական

են գիտության վիճակի մասին բնորոշումները: Երբեմն չափազանցված կամ լիրիկական, երբեմն էլ՝ իրատեսական բառերով նկարագրելով իրադրությունը՝ պետական պաշտոնյաները և հաճախ նաև քաղաքացիական հասարակության անդամները կանխագուշակում են այն «թուլումները», որ ուղղվելու է գիտությանը հետպատերազմյան շրջանում որպես «գաճաճ» մի ոլորտի, որ անկարող եղավ սպասարկել բանակի շահերը և ապահովել պետության անվտանգությունն ու պաշտպանությունը: Ահա այսպիսի ձևակերպումներով են նկարագրում գիտության, երբեմն նաև կրթության վիճակը 11.07.2019-ին ԱԺ-ում «Գիտության ֆինանսավորման հիմնախնդիրները Հայաստանում» վերտառությամբ և 24.02.2020-ին «Բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտի օրենսդրական բարեփոխումների» թեմայով տեղի ունեցած քննարկման կամ լսումների բանախոսները (ՀՀ ԱԺ, 2019, ՀՀ ԱԺ, 2020):

«Գիտությունը գտնվում է կոմայի մեջ և գնում է մահվան» կամ «Գիտության անտեսվածությունը մեր երկրում սարսափելի աստիճանի է հասնում», — զգուշացնում է գիտությունների դոկտոր, «Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում» նախաձեռնության համակարգող Արթուր Իշխանյանը: «Մեր գիտությունը կանգնած է կատաստրոֆայի առաջ» կամ «Պետությունը հոգ չի տարել գիտության մասին լուրջ կերպով: Անվտանգության, տնտեսության, ազգի բարեկեցության մասին երբեք լրջորեն հոգ չի տարվել գիտության միջոցով», — նշում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը: «Գիտությունը, կրթությունը մեզանում միշտ եղել է հայի հոգու հայելին... Ահազանգ եմ հնչեցնում, քանի որ ազգը կորցնում է իր դեմքը», — ասում է գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դասախոս Աբգար Ափինյանը: «Երկիրը կանգնած է կրթական դեգրադացիայի առաջ», — ահազանգում է ԱԺ պատգամավոր Աննա Կոստանյանը (ՀՀ ԱԺ, 2019, ՀՀ ԱԺ, 2020):

Այս և այլ մահախոսական բնորոշումներով գիտության հետ սերտ կամ ոչ այնքան սերտ կապված մարդիկ ահազանգ են հնչեցնում գիտության մոտալուտ մահվան մասին՝ դրդելով այդ լսումները դարձնել ոչ թե հերթական հռչակագրային (դեկլարատիվ) ոճի հանդիպում, այլ կտրուկ բայլեր ձեռնարկելու ազդակ ու կոչնակ:

Թե որոնք են պատճառները, որ գիտությունը «կատաստրոֆայի» առջև էր կանգնած կամ «կոմայի մեջ էր» դեռևս նախապատերազմյան շրջանում ավելի մանրամասն քննության կարիք ունի:

Ըստ Ռադիկ Մարտիրոսյանի՝ ստեղծված «կատաստրոֆայի» և գիտության թերզարգացման առաջին պատճառը թերֆինանսավորումն է և ֆինանսավորման չափի գրեթե անփոփոխ թիվը. բազմաթիվ աշխատողներ հեռացել են գիտական համակարգից (մոտ 300 հոգի) և, ենթադրաբար, հեռացողների թիվը հետագայում էլ ավելի կաճի, հետևապես՝ գիտական ավանդույթը կորցնելու վտանգ

կա: Բյուջեում չկա հատուկ ֆինանսավորում՝ շենքերի, կառույցների պահպանման և շահագործման գումար, ինչը կար նախկինում, 75%-ը աշխատավարձեր են, որոնց մասին անհարմար է նույնիսկ համարում խոսել. դրանք միևնույնի մոտ են:

«Կոմայի» պատճառները, ըստ ֆիզիկոս Արթուր Իշխանյանի, հետևյալներն են. գիտությունը գտնվում է նվազագույն ֆինանսավորման գոյատևման ռեժիմում, գիտության ծերացում է նկատվում, ենթակառուցվածքները մաշված են, գիտնականները՝ հոգնած:

ՀՀ ԿԳՄՍ Գիտության կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանի առանձնացրած խնդիրներից է գիտաշխատողների թվի տարեցտարի նվազումը, քանի որ ղեկավարները կրճատում են աշխատողներին՝ բարձրացնելով մնացողների աշխատավարձը: Ի հավելումս՝ վերջինս նշում է նաև, որ միջին տարիքի (35-50 տարեկան) գիտաշխատողների թիվը սարսափելի քիչ է. միջազգային պարբերականներում տպագրվելուց և, այսպես ասած, որոշակի հանրահռչակում ձեռք բերելուց հետո նրանք հեռանում են երկրից: Առհասարակ գիտնականների մոտ կեսը գնում է արտասահման: Այդ նպատակով կառավարությունում նախատեսվում են գիտության երիտասարդացման ծրագրեր:

Գիտության ոլորտի խնդիրների շարքում հաջորդը կամ այդ խնդիրները պայմանավորող հանգամանքը, որի մասին բազմիցս բարձրաձայնվում է, վերաբերում է ինքնության ճգնաժամին և դրա խնդրականացմանը: Նշվում է, որ «Դպրոցը հայեցի, Նորմալ մտածողություն չի տալիս» (5, 6, 7-րդ գումարման Աժ պատգամավոր Միքայել Մելքոնյան) կամ «Պետք է բարձրացնել հայ հանճարի պատիվը» (գրականագետ Աբգար Ավինյան): Այս խնդրի և հայագիտական առարկաների նպատակների շուրջ հեռակա կարգով նույնիսկ բանավեճ է ծավալվում Մատենադարանի գիտաշխատող Գայանե Այվազյանի և Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանի միջև: Մինասյանը՝ անդրադառնալով հայոց լեզու և գրականություն, պատմություն առարկաների՝ բուհական ծրագրերից հանման հարցին, պնդում է, որ այդ առարկաների նպատակը հայեցի դաստիարակությունն է, ազգային ինքնության ու հայրենասիրության սերմանումը, ինչպես նաև ազգային անվտանգության ապահովումը, ուստի պետք է ամրագրել հայագիտական առարկաների գերակայությունը: Ի հակադրություն այս պնդմանը՝ Այվազյանը նախ հակադարձում է ինքնության ճգնաժամի վերաբերյալ խնդիրներին՝ պնդելով, որ Հայաստանը, մոնոթեոկրատիկ պետություն լինելով, չի կարող ինքնության ճգնաժամի մեջ լինել, հետևաբար դա կեղծ օրակարգ է, և ապա իր մտահոգությունը հայտնում Գիտպետկոմի հայագիտության ռազմավարական ծրագրի այն

հատվածի վերաբերյալ, որը որպես հայագիտության նպատակ սահմանում է բարոյական բարձր հատկանիշներով քաղաքացու ձևավորումը, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, հայ ժողովրդի հատուկ էական հատկանիշների բացահայտումն ու ազգային զարթոնքին նպաստումը: Հիմնավորումն այն է, որ այդպիսով խախտվում է հետազոտողի ակադեմիական ազատության իրավունքը, քանի որ նախապես սահմանվում են վերջնարոյունքները: Նա առաջարկում է «վայր դնել հումանիտար միտքը միլիտարիստական ռելսերից, դադարել ծննդատներին, ազգային անվտանգությանը, բանակին, դպրոցներին վերապահվող դերը վերագրել հետազոտողներին»:

Եթե ամփոփելու լինենք վերոհիշյալ քննարկումների ժամանակ գիտության զարգացմանը նպաստելուն ուղղված առաջարկները, ապա, թերևս, այս մեկը հավակնում է լինել լուծումների «մետաֆորիկ այբուբենը». «Գիտնականին պետք է տալ ապրելու և շնչելու հնարավորություն», — ասում է Արթուր Իշխանյանը:

Առաջին և ամենահաճախ կրկնվող առաջարկը գիտության ֆինանսավորման բարձրացումն ու շարունակական աճն է: Ըստ ֆիզիկոս Արփինե Փիլոյանի՝ «գիտության թերֆինանսավորումը շռայլություն է պետության համար»: Սրա հետ կապված կա կոնսենսուս, իսկ ավելացման չափի մասով՝ տարակարծություններ: «Փի Էս Այ» ՄՊԸ համահիմնադիր Վարդան Գևորգյանը և Արթուր Իշխանյանը համոզված են, որ 2 %-ից պակաս ֆինանսավորումը բավարար չէ կամ տնտեսական թռիչքի չի հանգեցնի: Առնվազն պետք է կրկնապատկվի ֆինանսավորումը, որպեսզի վերարտադրելի լինեն արդյունքները: Քննարկումների ժամանակ լուծումների առաջարկների մեջ են մտնում նաև գիտության ֆինանսավորման դիվերսիֆիկացիան, երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի վերաբարմացումը (Արթուր Իշխանյան), ֆինանսավորման մեջ մասնավոր ոլորտի ներգրավումը (Ռադիկ Մարտիրոսյան), լաբորատորիաների վերանորոգումը (ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության, սպորտի հանձնաժողովի փոխնախագահ Յովհաննես Յովհաննիսյան), աշխատավարձերի միջոցով գիտական լրագրությունը գրավիչ դարձնելու ջանքերը, ամենամյա մրցանակները գիտության, մասնավորապես՝ հասարակագիտության ոլորտում, գիտությանն ուղղված դրամահավաքների կազմակերպումը: Բացի այդ՝ առաջարկվում է սահմանել ֆիքսված աշխատավարձ կամ թոշակ յուրաքանչյուր գիտական կառույցում կամ լաբորատորիայում մեկ կամ մի քանի հոգու համար՝ երիտասարդ կամ միջին տարիքի գիտնականների արտահոսքը նվազեցնելու նպատակով (ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Ռաֆիկ Հակոբյան), հանել ավելացված արժեքի հարկը գիտական սարքավորումներ ներմուծելու համար և կոնստրուկտորական աշխատանքներն ազատել շահութահարկից

(ֆիզիկոս Արսեն Չախումյան): Մյուս առաջարկը վերաբերում է մասնակցային պլանավորման անհրաժեշտությանը, ըստ որի որոշումները պետք է իրականացվեն միաժամանակ ներքևից և վերևից («Գիտական համայնք» Նախաձեռնության անդամ Միլասա Չարոթյունյան): Մեկ այլ առաջարկ գիտնականի միջին աշխատավարձը երկրի միջին աշխատավարձի որոշակի հարաբերությամբ ֆիքսելուն է վերաբերում:

Ընդհանուր առմամբ, առաջարկները բազմազան են և չեն սահմանափակվում նշվածներով, բայց ուշագրավ է հատկապես բանախոսների համոզումն ու հավատն առ այն, որ խնդիրները լուծում կստանան. մասնավորապես շեշտադրվում է հավատն առ ֆինանսավորման աճի անպայմանական իրագործում: Պետք է նշել, որ հետպատերազմյան շրջանում գիտության ֆինանսավորումն, այնուամենայնիվ, ավելացվեց՝ 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 524-Ն որոշմամբ (ՀՀ կառավարություն, 2021a):

Այս բոլոր քննարկումների արդյունքում ձևավորվում է մտայնություն, ըստ որի ոլորտն ունի «թռիչքաձև զարգացման կարիք» (ձևակերպումը՝ Հովհաննես Հովհաննիսյանի) և առանց արմատական փոփոխությունների հնարավոր չէ տեղից շարժել գիտության զարգացման բարդ աշխատանքը: Այս թռիչքաձև զարգացման խոսույթի տարածմամբ է պայմանավորված «հեղափոխական» բնորոշված օրենքի Նախագծի շրջանառության մեջ դնելու հանգամանքը (բնորոշումը՝ Արայիկ Չարոթյունյանի և Հովհաննես Հովհաննիսյանի): Չէ՞ որ թռիչքաձև զարգացումը հնարավոր է ապահովել ոչ թե ծանրաբայ, դանդաղկոտ, բայց հուսալի բարեփոխումների, այլ կոշտ, արագաբայլ հեղափոխական միջամտությունների միջոցով: Այստեղից էլ առաջանում է իրարամերժ կարծիքների բախումը՝ կրթությունը կամ գիտությունը պետք է զարգացնել կո՞շտ, թե՞ փափուկ գործիքակազմի կիրառմամբ:

«Կրթությունը չի սիրում հեղափոխություն, դա պետք է իրականացնել Էվոյուցիոն ճանապարհով»,—նշում է մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Վարդան Գրիգորյանը: Պետք է ենթադրել, որ նույնը վերաբերում է նաև գիտությանը: Արայիկ Չարոթյունյանն, իր հերթին, հակադարձում է, որ կարծրացած համակարգի դեպքում իներցիոն գործընթացները խախտելը դժվար է, ուստի պատահական չէ այն շերտերի քննադատությունը, որոնց դիպչում է օրենքը: Առհասարակ, մի շարք բանախոսներ համոզված են, որ օրենքի Նախագծի քննադատությունների պատճառով դրա հեղափոխականությունն էր, հրաժարումը կոսմետիկ փոփոխություններից և շրջադարձային քայլերի ներմուծումը: Լրագրող, հասարակական գործիչ, հրապարակախոս Լևոն Բարսեղյանը ևս խորը համոզմունք ունի, որ կա իներցիականության համախտանիշ կամ գաղջամտության, պահպանողականության միջավայր, և անհրաժեշտ են հեղափոխական լուծումներ: Իսկ ըստ

Միքայել Մելքումյանի՝ միևնույն է՝ հեղափոխական ճանապարհով կզնանք, թե ոչ հեղափոխական, կարևորը՝ փոփոխություններ լինեն: Այս թեմայի շուրջ խոսակցությունները վկայում են, որ դեռևս Նախապատերազմյան շրջանում տիրում էր «բարիկադային» տրամադրություն, որը, թերևս, ավելի է սրվում հետպատերազմյան շրջանում: Օրինակ, Արթուր Իշխանյանը բարիկադների մասին խոսելիս նշում է, որ դրանց մի կողմում «Ժողովրդի ընտրյալ կառավարությունն» է, մյուս կողմում՝ իրենք, քանի որ կառավարությունը դիրքավորել է իրեն իբրև հակառակորդ և ոչ գործընկեր: Մինչդեռ ըստ Հովհաննես Հովհաննիսյանի, բարիկադներ չկան և անհրաժեշտ են միասնական ջանքեր: Այնուամենայնիվ, հետպատերազմյան շրջանում մեղադրանքներն ավելանում են՝ ավելի մեծացնելով բարիկադների և պատնեշների բարձրությունը:

Հետպատերազմյան (2020 թ.) շրջանի ԱԺ հանրային քննարկումները

Ի տարբերություն գիտության վերաբերյալ Նախապատերազմյան (2018-2020 թթ.) հանրային խոսույթի՝ հետպատերազմյան շրջանը, մասնավորապես՝ 01.02.2021-ի «Գիտությունը՝ որպես անվտանգության և զարգացման հենասյուն» թեմայով խորհրդարանական լսումները, առավելապես հրաշքի սպասումի և հրաշքի սպասումից հրաժարվելու դիխոտոմիայի մասին են (ՀՀ ԱԺ, 2021a): «Հրաշքի կողմնակիցները» կարևորում են երազանքի, բարձր Նպատակներ դնելու ու դրան հավատալու կամ երևակայության դերը ցանկացած Նախաձեռնության հաջողման մեջ: Իվինոյսի համալսարանին կից Խելացի ռոբոտատեխնիկայի լաբորատորիայի տնօրեն Նաիրա Հովակիմյանը մեջբերում է Ուոլթ Դիսնեյի խոսքերը. «Մեր բոլոր երազանքները իրականություն կդառնան, եթե մենք քաջություն ունենանք հետևելու դրանց»: Բանախոսներից ոմանք անգամ համարձակվեցին երազել ատոմային ռումբի ստեղծման մասին: Ի հակադրություն վերոհիշյալի՝ հրաշքի սպասումից հրաժարվել քարոզողները, սահմանափակությունները վկայակոչելով, փորձում են ոչ միայն մյուսներին իջեցնել «սպասումների բարձր ամպերից», այլ նաև ինչ-որ իմաստով ձգտում են իրենցից սպասումների սանդղակն իջեցնել՝ հետագա մեղադրանքներից ու հիասթափություններից խուսափելու համար՝ «չկա խոստում, չկա կատարում, չկա հաշվետվողականություն» տրամաբանությամբ. չէ՞ որ «ավելորդ ակնկալիքները կարող են հուսախաբ անել», ինչպես նշում է ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի Նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը:

Եթե 44-օրյա պատերազմից առաջ «աշխարհը թռիչքածն ու հեղափոխական կերպով գրավելու», «զավթված ինստիտուտները ազատագրելու» խոսակցություններն էին, ապա պատերազմից

հետո դրանց փոխարինելու եկան «ագրեսիվ դարաշրջանում և տարածաշրջանում» (բնորոշումը՝ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի և ԱԺ Նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանի) կամ «թյուրբաական-մուսուլմանական աշխարհով շրջապատված լինելով դատապարտված» վիճակում (բնորոշումը՝ ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրբագիտության ամբիոնի վարիչ Ալեքսանդր Սաֆարյանի) մի կերպ գոյատևելու «լայֆհաբերը»:

Գիտության և կրթության զարգացման առկա իրավիճակի գնահատումները թեև Նույնքան լիրիկական չեն, որքան Նախապատերազմյան լուսմներում, սակայն կրկին գուժում են գիտության գահավիժող դրության մասին: Հետպատերազմյան շրջանում ավելացված բյուջեի (մոտ 25.15 մլրդ դրամ) հանգամանքն անգամ չէր կասեցրել գիտության ապագայի վերաբերյալ վատատեսական կանխատեսումները:

«Քանի դեռ մենք չունենք գիտության զարգացման հստակ պլան, մենք ինքնահոսով գնում ենք դեպի կործանում», «Տարիներ շարունակ, Նույնիսկ այսօր գիտությունը անկում է ապրում, մենք ակնհայտորեն անցել ենք կրիտիկական նշաձողը», «Եթե հիմա չանենք փոփոխություններ, ականատես ենք լինելու Նոր պարտությունների», — ասում է ԼայմՏեխ (Limetech) և Ըրլիուան (Early One) ընկերությունների հիմնադիր Գևորգ Սաֆարյանը: «Կրթությունը գտնվում է աղետալի, վատ վիճակում», — նշում է ԱՅԲ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի Նախագահ Արամ Փախչանյանը: «2025 թվականին ՀՀ-ում գիտություն չի մնալու, սա դառնում է պարզ, երբ նայում ենք վիճակագրությանը... վիճակը աղետալի է, — ասում է Ռոբոմարթ (Robomart) ընկերության տնօրեն Տիգրան Շահվերդյանը:

Իսկ ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի Նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն իր ելույթում նշում է, որ պետք է լսել պատերազմի ուղերձը մեզ և «շրջվել դեպի գիտություն»: «Առհասարակ մենք շատ թանկ գնով ձեռք ենք բերում պարզ ճշմարտություններ, այդ թվում դարձն առ գիտություն անհրաժեշտությունը, — նշում է ԿԳՄՍ Նախարար Վահրամ Դումանյանը: Իսկ առ գիտությունը շրջվելը շատերը հասկանում են իբրև ֆինանսավորման ավելացում: «Ներկա ֆինանսավորումը թույլ չի տալիս հավակնոտ ծրագրեր իրականացնել, մենք անգամ պահպանման ծրագրեր չենք իրականացնում, այլ տանում ենք ամեն ինչ անկման», — հայտարարում է Գիտության կոմիտեի Նախագահ Սարգիս Հայրցյանը:

Ընդհանուր առմամբ, մեծ մասի կողմից համաձայնություն է ձևավորվում այն հարցի շուրջ, որ ֆինանսավորումը աստիճանաբար աճելով պետք է հասցվի բյուջեի 4 %-ին, այսինքն՝ ՀՆԱ-ի 1 %-ին, այլապես գիտությունը չի կարող դրական ազդեցություն ունենալ տնտեսության վրա, իսկ երկիրը չի կարող մրցակցության մեջ մտնել այլ երկրների հետ (Ռադիկ Մարտիրոսյան, Գևորգ Սաֆարյան, Տիգրան Շահվերդյան,

Արամ Փախչանյան): Ոմանք էլ ասում են, որ «եթե կառավարությունը չի կարող ավելացնել գիտության ֆինանսավորումը երկու անգամ, ապա պետք է հեռանա և գնա վաստակած հանգստի» (Արթուր Իշխանյան): Մի շարք բանախոսներ, (Ալեքսանդր Սաֆարյան, Դավիթ Պետրոսյան) հակառակը, նշում են, որ հավելյալ ֆինանսավորումը փրկողակ լինել չի կարող, քանի դեռ հետպատերազմական շրջանում խնդիրներն այսքան շատ են և քանի դեռ պատասխանատուներ չկան:

Գիտության շուրջ հետպատերազմյան խոսույթին առհասարակ հատուկ են ինքնահայեցման միջոցով պատերազմի պարտության պատճառներ, պատասխանատուներ կամ ինչ-որ առումով քավության նոխազ գտնելու փորձերը: Անփութություն, միջակություն, գերազանցության ձգտման բացակայություն, վաշխառուի մտածելակերպ, «բարդակ», զոռբայություն, պատասխանատուների նկատմամբ հանդուրժողականություն, ստանդարտ լուծումների ձգտում, տեսլականի բացակայություն, տեխնոլոգիաների թերզարգացում. ահա, սրանք են նշվում իբրև պարտության բերող հանգամանքներ: Ըստ Ֆասթ (FAST) հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Օրուջյանի՝ պարտության մյուս պատճառներն են զինված ուժերի, կապերի (network), հաղորդակցության, մշակույթի, գիտության, տեխնոլոգիայի ու կրթության ոլորտների բացերը:

2020 թվականի պատերազմը մի «աղետ էր, որից պետք է դասեր քաղել»,—նշում է Արթուր Իշխանյանը: Իսկ թե ովքեր էին այդ աղետի մեղավորները՝ կարծիքները տարբեր են: Համաձայն Ալեքսանդր Սաֆարյանի՝ «պարտվել ենք բոլորիս մեղքով», մեր քարացած մտածելակերպով ու ավանդույթին կույր հետևելու մոլուցքով: Իսկ ըստ «Ռեստարտ» կազմակերպության ներկայացուցիչ Դավիթ Պետրոսյանի՝ կեղծ արժեհամակարգի ստեղծումն է պարտության գլխավոր պատճառը: Նա նշում է, որ պարտվել ենք բուհերի ու բանակի վիճակի պատճառով, որ խնդիրը բանակի փակ համակարգ լինելու մեջ է, որովհետև, երբ իրենք փորձում էին մատնանշել թերությունները, իրենց հակադարձում էին, թե «բանակի հետ գործ չունեք, բանակում ամեն ինչ նորմալ է»։ պարզվեց՝ նորմալ չէ ամեն ինչ:

Ելնելով պատերազմի մասին խոսակցություններից՝ գիտության զարգացման անթաքույց մոտիվը, այսպիսով, հանգեցվում է բանակին ու պատերազմին ծառայելուն: Բանակի մոդեռնիզացիան, գերժամանակակից զինատեսակներն ու անվտանգային համակարգն այն երազանքներն են, որոնց շատերը կոչ են անում հետևել: «Գիտությունը պետք է բերել բանակ», — հայտարարում է Անդրանիկ Քոչարյանը: «Լոկոմոտիվը անվտանգության համակարգը պետք է լինի», — շարունակում է նա: Իսկ Հովհաննես Հովհաննիսյանը խոսում է այն մասին, որ լինելով հումանիտար թևի ներկայացուցիչ՝ կարևորում է բնագիտական թևի զարգացման անհրաժեշտությունը. «Պետք է հզորացնել բնագիտական թևը, որն այսօր, ցավոք, այդքան գրավիչ չէ»:

— ասում է նա:

Այնուհանդերձ, որոշ բանախոսներ շեշտադրում են նաև հումանիտար և հասարակագիտական գիտության դերը: Օրինակ, Գիտության կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հայրոյանն ասում է, որ «ապագայի պատերազմը բոլորովին այլ բնույթ է ունենալու, չպետք է թերագնահատել որևէ գիտակարգի դերը, քանի որ անվտանգությունը միայն ֆիզիկական չէ, այլ պարենային, հոգեբանական և այլն»: Սակայն այս դեպքում ևս հումանիտար, հասարակագիտական գիտությունների դերը կարևորվում է իբրև պատերազմի սպասարկու: Դրա համար է, որ ոմանք, օրինակ՝ «Քաղաքացու որոշում» կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Միքայել Նահապետյանը, «ցավ է ապրում, որ գիտության մասին խոսում ենք իբրև պատերազմի կցորդի, բայց գիտությունը կցորդ չէ»: Չէ՞ որ, ինչպես Փախչանյանն է նշում. «Գիտությունը պետք է լինի ինքնանպատակ. արդյունք չպետք է ակնկալել»:

Ստորև ի մի ենք բերել վերոնշյալ ԱԾ լսումների և քննարկումների ընթացքում բանախոսների կողմից առաջ քաշված հիմնական խնդիրներն ու դրանց հնարավոր լուծումները:

Գիտնականների ծերացող համայնք և մարդկային կապիտալի խնդիր

- Համապատասխան կարողունակություններով երիտասարդների ներգրավում, երիտասարդներին դեպի գիտություն «բերման ենթարկում», որպեսզի ավանդույթները պահպանվեն կամ նորերը ստեղծվեն
- Համապատասխան կադրերի ներգրավում ասպիրանտուրայի տեղերի քանակի վերանայմամբ, քանի որ «ասպիրանտուրան կադրերի դարբնոցն է»

Թերֆինանսավորում և ցածր աշխատավարձեր

- Բազային աշխատավարձերի բարձրացում
- Գիտական ենթակառուցվածքների մասնատվածություն և մաշվածություն
- Գիտական հիմնարկների խոշորացում, որի շնորհիվ կլինի համագործակցության ավելացում, ռեսուրսների վատնման բացառում
- Խոշոր սարքավորումների տեղակայում

Գիտական հետազոտությունների արդիականացման և սխալ կամ ոչ տեղին պատվերների իջեցման խնդիր

- Գիտական արդյունքի քանակի և որակի չափանիշների ներմուծում
- Գիտական բարձր մակարդակին համապատասխանող պետական պատվերների սահմանում

- Համապատասխան գիտահետազոտական խմբերի որոնում և ֆինանսավորում

Միջազգային համագործակցության ցածր մակարդակ

- Սփյուռքի գիտնականների և ԳԱԱ արտասահմանյան անդամների ներգրավվածության ապահովում

Գիտական արդյունքի՝ այսպես ասած՝ «հում» վիճակ

- Արդյունքի առևտրայնացում

Այսպիսով, Նախապատերազմյան և հետպատերազմյան հանրային խոսույթները տարբերվում են փոփոխությունների հանդեպ հավատով կամ հավատի բացակայությամբ: Եթե Նախքան պատերազմը բանախոսները առաջարկներ էին ներկայացնում այս կամ այն գիտական կենտրոնը հիմնելու, այս կամ այն գիտական պարբերականը ֆինանսավորելու վերաբերյալ, ապա պատերազմից հետո այդպիսի «մանր առաջարկները» հոգս են ցնդում՝ հավանաբար այն նկատառումով, որ գումար «չփախցվի» բանակի՝ օր առաջ վերափոխման տեսլականի իրագործման միջոցներից: Եթե Նախապատերազմյան շրջանում դեռևս հնարավորություն կար գիտության զարգացման մասին մտածելու՝ առանց որևէ ինստիտուտի ծառայեցնելու կամ գաղափարականացնելու՝ զուտ ինքնանպատակ, ապա հետպատերազմյան շրջանում, թվում է՝ այդ շանսերը զրոյանում են: Անգամ հիշատակված վերջին լուսմների վերնագրերի մակարդակում գիտությունը գործիքայնացված է:

Գիտության շուրջ հանրային խոսույթը տարատեսակ հաղորդումների, հաղորդաշարերի և Նախաձեռնությունների ծիրում

Պետական և հանրային քննարկումներին զուգահեռ հետպատերազմյան շրջանում գիտության շուրջ խոսույթը ծավալվում է նաև հասարակական Նախաձեռնությունների և հաղորդաշարերի միջոցով: Թերևս օրինաչափ է հարցը՝ արդյո՞ք գիտական թեմաները կամ ընդհանրապես գիտության շուրջ զրույցները հայ հանրության հետաքրքրության տիրույթում են, կա՞ր արդյոք վստահություն գիտական արդյունքի նկատմամբ, կամ արդյո՞ք առկա է վերջինիս պահանջարկը՝ հատկապես երկրի համար ճգնաժամային իրադարձություններից հետո, և, ընդհանրապես, ինչո՞ւ և ինչպե՞ս պատմել հասարակությանը գիտության մասին (Կարապետյան, 2022, էջ 9):

Նախապատերազմյան շրջանում գիտության շուրջ հաղորդումները, Նախաձեռնությունները, որոնք կամ որոնց մասին տեղեկատվությունը հասանելի են համացանցում, բավականին սակավաթիվ են: Սրանցից կարելի է հիշատակել :Բուն գիտամշակութային հիմնադրամի և Շոդակաթ

հեռուստաընկերության կողմից իրականացված մի քանի ծրագիր:

Գիտության հանրայնացման ամենից աչքի ընկնող օրինակը :Բուն գիտամշակութային հիմնադրամի կողմից գիտա-մասնագիտական մեդիա հարթակի՝ «ԲունTV»-ի¹ ստեղծումն էր 2013 թվականին, որը թողարկում էր տարբեր ոլորտներ ներկայացնող մասնագետների տեսադասախոսություններ, գրույցներ, թեմատիկ շարքեր (Կարապետյան, 2022, էջեր 9-33):

2014 թվականին Շողակաթ հեռուստաընկերությունը թողարկեց «Գիտություն ցպահանջ» հաղորդաշարը,² որն ունեցավ ընդամենը չորս հաղորդում-քննարկում: Հաղորդման առաջին հյուրերի՝ մշակութային մարդաբան Գայանե Շագոյանի և ազգագրագետ Մխիթար Գաբրիելյանի բնորոշմամբ՝ գիտությունը ճգնաժամ է ապրում որպես ոլորտ, ինչպես նաև ճգնաժամի մեջ է Հայաստանի գիտական դաշտը, իսկ լուծումը «թռիչքային» մոտեցում է պահանջում: Գաբրիելյանն իր համոզմունքն է արտահայտում առ այն, որ ոլորտի ճգնաժամը պայմանավորված է նաև խորհրդային գաղափարաբանական ժառանգությամբ, որն օրինաչափ երևույթ է հետխորհրդային երկրների պարագայում, և ավելացնում է, որ փաստացի հայ հասարակությունը Homo post-Sovieticus-ների հասարակություն է, որտեղ, ցավոք, դեռևս «մտածողության որակական-բովանդակային փոփոխություն» տեղի չի ունեցել, քանի որ ինստիտուցիոնալ մակարդակում տեղի չեն ունեցել անհրաժեշտ փոփոխություններ (Շողակաթ, 2014a): Հաղորդման երկրորդ մասում սոցիոլոգ Ժաննա Անդրեասյանն ու փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Մովսես Դեմիրճյանը բանավիճում են գիտության նկատմամբ հասարակական վերաբերմունքի, հանրային ու պետական պատվերի ձևակերպման մեխանիզմների շուրջ (Շողակաթ, 2014b): Երրորդ մասում ԵՊՀ դասախոս, բանասեր Նունե Դիլանյանն ու սոցիալական աշխատող Ավետիք Մեջլումյանը քննարկում են գիտության և կրթության փոխկապվածության, կրթության համակարգում արդի գիտական գիտելիքի ներդրման բարդությունների, ԲՈՒՀ-երում կրթական ու գիտական իրադրության խնդիրների թեման (Շողակաթ, 2014c): Իսկ արդեն հաղորդաշարի վերջին՝ չորրորդ մասում, երիտասարդ գիտնական, տնտեսագետ Անահիտ Մանասյանը և ֆիզիկոս Դանիել Իոաննիսյանը բանավիճում են պետության կողմից գիտության ֆինանսավորման խնդրի շուրջ, վերլուծում գիտությամբ զբաղվելու երիտասարդների մոտիվացիայի հարցը (Շողակաթ, 2014d):

Նախքան այդ՝ 2013 թվականին, նույն հեռուստաընկերության

¹ Բուն գիտամշակութային հիմնադրամ: Բուն TV: <https://boon.am/about-us/>

² Շողակաթ հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն, (2014), Գիտություն ցպահանջ: <https://bit.ly/3AxoTj3>

եթերում ևս երկու հաղորդում էր թողարկվել, որի հյուրը փիլիսոփա, մշակութաբան, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անվան մրցանակակիր Կարեն Սվայանն էր, իսկ զրույցի թեման՝ արդի գիտական մտքի ճգնաժամը (Շողակաթ, 2013):

Նկատենք, որ «Գիտություն ցպահանջ» հաղորդաշարը գիտության ճգնաժամի և առկա խնդիրների շուրջ այդ շրջանի եզակի նախաձեռնություն էր, և հաղորդման շրջանակում բարձրացված հարցերը գրեթե նույնությամբ արտահայտվում են նաև հետպատերազմյան (2020 թ.) շրջանի հանրային խոսույթում՝ գրեթե նույնատիպ հաղորդաշարերում:

Նախապատերազմյան շրջանում նմանատիպ նախաձեռնությունների սակավությամբ պայմանավորված՝ չենք կենտրոնանա այս շրջանի գիտության հանրայնացման ձգտող զրույցների ավելի խորքային ուսումնասիրության վրա, փոխարենը կփորձենք անդրադառնալ հետպատերազմյան շրջանում գիտական հետազոտությունների նկատմամբ ուշադրության բովանդակային փոփոխությունների և դրական փոխակերպումների ուղղությամբ արված քայլերին՝ հասկանալու ոլորտային տարատեսակ նախաձեռնությունների և հաղորդաշարերի դերը գիտության պահանջարկը լրացնելու հարցում:

Հայաստանյան հանրային խոսույթում գիտության շուրջ զրույցները մեծ թափ ստացան հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, քանի որ պատերազմի հետևանքով առաջացած ազգային-պետական խոր ճգնաժամը մղում էր վերամտածելու և իմաստավորելու գիտության, այդ թվում՝ «պատերազմին սպասարկող» գիտության հնարավորության բոլոր հանգամանքները» (Կարապետյան, 2022, էջեր 9-10): Այս շրջանում ձևավորվեցին գիտական ներուժի առաջխաղացմանն ու արդիականացմանը միտված նոր նախաձեռնություններ, ծրագրվեցին այդ գործընթացների համար անհրաժեշտ ռեսուրսների և ոլորտում առկա խնդիրների շուրջ մասնագիտական քննարկումներ, մինչ այդ թողարկվող փոոքասթների քննարկման շրջանակում ավելացան նաև գիտական և գիտությանն առնչվող թեմաներ:

2021 թվականի փետրվարից մեկնարկեց «Գիտուժ» նախաձեռնությունը, որի նպատակն է առաջնահերթություն դարձնել Հայաստանի թռիչքային զարգացմանը նպաստող և անվտանգությանը ծառայող հզոր գիտական ներուժի զարգացումն ու արդիականացումը: Գիտությունը թռիչքային ձևով զարգացնելու պահանջի շուրջ համախմբվեցին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության հարյուրավոր գործարարներ, խոշորագույն միություններ և հիմնադրամներ (Ինֆոքոմ, 2022a): Մինչ օրս նախաձեռնությունը հանդես է գալիս Հայաստանում հզոր գիտության վերածննդին աջակցող և նախաձեռնության պահանջը խորհրդանշող նյութերով,

հաղորդաշարերով և դասընթացներով (Գիտուժ, 2021a):

Խաչվող թեմաներով և մասամբ «Գիտուժ»-ի հետ գիտության արժևորման հարցերով համագործակցությամբ է հանդես գալիս նաև «Ինֆոքոմ» լրատվական հարթակը՝ Նախագծերի, հարցազրույցների, սրճարանային զրույցների շարքերով: Նշվածը լրացվում է նաև «Բուն TV»-ի և «Բարձունք» գիտակրթական ռազմավարական ՅԿ-ի հաղորդաշարերով:

«Գիտուժ»-ի գործունեության առաջին քայլերից էր օր առաջ գիտության ֆինանսավորման հարցի բարձրաձայնումը «Գիտուժ» լրատվականի շրջանակում (Գիտուժ, 2021b): Հաղորդաշարը տեղի ունեցավ 2021 թվականի մարտից, հեռարձակվում է մինչ օրս, հրավիրյալների թվում են ինչպես «Գիտուժ» Նախաձեռնության անդամները, այնպես էլ փորձառու գիտնականներ և գործարարներ: Քննարկելով գիտության ֆինանսավորման հարցը՝ մասնակիցները երբեմն կեսկատակ, կեսլուրջ, ոչ միօրինակ մտքեր են արտահայտում.

- «Գիտությունը զարգացնելու համար պետք են ոչ պոպուլյար լուծումներ. դրանք գուցե հասարակության լայն հատվածի սրտով չլինեն»:
- «Եթե 200 կմ ասֆալտ չփռենք, կարող ենք ավելացնել գիտության ֆինանսավորումը և զարգացնել այն»:
- «Գիտության հանդեպ վերաբերմունքը և պետության կողմից կոնկրետ հանձնառություններ առնել չցանկանալը տակտիկական հիմարություն է թվում»:
- «21-րդ դարում չի կարելի լինել պարզապես սպառող երկիր. եթե չկա գիտություն, ուրեմն չկա զարգացում, չկա կրթություն՝ չկա պաշտպանություն, չկա պետություն»:
- «Այսօր գիտությունն ասես մեռնող հիվանդ լինի, կառավարության առաջարկությունները հնչում են որպես մեռնող հիվանդին ավելի հարմարավետ պայմաններ առաջարկելու փորձ»:
- «Ո՞վ ասաց, որ գիտնականը պետք է սոված Նստի»:
- «Մեդիան տարիներ շարունակ ծաղրել է գիտաշխատողներին»:
- «Եթե հայերն ուզում են ապրել իրենց հողում, նրանք պարտավոր են մոդեռնիզացվել»:
- «Բիզնեսը խոսում է հնարավորությունների լեզվով, պետությունը՝ սահմանափակումների. գիտնականը դարձավ բիզնեսմեն»:
- «Գիտական լրագրության՝ գիտության մասին լուրերը «լայք» չեն բերում»:
- «Գիտության որոշ ճյուղերում մենք առաջնորդվում ենք «բակային ֆուտբոլային» տրամաբանությամբ»:
- «Հայաստանին անհրաժեշտ է հակադոգմատիկ դպրոց»:
- «Գիտության զարգացման հարցում ՀՀ դեսպանների դերը

աշխարհի տարբեր երկրներում (դեր չունեն)»:

- «Առանց պետական նպատակի և համակարգման՝ մեր գիտության առանձին լաբորատորիա-կղզյակները երբեք չեն դառնա միասին ուժ, մեկ ընդհանուր արշիպելագ»:
- «Հիվանդը մեռնում է. մի քանի տարի հետո Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ընդհանրապես գիտություն չունենալ»:

Գիտության ֆինանսավորման հարցը թե՛ տեխնոարդյունաբերության, թե՛ գիտական համայնքի ներկայացուցիչների կողմից դիտարկվում է որպես համար մեկ խնդիր, և վերոնշյալ մտքերը գուցե դրա լուծման նախաբանն են:

Չուզահեռաբար, գրույցները շարունակվում են «Ինֆոքոմ» լրատվական հարթակի հետ միասին թողարկվող «Երկար գրույց գիտության շուրջ» ընթացիկ նախագծի շրջանակում (Գիտուժ / Ինֆոքոմ, 2021): Նախագծի հյուրերը հումանիտար, հասարակագիտական և բնական գիտությունների ներկայացուցիչներն են, քննարկվող հիմնական թեման՝ վերջիններիս մասնագիտական ոլորտների և ընդհանուր գիտական Եկոհամակարգի մարտահրավերներն են, ոլորտային բաղադրիչների պարզաբանումները, վերջիններիս կիրառության հնարավորություններն արդի աշխարհում, ինչպես նաև գիտության առողջացման ու զարգացման համար անհրաժեշտ քայլերի հետ դրանց համադրումը: Այստեղ նախորդիվ արտահայտված մտքերն ու առանձնացված խնդիրները լրացվում են նոր միտումներով, մասնավորապես՝ գիտության երիտասարդացումով, գիտական համայնքի ինքնակազմակերպման (փոխքննադատության և ինքնամաքման) անհրաժեշտությամբ՝ պայմանավորված գիտության կառավարման անբավարար վիճակով, ինչպես նաև փոքր ինստիտուտների, գերազանցության կենտրոնների, Հայաստանի գիտական հետաքրքրությունների հիմնադրամի ստեղծման պահանջով: Նոր միտումներից են նաև միջգիտակարգային աշխատանքների և թիմերի ձևավորումը, գիտական բարեվարքության և գիտական օմբուդսմենի հաստատումը, ինչպես նաև գիտությունը ոչ թե որպես միջոց, այլ նպատակ դիտարկելու գաղափարը:

«Ինֆոքոմ»-ը, շարունակելով գիտության շուրջ խորագիրը, իրականացրել է երկու հետաքրքրական նախագիծ՝ «#armvote2021. Գիտություն և կրթություն» և «Գիտարբուք»:

«#armvote2021. Գիտություն և կրթություն» հարցազրույցների շարքի նպատակն էր 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում հանրությանը ներկայացնել բոլոր քաղաքական ուժերի ծրագրերն ու պատկերացումները՝ առանձնացված հինգ կարևոր ուղղություններում, այդ թվում՝

գիտության և կրթության (Ինֆոքոմ, 2021): Հաղորդմանը հյուրընկալված յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ տվյալ թեմայի վերաբերյալ կուսակցության/դաշինքի տեսլականը ներկայացնելիս, անշուշտ, կարևորում էր կրթության և գիտության դերը որպես անհատի, հասարակության, պետության խնդիրները բավարարելու գործոն՝ նշելով, թե ինչ քայլերի է պատրաստ տվյալ քաղաքական ուժը: Տվյալ պատրաստակամությունը դիտարկելով որպես առկա խնդիրների վերլուծված պատասխան՝ մասնավորե՞նք հետևյալ կետերը.

- Կիրառական գիտության առարկայախմբի ուժեղացում և հասարակագիտական առարկաների զարգացման արժևորում
- Գիտության ձգտման և կրթության շարունակականությանը խոչընդոտող պրիմիտիվ խնդիրների վերացում
- Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական համակարգերի զուգամիտման անհրաժեշտություն
- Գիտաշխատողներին սոցիալական երաշխիքների տրամադրում
- Գիտության ամրոցում զարգացման հնարիսությունների ստեղծում
- Ծիսականացված գիտությունից կամ գիտության ծիսականացումից ազատագրում
- Գիտության կոմերցիալիզացում (առևտրայնացում)

Առավել հետաքրքրական է սրճարանային զրույցների՝ «գիտաբուբների» ձևաչափը, որ մեկնարկել է 2022 թվականի հունիսին (Ինֆոքոմ, 2022b): Ըստ նախաձեռնողների՝ «ժամանակն է սրճարանում, փաբում, բարում մի-մի շոթի կամ զավթի ընկերակցությամբ քննարկվող թեմաներին ավելացնել ևս մեկը՝ գիտությունը»: Թեև զրույցի բանախոսները և մասնակիցները գիտական մասնակի ոլորտի տարբեր բաղադրիչների շուրջ են տանում քննարկումը, նախագիծը ներկայացվում է գիտության հանրայնացման խորագրով:

Նմանօրինակ մի ծրագիր էլ 2021 թվականին Թեդէքս Երևանի (TEDxYerevan) շրջանակում կազմակերպված միջոցառումն էր՝ նվիրված գիտությանը՝ «Մի անգամ գիտություն» (“Once Upon a... Science”) խորագրով, որին հրավիրված խոսնակները պատմում էին գիտության և պետության զարգացման իրենց տեսլականի մասին, կիսվում իրենց փորձով (Գիտուժ, 2021c, TEDxYerevan, 2021):

Նմանօրինակ նախաձեռնությունները (ավելի մասսայական քննարկում, քան զուտ հաղորդում և հարցազրույց), թերևս որոշակիորեն նպաստում են գիտության հասանելիության խնդրի լուծմանը՝ միաժամանակ չդարձնելով գիտական թեմաներն առավել պարզունակ:

Գիտական թեմաների բազմաշերտ հարցազրույցներով է հանդես եկել նաև «Բարձունք» գիտակրթական-ռազմավարական ՀԿ-ն՝ «Գիտությունը որպես ապագա» հաղորդաշարով (Բարձունք ՀԿ,

2022): Չրույցների ընթացքում տարբեր ոլորտների գիտնականները, մասնագիտական հարցերից զատ, քննարկում են նաև ոլորտին առնչվող խնդիրներ՝ առաջ քաշելով հիմնականում խաչվող թեմաներ: Հաղորդաշարը, սակայն, առանձնապես մեծ տարածում չի գտել:

Ի վերջո, EVN Report հարթակի «Երևան» փոդքասթների շարքը վերջերս համալրվեց ևս մեկով՝ «Գիտություն» վերնագրով, որի շրջանակում մասնակիցները կրկին քննարկման առարկա էին դարձրել գիտության՝ որպես արդի «նոր փրկչի» (Ռուբինա Մարկոսեան՝ EVN Report-ի համակարգող, խմբագիր) զարգացման անհրաժեշտություններն ու հնարավորությունները (EVN Report, 2022):

Մեծամասամբ ըմբռնելով հետպատերազմյան շրջանում հաղորդաշարերի բովանդակային ընդհանրությունները՝ նշենք, որ թեմաները խաչվում են հետևյալ հինգ դրույթներում.

- Ֆինանսավորում: Չրույցներից յուրաքանչյուրում առանձնակի ուշադրություն է հրավիրվում պետության կողմից գիտության թերֆինանսավորման խնդրին: Որոշ բանախոսներ մատնանշում են գիտական հաստատությունները հարկերից ազատելու անհրաժեշտությունը, ոմանք՝ նկատում, որ գիտության մեկանգամյա ֆինանսավորմամբ հնարավոր չէ բարձր և երկարատև արդյունքների հասնել, իսկ քաղաքական ուժերի հարցազրույցներում ընդհանրապես բոլոր ներկայացուցիչները խոստանում են լուծել այս խնդիրը:
- Սփյուռքի ներուժի օգտագործում: Քննարկումների հաճախակի թեմա է Հայաստանում գիտության զարգացման գործում սփյուռքի գիտական համայնքի և վերջինիս ներուժի ներգրավման հարցը: Ուղեղների արտահոսքի, գիտնականների հայրենադարձության, ներգաղթի համար անհրաժեշտ միջավայրի՝ աշխատանքային պայմանների, ինչպես նաև հեռավար աշխատանքի հնարավորությունների քննարկումները առաջ են բերում նաև մեկ այլ հարց՝ հնարավոր չէ՞ արդյոք ներուժ ստեղծել տեղում՝ առանց ամբողջովին «դրսի» հայերին ապավինելու:
- Գիտական մտքի միջազգայնացում: Գիտության միջազգայնացման խնդրին անդրադառնալով՝ բանախոսները նշում են, որ գիտությունն ինքն իր մեջ պարփակված ամբողջում չի ստեղծվում, այն պետք է դարձնել միջազգային գիտության մաս: Գիտական մտքի միջազգայնացումն իր հերթին կարող է ապահովել պետության միջազգային տեսանելիությունը: Չրույցների մասնակիցները հաճախ նշում են նաև համաշխարհային գիտական հետազոտությունների թարգմանությունների և գիտական աշխատանքներ գրելու չափորոշիչների փոփոխության անհրաժեշտության մասին:
- ԽՍՀՄ և գիտական միջավայր: Չրույցները հիմնականում ծավալվում են խորհրդային ժամանակահատվածում գիտության

Նկատմամբ վերաբերմունքի, ԽՍՀՄ թողած գիտական ժառանգության, բայց Նաև մտածելակերպի և գիտական միտքը 90-ականներից սկսած մսխելու մասին: Հետևապես՝ բանախոսները գիտական միջավայրի հզորացման հարցում առաջնահերթությունը տալիս են գիտնականների համայնքների ստեղծմանը և Նշում, որ դա ֆինանսի հետ կապված հարց չէ:

- Պետությունն ի շահ գիտության: Գիտական ոլորտների ներկայացուցիչները բարձրաձայնում են իրենց տպավորությունն առ այն, որ պետական մակարդակում գիտությունը զարգացնելու հարցում չկա շահագրգռվածություն: Ավելին, գիտության տարածքը կրճատվում է՝ պետությունը զբաղված է ինստիտուտների տարածքները օտարելով: Հաճախ է հանդիպում գիտության հանդեպ պետական վերաբերմունքը մեռնող օրգանիզմի հետ համեմատությունը և Նկատառումն առ այն, որ պետությունը կարծես կույր է ռազմարդյունաբերության զարգացման հնարավոր ուղիների հարցում: Այս ամենը կրկին վերադարձնում է մեզ գիտության թերֆինանսավորման հարցին՝ պնդումով, որ պետական մարմինները պատկերացում չունեն՝ ինչը պետք է ֆինանսավորեն և թիրախավորեն, մինչդեռ գիտության զարգացումը պետք է ունենա պետության կողմից մշակված Էկոհամակարգի տեսք, զարգացման համապարփակ մոտեցում՝ կրթական, ուսումնական, երկրի արտադրական համակարգերի տեսլականների հետ համաթայլ:

Ընդունելով բոլոր դրույթների կապակցվածությունը՝ զրույցների մասնակիցներն առանձնացում են Նաև այն գիտական շրջանները, որոնց ամուր կամրջումը այլ ոլորտային ճյուղերի հետ նվազագույնը կնպաստի վերոնշյալ խնդիրների լուծման դյուրինությանը և կենսունակությանը: Առաջին տեղում, բնականաբար, կրթություն-գիտություն շրջան է, այնուհետև՝ գիտություն-կրթություն-անվտանգային համակարգը, հիմնարար գիտություն-կիրառական գիտություն կամուրջը, գիտական ինստիտուտ-համալսարանները, գիտական ինստիտուտ-մասնագիտացված դպրոցներ կապը, գիտություն-տնտեսություն-բիզնես համագործակցությունը՝ որպես պետություն-գիտական հանրույթ համագործակցության կազմակերպման բաղկացուցիչ:

Այսպիսով, դիտարկելով Նախաձեռնությունների և հաղորդաշարերի ծիրում գիտության շուրջ ծավալված (մեծապես հետպատերազմյան շրջանի) հանրային խոսույթի հիմնական տարրերը, վերադառնանք Նախնական հարցին. արդյո՞ք գիտական թեմաները կամ ընդհանրապես գիտության շուրջ զրույցները հայ հանրության հետաքրքրության և վստահության տիրույթում են, կամ արդյո՞ք առկա է վերջինիս պահանջարկը՝ հատկապես երկրի համար ճգնաժամային իրադարձություններից հետո:

Քննարկումներից մեկում մշակութային մարդաբան,

ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանը «հասարակության ինքնությունն ընդդեմ գիտության» հոլացքի մասին է նշում մանրամասնելով, որ հասարակական խնդիրները գիտականորեն հիմնավորված մոտեցման չեն արժանանում (:Բուև, 2022): Ստացվում է, որ հասարակությունը չի զգում գիտության պահանջարկը, պետությունը չի ձևավորում այն. գիտության հանրայնացման նախաձեռնություններն ու հաղորդաշարերը միջնորդի դեր են կատարում շղթայի առաջին օղակը կազմավորելու համար:

Նախապատերազմյան շրջանի (մինչ 2020 թվական) գիտության շուրջ հանրային խոսույթում դժվար է հստակորեն առանձնացնել դրական և բացասական, յուրօրինակ և ընդհանրական բաղադրիչները՝ վերջիններիս շուրջ քննարկումների սակավության պատճառով, իսկ առկա կարծիքներն ու մոտեցումները գրեթե արձագանք չենք գտնում հետպատերազմյան շրջանում (2020 թվականից հետո) ձևավորված խոսույթի հետ: Հետպատերազմյան երկու տարիների ընթացքում խոսույթն ընդարձակելու ձգտումները, որոնք այսօր տարատեսակ նորարարական ձևաչափերով են հանդես գալիս, և հասարակության ներկայացուցիչների կողմից վերջիններիս արտադրանքը սպառելու միտումը փաստում են, որ պահը առավել քան հարմար է գիտության վերափմաստավորման, ճգնաժամից դուրս բերման և առողջացման համար: Ցավոք, երկրի ճգնաժամային իրադարձությունները խթան հանդիսացան հասարակության լայն շրջանակների կողմից գիտության ընկալմանը՝ որպես իրավիճակից դուրս գալու հավանական և փոխշահավետ գործիքի, ինչի արդյունքում էլ սկիզբ առան գիտության հանրայնացման ներկայիս և շարունակաբար ավելացող նախաձեռնությունները:

Վերջաբան

Եռատարր ուսումնասիրության արդյունքում առանձնացված հիմնական խնդիրները հաստատում են մեր երկրում գիտության ճգնաժամային իրողությունը: Եթե նախապատերազմյան շրջանում տարբեր տարիների ռազմավարությունների նպատակը այնպիսի բարձր նշանդրեր էին, ինչպիսիք են գիտության զարգացումն ու երկիրը գիտական առումով մրցունակ դարձնելը, ապա հետագա խոսակցությունները և իրողությունները փաստում են, որ, մեծ հաշվով, ռազմավարությունները մնացել են թղթի վրա: Եվ եթե նախապատերազմյան շրջանում դեռևս հնարավորություն կար գիտության զարգացման մասին մտածելու՝ առանց որևէ ինստիտուտի ծառայեցնելու կամ գաղափարականացնելու, ապա թվում է՝ հետպատերազմյան շրջանում այդ հնարավորությունները գրոյանում են: Հետպատերազմյան երկու տարիներին գիտության շուրջ ծավալվող խոսույթը մեծապես լրացվում է մասնագիտական

քննարկումների և զրույցների միջոցով՝ գիտության հանրայնացման և արդիականացման, խնդիրների վերհանման ու լուծումների փնտրտուքին ուղղված ձգտումներով, որոնք հանդես են գալիս տարատեսակ նախագծերի և նախաձեռնությունների տեսքով: Բազմաթիվ փաստաթղթերի, ձայնագրությունների, տեսագրությունների դիտարկումը ցույց տվեց, որ եթե նախապատերազմյան շրջանին բնորոշ էր գիտության շուրջ նպատակադրումների մեծությունն ու մասշտաբայնությունը, ապա հետպատերազմյան հանրային և պետական խոսույթը նպատակների ձևակերպման հարցում դրսևորում է որոշակի զգուշավորություն: Պատահական չէ, որ մինչ-2020 թվականի ռազմավարություններում և ծրագրերում հանդիպում է ոչ միայն տարածաշրջանում մրցունակ գիտություն ունենալու, այլև միջազգային մակարդակով մրցունակ լինելու տեսլականը: Իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո երազանք-նպատակներին զգուշ են վերաբերում մի կողմից կարևորելով դրանք իբրև փոփոխությունների մեկնակետ-ծիլեր, մյուս կողմից, դրանց անմոռաց տրվելու դեպքում իրականությունից կտրվելու նախադրյալներ: Նախապատերազմյան Հայաստանում հնչում էին մտահոգություններ գիտության առկա վիճակի մասին, բարձրացվում էր բարեփոխումների դանդաղկոտության հարցը, սակայն դրանք լռեցվում էին մոտալուտ փոփոխությունների հեռանկարով: Եթե պատերազմից առաջ շատ էին մեծ նպատակները, քիչ՝ մեղադրանքները, իսկ բարձրացվող մտահոգությունները պարզապես հնչում էին որպես «չկամություն», ապա դրանից հետո պակաս մասշտաբային են նպատակները, շատ՝ մեղադրանքները, անգամ քավության նոխազ փնտրելու փորձերը: 2020 թվականից հետո մտահոգությունները դառնում են ռեալ իրավիճակի գնահատանքներ՝ փաստերի արձանագրում: Վերջիվերջո, դառը փորձի միջոցով ձեռք է բերվում այն պարզ ճշմարտությունը, որ գիտությունը զարգացնելն այնքան էլ հեշտ գործ չէ, և միայն ռազմավարության մեջ խնդիրների ձևակերպումը և նպատակադրումների հստակեցումը, անգամ ֆինանսավորման բարձրացումը և ոչ էլ «հեղափոխական լուծումների» ցանկությունը չեն կարող հանգեցնել դրան, եթե չկան համակարգային փոփոխություններ:

Թերևս ամենամեծ փոփոխությունը, որ տեղի է ունեցել պատերազմից (2020 թ.) հետո, գիտակցումն է, որ գիտության զարգացմանը պետք է նախորդի դրա շուրջ բանավեճերի և խոսակցությունների ծավալումը, որպեսզի բարեփոխումների պլանը նախ կազմավորվի մտքերում, ապա բյուրեղանա թղթի վրա, իսկ այնուհետև՝ իրագործվի:

Այս փուլում դեռևս զերծ կմնանք այդ քննարկում-բանավեճերի արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք կամ կանխագուշակում

արտահայտելուց: Այնուամենայնիվ, գիտության հզորացման և հենց գիտության միջոցով զարգացման համար հստակ և համակարգված ռազմավարության առկայությունն ու լիարժեք գործարկումը կարող են արդյունավետ լինել, իսկ գիտնականների, գործարարների և մտահոգ գործիչների քննարկումներն ու գործին աջակցելու պատրաստակամությունը կարող են տվյալ ռազմավարության խնդիրների սահմանման ներածությունը հանդիսանալ: Մնում է ակնկալել, որ փոփոխությունների իրագործման մատնանշված շղթան կաշխատի հենց այդպես, և քննարկումներին կհաջողեն «թղթի վրա ամրագրման և իրականացման» փուլերը:

Ներկայացված բոլոր ռազմավարությունները, օրենսդրական նախագծերը և ծրագրերը կարող են դիտարկվել որպես վերափոխումների ուղենիշներ, սակայն դրանց լոկոմոտիվ կարող են լինել միայն իրագործման հստակ մեխանիզմները, սահմանված առաջնահերթությունները, համակարգային մոտեցումն ու գործողությունների պլանը՝ հստակեցված պատասխանատուներով, այլապես այդ ամենը կմնա ընդամենը ծրագրային փաստաթուղթ: Ոլորտի տարբեր շահառուների միջև հանրային քննարկումները ևս կարևոր են, քանի որ հենց այդ քննարկումների ժամանակ են վերհանվում մոտեցումները, դիրքորոշումների տարբերությունները, բարձրացված հարցերի բնույթն ու առաջնահերթությունները, բայց եթե այդ քննարկում-խոսակցությունները նույնպես չեն բյուրեղանում որևէ ձևաչափով և առաջնահերթություններն առաջ մղելու ջատագովություն չի իրականացվում, դրանք կրկին երկրորդ պլան են մղվում: Եվ ամենավերջում, այս բոլոր ռազմավարությունների, օրենսդրական նախագծերի, հանրային լսումների և քննարկումների, հաղորդումների և ծրագրերի խոսույթի վերհանման և ուսումնասիրության պարագայում է հնարավոր հասկանալ գիտության՝ որպես սուբյեկտի հանդեպ պետական և հանրային ընկալումները և պարզել, թե արդյոք գիտությունը դիտարկվում է որպես առանձին սուբյեկտ, թե՞ որպես կցորդ և սպասարկող ոլորտ, գիտությունը նպատակ է, թե՞ միջոց: Ուստի տարօրինակ չէ, որ մշակված ռազմավարական ծրագրերը, նախագծերն ու քննարկումները մեծամասամբ մնում են նկարագրական, առանց վերլուծական եզրահանգումների, և, ըստ այդմ, առանց հստակ ձևակերպված խնդիրների: Մենք դեռևս գիտության ոլորտի և գիտական համակարգի հստակ խնդիրների և առաջնահերթությունների ձևակերպման փուլում ենք:

- Աթոյան, Կ. (2014): Համալսարանական գիտության և երկրի տնտեսական զարգացման քաղաքականության առնչությունները: *ՀԴՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր*, 5–12:
- Այվազյան, Գ. (2020): Հայագիտության զարգացման պետական հայեցակարգի շուրջ: *Entries of the Society for Armenian Studies*: <https://bit.ly/3AIUyJm>
- Բայադյան, Յ. (2021): Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգի ներկա խնդիրներն ու նպատակները: Վերաստեղծելով համալսարանական ավանդույթը Հայաստանում: Հոլմանիտար հետազոտությունների հայկական կենտրոն:
- Բարձունք գիտակրթական ռազմավարական ՅԿ: (2022): Գիտությունը որպես ապագա: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLKJl4j1RaUJfAVDkPpJyUj4AIET9YQ5>
- Բուն գիտամշակութային հիմնադրամ: (2022): Բուն գրույց. Մարդաբանություն | Աղասի Թադևոսյան | Հարություն Վերմիշյան: https://boon.am/boon-talks-anthropology-aghasi-tadevosyan-harutyun-vermishyan/?fbclid=IwAR0Jxm3BxntixEgWw1y8c94VpQ4WES_Qos1I3ACbqhonPT7L-zAcIproczU
- Brown, G., & Yule, G. (1983). *Discourse analysis (Cambridge textbooks in linguistics)*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511805226>
- EVN Report: (2022): Երևան փողքասթ. Գիտություն: <https://www.youtube.com/watch?v=dZF5XCP4nmg&list=PLnf7asPznGIBehRbZ2-MettS6M-BZnVTE&index=6>
- Գիտուժ: (2021a): Հզոր գիտության վերածնունդը Հայաստանի անվտանգության ու զարգացման միակ ճանապարհն է: <https://gituzh.am/%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%bb/>
- Գիտուժ: (2021b): «Գիտուժ» լրատվական: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLuK04AoJX1UEam6WUOayP5W5D3LGSxl6Y>
- Գիտուժ / Ինֆոքոմ: (2021): Երկար գրույց գիտության շուրջ: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL-NLgL5vbSyf64gqGegRimyFFI3rle2uU>
- Գիտուժ: (2021c): TEDx Yerevan. Հակասական և լրացնող գաղափարներ գիտության մասին: <https://www.youtube.com/watch?v=3w-AmNdawOA>
- Գիտուժ: (2021d): «Գիտուժ»-ի հայտարարությունը «ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի ընդունման վերաբերյալ: Հետք: <https://hetq.am/hy/article/139274>

Հարությունյան, Գ., Մարջանյան, Ա. (2017): Բազմակենտրոն աշխարհակարգի գիտատեխնոլոգիական բնապատկերը: *21-րդ դար*, 3(73), 5–27:

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով: (2019): Գիտության ֆինանսավորման հիմնախնդիրները Հայաստանում: ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա: <https://www.sci.am/m/newsview.php?id=304&langid=1>

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով: (2020): Բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտի օրենսդրական քարտեզի ստեղծումը: Factor TV: <https://factor.am/223656.html>

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով: (2021a): Գիտությունը՝ որպես անվտանգության և զարգացման հենասյուն: Factor TV: <https://www.youtube.com/watch?v=XmbqQY-GKrc>

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով: (2021b): «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ. <http://parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12781&Reading=0>

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն: (2010): Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարություն (հավելված ՀՀ կառավարության 2010 թ. մայիսի 27-ի նիստի N 20 արձանագրային որոշման): <https://hetq.am/static/content/pdf/git-volorti-zarg-razmavarutyun.pdf>

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն: (2011): ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման 2011-2015 թվականների ռազմավարական ծրագիր (հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 17-ի նիստի N 23 արձանագրային որոշման): https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/MAR23-14-1.pdf

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն: (2012): Հայագիտության զարգացման պետական հայեցակարգ (հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունվարի 12-ի նիստի N 1 արձանագրային որոշման): https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2012/01/qax1-7_1.pdf

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն: (2017): ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման 2017-2020 թվականների ռազմավարական ծրագրին և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին (ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից բաղկած 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 35): <http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=91223>

- Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն: (2021a):
«Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական
բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
և Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի նախարարության Գիտության կոմիտեին
գումար հատկացնելու մասին որոշում (2021 թ. ապրիլի 8-ի N 524-
Ն): <https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/35957/>
- Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն: (2021b):
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր
(2021-2026 թթ.), (հավելված ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշման): [https://www.gov.am/files/
docs/4586.pdf](https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf)
- Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի նախարարություն: (2021): «Բարձրագույն
կրթության և գիտության մասին» ՀՀ օրենքի և հարակից
օրենքների նախագծեր: [https://www.e-draft.am/projects/3663/
about](https://www.e-draft.am/projects/3663/about)
- Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի նախարարություն: (2021): Հանրային
քննարկման Է ներկայացվել ասպիրանտուրայի ընդունելության
տեղերի նախագիծը: <https://escs.am/am/news/11585>
- Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ: (2018): ՀՀ
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
կանոնադրությունը հաստատելու մասին ՀՀ վարչապետի
որոշում (11 հունիսի 2018 թվականի N 698-Լ): [https://www.arlis.
am/documentView.aspx?docid=131190](https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=131190)
- Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ: (2020a):
Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մշակումը և
իրագործումը պատկերացնում ենք որպես համազգային
շարժում՝ հիմնված մեր ազգային արժեքների և նպատակների
վրա: [https://www.primeminister.am/hy/press-release/i
tem/2020/09/21/Nikol-Pashinyan-meeting-Sept-21/](https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/09/21/Nikol-Pashinyan-meeting-Sept-21/)
- Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ: (2020b):
Հայաստանի՝ մինչև 2050 թվականը վերափոխման
ռազմավարությունը: [https://www.primeminister.am/u_files/file/
Haytararutyunner/Armenia2050_7_5.pdf](https://www.primeminister.am/u_files/file/Haytararutyunner/Armenia2050_7_5.pdf)
- Ինֆոքոմ: (2021): #armvote2021. Գիտություն և կրթություն:
https://infocom.am/hy/Infotags/infotag?i=armvote_science

- Ինֆոքոմ: (2022a): Առանց պետական նպատակների հստակեցման և հավակնոտ ռազմավարական ծրագրերի Հայաստանի անվտանգության ապահովումն անհնար կլինի: <https://infocom.am/hy/Article/80191>
- Ինֆոքոմ: (2022b): Գիտարբուբ: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL-NLgL5vbSyeoJs147cRUZFtxwFzYyJtt>
- Կարապետյան, Մ. (2022): Գիտությունների մասին պատմելը որպես սոցիալ-հումանիտար միջնորդություն: *ՎԷՄ համահայկական հանդես*, ԺԴ(Ի), 2(78), 9–33:
- Շողակաթ հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն: (2013): Արդի գիտական մտքի ճգնաժամը: <https://www.youtube.com/watch?v=PSU9aDpqPcw>
- Շողակաթ հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն: (2014a): Գիտություն ցպահանջ: <https://www.youtube.com/watch?v=oNNiKTC1TMO>
- Շողակաթ հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն: (2014b): Գիտություն ցպահանջ, մաս 2-րդ: <https://www.youtube.com/watch?v=X-T9bfvqQ6Y>
- Շողակաթ հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն: (2014c): Գիտություն ցպահանջ, մաս 3-րդ: <https://www.youtube.com/watch?v=9SdCu4Vm16Q>
- Շողակաթ հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն: (2014d): Գիտություն ցպահանջ, մաս 4-րդ: <https://www.youtube.com/watch?v=sFbLL2yACpA>
- Terry, G., Hayfield, N., Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. In C. Willig, & W. Stainton Rogers (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research in psychology* (2nd ed., pp. 17–37). SAGE Publications.
- TEDx Yerevan: (2021): Once Upon a... Science: TEDxYerevan is coming! <https://www.tedxyerevan.com/en/tedxyerevan-announcement-2021/>
- Յալանուզյան, Մ. (2022): Գիտությունը խորհուրդների երկրից մինչև հիմա: EVN Report: <https://evnreport.com/arm/raw-unfiled-arm/science-from-soviet-times-till-today/>

Expert and Scientific Advice in Public Policymaking in Armenia

Arthur Grigoryan

Abstract

Addressing societal problems by relying on expert advice is commonplace in many developed countries. Two key tools are needed for effective decision-making: access to high-quality, real-time data and the integration of independent expert advice. These tools, it will be argued, are common in advanced democracies but scarce in developing countries such as Armenia. The paper examines and analyzes this shortcoming in four sections. The first section sets out some of the preconditions for high quality expert advice. Section two briefly discusses the legal regulations of expert advice mechanisms in Armenia. The third section highlights aspects of evidence-based policymaking in the United States as a benchmark. Section four illustrates how these principles could apply to Armenia's health system using it as a case study. The paper concludes with some practical recommendations on how to incorporate expert advice into public policymaking in Armenia.

Keywords: expert advice, policymaking, Armenia, advanced democracies, data

Introduction

The 21st century has been marked by unprecedented advancement in technologies. The fastest ever flow of and access to information, emergence of technologies, such as artificial intelligence, has revolutionized traditional industrial patterns worldwide, and profoundly impacted the pace and quality of public policy decision-making. Policy decisions can now be informed by real-time data and advanced analytics.

The Fourth Industrial Revolution popularized by Klaus Schwab (2016), emphasizes the fusion of technologies across different domains and the necessity of new approaches to policies and regulations.

New security threats, such as climate change, overpopulation and underpopulation, and unregulated artificial intelligence, alongside "traditional" threats such as wars, terrorism, pandemics, and natural disasters, have been posing unprecedented challenges for many, if not all, governments. Now more than ever, public policymakers are forced to take fast, efficient, and sustainable choices to address these challenges. Adapting to new technological and scientific breakthroughs is key to effective policymaking.

Addressing societal problems requires two major tools in the arsenal of decision-makers. First, officials entitled by law to make public policy

choices at various levels should have access to valid and evidence-based information in whatever forms possible—summaries, spreadsheets, databases, and analyses. The second essential tool for decision-makers is the prevalence of scientific and expert advice in the decision-making process. The format of the advising body may vary—advisors, advisory bodies, think tanks, research institutions, etc.

These tools, as it will be illustrated further, are common in advanced democracies where there is a greater degree of access to data and established mechanisms for integrating scientific and expert advice into policymaking. Meanwhile, in developing countries such as Armenia, there is a need to establish or expand these capabilities.

In the first section of this paper, I list some of the preconditions for high quality expert advice. Then, I briefly discuss the legal regulations of expert advice mechanisms in Armenia. Third, I articulate some aspects of evidence-based policymaking in the United States as a benchmark. Fourth, I illustrate how these principles could apply to health system in Armenia as an example. Finally, I conclude the paper with a number of feasible recommendations to incorporate expert and scientific advice into public policymaking in Armenia.

Importance of Scientific and Expert Advice in Policymaking

Public policymakers often lack insightful and in-depth knowledge about the diverse issues they encounter when making policy decisions. For this reason, they should extensively rely on the impartial scientific and expert community advice—not merely by choice, but through clear legal and regulatory mechanisms. When done in a transparent and efficient manner, this approach may positively affect the level of public trust in adopted policies. The integrity of scientific data and advice must never be compromised, regardless of political, economic or cultural considerations.

When data and advice are manipulated for political, economic, or other reasons, public trust is eroded. Moreover, in fields such as public health and environmental protection, compromised scientific data and advice can lead to serious public health risks. Reliable scientific data and expert advice are also crucial for setting long-term goals and developing strategies to address them.

Challenges for Strengthening Armenia's Policy Advisory System

In Armenia, the expert and scientific advice in public policy decision-making traditionally hinges on the institute of advisors and ad hoc advisory bodies, as reflected in national legislation.

Not surprisingly, this model is generally not very different from the

practice in place in advanced Western democracies. However, Armenia faces challenges related to the level of independence of advisors, the limited capabilities of the expert community, the lack of well-established research institutions and think tanks, and the deficiency of accurate, well-maintained information databases.

Independence is a crucial factor in ensuring that advisors can offer unbiased and objective advice to policymakers. Any kind of pressure on advisors—such as fear of losing their job or appearing disloyal to a supervisor—may compromise the quality of their recommendations. Independence will allow advisors to prioritize the public interest above all other considerations.

A robust expert community is essential for generating high-quality research and policy analysis. Inadequate funding, insufficient training, and limited opportunities for experts can hinder the development of a skilled and diverse pool of professionals capable of effectively tackling Armenia's unique challenges.

The absence of well-established research institutions and think tanks is another significant barrier. Without them, Armenia lacks a crucial source of credible and comprehensive policy analysis.

Lastly, access to accurate and up-to-date data is fundamental to informed decision-making. The prevalence of inaccurate or incomplete data can lead to flawed policies, further complicating the challenges faced by the country.

Addressing these issues is essential for enhancing the effectiveness of Armenia's policy advisory system and ensuring that decisions are data-driven and impartial.

Legal Aspects of Advisory Institutions in Armenia

The following paragraphs will examine the legal framework for the involvement of advisors in decision-making process. While these regulations seemingly establish a solid base for the normal functioning of the institution of advisors, they also present drawbacks that may undermine the independent and impartial involvement of the scientific community in the process of decision-making, potentially impacting public trust in the entire process. Here a distinction shall be made between advisory bodies within governmental institutions and the independently functioning expert community. This distinction will be further illustrated.

The basic qualifications for an advisory position are listed in Paragraph 5 of Article 8 of the Law of the Republic of Armenia on Public Service (Law on Public Service, 2018). According to this law, the positions of advisors to heads of governmental and local government bodies (President of the Republic, Chairman of the National Assembly, Prime-Minister, Deputy Prime

Ministers, Ministers, Governors, and others) are open to "...individuals who are at least 25 years old, possess a higher education degree, and have at least three years of public service or at least three years of work experience in the field required by the job description."

Furthermore, Paragraph 8 of the same article stipulates the job description criteria for advisors. In particular, it establishes a so-called "position passport" for an advisor, specifying that the criteria for the job or the "position passport" are defined by the official under whose supervision or for whom the advisor will work. These criteria are thereafter approved (i.e. formalized) by the chief of staff of the respective institution.

Paragraph 9 of Article 5 states that "the person occupying the position of advisor is appointed to the position without competition, meeting the requirements set by the passport of the given position." Thus, the law sets minimal standards, including basic age and experience requirements, for occupying an advisory position to officials potentially holding highest posts at the state level. These low thresholds, in practice, leave significant room for debate concerning the capability of advisors to provide skilled and informed consultation and advice to high-ranking officials, whose decisions affect key areas of public policy. This is a critical issue in fields such as the environment, public health, foreign policy, and high technologies, which require years of professional and technical training and experience.

Therefore, it may be assumed that the Law on Public Service of Armenia allows the high-ranking officials to hire advisors they deem comfortable working with, rather than those who are more qualified for the job. Thus, there is a pressing need for clearer regulations and mechanisms to ensure the involvement of the scientific community in the policymaking process, safeguarding its independence and impartiality. Furthermore, the minimal standards for appointing advisors may diminish the public's trust in policy choices influenced by such advisors.

The major responsibilities of advisors to high-level officials, such as ministers, reflect those of advisors to the Prime Minister, which are stipulated by law (Rules of Procedure of the Staff of the Prime Minister of the Republic of Armenia, 2018).¹ These responsibilities include drafting action plans and submitting them to the supervisor for approval; studying the areas assigned to them; monitoring development trends in those areas; identifying problems and presenting proposals; regularly submitting analytical and advisory reports; participating in discussions of issues related to their functions as instructed by supervisors; coordinating activities of consultative bodies or taking part in their work upon the decision of supervisors; convening conferences and organizing discussions on assigned issues tasked by supervisors; and performing other tasks delegated by supervisors.

¹ For more details, see: <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=167206>

This framework highlights a predominantly vertical, top-down approach in allocating responsibilities to advisors. In other words, the main functions of advisors are subject to the discretion of their supervisors, whereas ideally, the work of scientific advisors and experts should be explicitly regulated to empower them to gather the best available data independently and present robust policy recommendations. Such a shift is crucial for enhancing the quality and impartiality of advice that influences policymaking.

Evidence-Based Governance: Lessons from the United States

The importance of reliable, high-quality information and decision-making based on such information at different levels is widely recognized in advanced democracies. After briefly discussing expert advice in Armenia in the previous paragraphs, we now turn to the United States, using its experience as a benchmark for several reasons. First, the expert community in the United States provides well-researched policy proposals and recommendations (Drezner, 2017), which can serve as valuable resources for lawmakers and government officials. Second, many think tanks and research institutions in the United States often have access to significant resources, including funding, data, and research tools, allowing them to conduct in-depth studies and analyses (McGann, 2020). This also allows to employ experts with diverse backgrounds and perspectives, which can ultimately lead to more comprehensive and balanced policy recommendations. Third, think tanks and experts can have a substantial influence on policymaking in the United States, as described by both Abelson (2018) and Parmar (2004). Policymakers frequently seek input from experts and rely on their research when crafting legislation and policies. Fourth, the research findings and recommendations of the expert community in the United States often gain global recognition and are influential on an international scale, as again claimed by Abelson (2018). Finally, many research organizations in the United States are both required and voluntarily inclined to be more transparent and accountable in their work, which contributes to the level of trust in their findings and recommendations (Stone, 2007).

Even a country with traditionally solid experience of involving expert community, civil society, academia, and scientists in the decision-making process, such as the United States, continues to explore new mechanisms and approaches in guaranteeing that public institutions and public officials have limited margins of deviation when dealing with scientific data and information, and when engaging with experts to provide it.

In September 2021, the United States Department of State adopted the Enterprise Data Strategy with the aim of ensuring accurate and timely data for the U.S. diplomats. The accumulated expertise reflected in the

database serves as a useful tool for diplomats working in different environments. This is a recent example that demonstrates the importance of data availability in a specific area of public policy. Introducing a similar tool in Armenia could help address the issue of reliable and accessible data for experts and policymakers.

In January 2021, the issue of trust in public policymaking was conceptualized in the United States by the *Memorandum on Restoring Trust in Government Through Scientific Integrity and Evidence-Based Policymaking*, which was adopted for the heads of executive departments and agencies.

The 2021 memorandum highlights the importance of evidence-based policymaking and places responsibility on the heads of respective agencies to ensure that their policies include appropriate evidence. This can be ensured through different methods, including but not limited to pilot projects, quantitative and qualitative research and statistical analysis, and community engagement in research. In this process, it is important that relevant experts and scientists have access to various databases, which they can use in their research and in developing proper recommendations. Ideally, these databases should contain statistical data summarized by different factors, such as gender, age, or income, which would allow experts to properly evaluate the impact of governmental policy on different strata of the population. Scientific integrity across different governmental agencies is ensured by the requirement that each agency have a lead scientific integrity official selected from among senior career employees. Moreover, it should be safeguarded that highly qualified external experts have no difficulties engaging with executive agencies should the latter require their expertise.

Below are several key messages and requirements this memorandum sets with the aim of ensuring scientific integrity across different governmental agencies, which, ultimately, can positively affect the level of public trust in governmental processes and public policymaking:

- Scientific information and data are indispensable to delivering best public policies.
- Politics must not interfere with the work of scientists and experts who advise the government on policy issues; otherwise, this may undermine trust in governmental policies.
- Whenever policy decisions require scientific or technological information, it must be peer reviewed and reliable. It must be ensured across the entire executive branch of government that scientific and technological processes involved in public policymaking are impartial and that data or findings are not distorted or altered in any way to support a particular policy.
- There must be an official responsible for coordinating and ensuring scientific integrity across different areas of government. This role, ac-

ording to the memorandum, is to be carried out by the Director of the Office of Science and Technology Policy.

- Scientific and expert advisors involved in different executive agencies must be independent and impartial. Any conflict of interest must be excluded.

The 2021 memorandum goes further by establishing a Task Force to examine and ensure that existing practices across different governmental agencies are sufficient to prevent political interference in scientific research, including the distortion of scientific findings and data. One of the crucial assignments of the Task Force is to ensure whether “effective reporting practices” are in place in order to prevent misconduct and political interference and to guarantee the transparency of scientific research, its delivery, and the submission of findings and conclusions.

The conduct of governmental officials, when it comes to ensuring scientific integrity within their respective agencies, must be based on the following principles outlined in the 2009 Presidential Memorandum:

- A candidate’s knowledge, credentials, experience, and integrity must be instrumental in their selection for science, expert, or technology positions in the executive branch.
- Expert and scientific integrity within an agency must be based on well-established rules and regulations.
- When expert, scientific, and technological information is considered in public policy decisions, it must be peer reviewed, and there must be an appropriate mechanism to incorporate that information into the relevant decision.
- Expert, scientific, and technological data or findings (except those classified by law) involved in public policy decisions must be open and easily accessible to the public.
- Proper mechanisms must be in place to address situations in which scientific or expert data is compromised in whatever forms.
- Additional measures must be taken to ensure scientific integrity, including the whistleblower protection.

The necessity of the public policies to be hinged on properly collected impartial scientific data, as well as the mechanisms for addressing this, is reflected in the *Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018* (U.S. Public Law 115-435). According to paragraph 312 of the act, a strategic and evaluation plan of the governmental agency must include:

1. “A list of policy-relevant questions for which the agency intends to develop evidence to support policymaking.”

This can be considered the initial step in ensuring scientific integrity within an agency, as it formulates why, at later stages of policymaking, scientific data must be collected, and the scientific and expert

community must be involved. For example, at the very early stages of approximating tobacco control policies in Armenia to World Health Organization (WHO) standards, a fact sheet was developed that aimed to answer the following questions: Can the premature death of tobacco smokers be explained by tobacco use? And what might be the effects of tobacco control policies on smoking prevalence and smoking-attributable deaths?

2. "A list of data the agency intends to collect, use, or acquire to facilitate the use of evidence in policymaking."

Here, the key focus is on what information should be collected or what the agency needs to examine in order to support or discontinue its policy. Using the example of tobacco control policy again, the data collected to demonstrate the effectiveness of the policy—or to highlight its benefits—included the prevalence of smoking among men and women, as well as the projected number of premature deaths among smokers.

3. "A list of methods and analytical approaches that may be used to develop evidence to support policymaking."

This requirement addresses how the data should be collected. In case of the tobacco control policy, the data was based on a nationwide representative survey, as well as the 2015 WHO report on the global tobacco epidemic.

4. "A list of any challenges to developing evidence to support policymaking, including any statutory or other restrictions to accessing relevant data."

Here, the emphasis is placed on the necessity of conducting legal research to reveal any possible gaps and/or regulatory restrictions that may impede the evidence development process.

5. "A description of steps the agency will take to accomplish requirements set in paragraphs 1 and 2."

This point highlights the issue of transparency and accountability—both essential for the development of long-term goals and strategies.

In paragraph 312, section (c) of the act, the head of the agency, while developing the strategic and evaluation plan for the agency, "shall consult with stakeholders, including the public, agencies, state and local governments, and representatives of non-governmental researchers." The requirement to involve non-governmental researchers is crucial for engaging civil society actors in the policy planning process. The meticulous details the act provides in describing the requirements for data and evidence collection in governmental policy development leaves little room for officials to distort, misinterpret, or otherwise abuse scientific data and findings. An example of such details is the establishment of the Act of the Advisory Committee on Data for Evidence Building (paragraph 315, sec-

tion (a)), which involves officers such as the “Chief Information Officer,” “Chief Privacy Officer,” “Chief Performance Officer,” “Chief Data Officers,” and others.

Post-COVID Healthcare System Adjustment in Armenia: Insights and Possible Strategies

Given the above points are applied, for example, to the case of post-COVID healthcare system adjustment in Armenia, the following would have been the questions and tasks for the Ministry of Health.²

Policy-relevant questions: How can Armenia strengthen its healthcare system to better handle future pandemics or health crises? What are the lessons learned from the COVID-19 response, and how can these inform future healthcare policies? How can digital health solutions be integrated into the healthcare system to enhance accessibility and efficiency?

List of data to collect or use: Epidemiological data related to COVID-19 cases and the healthcare system’s response; data on healthcare infrastructure, including hospital capacity, equipment, and healthcare workforce; and surveys to gather feedback from healthcare professionals and the public on their pandemic experiences and needs.

List of methods and analytical approaches: Analyzing COVID-19 data and response measures to identify strengths and weaknesses; engaging healthcare experts; and conducting pandemic and post-pandemic scenario exercises.

Challenges to developing evidence: Potential challenges for the Ministry might have included limited experience in dealing with a pandemic of this scale in Armenia, as well as budgetary and regulatory constraints for implementing digital health solutions.

Steps to accomplish requirements: Seek international partnerships and funding to support data collection and analysis; establish a dedicated task force comprising healthcare experts, researchers, and policymakers; and develop a comprehensive post-COVID healthcare adjustment plan based on the evidence gathered.

Role of think tank community in the United States as a benchmark: To ensure meaningful expert and scientific involvement in public policymaking in Armenia, the most effective approach could be the establishment of institutions similar to think tanks commonly found in advanced democracies, particularly in the United States. The U.S. model serves as a benchmark and an ideal point of reference, offering a potential pathway for the development of Armenia’s research organizations and expert community.

² The example of post-COVID healthcare system adjustment in Armenia is brought for illustrative purposes only and does not necessarily reflect the actual activities of the Ministry of Health of Armenia in the post-COVID period.

When discussing expert and scientific advice in public policymaking, the role of think tanks cannot be underestimated, especially in the United States.

According to Alexander Ruser (2018), providing a clear definition of think tanks is a difficult task due to the lack of uniformity in their structures, strategic goals, and operating mechanisms.

One definition of think tanks can be found in the research of Andrew Rich, who describes them as “independent, noninterest-based, nonprofit political organizations that produce and principally rely on expertise and ideas to obtain support and to influence the policymaking process” (Rich, 1999, p.19).

According to *The Economist*, “Think-tanks aim to fill the gap between academia and policymaking” (*The Economist*, 2017).

Think tanks in the United States vary in their missions, strategic goals, adherence to parties or nonpartisanship, and the focus on foreign policy, domestic policy, or both.

Some of the major think tanks in the United States—most of which are independent, non-profit organizations—identify themselves as non-partisan, focusing on foreign policies and international agenda, such as the Atlantic Council. Others, such as the Heritage Foundation, focus more on the protection of conservative values in American society and are widely supported by the U.S. Republican Party. There are also think tanks such as the Center for American Progress that concentrate more on domestic and economic policy agendas, prioritizing the economic prosperity and the wellbeing of the American people in their strategic activities. Hundreds of research organizations in the United States work to identify the major challenges facing both the country and the world. They engage top professionals, scientists, and experts across various fields to generate ideas for addressing those challenges. Their findings and discussions are often compiled into publications and reports, which serve as indispensable tools for policymakers to make informative and solid choices—ideally most beneficial to the public.

The tools think tanks utilize when trying to influence public policymaking are various. They include the publication of books and articles, the organization of seminars and conferences, the coordination of a vast network of professionals across various fields, and the provision of trainings and leadership courses for potential future leaders, among others.

There is still an ongoing debate about the actual level of influence that think tanks have on final policy choices, partly because they differ from advisory bodies. A distinction should be made between think tanks and advisory bodies in the United States, primarily in terms of independence, organizational structure, functions, and affiliations. Think tanks are independent research organizations that generate policy recommendations

through research and analysis, while advisory bodies are government-affiliated entities formed to provide specialized advice to government agencies or officials within a specific policy area. Both play important roles in informing and influencing policymaking, but they operate in distinct ways.

On Measurement of Influence of Think Tanks

The level of influence exerted by think tanks is very hard to evaluate, as noted by Abelson (2002), who undertakes the difficult task of measuring their actual impact within the political environments of different systems in the United States and Canada. However, it can be objectively argued that the current quality and level of development of think tanks allows us to conclude that, at a minimum, they shape discussions across various spheres, are capable of engaging top experts and professionals in relevant fields, and, ultimately, narrow the number of policy choices. Abelson, rather than attempting to measure the influence of the think tanks merely by the number of media citations, appearances of the think tank staff in the testimonies of legislative committees, or the volume of their publications, focuses instead on the opportunities of influence on public policy, as well as the internal and external constraints they face (2000, p. 215). He suggests that a think tank's ability to "sell" its ideas is determined not so much by the political system in which it operates, but rather by "how these institutions define their mission, the directors who lead them, and the resources and strategies they employ to achieve their stated goals..." (p. 215).

Abelson illustrates different waves of the development of think tanks by describing changes in their roles, capacities, and working methods over time (2000, pp. 217-223). He describes the first wave as the establishment of policy research institutions that concentrated most of their intellectual and financial resources on studying different policy issues (e.g., Brookings, Carnegie, Hoover).

The second wave of think tanks is labeled by Abelson as the "government contractors." He argues that this wave emerged primarily in the aftermath of the World War II, when policymakers were facing unprecedented challenges related to both domestic and international post-war agendas. As a result, they began contracting research institutions to examine these issues and support policy options. It is in this wave of the development of think tanks that the U.S. government hinged upon the expertise of engineers, biologists, social scientists, and others, in order to confront the post war realities. One of the most prominent think tanks established during this period was RAND (1948), abbreviated from "research and development," whose main contractor was the Department of Defense.

The third wave is described as the age of "advocacy think tanks." According to the author, this period marks the transformation of think tanks

from purely research-based institutions into “advocacy and interest group” entities (the Heritage Foundation), promoting and lobbying their ideas and approaches among policymakers and ultimately claiming a “seat” in the political policymaking process. Abelson claims that during this process of transformation from “research institutions” to “political advocacy”- type organizations, think tanks lost some of their legitimacy among both scholars and policymakers.

Abelson identifies the fourth wave of think tank development as the wave of “vanity and legacy-based” institutions, established primarily by the former presidents and other former high office holders. He describes these think tanks as tools the former high-ranking officials to promote their agendas well beyond their terms in office. As early as in 2000, Abelson cited examples such as the Carter Center and the Nixon Center for Peace and Freedom. More contemporary examples of institutions that fit this category include the McCain Institute for International Leadership at Arizona State University and the Obama Foundation.

Regarding the reasons for think tanks’ success in their relationships with policymakers, Abelson emphasizes their vast networks of top academics and former policymakers, which serve as an incentive for current policymakers to benefit from their expertise.

Another reason for the close interconnectivity between the political establishment and think tanks is that many experts affiliated with different think tanks often go on to occupy various governmental positions, thereby reinforcing the ideologies of those think tanks in policymaking.

Around the same time that Abelson was engaged in studying the influence of think tanks in the United States and Canada, Andrew Rich suggested that think tanks have become more “market-oriented” and more ideological, blurring the line between experts and advocates. Rich claims that the traditional role of experts— independent and alienated from politics—has shifted toward that of short-term policy influencers.

Even if independent and impartial experts exist, along with think tanks possessing idea-generating and research capacities, this alone is not sufficient for efficient policymaking. As Elizabeth Saunders argues (2017), regardless of the expertise level of advisors in a group decision-making process, it cannot substitute for the expertise of the leader or decision-maker. Using the two Iraq wars (1991 and 2003) as case studies, she concludes that three mechanisms—monitoring, delegation, and diversification—should be considered when decisions are made based on expert advice, depending on the leader’s level of experience.

In terms of *monitoring*, Saunders explains that the experience of decision-makers affects their ability to monitor the work of advisors. It can be reasonably assumed that an inexperienced leader lacks the tools and likely the ability to effectively monitor and control how the information is

aggregated by their advisors.

Delegation is significant in making correct choices in which tasks are assigned to which advisors and/or experts. Accurate tasking to experienced advisors would be the key factor in guaranteeing effective results.

As to the ability to *diversify* from the submitted choices, this should consider the most prominent stage in the decision-making process. Regardless of the high standards maintained by advisors in data collection, analysis, summarization, and presentation, the final outcome of a given policy depends on the experience level of the person who is legally or otherwise authorized to choose among the available options and make the final decision.

Concluding Observations and Recommendations

Stemming from the discussion above on the current state of legal and practical mechanisms for expert and scientific engagement in policymaking in Armenia, and the existing institutional mechanisms in this area in the United States, some short, mid-, and long-term strategic steps may be identified that could potentially ensure proper scientific integrity in policymaking processes.

In terms of the short-term improvements to existing practices in Armenia, tightening the minimum legal requirements for holding the position of advisor to policymakers, along with the introduction of more rigid and relevant mechanisms of their selection and appointment, could be an initial step. For example, raising the minimum thresholds for age and experience levels of advisors to high-level officials may be relevant. The goal of this endeavor should be to ensure the consideration and appointment of the most qualified candidates and top professionals in the field. This will potentially enhance the “acceptance” of such experts by both the scientific community and the public, thereby increasing trust in policymaking processes within the country.

Another useful mechanism would be the development of a transparent system and practice for expert and scientific involvement in the decision-making process. Here it should be emphasized that calling for public discussions on a given issue is not sufficient. There should be safeguards in place to ensure that independent experts and scientists are necessarily involved in the process, regardless of the discretion of policymakers.

The establishment of a designed position in every policymaking institution (either as a newly-appointed official or by assigning this role to a senior official within the organization) responsible for ensuring proper scientific engagement and coordinating the process of expert and scientific engagement can serve as another feasible option. Nevertheless, this official must act in line with their responsibilities clearly outlined in legislation

and be granted minimal personal discretion. Ensuring the impartiality of this official should be a top priority. To achieve this goal, legal and regulatory clauses should ensure the following:

- Clear guidelines and codes of conduct for these officials
- Transparent processes for their selection
- Requirement to disclose any potential conflicts of interest, whether political, financial, or otherwise
- Term limits to prevent the entrenchment of particular individuals or interests
- Input and feedback from diverse stakeholders to ensure that expert advice is balanced and reflective of broader societal interests
- Mechanisms for peer review and evaluation of expert advice
- Accountability measures and consequences for expert advisors who violate impartiality guidelines or engage in unethical behavior

From a mid-term perspective, drafting a document on expert and scientific engagement in policymaking—analogue to the U.S. memorandums mentioned earlier— would be beneficial, at the very least, in drawing attention to the issue and emphasizing the importance of scientific and expert advice in decision-making.

Advisors and independent experts, regardless of their level of experience and knowledge, cannot function effectively without access to comprehensive databases across various areas. Therefore, steps should be taken to develop appropriate databases in different sectors and/or to make existing ones more user-friendly and accessible.

From a long-term perspective, the development of “think tank” type research institutions in Armenia may be the most effective solution for ensuring proper expert involvement in policymaking and facilitating the adoption of the best policy choices across various areas. The discussion of think tank development in the United States demonstrated that this is a long-term process, with such institutions advancing in parallel with democratic development processes in Armenia. This will also require enormous human, expert, and financial resources. A promising starting point could be the establishment of specialized policy-oriented (environmental, healthcare, economic, vulnerable groups, etc.) research organizations that concentrate their research and analysis on the most pressing issues facing Armenian society. These institutions would also hold the potential to contribute to informed policymaking in Armenia.

From a long-term perspective, investments should be directed toward the education and training of the expert community. The Armenian government, philanthropic organizations, and international donors can provide funding and resources to support the establishment and growth of research institutions and think tanks in Armenia. Investments in data

collection and management systems can help ensure the availability of accurate and well-maintained information, while collaborations with international organizations can enhance data quality. Transparency measures, including disclosure of funding sources for research and advisory activities, can help build public trust in the advisory process and ensure accountability. Finally, Armenia's diaspora should be actively involved, with its skilled professionals and experts who can contribute to the country's development.

- Abelson, D. E. (1995). From policy research to political advocacy: The changing role of think tanks in American politics. *Canadian Review of American Studies*, 25(1), 93–126.
- Abelson, D. E. (2000). Do think tanks matter? Opportunities, constraints and incentives for think tanks in Canada and the United States. *Global Society*, 14(2), 213–236. <https://doi.org/10.1080/13600820050008705>
- Abelson, D. E. (2002). *Do think tanks matter? Assessing the impact of public policy institutes* (2nd ed.). McGill-Queen's University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt813t2>
- Abelson, D. E. (2018). *Do think tanks matter? Assessing the impact of public policy institutes*. McGill-Queen's University Press.
- Drezner, D. W. (2017). *The ideas industry: How pessimists, partisans, and plutocrats are transforming the marketplace of ideas*. Oxford University Press.
- Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018*, U.S. Public Law No. 115–435. <https://www.congress.gov/115/plaws/publ435/PLAW-115publ435.pdf>
- World Health Organization. (2009). *Health impact of tobacco control policies in line with the WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)*. https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0008/337418/Tobacco-Control-Fact-Sheet-Armenia.pdf
- National Assembly of the Republic of Armenia. (2018, March 23). *Law of the Republic of Armenia on Public Service* <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=166838>
- Lee, N. (2022). Do policy makers listen to experts? Evidence from a national survey of local and state policy makers. *American Political Science Review*, 116(2), 677–688. <https://doi.org/10.1017/S0003055421000800>
- McGann, J. G. (2020). *Think tanks: The new knowledge and policy brokers in Asia*. Brookings Institution Press.
- OECD (2015). *Scientific advice for policy making: The role and responsibility of expert bodies and individual scientists* (OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 21). OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/5js331jcpwb-en>
- Parmar, I. (2004). *Think tanks and power in foreign policy: A comparative study of the role and influence of the Council on Foreign Relations and the Royal Institute of International Affairs, 1939–1945*. Palgrave Macmillan.

- Rich, A. O. (1999). *Think tanks, public policy, and the politics of expertise* (Order No. 9954357). ProQuest Dissertations & Theses Global.
- Rules of Procedure of the Staff of the Prime Minister of the Republic of Armenia. (2018, May 25). <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=167206>
- Ruser, A. (2018). What to think about think tanks: Towards a conceptual framework of strategic think tank behaviour. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 31(2), 179–192. <https://doi.org/10.1007/s10767-018-9278-x>
- Saunders, E. N. (2017). No substitute for experience: Presidents, advisors, and information in group decision making. *International Organization*, 71(S1), S219–S247. <https://doi.org/10.1017/S002081831600045X>
- Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. Crown Publishing Group.
- Stone, D. (2007). *The policies of expertise: Knowledge production and interest group politics*. Routledge.
- The White House (2009, March 9). *Memorandum for the heads of executive departments and agencies*. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/memorandum-heads-executive-departments-and-agencies-3-9-09>
- The White House (2021, January 27). *Memorandum on restoring trust in government through scientific integrity and evidence-based policy making*. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/memorandum-on-restoring-trust-in-government-through-scientific-integrity-and-evidence-based-policymaking/>
- U.S. Department of State (2021, September 21). *The department unveils its first-ever enterprise data strategy*. <https://www.state.gov/the-department-unveils-its-first-ever-enterprise-data-strategy/>
- What do think-tanks do? The Economist explains. (2017, January 5). *The Economist*. <https://www.proquest.com/magazines/what-do-think-tanks/docview/1855972598/se-2>

Contributors

Mery Babayan, ORCID: 0009-0003-7952-3065

Mery Babayan holds a degree in international relations. She studied at the Faculty of International Relations of the Russian-Armenian University and at St. Petersburg State University. Her research interests include areas such as genocide studies and international humanitarian law. Several of her translations on these subjects have been published in the “Enlight” Public Research Center.

Մերի Բաբայանը միջազգայնագետ է: Սովորել է Չայ-Ռուսական համալսարանի և Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում: Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը ներառում է ցեղասպանագիտության և միջազգային հումանիտար իրավունքի հարցեր: Տվյալ թեմաներով Նրա որոշ թարգմանություններ հրատարակվել են «Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնում:

Milena Baghdasaryan, ORCID: 0009-0000-7671-2942

Milena Baghdasaryan is currently a senior researcher at the Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of Armenia. She holds a PhD from Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany. Previously, she has worked as a researcher at the Max Planck Institute for Social Anthropology (Halle Saale, Germany) and an assistant professor at the Chair of Cultural Studies, Yerevan State University (Armenia). She has also conducted research as a consultant. Her research and publications are related to political ecology, political sociology, forced and labor migration, and rights of national minorities. She has taught courses on sociological theory, gender studies, and other topics.

Միլենա Բաղդասարյանը ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող է: Նա պաշտպանել է իր ատենախոսությունը Գերմանիայի Մարտին-Լյուբերի անվան Հալլե-Վիթթենբերգի համալսարանում, սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու է (PhD): Նախկինում աշխատել է որպես հետազոտող Մաքս Պլանկի անվան Սոցիալական մարդաբանության ինստիտուտում (Հալլե, Գերմանիա), ինչպես նաև ԵՊՀ Մշակութաբանության ամբիոնում՝ որպես ասիստենտ, հանդես է եկել նաև որպես կոնսուլտանտ: Նրա հետազոտությունների և հրատարակումների թեմաները վերաբերում են քաղաքական էկոլոգիային, քաղաքական սոցիոլոգիային, բռնի և աշխատանքային միգրացիային, ազգային փոքրամասնությունների

իրավունքներին: Այլ առարկաների շարքում, դասավանդել է տեսական սոցիոլոգիա և գեոմետրիայի հետազոտություններ:

Maria Baghramian, ORCID: 0000-0002-7794-6836

Maria Baghramian holds a European Research Area (ERA) Chair at the American University of Armenia, where she is the director of the Center for Ethics in Public Affairs (ETICA). She is also a Research Professor at University of Oslo and has been a Full Professor of Philosophy at the University College Dublin (UCD) School of Philosophy, as well as a co-director of the UCD Post Graduate Programme in Cognitive Science. Baghramian was elected to the Royal Irish Academy in 2010 and to the Academia Europaea in 2022. She is a vice president of the International Federation of Philosophical Societies and a board member of the Armenian Society of Fellows. Baghramian has published extensively, including 14 edited and authored books, on topics from epistemology and contemporary American philosophy. She was the editor of the *International Journal of Philosophical Studies* (2004-2014) and co-editor of *Contemporary Pragmatism* (2016-2021).

Մարիա Բաղրամեանը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում (ՀԱՀ) գործող Եվրոպական հետազոտական տարածքի (ԵՀՏ) ամբիոնի վարիչ է, ինչպես նաև ՀԱՀ Հանրային հարցերի բարոյագիտության կենտրոնի (ԵԹԻԿԱ) տնօրենը: Բաղրամեանը Օսլոյի համալսարանում հետազոտող պրոֆեսոր է, երկար տարիներ եղել է Դուբլինի համալսարանական բուլեջի (ԴՀՔ) փիլիսոփայության պրոֆեսոր և ԴՀՔ կոգնիտիվ գիտության ասպիրանտական ծրագրի ղեկավարներից մեկը: 2010 թվականին ընտրվել է Իռլանդիայի թագավորական ակադեմիայի, իսկ 2022-ին՝ Եվրոպական ակադեմիայի անդամ: Բաղրամեանը Փիլիսոփայական ընկերակցությունների միջազգային դաշնության փոխնախագահն է, Հայ մշակութային և գիտական ընկերակցության վարչության անդամ է, բազմաթիվ գիտական նյութերի հեղինակ: Հեղինակել և խմբագրել է իմացաբանության և արդի ամերիկյան փիլիսոփայության վերաբերյալ 14 գիրք: 2004-2014 թվականներին եղել է «International Journal of Philosophical Studies» ամսագրի խմբագիրը, իսկ 2006-2021 թվականներին՝ «Contemporary Pragmatism» ամսագրի համախմբագիրներից մեկը:

Arshak Balayan, ORCID: 0000-0002-7744-6823

Arshak Balayan is an assistant professor of philosophy at the American University of Armenia (AUA) and the deputy director of the Center for Ethics in Public Affairs (ETICA) at AUA. Before joining AUA, he taught at Yerevan State University and other leading universities in Armenia for almost a decade. Dr.

Balayan has broad interests in philosophy, but his main academic interests are in moral philosophy. He is author of widely used handbooks on introduction to philosophy, *Philosophy (Abridged Lectures)* (2016), and *Moral Philosophy: Methods, Theories and Problems* (2023), both in Armenian.

Արշակ Բալայանը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում (ՀԱՀ) փիլիսոփայության ասիստենտ պրոֆեսոր է, ինչպես նաև ՀԱՀ Հանրային հարցերի բարոյագիտության (ԷԹԻԿԱ) կենտրոնի փոխտնօրենը: Նախքան ՀԱՀ-ում աշխատելը նա գրեթե տասը տարի դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանում և Հայաստանի այլ առաջատար համալսարաններում: Բալայանն ունի փիլիսոփայական հետաքրքրությունների լայն շրջանակ, սակայն նրա գիտական հիմնական հետաքրքրությունները բարոյագիտության ոլորտում են: Նա հայերեն լեզվով հեղինակել է լայնորեն կիրառվող երկու ձեռնարկ. «Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր» (2016թ.) և «Բարոյագիտություն. մեթոդներ, տեսություններ և խնդիրներ» (2023թ.):

Paul Artin Boghossian, ORCID: 0000-0002-6464-3334

Paul Artin Boghossian is Julius Silver Professor of Philosophy at NYU's Philosophy Department, and the director of NYU's Global Institute for Advanced Study and the New York Institute of Philosophy. He was chair of philosophy from 1994-2004, during which period the department was transformed from an MA-only program to being the top-rated PhD department in the country. He earned a PhD in philosophy from Princeton University and a BSc in Physics from Trent University. His research interests are primarily in epistemology, the philosophy of mind, and the philosophy of language and aesthetics. He has written on a variety of topics, including color, rule-following, eliminativism, naturalism, self-knowledge, a priori knowledge, analytic truth, realism, relativism, the aesthetics of music, and the concept of genocide.

Փոլ Արթին Պողոսյանը Նյու Յորքի համալսարանի (ՆՅՀ) փիլիսոփայության ֆակուլտետում Հովիտու Սիլվերի անվան փիլիսոփայության պրոֆեսոր է: Նա ՆՅՀ առաջադեմ ուսումնասիրությունների գլոբալ ինստիտուտի և Նյու Յորքի Փիլիսոփայության ինստիտուտի տնօրենն է: 1994-2004 թվականներին ղեկավարել է ՆՅՀ փիլիսոփայության ամբիոնը, որն այդ ընթացքում բացառապես մագիստրոսի աստիճան տրամադրող ամբիոնից վերափոխվել է դոկտորական աստիճան տրամադրող և երկրում ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող ամբիոնի: Պողոսյանը փիլիսոփայության դոկտորի գիտական աստիճանը ստացել է Փրինսթոնի համալսարանից, իսկ ֆիզիկայի բակալավրի աստիճանը՝

Թրենտի համալսարանից: Նրա հետազոտական հիմնական հետաքրքրությունները իմացաբանության, ներաշխարհի փիլիսոփայության, լեզվի փիլիսոփայության և գեղագիտության ոլորտներում են: Նա գրել է տարբեր թեմաների վերաբերյալ, այդ թվում՝ գույնի, կանոններին հետևելու, էլիմինատիվիզմի, նատուրալիզմի, ինքնաճանաչողության, ապրիորի գիտելիքի, անալիտիկ ճշմարտության, ռեալիզմի, ռելատիվիզմի, երաժշտության գեղագիտական հարցերի և ցեղասպանության հասկացության մասին:

Gohar Geghamyan, ORCID: 0009-0002-2930-3235

Gohar Geghamyan is an undergraduate student majoring in politics and governance at the American University of Armenia (AUA). She previously studied Tourism and Translation at the Yerevan State College of Humanities. Geghamyan has a diverse range of professional experiences, including volunteering as a journalist and teacher for children living in border regions, teaching Chinese, and interning as a research assistant the AUA Acopian Center for the Environment. Currently, she serves as a project assistant and communication specialist at For Equal Rights Educational Center NGO and as a trainer at Oogway, which offers programs for future leaders. Additionally, she volunteers as a research assistant at the Institute of Cancer and Crisis. Her research interests include Chinese-Armenian relations, human society, educational system, and educational psychology.

Գոհար Գեղամյանը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Զաղաքականության և պետական կառավարման բակալավրի ծրագրի ուսանող է: Մինչ ՀԱՀ-ում ուսումը, նա զբոսաշրջություն և թարգմանություն է սովորել Երևանի պետական հումանիտար քոլեջում: Գեղամյանն ունի բազմազան մասնագիտական փորձառություն. աշխատել է տարբեր ոլորտներում, այդ թվում՝ որպես կամավոր լրագրող և ուսուցիչ-խմբավար՝ ներգրավվելով սահմանամերձ գյուղերի երեխաների կրթության գործում: Դասավանդել է նաև չինարեն: Ներկայումս ՀԱՀ-ի Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնում աշխատում է որպես հետազոտողի օգնական, «Հանուն հավասար իրավունքների» կրթական կենտրոն ՀԱՀ-ում՝ որպես նախագծերի օգնական և հաղորդակցության մասնագետ, ինչպես նաև ապագա առաջնորդների համար կրթական ծրագրեր իրականացնող Oogway ընկերությունում՝ որպես մարզիչ: Բացի այդ, Գեղամյանը կամավոր հիմունքներով հետազոտողի օգնական է «Զաղցկեղի և ճակատամի ինստիտուտում»: Նրա հետազոտական հետաքրքրությունները ներառում են չին-հայկական հարաբերությունները, կրթությունը, մարդկային հասարակությունը և կրթության հոգեբանությունը:

Arthur Grigoryan, ORCID: 0009-0001-2392-9846

Arthur Grigoryan holds a master's degree in European integration and regionalism from the University of Graz in Austria (2008–2010) and a master's degree in political science and international affairs from the American University of Armenia (2003–2004). He also earned a diploma in law from Yerevan State University (1994–1999). Grigoryan pursued advanced fellowships and training, including public administration and public policy at the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, through Tavitian Scholarship Program (2010), and security and diplomacy through the Chevening Fellowship at the University of Birmingham, UK (2006). Grigoryan's career started in 2001 at the Legal Department of the Staff of the National Assembly of Armenia. Since 2011, he held several positions in diplomatic service of Armenia, including at the Permanent Mission of Armenia to the UN Office in Geneva, the Embassy of Armenia to Switzerland (2013–2018), and Embassy of Armenia to the United States (2022-2025). In his current role as head of Department of the Americas at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, he is engaged in advancing political and economic relations between Armenia and countries in Americas.

Արթուր Գրիգորյանն Ավստրիայի Գրացի համալսարանից ստացել է Եվրոպական ինտեգրման եւ տարածաշրջանայնացման մագիստրոսի աստիճան (2008–2010), իսկ Յայաստանի ամերիկյան համալսարանից՝ քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների մագիստրոսի աստիճան (2003–2004): Իրավագետի դիպլոմ է ստացել Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետից (1994–1999): Գրիգորյանը մասնակցել է նաև մի շարք առաջադեմ կրթական ծրագրերի և կրթաթոշակների՝ Ներառյալ Թաֆթս համալսարանի Ֆլետչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոցի հանրային կառավարման և քաղաքականության դասընթացները՝ Թավիթյան կրթաթոշակի շնորհիվ (2010), և Միացյալ Թագավորության Բիրմինգհեմի համալսարանի անվտանգության և դիվանագիտության ծրագիրը, որին մասնակցել է որպես Չիվսինգի կրթաթոշակառու (2006): Գրիգորյանն իր մասնագիտական գործունեությունն սկսել է 2001 թվականին՝ որպես Յայաստանի Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության աշխատակից: 2011 թվականից ի վեր զբաղեցրել է մի շարք պաշտոններ Յայաստանի դիվանագիտական ծառայությունում՝ այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի Ժնևյան գրասենյակի Յայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունում և Շվեյցարիայում Յայաստանի դեսպանությունում (2013–2018), ինչպես նաև ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպանությունում (2022-2025): Ներկայումս, որպես ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարության Ամերիկյան երկրների վարչության պետ՝ Գրիգորյանը զբաղվում է Յայաստանի և ամերիկյան

երկրների միջև քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունների զարգացման գործով:

Anahit Karapetyan, ORCID: 0009-0006-8687-835X

Anahit Karapetyan is a Turkologist and political scientist. She studied at the Department of Turkology in the Faculty of Oriental Studies at Yerevan State University and pursued further education at the Department of Political Science in the Faculty of International Relations. At “Enlight” Public Research Center, she primarily writes articles related to Turkey. Besides, she has a keen interest in Turkish literature, and her poetry translations can be found on “Granish” literary website.

Անահիտ Կարապետյանը թյուրքագետ և քաղաքագետ է: Սովորել է Երևանի պետական համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի Թյուրքագիտության բաժնում, այնուհետև Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքագիտության բաժնում: «Ինկայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնում առավել հաճախ գրում է Թուրքիային առնչվող թեմաներով: Հետաքրքրված է նաև թուրքական գրականությամբ: Կարապետյանի՝ պոեզիայից կատարած թարգմանությունները կարելի է գտնել «Գրանիշ» գրական կայքում:

Marine Khachatryan, ORCID: 0000-0003-1054-2471

Marine Khachatryan is an art critic and researcher. Since 2017, she has been writing articles on various platforms, including *Critical Review* online cultural periodical and “Enlight” Public Research Center. Marine studied at the Department of Art Studies at Yerevan State University and pursued further education at the Department of Political Science and International Relations at the American University of Armenia, as well as at the Institute for Contemporary Art. Her research interests encompass a range of cultural and contemporary art criticism issues, and philosophical theories, which are sometimes integrated into discussions of socio-political matters in her articles.

Մարինե Խաչատրյանը արվեստի քննադատ է և հետազոտող: 2017-ից ի վեր գրում է հոդվածներ տարբեր հարթակներում, այդ թվում՝ «Քննադատական հանդես» մշակութային օնլայն պարբերականում և «Ինկայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնում: Սովորել է Երևանի պետական համալսարանի Արվեստաբանության և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների բաժիններում, այնուհետև

Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտում: Նրա հետաքրքրությունների շրջանակում են մշակույթի և ժամանակակից արվեստի քննադատության որոշ հարցեր, փիլիսոփայական տեսություններ, որոնք երբեմն նրա հոդվածներում զուգորդվում են սոցիալ-քաղաքական խնդիրների քննարկումների հետ:

Silvia Caprioglio Panizza, ORCID: 0000-0003-2184-028X

Silvia Caprioglio Panizza is researcher in philosophy at the University of Tübingen. She was previously a Marie-Sklodowska Curie Fellow at the Centre for Ethics, Pardubice, and a PERITIA Fellow at University College Dublin. She works in moral psychology, metaethics, and applied ethics, especially animal, environmental, and medical ethics. She is the author of *The Ethics of Attention: Engaging the Real with Iris Murdoch and Simone Weil* (Routledge, 2022), co-editor of *The Murdochian Mind*, and co-author of critical commentaries and translations of Simone Weil's literary works, *Venice Saved* (Bloomsbury, 2019) and *Mirror of Obedience* (Bloomsbury, 2023). She is currently the principal investigator of the AKTION project "Contested Moral Framings: Human and Animal Life."

Սիլվիա Կապրիոլյո Պանիցան Տյուբինգենի համալսարանի հետազոտող փիլիսոփա է: Նախկինում նա եղել է Մարի Սկլոդովսկա-Կյուրիի կրթաթոշակառու Պարդուբիցեի Բարոյագիտության կենտրոնում, ինչպես նաև ՊԵՐԻՏԻԱ կրթաթոշակառու՝ Դուբլինի համալսարանական բոլժջում: Նրա հետազոտությունները վերաբերում են բարոյական հոգեբանությանը, մետաէթիկային և կիրառական բարոյագիտությանը՝ հատկապես կենդանիների, շրջակա միջավայրին և բժշկությանը վերաբերող բարոյագիտական հարցերին: Նա հեղինակել է «Ուշադրության էթիկան. Այրիս Մերդոքի և Սիմոն Վեյլի հետ իրականի հետ առնչվելը» (Routledge, 2022) գիրքը, Մարկ Յոփվուդի հետ խմբագրել է «Մերդոքյան միտքը» ժողովածուն, ինչպես նաև համահեղինակել է Սիմոնա Վեյլի գրական ստեղծագործությունների քննադատական մեկնաբանություններ և թարգմանություններ՝ «Փրկված Վենետիկը» (Bloomsbury, 2019) և «Յնազանդության հայելի» (Bloomsbury, 2023): Ներկայումս նա «Վիճելի բարոյական ձևակերպումներ. մարդկային և կենդանական կյանք» թեմայով AKTION նախագծի գլխավոր հետազոտողն է:

Yevgenya Jenny Paturyan, ORCID: 0000-0003-0578-082X

Yevgenya Jenny Paturyan is an associate professor of political science at the American University of Armenia (AUA), where she has been teaching since 2011. In 2021, she assumed the responsibilities of the program chair of the

newly-launched Bachelor of Arts in Politics and Governance program. Before joining AUA, she worked at Caucasus Research Resources Centers–Armenia. She received her PhD in political science from Jacobs University Bremen, Germany in 2009. Her academic interests are in the sphere of civil society, volunteering, democratization of post-communist countries, and corruption. She is the author of several academic peer-reviewed publications and book chapters. Her book on *Armenian Civil Society* was published by Springer in 2021. Dr. Paturyan is a member of the International Society for Third Sector Research and the International Political Science Association and regularly presents her research at the corresponding conferences. She participates in various local and international research consortia.

Եվգենյա Պատուրյանը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում (ՀԱՀ) քաղաքագիտության համակից պրոֆեսոր է: ՀԱՀ-ում սկսել է դասավանդել 2011 թվականից՝ 2021 թվականին ստանձնելով Քաղաքականության և պետական կառավարման բակալավրի նորաստեղծ ծրագրի ղեկավարի պաշտոնը: Նախքան ՀԱՀ-ում աշխատանքի անցնելը աշխատել է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն - Հայաստանում: Քաղաքագիտության դոկտորի գիտական աստիճան ստացել է 2009 թվականին՝ Բրեմենի Յակոբս համալսարանից (Գերմանիա): Նրա գիտական հետաքրքրությունների շրջանակում են քաղաքացիական հասարակությունը, կամավորությունը, ետկոմունիստական հասարակությունների ժողովրդավարացումը և կոռուպցիան: Մի շարք գիտական գրախոսված հոդվածների և գրքերի գլուխների հեղինակ է: Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության վերաբերյալ նրա գիրքը 2021 թվականին հրատարակվել է Շպրինգեր հրատարակչության կողմից:

Laura Prokić, ORCID: 0009-0002-7582-4250

Laura Prokić is a doctoral student at the Daniel J. Evans School of Public Policy and Governance at the University of Washington. She holds a master's degree in public administration with a focus in global leadership and management from Portland State University and a bachelor's degree in anthropology from Willamette University. She previously taught courses in research methods for politics and governance, research design, and gender studies at the American University of Armenia. Her research interests include public leadership and management, civic engagement, democratization strategies, civil society, and public administration reform in transitioning democracies. She also has an interest in social research methodologies, participatory development, and program and policy evaluation.

Լաուրա Պրոկիչը Վաշինգտոնի համալսարանի Դանիել Ջ. Էվանսի անվան Հանրային քաղաքականության և կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտ է: Փորթլանդի պետական համալսարանից ստացել է հանրային կառավարման մագիստրոսի աստիճան՝ Գլոբալ առաջնորդության և կառավարման մասնագիտացմամբ: Մինչ այդ Ուիլիամսթեթ համալսարանից ստացել է մարդաբանության բակալավրի աստիճան: Անցյալում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում դասավանդել է քաղաքագիտության և կառավարման բնագավառներում հետազոտական մեթոդների, հետազոտական ծրագրերի մշակման, գեներային ուսումնասիրությունների վերաբերյալ դասընթացներ: Նրա գիտական հետաքրքրություններն ընդգրկում են հանրային առաջնորդությունն ու կառավարումը, քաղաքացիական մասնակցությունը, ժողովրդավարացման ռազմավարությունները, քաղաքացիական հասարակությունը և անցումային ժողովրդավարությունների հանրային կառավարման բարեփոխումները: Նրա հետաքրքրությունների շրջանակում են նաև հասարակագիտական ուսումնասիրությունների մեթոդաբանությունը, մասնակցային զարգացումը, ինչպես նաև ծրագրերի և հանրային քաղաքականության գնահատումը:

Liana Simonyan, ORCID: 0009-0005-9472-1523

Liana Simonyan is a program coordinator of the Bachelor of Arts in Politics and Governance program and a teaching associate at the American University of Armenia (AUA). She received her master's degree from AUA in political science and international affairs with a particular emphasis on qualitative and quantitative research methodologies. She studied for one semester at Paris Lodron University of Salzburg, Austria. Prior to that, Simonyan worked for a consulting company as a researcher specializing in tax and immigration research. Her research interests include civil society, the design and analysis of surveys, as well as the evaluation of policy choices.

Լիանա Սիմոնյանը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Քաղաքականության և պետական կառավարման բակալավրի ծրագրի համակարգող է, հանդես է գալիս նաև որպես դասավանդողի օգնական: ՀԱՀ-ը Նրան շնորհել է քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների մագիստրոսի աստիճան՝ որակական և քանակական հետազոտությունների մեթոդաբանությունների նեղ մասնագիտացմամբ: Նա մեկ կիսամյակ սովորել է Չալցբուրգի Փարիզ Լոդրոն համալսարանում (Ավստրիա): Մինչ այդ աշխատել է խորհրդատվական ընկերությունում որպես հետազոտող՝ մասնագիտանալով հարկերի և արտագաղթի բնագավառներում: Սիմոնյանի հետազոտական հետաքրքրությունները ներառում են

քաղաքացիական հասարակությունը, հարցումների մշակումը և վերլուծությունը, ինչպես նաև քաղաքականության ընտրության գնահատումը:

Åsa Wikforss, ORCID: 0000-0002-8662-6770

Åsa Wikforss is a professor of theoretical philosophy at Stockholm University, where she conducts research in the intersection of philosophy of mind, language and epistemology. In 2019, she was awarded a large interdisciplinary research program, "Knowledge Resistance: Causes, Consequences and Cures," funded by Riksbankens Jubileumsfond. She is the author of two popular books, *Alternativa fakta* (2017) and *Därför demokrati* (2021), that have been widely translated. She is a member of the Swedish Royal Academy of Science and the Swedish Academy.

Օսա Վիկֆորսը Ստոկհոլմի համալսարանի տեսական փիլիսոփայության պրոֆեսոր է: Նրա գիտական հետազոտությունները վերաբերում են ներաշխարհի փիլիսոփայության, լեզվի փիլիսոփայության և իմացաբանության շրջանակում գտնվող հարցերի: 2019 թվականին Նրան շնորհվել է միջառարկայական հետազոտական «Դիմադրություն գիտելիքին. պատճառները, հետևանքները և բուժման ուղիները» ծավալուն ծրագիրը ղեկավարելու հնարավորությունը, որը ֆինանսավորել է Ռիքսբանկի հոբբյանական հիմնադրամը: Հեղինակել է երկու հանրամատչելի գիրք՝ «Այլընտրանքային փաստեր» (*Alternativa fakta*, 2017 թ.) և «Ահա թե ինչու ժողովրդավարություն» (*Därför demokrati*, 2021 թ.), որոնք թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով: Վիկֆորսը Շվեդիայի գիտությունների թագավորական ակադեմիայի և Շվեդական ակադեմիայի անդամ է:

Call for Articles

Volume 2 of *ETICA*, to be published in September 2026, will focus on the topic of National Identity in a Time of Crisis. We welcome submissions both in Armenian and English on the theme of national identity, including but not limited to:

- Narratives of national identity: A construction or an immovable cultural heritage
- The markers of national identity: Language; Shared history; Religion; Art; Architecture; Other cultural symbols
- Shared and contested national identities
- The politics of national identity: The uses and abuses of national identities in political contexts
- The ethics of national identity: Rights, responsibilities and moral obligations
- National identities across geographical boundaries
- Identities beyond national boundaries and the impact of migration
- Multiculturalism and national identity

Submission Guidelines:

Articles in English or in Armenian are welcome, Articles should include an abstract of approximately 300 words, followed by 5 -6 keywords.

Length: 8,000 – 10000 words, including notes and references.

Articles should be prepared for double blind refereeing. All identifying information should be removed from the text and the metadata. Please also attach a separate cover sheet with author(s)' name(s), institutional affiliation(s), contact details, and article title.

Font: Times New Roman, size 12m, with double-line spacing.

APA (author/date) reference style ([guideline example](#))

Articles should be submitted to the editors by email in Word document or a similar editable format (but not PDF) attachment.

In multi-authored articles, all authors should be included in the email with the corresponding author as the sender.

The deadline for submissions to Volume 2 is December 15, 2025.

The submissions and queries about *ETICA* should be sent to ***ETICA@aua.am*** using the subject heading **YEARBOOK**.

Editors' Introduction

Maria Baghramian and Arshak Balayan

Expertise and the Ethics of Trust: A Review

Maria Baghramian (American University of Armenia) and
Silvia Caprioglio Panizza (University of Tübingen)

Widespread Puzzling Beliefs

Paul Boghossian (New York University)

Against Epistocracy

Åsa Wikforss (University of Stockholm)

Voter Competence and Epistemic Arguments for Democracy

Arshak Balayan (American University of Armenia)

Taking Advice or "Sticking to Their Guns?": Future Policymakers' Consideration of Expert Advice in Policy Scenario Exercises

Laura Prokić, Yevgenya Paturyan, Liana Simonyan, and Gohar Geghamyan
(American University of Armenia)

Փորձագիտական գնահատումների թերությունները և հանրային վստահության պակասը ՇՄԱԳ գործընթացի նկատմամբ հանքարդյունաբերության ոլորտում. Գլոբալ իրողություններ և հայաստանյան խնդիրներ (Ամուլսարի օրինակով)

Միլենա Բաղդասարյան (ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)

Գիտությունը որպես հանրային և պետական խոսույթի առարկա հետպատերազմյան (2020) շրջանում

Անահիտ Կարապետյան, Մարինե Խաչատրյան, Մերի Բաբայան («Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոն)

Expert and Scientific Advice in Public Policymaking in Armenia

Arthur Grigoryan (Ministry of Foreign Affairs of RA)